

PIETER CRISTUS

en de post-Eyckiaanse schilders in Brugge

Archivalisch en materiaal-technisch onderzoek

Proefschrift aangeboden door Jan Verheyen tot het behalen van de graad van
doctor in de Kunstwetenschappen en Geschiedenis

Promotoren: Prof. Dr. Jan Van der Stock en Prof. Dr. Jan Dumolyn

KU Leuven – Faculteit Letteren

U Gent – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

KU LEUVEN

12 april 2024

**UNIVERSITEIT
GENT**

PIETER CRISTUS
en de post-Eyckiaanse schilders in Brugge
Archivalisch en materiaal-technisch onderzoek

Jan Verheyen
KU Leuven – U Gent

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong
Baarle-Hertog-Nassau
2024

INHOUDSTAFEL

BIBLIOGRAFIE	3
OVERZICHT OVERLAPPENDE PUBLICATIES	21
INLEIDING	23
HOOFDSTUK 1 De Brugse schilders na Jan van Eyck. De socio-economische context van de schilders en hun ateliermedewerkers	37
HOOFDSTUK 2 Schilders en hun huizen in het vijftiende-eeuwse Brugge. Atelierlocaties ten tijde van Jan van Eyck en Pieter Cristus (1425-1475)	82
HOOFDSTUK 3 Vanuit de roggevelden naar Eyckiaanse grandeur. Nieuwe biografische gegevens over Pieter Cristus	122
HOOFDSTUK 4 Een verdwenen portret door Pieter Cristus en zijn Italiaanse kopie. Een verkenning van Vlaams-Italiaanse artistieke uitwisselingen in de vijftiende eeuw	170
BESLUIT	216
ONLINE DATABASES	226
BIJLAGEN	227
1.1 Lijst met approximatieve overlijdensdata (1450 - 1523)	227
1.2 Lijst met leerknappen die meester worden	234
3.1 AAT – Archiefvermeldingen ‘Cristus’	246
3.2 ARAB – Archiefvermeldingen ‘Cristus’	249
3.3 BdSA – Archiefvermeldingen ‘Cristus’	252
3.4 BHIC 2095 – Archiefvermeldingen ‘Cristus’	263

BIBLIOGRAFIE

3.5 RAA – Archiefvermelding ‘Gerardus Cristus’	275
3.6 SAT – Archiefvermeldingen ‘Cristus’	278
4.1 Art-Test, <i>Campagna diagnostica su “ritratto di gentiluomo”</i> , Florence, 2017	286
4.2 A. Weitz, <i>Rapport d’identification d’essence: ID080</i> , 16 juli 2021	307
4.3 M. Boudin, <i>Radiocarbon dating report. Burgundian Portrait</i> , 15 september 2021	317
4.4 S. Saverwyns, <i>Anonymous. Burgundian Portrait. Laboratorium Analyses</i> , 16 mei 2022	319

BIBLIOGRAFIE

Aceto et al 2013

M. Aceto, A. Agostino, G. Fenoglio en M. Picollo, 'Non-invasive differentiation between natural and synthetic ultramarine blue pigments by means of 250–900 nm FORS analysis' in *Analytical Methods*, 5, 2013, nr. 4184.

Aikema en Brown 1999

Bernard Aikema en Beverly Louise Brown, 'Pittura veneziana del XV secolo e ars nova dei Paesi Bassi', in B. Aikema en B.L. Brown (ed.), *Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai tempi di Bellini, Dürer, Tiziano*, Venetië, 1999, pp. 179-180.

Ainsworth en Martens 1994

M.W. Ainsworth en M.P.J. Martens, *Petrus Christus, Renaissance Master in Bruges* (tent. cat., New York, The Metropolitan Museum of Art, 14 April – 31 July 1994), New York, 1994.

Ainsworth 1995

M.W. Ainsworth, *Petrus Christus in Renaissance Bruges. An Interdisciplinary Approach*, Turnhout/New York, 1995.

Balbi 1994

G.P. Balbi, 'Spazio urbano e presenza genovese a Bruges', in A. Grohman (ed.), *Spazio urbano e organizzazione economica nell'Europa medievale*, Perugia, 1994, pp. 143-161.

Baxandall 1964

M. Baxandall, 'Bartholomaeus Facius on Painting. A Fifteenth-Century Manuscript of the De Viris Illustribus', in *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*, 27, 1964, pp. 90-107.

Beernaert et al. 1998

B. Beernaert, K. Leenders, B. Schotte, G. Bruyneel en R. Vercruyse, *Huizen en hun bewoners. Een 16^{de} eeuwse stadswandeling door Brugge*, Brugge, 1998.

Bellavitis 2010

M. Bellavitis, *Telle depente forestiere. Quadri nordici nel Veneto: le fonti e la tecnica*, Padova, 2010.

Bellavitis 2018

M. Bellavitis (ed.), *Making Copies in European Art 1400 – 1600, Shifting Tastes, Modes of Transmission and Changing Contexts*, Leiden-Boston, 2018.

Bervoets 2022

BIBLIOGRAFIE

- L. Bervoets, *Quicumque in Villa per Annum Unum et Diem Unum Manserit, Liber Erit : De genese van het poorterschap in de dertiende-eeuwse steden van de Vlaamse ruimte*. onuitgegeven doctoraatscriptie, U Gent, 2022.
- Bervoets, Bonduel en Dumolyn 2022
L. Bervoets, E. Bonduel and J. Dumolyn, 'Een jaar en een dag? De procedure voor het verwerven van het poorterschap in laatmiddeleeuws Brugge', in *Handelingen voor het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge*, 159/2, 2022, pp. 179-326.
- Bianchi en Grossi 1999
M.L. Bianchi en M.L. Grossi, 'Botteghe, economia e spazio urbano', in Franceschi en Fossi 1999, pp. 27-63.
- Biondi en Vagge 2015
E. Biondi en I. Vagge, 'The forests of Pinus Pinaster Aiton subsp. Pinaster of the NW-Italian Tyrrhenian sector' in *Acta Botanica Gallica : Botany Letters*, 2015, 162/3, pp. 239-250. DOI : 10.1080/12538078.2015.1063451
- Bonduel 2018
E. Bonduel, *De gekochte poorters van Brugge. Een socio-economische studie over de aantrekking van Brugge in de 14^{de} en 15^{de} eeuw*, onuitgegeven masterproef, U Gent, 2017-2018.
- Boone en Dumolyn 2023
M. Boone en J. Dumolyn, *Betrouwbare bronnen of fake news? Een inleiding tot de historische kritiek*, s.l. 2023
- Borchert 2002
T.-H. Borchert, *The Age of Van Eyck 1430-1530. The Mediterranean World and Early Netherlandish Painting*, Gent, 2002.
- Borchert 2004
T.H. Borchert, 'Hoe authentiek zijn de Vlaamse Primitieven? Aantekeningen over de "oorspronkelijkheid" in de Oud-Nederlandse schilderkunst', in H. Verougstraete, R. Van Schoute and T.-H. Borchert (eds), *Fake or not Fake. Het verhaal van de restauratie van de Vlaamse Primitieven*, Gent-Amsterdam, 2004, pp. 12-22.
- Boudin 2024
M. Boudin, Mathieu, 'Radiocarbon Dating Report [20210915_report.pdf]', in Saverwyns et al 2024, hdl:20.500.14037/repo.GMPQFC/CNTUNO
- Bratchel 1995
M.E. Bratchel, *Lucca 1430-1494: The reconstruction of an Italian city-republic*, Oxford, 1995.
- Brekelmans 1965
F.A. Brekelmans, *De Belgische enclaves in Nederland*, Tilburg, 1965.
- Briggs en Zuijderduijn 2018

BIBLIOGRAFIE

- C. Briggs and J. Zuijderduijn (eds), *Land and Credit*, 2018. DOI: 10.1007/978-3-319-66209-1_9.
- Brinkmann 1997
B. Brinkmann, 'Eine flémalleske Geburt Christi, der Kardinal Rolin und der "Mann mit dem Weinglas" im Louvre', in *Städel-Jahrbuch*, 16, 1997, pp. 91-112.
- Brown 2011
A. Brown, *Civic ceremony and Religion in Medieval Bruges c. 1300-1520*, Cambridge, 2011.
- Brown en Dumolyn 2018
Brown en Dumolyn (eds.), *Medieval Bruges c.850-1550*, Cambridge, 2018.
- Brugge 1969
Anonieme Vlaamse primitieven. Zuidnederlandse meesters met noodnamen van de 15^{de} en het begin van de 16^{de} eeuw, tent. cat. (Groeningemuseum, Brugge, 14 juni – 21 september 1969), Brugge, 1969.
- Bruzzzone en Galassi 2011
R. Bruzzzone and M.C. Galassi, 'Wood species in Italian panel paintings of the fifteenth and sixteenth centuries: historical investigation and microscopical wood identification', in M. Spring (ed.), *Studying Old Master paintings. Technology and Practice*, London, 2011, pp. 253-259.
- Buiks 1998
C. Buiks, 'Boerderijpacht in de Baronie van Brabant (15^e-18^e eeuw)', in *Jaarboek De Oranjeboom* 51 (1998), pp. 132-185.
- Buijsen 1996
E. Buijsen, 'A rediscovered wing of a diptych by Hans Memling (c. 1440–1494)', in *Oud Holland*, 110, 1996, pp. 57-69.
- Buylaert en Geens 2018
F. Buylaert en S. Geens, 'Social Mobility in the Medieval Low Countries (1100-1600)', in S. Carocci and I. Lazzarini (eds), *Social Mobility in Medieval Italy*, Rome 2018, pp. 77-99.
- Campbell 1981
L. Campbell, 'The Early Netherlandish Painters and their Workshops', in D. Hollande-Flavart en R. Van Schoutte (red.), *Le dessin sous-jacent dans la peinture. Colloque III, 6-7-8 september 1979*. Louvain-la-Neuve 1981.
- Campbell 1994
L. Campbell, 'De organisatie van het atelier', in Van Schoutte en De Patoul 1994, pp. 89-100.
- Campbell 1995
L. Campbell, 'Approaches to Petrus Christus', in M.W. Ainsworth, *Petrus Christus in Renaissance Bruges. An Interdisciplinary Approach*, New York, 1995, pp. 1-10.

BIBLIOGRAFIE

Campbell 1998

L. Campbell, *The Fifteenth Century Netherlandish Schools*, Londen, 1998.

Campbell en Van der Stock 2009

L. Campbell en J. Van der Stock (eds), *Rogier vander Weyden (1400-1464). Master of the Passions*, Leuven, 2009

Cassagnes-Brouquet 2014

S. Cassagnes-Brouquet, 'Les ateliers d'artistes au Moyen Âge: entre théorie et pratiques', in *Perspective*, 1, 2014, pp. 83-98.

Cassanelli 1998

R. Cassanelli (ed.), *La bottega dell'artista tra medioevo e Rinascimento*, Milaan, 1998.

Cennini 2003

C. Cennini, *Il libro dell'arte*, uitgegeven door Fabio Frezzato, Vincenza, 2003.

Cerutti 1972

F.F.X. Cerutti, *Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda. Deel II Rechtsbronnen 1405 tot 1477*, Bussum, 1972.

Collier 1975

J. Collier, *Linear Perspective in Flemish Painting and the art of Petrus Christus and Dirk Bouts*, doctoraatsverhandeling, University of Michigan, 1975.

Colson 2016

J. Colson, 'Commerce, clusters, and community. A re-evaluation of the occupational geography of London, c.1400-c.1550', in *Economic History Review*, 69, 2016, pp. 104-130.

Comblen-Sonkes 1987

M. Comblen-Sonkes, *Le Musée des Beaux-Arts de Dijon*, Brussel, 1987.

Comanducci 1999

R.M. Comanducci, '“Buono artista della sua arte”. Il concetto di « artista » e la pratica di lavoro nella bottega quattrocentesca', in Franceschi en Fossi 1999, pp. 148-165.

Cornelis 1987

E. Cornelis, 'De kunstenaar in het laatmiddeleeuwse Gent. I. Organisatie en kunstproductie van de Sint-Lucasgilde in de 15de eeuw', in *Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent*, 41, 1987, pp. 97-128.

Crombie 2013

L. Crombie, 'The Archery and Crossbow guilds of Late Medieval Bruges', in *Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis*, 150/2, 2013, pp. 245-337.

Crowe en Cavalcaselle 1879

BIBLIOGRAFIE

- J.A Crowe and G.B. Cavalcaselle, *Lives of the Early Flemish Painters with Notices of their Works*, London, 1879.
- Daelemans 1986
F. Daelemans, 'Pachten en welvaart op het platteland van Belgisch Brabant (15^e-18^e eeuw)', in A.A.G. *Bijdragen* 28, 1986, pp. 165-183.
- Dambruyne 1996
J. Dambruyne, 'Sociale mobiliteit en status in het zestiende-eeuwse Gentse ambachtswezen' in *Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent*, 50, 1996, pp. 73-120.
- De Clercq, Dumolyn en Haemers 2007
W. De Clercq, J. Dumolyn en J. Haemers: '“Vivre noblement”: the material and immaterial construction of elite-identity in late medieval Flanders: the case of Peter Bladelin and William Hugonet', in *Journal of Interdisciplinary History*, 38, 2007, pp. 1-31.
- De Doncker 2007
T. De Doncker, 'De Gentse Sint-Lucasgilde: kunstenaars in de periode 1574-1773. Een prosopografische benadering' in *Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent*, 61, 2007, pp. 213-264.
- De Keyzer 2014
M. De Keyzer, *The common denominator. The survival of the commons in the late medieval Campine area*, doctoraatsthesis Universiteit Antwerpen, 2014.
- De Keyzer 2020
M. De Keyzer, 'Sustaining Premodern Heathlands 1400-1750. Collective Knowledge and Peasant Communities in the Campine, Belgium' in A.P. Dowling and R. Keyser (eds), *Conservation's Roots. Managing for Sustainability in Preindustrial Europe, 1100-1800*, New York, 2020, pp. 100-124.
- De Meester et al. 2020
T. De Meester, J. Dumolyn, S. Jones, W. Leloup, B. Schotte en M. Speecke, 'Meester Jans huus van Eicke. Het huis, het atelier en de omgeving van Jan van Eyck in Brugge: nieuwe archiefgegevens', in M. Martens et al. 2020, pp. 127-137.
- De Munck 2007
B. De Munck, *Technologies of Learning. Apprenticeship in Antwerp Guilds from the 15th Century to the End of the Ancien Régime*, Turnhout, 2007.
- Deneweth, D'Hondt en Leenders 2001
H. Deneweth, J. D'Hondt, K. Leenders, *Een huis in Brugge. Vademecum voor de historische studie van woningen, eigenaars en bewoners*, Brugge, 2001.
- Deneweth, Leloup en Speecke 2018

BIBLIOGRAFIE

- H. Deneweth, W. Leloup en M. Speecke, 'Een versteende ruimte? De impact van stedelijke veranderingsprocessen op de sociale topografie van Brugge, 1380-1670', in *Stadsgeschiedenis*, 1, 2018, pp. 19-40.
- De Nil 2007
B. De Nil, 'Prosopografie', in *Van mensen en dingen*, 2007 (3/4), pp. 183-201.
- De Ridder-Symoens 1991
H. de Ridder-Symoens, 'Prosopografie en middeleeuwse geschiedenis: een onmogelijke mogelijkheid?', in *Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent*, 45, 1991, pp. 95-117.
- De Roover 1999
R. de Roover, *The Rise and Decline of the Medici Bank 1397-1494*, Washington, 1999.
- Des Marez 1898
G. Des Marez, *Étude sur la propriété foncière dans les villes du moyen-âge et spécialement en Flandre*, Gent, 1898.
- De Vos 1994a
D. De Vos (ed.), *Hans Memling. Catalogue*, Brugge, 1994.
- De Vos 1994b
D. De Vos (ed.), *Hans Memling. Essays*, Brugge, 1994.
- De Vriese 2016
S. De Vriese, *Meervoudig lidmaatschap van broederschappen, rederijkerskamers en schuttersgilden in laatmiddeleeuws Brugge (ca. 1460-1530) De opbouw van sociaal kapitaal als de sleutel tot maatschappelijk succes?*, onuitgegeven masterproef, U Gent, 2016.
- Dijkstra 1990
J. Dijkstra, *Origineel en kopie. Een onderzoek naar de navolging van de Meester van Flémalle en Rogier van der Weyden*, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Universiteit Amsterdam, 1990.
- Dijkstra 1991
J. Dijkstra, 'Methods for the copying of paintings in the Southern Netherlands in the 15th and early 16th centuries', in *Le dessin sous-jacent dans la peinture, colloque VIII, 8-10 September 1989*, H. Verougstraete-Marcq en R. Van Schoute (eds), Louvain-la-Neuve, 1991, pp. 67-76.
- Dombrecht en Van Onacker 2016
K. Dombrecht en E. Van Onacker, 'De status en identiteitsbeleving van boeren en dorpelingen', in Lambert en Stabel 2016, pp. 393-431.
- Dumolyn en Buylaert 2020
J. Dumolyn en F. Buylaert, 'De wereld van Jan van Eyck. Hofcultuur, luxeproductie, elitaire patronage en sociale distinctie binnen een stedelijk netwerk', in Martens et al. 2020, pp. 85-125.

BIBLIOGRAFIE

Dupont 2001

G. Dupont, 'Van Copkin over Coppin naar Jacob. De relatie tussen de voornaamsvorm en de naamdrager in het Middelnederlands op basis van administratieve bronnen voor het graafschap Vlaanderen, einde 14de eeuw- midden 16de eeuw', in *Naamkunde*, 33, 2001, pp. 111-217.

Dupont 2008

G. Dupont, 'Leeftijdsprofielen van slachtoffers en daders in de Late Middeleeuwen. Hoe de zwijgzame bronnen laten spreken' in X. Rousseaux, *Violence, conciliation et répression. Recherches sur l'histoire du crime de l'Antiquité au XXIe siècle*, Louvain-la-Neuve, 2008, pp. 139-154.

Durand-Leville 1911

E. Durand-Leville, 'Les deux Petrus Christus', in *La revue de l'art ancienne et moderne*, 30, 1911, pp. 43-54, 129-142

Duverger 1955

J. Duverger, 'Brugse schilders ten tijde van Jan van Eyck', in *Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten*, 4, 1955, pp. 83-120.

Eckstein 2006

N. Eckstein, 'Neighborhood as microcosm', in R.J. Crum en J.T. Paoletti (eds.), *Renaissance Florence. A Social History*, Cambridge, 2006, pp. 219-239.

Epstein 1998

S.R. Epstein, 'Craft Guilds, Apprenticeship, and Technological Change in Preindustrial Europe' in *The Journal of Economic History*, 58/3, 1998, pp. 684-713.

Erens 1929

A. Erens, *De oorkonden van het Norbertinessenklooster St. Catharinadal te Breda – Oosterhout*, Tongerlo, 1929.

Erens 1978

M.A. Erens, *Alphen in de Baronie van Breda*, vol. 2, s.l., 1978.

Feller 1985

R.L. Feller, *Artists' Pigments. A Handbook of Their History and Characteristics*, vol. 1, Washington/London, 1985.

Ferri 2002

C. Ferri, 'I rapporti fra Lucca, Bruges e le Fiandre dal XV alla metà del XVI secolo, quali emergono dagli atti notarili esistenti nell'Archivio di Stato di Lucca', in *Rivista di archeologia, storia, costume*, 30/1-2, 2002.

Fioravanti 1994

M. Fioravanti, 'Le specie legnose dei supporti: implicazioni per la conoscenza, la conservazione, il restauro dei dipinti su tavola', in L. Uzielli (ed), *Conservazione dei dipinti su tavola*, Firenze, 1994, pp. 83-108.

Franceschi en Fossi 1999

BIBLIOGRAFIE

- F. Franceschi en G. Fossi (eds), *La grande storia dell'artigianato, II, Il Quattrocento*, Firenze, 1999.
- Friedländer 1924
M. Friedländer, *Altniederländische Malerei*, vol. 1, Berlin, 1924.
- Gallone 1999
A. Gallone, 'L'analisi della materia pittorica in alcuni dipinti del Bergognone' in *Studi di storia dell'Arte in onore di Maria Luisa Gatti Perer*, Milaan 1999, pp. 93-98.
- Galoppini 2012
L. Galoppini, 'Lucchesi e uomini di comunità a Bruges nel tardo Medioevo', in L. Tanzini and S. Tognetti (eds), "*Mercatura è arte*". *Uomini d'affari toscani in Europa e nel Mediterraneo tardomedievale*, Rome, 2012, pp. 45-79.
- Galassi 1997
M.C. Galassi, 'A technical approach to a presumed Memling diptych: original work and some Italian copies', in H. Verougstraete en R. Van Schoute (eds), *Memling Studies. Proceedings of the International Colloquium (Bruges, 10-12 November 1994)*, Leuven, 1997, pp. 339-350.
- Gallone 1999
A. Gallone, 'L'analisi della materia pittorica in alcuni dipinti del Bergognone', in M. Rossi en A. Rovella (eds), *Studi in onore di Maria Luisa Gatti Perer*, Milaan, 1999, pp. 93-97.
- Galoppini 2014
L. Galoppini, *Mercanti toscani e Bruges nel tardo medioevo*, Pisa, 2014.
- Galvin 2002
M.T. Galvin, 'Credit and parochial charity in fifteenth-century Bruges', in *Journal of Medieval History*, 28, 2002, pp. 131-154.
- Geirnaert 2017
N. Geirnaert, *Bedenkingen vanuit het Stadsarchief van Brugge*, Brugge, 2017.
- Gilliodts-Van Severen 1874
L. Gilliodts-Van Severen, *Coutumes des pays et comté de Flandre, vol. I, Coutume de la ville de Bruges*, Brussel, 1874.
- Gilliodts-Van Severen 1871-1885
L. Gilliodts-Van Severen, *Inventaire des Archives de la Ville de Bruges*, vol. I-VI, Brugge, 1871-1885.
- Gilliodts-Van Severen 1904
L. Gilliodts-Van Severen, *Cartulaire de l'Ancien Estaple*, Brugge, 1904.
- Ginzburg en Davin 1980
C. Ginzburg en A. Davin, 'Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method', in *History Workshop*, 9, 1980, pp. 5-36.
- Giorgetti 1992

BIBLIOGRAFIE

- C. Giorgetti, *Manuale di Storia del Costume e della Moda*, Siena, 1992.
- Godding 1960
Philippe Godding, *Le droit foncier à Bruxelles au moyen âge*, Brussel, 1960.
- Godding 1987
P. Godding, *Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 13e au 18e siècle*, Brussel, 1987.
- González-Cabrera et al. 2020
M. González-Cabrera, P. Arjonilla, A. Domínguez-Vidal, M.J. Ayora-Cañada, 'Natural or synthetic? Simultaneous Raman/luminescence hyperspectral microimaging for the fast distinction of ultramarine pigments' in *Dyes and Pigments*, 178, 2020, nr. 108349.
- Grohman 1994
A. Grohman (ed.), *Spazio urbano e organizzazione economica nell'Europa medievale*, Perugia, 1994.
- Helsen 1992
I. Helsen, *De werking van de Turnhoutse schepenbank (1427-1457)*, onuitgegeven masterproef KU Leuven, 1992.
- Ijsseling 1966
J.M.F. Ijsseling, *Inventaris van het archief van het begijnhof van Breda*, Breda, 1966.
- Jansen 1946
J.E. Jansen, *Turnhout en de Kempen in het raam der vaderlandsche en kerkelijke geschiedenis*, Turnhout, 1946.
- Jansen 1955
H.P.H. Jansen, *Landbouwpacht in Brabant in de veertiende en vijftiende eeuw*, Assen, 1955.
- Janssens 2001
A. Janssens, 'De memorielijst van de beeldenmakers-zadelaars als hulp bij het bepalen van de sterfdatum van de ambachtsleden. Van Petrus Christus (+24/11/1475) tot Hans Memling (+11/8/1494)', in *Biekorf*, 101-4, 2001, pp. 297-308.
- Janssens 2004
A. Janssens, 'De Meesters van de Lucia- en de Ursulalegende. Een poging tot identificatie', in *Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis*, 141/3-4, 2004, pp. 278-331.
<<https://doi.org/10.21825/hvvg.v141i3-4.19039>>
- Jolivet 2003
S. Jolivet, *Pour soi vêtir honnêtement à la cour de monseigneur le duc: costume et dispositif vestimentaire à la cour de Philippe le Bon, de 1430 à 1455*, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Université de Bourgogne, 2003.

BIBLIOGRAFIE

Kane en Sandall 2022

B. C. Kane en S. Sandall, *The experience of neighbourhood in medieval and early modern Europe*, Londen en New York, 2022.

Lambert 2006

B. Lambert, *The city, the duke and their banker. The Rapondi family and the formation of the Burgundian state (1384–1430)*, Turnhout, 2006.

Lambert en Stabel 2016

V. Lambert and P. Stabel (eds), *Gouden Tijden. Rijkdom en status in de Middeleeuwen in de Zuidelijke Nederlanden*, Tielt, 2016.

Limberger en De Vijlder 2018

M. Limberger en N. De Vijlder, 'The Use of Perpetual Annuities in Rural Brabant in de Fifteenth and Sixteenth Centuries' in Briggs en Zuijderduijn 2018, pp. 233-252.

Marechal 1955

J. Marechal, *Bijdrage tot de geschiedenis van het bankwezen te Brugge*, Brugge, 1955.

Marette 1961

J. Marette, *Connaissance des primitifs par l'étude du bois*, Parijs, 1961.

Martens 1991

M. Martens, 'New Information on Petrus Christus's Biography and the Patronage of His Brussels "Lamentation"', in *Simiolus*, 20, 1990-1991, pp. 5-23.

Martens 1992

M. Martens, *Artistic Patronage in Bruges Institutions 1440-1482*, doctoraatsverhandeling, University of California Santa Barbara, 1992.

Martens et al. 2020

M. Martens, T.-H. Borchert, J. Dumolyn, J. De Smet en F. Van Dam, *Van Eyck. Een optische revolutie* (tent. cat.), Gent, 2020.

Martinelli 2013

S. Martinelli, 'Il libro di preghiere Arnolfini-Cenami (Princeton University Library, ms.223). Un'inedita testimonianza di committenza lucchese nelle Fiandre', in *LUK. Studi e Attività Della Fondazione Ragghianti*, 19, 2013, pp. 81-91.

Meijer 2008

B. W. Meijer (ed.), *Dialoghi tra artisti: da Jan van Eyck a Ghirlandaio, da Memling a Raffaello...*, tent. cat. (Florence, Galleria Palatina, 20 juni – 26 oktober 2008), Livorno, 2008.

Molà 1994

L. Molà, *La comunità dei Lucchesi a Venezia. Immigrazione e industria della seta nel tardo medioevo*, Venetië, 1994.

Molari en Appoloni 2019

BIBLIOGRAFIE

- Rafael Molari and Carlos Roberto Appoloni, 'A PXRf and TXRF study of The Portrait of a young gentleman (1539), by Lucas Cranach the Elder', in *Radiation Physics and Chemistry* 165, 2019, <<https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.108413>>
- Mund 1992
H. Mund, *Copie et traditionalisme dans la peinture flamande des XVe et XVIe siècles*, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 1992.
- Mund 1994
H. Mund, 'Kopie en traditie', in Van Schoute en De Patoul, 1994, pp. 125-141.
- Mund 1998
H. Mund, 'La copie chez les Primitifs flamands et Dirk Bouts', in M. Smeyers (ed.), *Dirk Bouts, een Vlaams Primitief in Leuven*, tent. cat. (Leuven, Sint-Pieterskerk en Predikherenkerk), 1998, pp. 231-246.
- Mund 2009
H. Mund, 'Original, copy and influence: A complex history', in Campbell en Van der Stock 2009, pp. 186-205.
- Munro 2003
J.H. Munro, 'The Medieval Origins of the Financial Revolution: Usury, Rentes, and Negotiability', in *The International History Review*, 25/3, 2003, pp. 505-562.
- Müntz 1888
E. Müntz, *Les Collections des Médicis au XVe siècle*, Parijs-Londen, 1888.
- Murray 2005
J.M. Murray, *Bruges, Cradle of Capitalism, 1280-1390*, Cambridge, 2005.
- Muylaert 2012
S. Muylaert, *De Brugse goud- en zilversmeden in de late middeleeuwen: een prosopografische studie*, onuitgegeven masterproef, UGent, 2011-2012.
- Nash 2008
S. Nash, *Northern Renaissance Art*, New York, 2008, pp. 157-196.
- Nicolini 1925
F. Nicolini, *L'arte napoletane del Rinascimento e la lettera di Pietro Summonte a Marcantonio Michiel*, Napels, 1925.
- Nuttal 2004
P. Nuttal, *From Flanders to Florence. The Impact of Netherlandish Painting 1400-1500*, New Haven & Londen, 2004.
- Nuttal 2005
P. Nuttall, 'Memling and the European Renaissance Portrait', in T.-H. Borchert, *Memling's portraits*, Gent-Amsterdam, 2005, pp. 69-91.
- Osticioli et al. 2009

BIBLIOGRAFIE

- I.Osticioli, N.F.C.Mendes, A. Nevin, F. P.S.C.Gil, M.Becucci, E.Castellucci, 'Analysis of natural and artificial ultramarine blue pigments using laser induced breakdown and pulsed Raman spectroscopy, statistical analysis and light microscopy' in *Spectrochimica Acta Part A*, 73, 2009, pp. 525–531.
- Panhans-Bühler 1978
U. Panhans-Bühler, *Eklektizismus und Originalität im Werk des Petrus Christus*, Vienna, 1978.
- Panofsky 1953
E. Panofsky, *Early Netherlandish Painting. Its Origins and Character*, Cambridge Mass., 1953.
- Parmentier 1938
R.A. Parmentier, *Indices op de Brugsche poorterboeken*, vol. 1, Brugge, 1938.
- Pelù 1975
P. Pelù, *I libri dei mercanti lucchesi*, Lucca, 1975.
- Penny 1998
N. Penny, 'Pittori e botteghe nell'Italia del Rinascimento' in Cassanelli 1998.
- Pinto, Pereira en Usenius 2004
I. Pinto, H. Pereira en A. Usenius, 'Heartwood and sapwood development within maritime pine (*Pinus pinaster* Ait.) stems' in *Trees*, 18, 2004, pp. 284-294; <<https://doi.org/10.1007/s00468-003-0305-8>>
- Pisetsky 1964
R.L. Pisetzky, *Storia del costume in Italia*, Milaan, 1964.
- Richter 1974
B. Richter, *Untersuchungen zum Werk des Petrus Christus*, doctoraatsverhandeling, Universität Heidelberg, 1974.
- Rombouts en Van Lerijs 1876
P. Rombouts en T. Van Lerijs (red.), *De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde*, Antwerpen, 1874-1876.
- Ryckaert 1994
M. Ryckaert, 'Het huis van Memling in Brugge', in De Vos 1994b, pp. 104-108.
- Salvini 1984
R. Salvini, *Banchieri fiorentini e pittori di Fiandra*, Modena, 1984.
- Saverwyns 2024
S. Saverwyns, 'Laboratory Analyses Report [20220516_report_extra_research_v2.pdf]' in Saverwyns et al. 2024; hdl:20.500.14037/repo.GMPQFC/HHQ8MU.
- Saverwyns et al. 2024

BIBLIOGRAFIE

- S. Saverwyns, C. Currie, A. Weitz, M. Boudin, *Pigment Analysis, Wood Identification, Radiocarbon (C14) Dating and Scientific Imagery of a 'Burgundian Portrait': A Technical Study (Intervention file number: 2021.14651)*, hdl:20.500.14037/repo.GMPQFC
- Schabacker 1974
P. Schabacker, *Petrus Christus*, Utrecht, 1974.
- Scholliers 1960
E. Scholliers, *De levensstandaard in de XVe en XVIe eeuw te Antwerpen*, Antwerpen, 1960.
- Scholtens 1960
H.J.J. Scholtens, 'Petrus Christus en zijn portret van een kartuizer', in *Oud Holland*, 75 (1960), pp. 59-72.
- Schouteet 1977
A. Schouteet, *De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis*, Brugge, 1977.
- Schouteet 1989
A. Schouteet, *Vlaamse Primitieven te Brugge. Bronnen voor de schilderkunst te Brugge*, Vol. 1-2, Brussel, 1989.
- Silver 2018
L. Silver, 'Eyckian Icons and Copies', in M. Bellavitis (ed), *Making Copies in European Art 1400 – 1600, Shifting Tastes, Modes of Transmission and Changing Contexts*, Leiden-Boston, 2018, pp. 130-164.
- Sosson 1966
J.-P. Sosson, 'La structure sociale de la corporation médiévale. L'exemple des tonneliers de Bruges de 1350 à 1500' in *Revue belge de philologie et d'histoire*, 44/2 (1966), pp. 457-478.
- Sosson 1970
J.-P. Sosson, 'Une approche des structures économiques d'un métier d'art: La corporation des Peintres et Selliers de Bruges (XVe-XVIe siècles)', in *Revue des archéologues et historiens d'art de Louvain*, 3 (1970), p. 91-100.
- Sosson 1990
J.-P. Sosson, 'Les métiers: normes et réalité. L'exemple des anciens Pays-Bas aux XIV et XV siècles' in J. Hamesse en C. Muraille-Samaran (reds.), *Le travail au Moyen-Age. Une approche interdisciplinaire. Actes du colloque internationale de Louvain-la-Neuve, 21-23 mai 1987*, Louvain-La-Neuve, 1990, pp. 339-348.
- Spring 2017
M. Spring, 'New insights in the materials of fifteenth- and sixteenth-century Netherlandish paintings in the National Gallery, Londen', in *Heritage Science* (2017), DOI 10.1186/s40494-017-0152-3.
- Spring en Morrison 2017

BIBLIOGRAFIE

M. Spring en R. Morrison, 'Van Eyck's Technique and Materials: Historical Perspectives and Contemporary Context', in C. Currie, B. Fransen, V. Henderiks, C. Stroo, D. Vanwijnsberghe (eds), *Van Eyck Studies. Papers presented at the eighteenth symposium for the Study of Underdrawing and Technology in Painting, Brussels, 19-21 September 2012*, Leuven 2017, pp. 194-218.

Spufford 2002

P. Spufford, *Power and Profit*, Londen, 2002.

Stabel 2004

P. Stabel, 'Guilds in late medieval Flanders: myths and realities of guild life in an export-oriented environment' in *Journal of Medieval History*, 30 (2004), pp. 187-212.

Stabel 2006a

P. Stabel, 'Selling Paintings in Late Medieval Bruges: Marketing Customs and Guild Regulations Compared' in N. De Marchi and H.J. Van Miegroet (reds.), *Mapping Markets for Paintings in Europe 1450-1750*, Turnhout, 2006, pp. 91-103.

Stabel 2006b

P. Stabel, 'From the market to the shop. Retail and urban space in late medieval Bruges', in B. Blondé e.a.(eds.), *Buyers and Sellers. Retail circuits and practices in medieval and early modern Europe*, Turnhout, 2006, pp. 79-108.

Stabel 2007

P. Stabel, 'Organisation corporative et production d'oeuvres d'art à Bruges à la fin du moyen âge et au début des temps modernes' in *Le Moyen Age*, 2007/1, pp. 91-134.

Stapleford 2013

R. Stapleford, *Lorenzo de' Medici at home. Libro d'inventario dei beni di Lorenzo il Magnifico. The Inventory of the Palazzo Medici in 1492*, Philadelphia, 2013.

Steyaert et al. 2021

G. Steyaert, M. Postec, J. Sanyova, H. Dubois, *The Ghent Altarpiece. Research and Conservation of the Interior: the Lower Register*, Turnhout, 2021.

Thiébaud, Lorentz en Martin 2004

D. Thiébaud, P. Lorentz, F.-R. Martin, *Primitifs français. Découvertes et redécouvertes*, tent.cat. (Parijs, Musée du Louvre, 27 februari – 17 mei 2004), Parijs, 2004.

Turel 2017

N. Turel, 'Genius disrobed: The Early Netherlandish underdrawing craze and the end of a connoisseurship era', in *Journal of Art Historiography*, juni 2017.

BIBLIOGRAFIE

Upton 1990

J. Upton, *Petrus Christus. His Place in Fifteenth-Century Flemish Painting*, Londen, 1990.

Van Asperen de Boer 1997

J.R.J. van Asperen de Boer, *Jan van Eyck: two paintings of Saint Francis receiving the stigmata*, Philadelphia, 1997.

Van Daalen 2006

C.M. Van Daalen, 'Preparations and materials. Methods of compositional transfer', in H. Verougstraete en J. Couvert (eds), *La peinture ancienne et ses procédés. Copies, répliques, pastiches*, Leuven-Paris-Dudley, 2006, pp. 212-217.

Van de Capelle 1997

S. van de Capelle, *De O.L.V.-broederschap ter Sneeuw te Brugge gedurende de Late Middeleeuwen (ca. 1467-1536)*, licentiaatsthesis (Katholieke Universiteit Leuven), 1997.

Vande Casteele 1866

D. Vande Casteele, 'Documents de la Société S. Luc à Bruges', in *Annales de la Société d'Émulation pour l'histoire et les antiquités de la Flandre-Occidentale*, 18 (1866), pp. 55-224.

Vandewalle 1984

P. Vandewalle, *Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg*, Gent, 1984.

Vanden Haute 1913

C. Vanden Haute, *La corporation des peintres de Bruges*, Brugge en Kortrijk, 1913.

Van den Maagdeberg 2016

J. van den Maagdenberg, *De culturele elite van de Brugse Sint-Jacobskerk. Een prosopografische studie op basis van de kunstwerken*, onuitgegeven masterproef, U Gent, 2016.

Van der Snickt et al. 2011

G. Van der Snickt, C. Miliani, K. Janssens, B. Brunetti, A. Romani, F. Rosi, P. Walter, Jacques Castaing, W. De Nolf, L. Klaassen, I. Labarquee and R. Wittermann, 'Material analyses of 'Christ with singing and music-making Angels', a late 15th-C panel painting attributed to Hans Memling and assistants: Part I. non-invasive in situ investigations' in *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, 26, 2011, p.2216-2229.

Vander Velden 1998

H. Vander Velden, 'Defrocking of St. Eloy: Petrus Cristus's "Vocational Portrait of a Goldsmith"', in *Simiolus. Netherlandish Quarterly for the History of Art*, 16/4 (1998), pp. 242-276.

Van Miegroet 1989

BIBLIOGRAFIE

H.J. Van Miegroet, *Gerard David*, Antwerpen, 1989.

Van Onacker 2013

E. Van Onacker, 'Bedrijvige boeren? Peasants en de land- en kredietmarkt in de vijftiende- en zestiende-eeuwse Kempen', *Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis*, 10, 2013, pp. 40-70.

Van Onacker 2018

E. Van Onacker, 'Proactive Peasants? The Role of Annuities in a Late Medieval Communal Society: The Campine Area, Low Countries' in Briggs en Zijijderduijn 2018, pp. 253-280.

Van Schoutte en De Patoul 1994

R. Van Schoute en B. de Patoul (eds), *De Vlaamse Primitieven*, Leuven, 1994.

Van Werveke 1943

H. Van Werveke, *De medezeggenschap van de knapen (gezellen) in de middeleeuwse ambachten*, Antwerpen & Utrecht, 1943.

Verboven, Cartier en Dumolyn 2007

K. Verboven, M. Cartier en J. Dumolyn, 'A Short Manual to the Art of Prosopography' in K. S. B. Keats-Rohan, *Prosopography, Approaches and Applications*, Oxford, 2007.

Vergier et al. 2018

L. Vergier, O. Dargaud, M. Chassé, N. Trcera, G. Rousse, L. Cormier, 'Synthesis, properties and uses of chromium-based pigments from the Manufacture de Sèvres', in *Journal of Cultural Heritage*, 30, maart-april 2018, pp. 26-33.

Verheyen 2021

J. Verheyen, 'Finalizing the case for Giannino Arnolfini: new information about the sitter in the Arnolfini Portrait and his relation with Van Eyck', in *Simiolus* 43/3 (2021), pp. 143-154.

Verheyen 2022a

J. Verheyen, 'The Residences of the Lucchese Merchants in Bruges (1390-1430). Their social network, the locations of their real estate and the financial drivers for their properties', in *Medieval Low Countries*, 9, 2022, p. 43-78.

Verheyen 2022b

J. Verheyen, 'De Brugse schilders na Jan van Eyck. De socio-economische context van de schilders en hun ateliermedewerkers' in *Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge*, 159, 2022/1, p. 23-70.

Verheyen 2023

J. Verheyen, 'Schilders en hun huizen in het vijftiende-eeuwse Brugge. Atelierlocaties ten tijde van Jan van Eyck en Pieter Cristus (1425 – 1475)' in *Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge*, 160, 2023/1, pp. 55-84.

BIBLIOGRAFIE

Verheyen 2024a

J. Verheyen, 'From Fields of Rye to Eyckian Grandeur. New biographical data on Pieter Cristus (or Petrus Christus)', in *Oud Holland*, 2024/1.

Verheyen 2024b

J. Verheyen, 'A lost portrait by Pieter Cristus and its Italian copy. An exploration of Flemish-Italian artistic interactions in the fifteenth century' in *Predella Journal of Visual Arts*, 2024.

Verougstraete en Couvert 2006

H. Verougstraete en J. Couvert (ed.), *La peinture ancienne et ses procédés. Copies, répliques, pastiches*, Leuven-Paris-Dudley, 2006.

Verougstraete-Marcq en Van Schoutte 1989

H. Verougstraete-Marcq en R. Van Schoutte, *Cadres et supports dans la peinture flamande aux 15^e et 16^e siècles*, Heure-le-Romain, 1989.

Verougstraete en Van Schoutte 1997

H. Verougstraete en R. Van Schoutte (eds), *Memling Studies. Proceedings of the International Colloquium (Bruges, 10–12 November 1994)*, Leuven, 1997.

Wackernagel 1981

M. Wackernagel, *The World of the Florentine Renaissance Artist. Projects and Patrons, Workshop and Art Market*, Princeton N.J. (VS), 1981.

Weale 1861

W.H.J. Weale, *Notes sur Jean van Eyck*, Londen en Brugge, 1861.

Weale 1863a

W.H.J. Weale, 'Pierre et Sébastien Cristus', in *Le Beffroi, Arts, Héraldique, Archéologie*, 1, 1863, pp. 235-242.

Weale 1863b

W.H.J. Weale, 'Inventaire des chartes et documents appartenant aux archives de la corporation de Saint Luc et Saint Éloi à Bruges', in *Le Beffroi, Arts, Héraldique, Archéologie*, 1 (1863), pp. 145-152, 201-222, 290-295.

Weale 1864-1865

W.H.J. Weale, 'Documents inédits sur les enlumineurs de Bruges', in *Le Beffroi. Arts, héraldique, archéologie II* (1864-1865).

Weale 1872-1873

W.H.J. Weale, 'Documents inédits sur les Enlumineurs de Bruges', in *Le Beffroi, Arts, Héraldique, Archéologie* (1872-1873)

Weale 1901

W.H.J. Weale, *Hans Memlinc, biographie: tableaux conservés à Bruges*, Brugge, 1901.

Weale 1908

W.H.J. WEALE, *Hubert and John Van Eyck. Their Life and Work*, Londen, 1908.

BIBLIOGRAFIE

Weale 1909

W.H.J. Weale, 'Peintres brugeois: Les Christus', in *Annales de la Société d'Émulation de Bruges*, 9, 1909, pp. 97-120.

Webb 2021

M.S. Webb, 'An examination of uses of late medieval urban social space: Coventry and Leicester', in *Archaeological Journal*, 178/2 (2021), pp. 167-215.

Weitz 2024

A. Weitz, 'Verslag van de houtsoortidentificatie', in Saverwyns et al. 2024, hdl:20.500.14037/repo.GMPQFC/CF9YCS.

Wilson 1998

J.C. Wilson, *Painting in Bruges at the close of the Middle Ages: studies in society and visual culture*, Pennsylvania (VS), 1998, pp. 67-87.

Wind 1963

E. Wind, *Art and Anarchy*, Londen, 1963.

Zdanov 2013

S. Zdanov, 'Quelle identité pour le Maître de la Légende de sainte Lucie? Révision des hypothèses et proposition d'identification', in *Koregos. Revue et encyclopédie multimédia des arts*, no 76 (2013), 14 pagina's, online raadpleegbaar <<https://koregos.org/fr/sacha-zdanov-quelle-identite-pour-le-maitre-de-la-legende-de-sainte-lucie/>>

OVERZICHT OVERLAPPENDE PUBLICATIES

Deze doctoraatscriptie is gebaseerd op vier artikels die reeds eerder verschenen (of binnenkort verschijnen).

Verheyen 2022b

J. Verheyen, 'De Brugse schilders na Jan van Eyck. De socio-economische context van de schilders en hun ateliermedewerkers' in *Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge*, 159, 2022/1, p. 23-70.

Verheyen 2023

J. Verheyen, 'Schilders en hun huizen in het vijftiende-eeuwse Brugge. Atelierlocaties ten tijde van Jan van Eyck en Pieter Cristus (1425 – 1475)' in *Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge*, 160, 2023/1, p. 55-84.

Verheyen 2024a

J. Verheyen, 'From Fields of Rye to Eyckian Grandeur. New biographical data on Pieter Cristus (or Petrus Christus)', in *Oud Holland*, 2024/1.

Verheyen 2024b

J. Verheyen, 'A lost portrait by Pieter Cristus and its Italian copy. An exploration of Flemish-Italian artistic interactions in the fifteenth century' in *Predella Journal of Visual Arts*, 2024.

INLEIDING

INLEIDING

Afbakening van het onderwerp

De vijftiende-eeuwse schilders uit de Bourgondische Nederlanden, gekend als de Vlaamse Primitieven, werden in grote mate beïnvloed door de kunst van Jan van Eyck en Rogier van der Weyden. Vele latere generaties Vlaamse Primitieven brachten elk hun vernieuwingen en stijlaanpassingen aan, maar toch zijn ze alle in meer of mindere mate schatplichtig aan de stijl van de grote pioniers. De Eyckiaanse invloed is vooral te voelen in de generatie die onmiddellijk na het overlijden van Jan van Eyck voor het voetlicht treedt en die ongeveer tussen 1440 en 1470 actief was. Pieter Cristus (in Brugge) en Dieric Bouts (in Leuven) waren de meest bekende vertegenwoordigers. In de generaties daarna bleven de Brugse schilders nog lang in een Eyckiaanse stijl werken. Deze doctoraatscriptie focust zich op de generatie Brugse schilders ten tijde van de carrière van Pieter Cristus. De Latijnse naam van de schilder, Petrus Christus, wordt vaak gebruikt in de literatuur maar deze naam werd – in die vorm althans – nooit door de schilder en zijn tijdgenoten gebruikt. In eigentijdse documenten werd hij vrijwel steeds Pieter Cristus genoemd en hier volg ik dan ook deze schrijfwijze, die de schilder zelf verkoos (zie Hoofdstuk 3 voor een uitgebreide bespreking van deze spellingkwestie).

Er zijn vele goede redenen om in het onderzoek meer aandacht te geven aan Pieter Cristus én de schilders in zijn omgeving. Ten eerste is er de kunsthistorische relevantie. Deze schilder, die lange tijd werd aanzien als een leerling uit het atelier van Jan van Eyck, was de eerste artistieke erfgenaam van Jan van Eyck die in zijn Brugge bewust hetzelfde cliënteel opzocht en, misschien ook gestimuleerd door de verwachtingen van zijn veeleisende opdrachtgevers, dezelfde artistieke doelen nastreefde: detailrealisme, optisch perfecte weergave (in reflecties en in licht/schaduw-effecten) en de uitbeelding van ruimtelijkheid. In die zin zijn Pieter Cristus en zijn

INLEIDING

generatiegenoten de vernieuwers en overdragers van de Eyckiaanse beeldtaal die vervolgens in de handen van Hans Memling en Gerard David verder evolueerde. Essentieel en misschien wel onderschat is de bijdrage van Pieter Cristus in de verspreiding van de Eyckiaanse beeldtaal tot in het Zuiden, vooral dan Italië. Ten tweede is er een historisch aspect. De sociaaleconomische context van de post-Eyckiaanse schilders toont ons een veranderende wereld waarin verschillende groepen, de clerus, de adel, internationale handelaars én hooggeschoolde ambachtslieden, in een dynamiek van statusijver en sociale emulatie terechtkwamen en elk zijn prestige weerspiegeld wilde zien in een kwalitatieve, inderdaad ‘Eyckiaanse’, portretkunst.¹ Deze kunst leert ons niet alleen over de opdrachtgevers maar ook over de schilders. Dat Jan van Eyck zichzelf niet uitsluitend als uitvoerend ambachtsman zag, maar als een ‘pictor doctus’ en uitdrukkelijk ook lid van het Bourgondische establishment, heeft in niet geringe mate invloed uitgeoefend op het zelfbeeld van enkele schilders die na hem kwamen, zoals Pieter Cristus en Hans Memling die, net zoals Jan van Eyck, bewust de sociale netwerken opzochten van de hogere, internationale bourgeoisie. De studie van de post-Eyckiaanse schilders is dus ook een sociaaleconomische studie van schilders en opdrachtgevers in het laatmiddeleeuwse Brugge.

Literatuuroverzicht, doelstellingen en onderzoeksvraag

Over Pieter Cristus en zijn plaats in de kunstgeschiedenis werden al vele voortreffelijke bijdragen geschreven door Friedländer, Schabacker, Upton, Ainsworth en Martens.² Pieter Cristus was eerder al het onderwerp van enkele doctoraatsverhandelingen in de jaren 1970, zoals die van Burkhardt Richter, James Collier en Ursula Panhas-Bühler.³ Over de historische en sociaal-economische aspecten van het Brugse mecenaat werden al veelvuldige, grondige analyses gemaakt door eerdere auteurs, zoals Max Martens, Jean Wilson, Wim De Clercq, Frederik Buylaert, Jan Dumolyn en Jelle Haemers, die ik hierin niet wil en niet kan overtreffen.⁴ Voor het onderzoek van de afkomst van Pieter Cristus werd de basis gevormd

door Scholtens en Campbell.⁵ Voor materiaal-technisch onderzoek van Pieter Cristus' werken is er al een belangrijke aanzet gegeven door Ainsworth en Martens.⁶

Met deze doctoraatsverhandeling wil ik de reeds opgebouwde inzichten uit de genoemde literatuur integreren en op het bestaande fundament verder bouwen en vernieuwen, met twee duidelijke doelstellingen. Enerzijds wil ik op het archivalische front enkele nieuwe vondsten aan de oppervlakte brengen die geïntegreerd en gecontextualiseerd worden zodat niet alleen het sociale netwerk van Pieter Cristus' vakgenoten maar ook zijn oorspronkelijke sociale context veel scherper en duidelijker in beeld komt. Deze historische component van mijn verhandeling wordt opgebouwd in de eerste drie artikels (hoofdstukken). Anderzijds wil ik met deze verhandeling een objectgerichte, multidisciplinaire onderzoeksmethodologie een prominentere plaats geven in het kunsthistorisch onderzoek, door in het vierde en laatste hoofdstuk een grondig uitgewerkte case-study te presenteren van een Eyckiaans portret dat mogelijk een verband legt tussen Pieter Cristus en een Italiaanse opdrachtgever. Hiermee wil ik ook het onderscheid maken met de eerdere literatuur. Met uitzondering van het boek van Ainsworth en Martens hadden eerdere kunsthistorische publicaties slechts minimale (of meestal geen) aandacht voor archivalische of materiaal-technische aspecten, waardoor hun onderzoek te eenzijdig bleef. Met dezelfde unipolaire aanpak zou elke nieuwe kunsthistorische bijdrage over Pieter Cristus gedoemd zijn tot herkauwen van oude kennis.

De vraag die dit onderzoek aandrijft is dus: kunnen er relevante, nieuwe "ruwe gegevens" omtrent Pieter Cristus en zijn collega-schilders gevonden worden en kan een multidisciplinaire, omvattende onderzoeksmethode een meerwaarde brengen bij het analyseren van een aan Pieter Cristus (of een volger) toegeschreven schilderij?

Methodologie in historisch onderzoek: sociale netwerken

Drie van de vier artikels in deze bundel behandelen de historische context van Pieter Cristus en de post-Eyckiaanse schilders. Deze steunen in belangrijke mate op een prosopografisch geïnspireerde onderzoeksmethodologie, geworteld in archivalisch onderzoek. Een prosopografie wordt vaak gedefinieerd als een collectieve biografie waarbij een welomschreven sociale groep onderzocht wordt op gemeenschappelijke kenmerken.⁷ De focus ligt daarbij niet zozeer op de meest bekende post-Eyckiaanse Brugse schilder Pieter Cristus, maar op de groep van collega-schilders die in dezelfde stad en in hetzelfde tijdvak werkten. Omdat de “cult of genius” en de focus op één individu ons blind maakt voor de complexe sociologische structuren waarbinnen een kunstenaar zijn rol speelt, wordt er gekeken naar materiële, objectieve parameters waaraan de integrale Brugse schildergemeenschap uit de periode 1440-1475 afgetoetst wordt. Deze prosopografische aanpak ligt aan de basis van de eerste twee hoofdstukken en past in een rijke traditie in het recente historische onderzoek van het laat-middeleeuwse Brugge, zoals blijkt uit een hele reeks masterscripties die de laatste decennia aan de Universiteit Gent verschenen onder stimulans van Jan Dumolyn.⁸ Verschillende publicaties van Frederik Buylaert en Jan Dumolyn hebben overvloedig geïllustreerd hoe de prosopografische methode nuttig ingezet wordt om sociale netwerken onder de aandacht te brengen.⁹ Deze onderzoeksmethode – eigenlijk meer een *mindset* dan een vaststaand, uniform stappenplan – is bij historici al lang gemeengoed en zou beter ook een meer prominente plaats krijgen in het kunsthistorisch onderzoek. De aanpak die ik hier wens te volgen steunt niet alleen op zuiver prosopografische methoden maar ook op andere hulpwetenschappen, echter steeds met hetzelfde doel: de sociale context en sociale netwerken van post-Eyckiaanse Brugse schilders begrijpen en beschrijven. In het tweede hoofdstuk krijgt sociale topografie een hoofdrol, waarbij een specifieke archivalische onderzoeksmethode gevolgd wordt, gebaseerd op renteboek-analyse. Deze minder bekende en onderschatte methode is erg

geschikt voor een sociale netwerkenanalyse. Het derde hoofdstuk, dat Pieter Cristus' afkomst en familie behandelt, volgt dan weer een meer biografische en genealogische aanpak.

Kunsthistorische methodologie met een lange geschiedenis: objectgericht en multidisciplinair

De kunsthistorische methodologie die gevolgd wordt in het vierde artikel, is een multidisciplinaire, objectgerichte kunstwetenschap. Dit is niet nieuw en sluit aan bij een traditie in de kunstwetenschappen die reeds in 1994 werd gevolgd met de tentoonstellingscatalogus *Petrus Christus, Renaissance Master in Bruges*, waarin historische, archivalisch gebaseerde bijdragen afgewisseld werden met meer technische bijdragen, gesteund op perspectiefschema's en infraroodreflectografieën.¹⁰ Dezelfde aandacht voor een uitgebalanceerde combinatie van positieve en humane wetenschappen vinden we terug in andere publicaties van Maryan Ainsworth en Lorne Campbell in de jaren 1990.¹¹ Vermeldenswaard zijn enkele pogingen vanuit de wereld van de erfgoedwetenschappers (vaak chemici en fysici). Een invloedrijk artikel dat ontstond uit een samenwerking van Universiteit Antwerpen en Università di Perugia naar aanleiding van de restauratie van Memlings *Christus omringd door zingende engelen*, pleit onomwonden voor een onderzoeksmethodologie waarin kunsthistorisch en archivalisch onderzoek opgenomen worden als essentiële eerste stap vooraleer materiaal-technisch onderzoek aangevat wordt.¹²

Ergens in het laatste kwart van de twintigste eeuw is het onderzoekparadigma in het kunsthistorisch onderzoek opgeschoven van iconografie naar een 'technisch onderbouwd connoisseurship'.¹³ Turel merkte op dat de technische component eigenlijk altijd al een essentieel onderdeel is geweest van het kunsthistorisch onderzoek, vooral bij de Vlaamse Primitieven. Ze kondigt echter in het begin van de eenentwintigste eeuw het einde aan van dit soort connoisseurship, doordat volgens haar het materiaal-technisch onderzoek niet steeds de hoge verwachtingen inlost. Of het

INLEIDING

technisch onderbouwde onderzoek tegenwoordig minder aandacht krijgt van kunsthistorici, weet ik niet. Nieuwe beloftevolle beeldvormingstechnieken geven het technisch kunsthistorisch onderzoek immers nieuwe impulsen (zoals zal blijken in hoofdstuk 4), al zou het wel kunnen dat het aanvankelijke enthousiasme bij kunsthistorici getemperd is terwijl chemici en fysici steeds vaker het onderzoeklandschap in de erfgoedwetenschappen bepalen. Het is ook goed mogelijk dat het kunsthistorisch onderzoek zich afwendt van een overgewaardeerd materiaal-technisch onderzoek dat op zichzelf slechts steriele wetenschap is, waarin authenticiteitsdiscussies ofwel onbeslist ofwel irrelevant geworden zijn.

Carlo Ginzburg heeft een interessante kijk op de evolutie van onderzoeksmethodologieën in kunstwetenschappen en pleit voor onderzoek met een frisse blik en vakoverschrijdend out-of-the-box denken, in zijn artikel uit 1980, 'Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method'.¹⁴ Hij beschrijft het *paradigma indiziario*, een positivistisch onderzoeksparadigma met een diagnostische blik die zich focust op kleine, onbelangrijk lijkende details.¹⁵ Dit is de beroemde methode van Giovanni Morelli, de professor anatomie die op latere leeftijd kunsthistoricus werd en met zijn publicatie 'Die Werke Italienischer Meister' in 1880 de gevestigde kunstkenner van zijn tijd tegen de haren instreek omdat hij hun vakkennis in twijfel durfde te trekken. Door zijn eigenzinnige, positief-wetenschappelijke aandacht voor de details die de meeste kunsthistorici negeerden, werden op het einde van de negentiende eeuw nochtans vele toeschrijvingen van werken herzien, waardoor hij zelf een nieuw soort connoisseur werd.¹⁶ Ginzburg, die ervoor pleitte om deze onderzoeksmethodologie te herwaarderen, legde een verrassende link met voorhistorische jagersvaardigheden en vertelde een oud Oosters verhaal, bekend in vele verschillende versies, over drie broers die aan een bestolen koopman zijn verdwenen kameel perfect tot in de details konden beschrijven op basis van slim geanalyseerde sporen, afdrukken, geknakte takjes en stukjes haar, zonder dat ze het dier zelf gezien hadden.¹⁷

Edgar Wind onderzocht in zijn meesterlijke *Art and Anarchy* de evolutie van het begrip connoisseur. In oorsprong ging het om een kunsthistoricus met een kennersoog, getraind door ervaring en geleid door een feilloze intuïtie, die op basis van het beeld alleen een werk helemaal kan doorgronden, toeschrijven, dateren en in een waardeschaal plaatsen. Volgens Wind was de achttiende-eeuwse connoisseur een woordengoochelaar die zijn geheime kennis etaleerde en geen tegenspraak duldde, terwijl vanaf het einde van de negentiende eeuw de moderne connoisseur zowel naar het esthetische als het technische aspect van een kunstwerk kijkt en die zijn diagnose steunt op rationele, positief-wetenschappelijke elementen. Gek genoeg werd Giovanni Morelli, de eerste nieuwe, rationeel denkende multi-disciplinaire kunstkenner, door andere kunstkenners als een charlatan afgeschilderd.¹⁸ Later, in de eerste helft van de twintigste eeuw steunde Max Friedländer echter op Morelliaanse technieken om zelf de meest geprezen connoisseur van zijn tijd te worden. Nog later, in de naoorlogse periode, was onder invloed van Erwin Panofsky het materiaal-technische weer naar de achtergrond verschoven om de focus te verleggen naar de iconografie, waarbij men met hernieuwde inzichten het beeld zelf probeerde te (over)analyseren door het in een beeldtraditie te plaatsen.

Na al die heen-en-weer slingerende modes in kunst-historische methodologie, zou ik willen pleiten voor een nieuw eenentwintigste-eeuws connoisseurship, waarin het Morelliaanse multidisciplinaire denken verrijkt wordt met alle potentieel nuttige hulpwetenschappen (humane, zoals onder andere de iconografie, en positief-wetenschappelijke, zoals de nieuwe niet-invasieve beeldvormingstechnieken) en dat zich onderscheidt van de vroegere kunstkenners door een open, communicatieve houding en zelfrelativering. Het out-of-the-box-denken van Giovanni Morelli lijkt me ook vandaag nog essentieel. Consequent doorgedreven multidisciplinariteit en een open houding voor serendipiteit helpen dan om een steriele hokjesmentaliteit te overstijgen.

INLEIDING

De objectgerichte, multidisciplinaire onderzoeksmethodologie die ik voorstel in het vierde hoofdstuk fungeert dus als ondersteuning voor de transparant communicerende connoisseur die open staat voor wetenschappelijk debat, terwijl het een noodzakelijk tegengewicht biedt aan de zelfgenoegzame connoisseur die niet in vraag gesteld wil worden. Het is essentieel dat het kunsthistorisch onderzoek de banden aanhaalt met erfgoedwetenschappen en zich terug meer focust op dit objectgerichte, multidisciplinaire onderzoek zodat ‘connoisseurship’ niet het exclusieve terrein wordt van kunstexperts in dienst van handelaars en veilinghuizen. Moet het de academische wereld geen zorgen baren dat men tegenwoordig kunstkenner kan worden na een opleiding georganiseerd door het veilinghuis Christie’s?¹⁹ Hopelijk leert men daar niet om een duurbetaald en onaantastbaar kunsthistorisch genie te worden, maar eerder een intelligente, zichzelf relativerende, voorhistorische spoorzoeker met oog voor toeval. Ik hoop dat ik zelf in het laatste hoofdstuk, *Een verdwenen portret door Pieter Cristus en zijn contemporaine Italiaanse kopie*, kon aantonen hoe men soms links en rechts van de platgetreden paden kleine details kan oppikken waarmee een complexe realiteit gereconstrueerd kan worden die we niet meer rechtstreeks kunnen waarnemen.

Opbouw van de vier hoofdstukken

Hetgeen volgt is een verhandeling gebaseerd op vier artikels die reeds verschenen in peer-reviewed tijdschriften. Zo geven verschillende facetten elk hun eigen bijdrage aan het hoofdthema: de sociale context van Pieter Cristus met zijn collega-schilders en zijn opdrachtgevers, waarbinnen zijn oeuvre zijn vorm kreeg. Het eerste hoofdstuk zal handelen over de sociaaleconomische omstandigheden waarin de Brugse schilders en hun ateliermedewerkers werkten tussen 1440 en 1475. Dit artikel, dat in 2022 verscheen in *Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge*, bouwt grotendeels voort op het werk van Jean-Pierre Sosson, Maximiliaan Martens en Peter Stabel, door met

statistische methodes de gegevens uit het inschrijvingsregister van de gilde van de beeldenmakers te analyseren.²⁰ Een aantal klassieke thema's wordt behandeld, zoals de ateliersamenstelling en de leeftijden van meesters en leerknepen. Nieuw is de lijst met benaderende sterfdata van de meesters die opgenomen zijn in de memorielijst van de gilde. Het tweede hoofdstuk is, net zoals het eerste, prosopografisch van inslag en behandelt de hele groep schilders uit de generaties van Jan van Eyck en Pieter Cristus. Een grondige analyse van tientallen renteboeken heeft geleid tot de locatiebepaling van de woningen en de ateliers van vele van deze schilders. De hierbij gevolgde archivalische methodologie is vernieuwend en klassiek tegelijkertijd. Klassiek doordat het geïnspireerd is op het negentiende-eeuwse onderzoek van de eigennijver James Weale die als eerste met deze renteboeken de ateliers van Hans Memling en Jan van Eyck kon lokaliseren. Vernieuwend is dit omdat de analyse van de sociale topografie van het vijftiende-eeuwse Brugge toestaat om uit deze locaties ook conclusies te trekken over de sociale gelaagdheid in de schildergemeenschap. Dit tweede artikel verscheen in 2023 in de *Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge*.²¹ Het derde artikel vult een andere lacune op in de biografie van Pieter Cristus. Hier wordt ingezoomd op zijn geboortestreek en het sociale netwerk waarin hij is opgegroeid. Er werden vele tientallen minder gekende archiefbronnen nagevlooid waardoor vele nieuwe namen uit de familie Cristus gesitueerd konden worden in en rond Baarle. De vele individuele stukken waren talrijk en consistent genoeg om een geloofwaardige familiestamboom te construeren. Het globale beeld staat ons toe om met voldoende vertrouwen het sociale milieu te kunnen schetsen waarin Pieter Cristus opgroeide. Dit artikel verscheen in 2024 in *Oud-Holland*.²² Het vierde en laatste hoofdstuk geeft een voorbeeld van objectgericht multidisciplinair kunst-historisch onderzoek, met de studie van een paneeltje dat omstreeks 1500 gedateerd werd en toegeschreven werd aan een (mogelijks

INLEIDING

Italiaanse) kopiist van Pieter Cristus. Het laatste hoofdstuk verschijnt in juni 2024 in *Predella, Journal of Visual Arts*.²³

Bij het samenvoegen van deze vier gepubliceerde (of binnenkort gepubliceerde) artikels werden ze licht aangepast om een uniform geheel te bekomen. De Engelstalige artikels werden vertaald naar het Nederlands, de typografie en lay-out werden op elkaar afgestemd, de afbeeldingen werden opnieuw genummerd, het bibliografisch referentiesysteem werd eenvormig gemaakt, hier en daar werden kruisverwijzingen tussen de artikels aangebracht. Hopelijk vergeeft de lezer mij dat er af en toe nog een kleine inhoudelijke overlapping gevonden wordt, een onvermijdelijk gevolg van het samenvoegen van vier oorspronkelijk onafhankelijke bijdragen.

Holistische multi-disciplinariteit: het geheel is meer dan de som van de delen

Dat twee heel verschillende onderzoekstrategieën, een archivalische en een materiaal-technische, in één kunsthistorisch onderzoek worden gebundeld, is een bewuste keuze. Een kunsthistorische context beschrijven zonder degelijke, archivalische feitencontrole leidt tot een speculatieve theorie. En een iconografisch geanalyseerd portret zonder technische authenticiteitscontrole heeft een twijfelachtig fundament. Omgekeerd zorgt het kunstwerk zelf ervoor dat archivalisch en technisch onderzoek voorzien worden van een beeld en verbeelding. Wat zou geschiedenis zijn zonder kunst?

Benvenuto Cellini schreef in 1547 aan zijn vriend Benedetto Varchi dat de beeldhouwkunst superieur is ten opzichte van de schilderkunst omdat een behoorlijk uitgevoerd beeld niet uit één gezichtspunt bestaat, maar uit acht, die bovendien alle acht even goed moeten zijn.²⁴ De bedoeling van deze verhandeling is om op gelijkaardige wijze uit verschillende gezichtspunten, vanuit verschillende disciplines, een weloverwogen, gebalanceerd eindresultaat te vormen. Op dat vlak heeft deze verhandeling de ambitie om met een ver doorgedreven multi-disciplinariteit

vernieuwend te zijn tegenover de vele voorafgaande publicaties over Pieter Cristus en zijn tijd. Niet alleen wordt er een brug gevormd tussen geschiedenis en kunstwetenschap. Het historisch onderzoek verzamelt daarbij materiaal uit verschillende hoeken: archivalisch, prosopografisch, genealogisch, socio-economisch, biografisch en micro-historisch onderzoek. Zo wordt ook het kunsthistorisch onderzoek opgebouwd uit vele facetten zoals iconografie, stijlanalyse, modegeschiedenis en materiaal-technisch onderzoek. De verschillende invalshoeken worden niet zomaar los van elkaar en onafhankelijk uitgewerkt, maar ze ondersteunen en corrigeren elkaar tot een samengesmeed verhaal. Zo wordt het geheel meer dan de som van de delen. Bovendien sluiten ook de gekozen historische en kunsthistorische methodologieën bij elkaar aan: zowel de archivalisch ondersteunde netwerkanalyse als de objectgerichte multidisciplinaire kunstwetenschap gaan uit van een positivistische, objectieve onderzoekvisie. Het gaat om een feitenzoektocht. Elk verhaal dat geconstrueerd wordt, moet geworteld zijn in feitenmateriaal.

Een onderbouwd verhaal, geen absolute waarheid

Net zoals Cellini's *Perseus en Medusa* kan en mag het geïntegreerde eindresultaat langs verschillende kanten bekeken en beoordeeld worden. Dit blijkt vooral in het laatste hoofdstuk waar één werk vanuit vele verschillende disciplines onderzocht wordt. Dan blijkt niet alleen dat een geïntegreerde, multidisciplinaire onderzoeksmethode voor de kunsthistoricus meer vruchten afwerpt dan het unipolaire onderzoek. De aparte benaderingswijzen kunnen bovendien als correctief optreden voor elkaar en staan toe dat vervolgens met vele insignificant lijkende afzonderlijke details, een alomvattend narratief kan opgebouwd worden. Een kunsthistoricus moet immers een verhalenverteller zijn.

Bij de studie van het sociale netwerk van de post-Eyckiaanse schilders gaat het zowel om Pieter Cristus als om de mensen uit zijn omgeving. Bij het onderzoek van zijn afkomst gaat het niet om een

INLEIDING

foutloze stamboom, maar om een schets van zijn sociale context. Bij het Eyckiaans portret in de kunsthistorische bijdrage gaat het niet zozeer om de exacte identiteit, exacte datering en toeschrijving, maar om de verschillende mogelijke pistes, elk afgewogen met hun waarschijnlijkheid in de context van de verspreiding van de Eyckiaanse beeldtaal.

Deze verhandeling is geen fictie en er is geen Sherlock Holmes die op de laatste bladzijde het mysterie oplost in een triomf van rationaliteit. Deze verhandeling geeft wél inspiratie voor onderzoeksmethodologieën en daarbovenop een mooi verhaal van schilders en opdrachtgevers die hun weg zoeken in het laatmiddeleeuwse Brugge.

Dank

Tot slot van deze inleiding is het mijn aangename plicht mijn promotoren, Jan Van der Stock en Jan Dumolyn, te bedanken die me elk op hun geheel eigen manier hebben begeleid. Zonder het grenzeloze vertrouwen en de morele steun van de ene zou ik verloren gelopen hebben in de ondoordringbare wereld van kunsthistorici, terwijl de andere de beste gids was in de middeleeuwse geschiedenis en het archiefonderzoek. Allebei hebben ze het talent om een doctorandus in vrijheid te laten groeien. Ik zal beiden eeuwig dankbaar zijn voor het verrijkende leerproces in hun beider disciplines. Officieel geen promotoren, maar wel essentiële steunpilaren en mentoren waren Maryan Ainsworth en Lorne Campbell, die me vereerden met hun steun en vertrouwen. Er zijn verder vele andere experts aan wie ik met veel dankbaarheid en respect terugdenk, zoals Mauro Bernabei, Till-Holger Borchert, Toon De Meester, Bart Fransen, Maria Clelia Galassi, Maximiliaan Martens, Geert Van der Snickt en Anne van Oosterwijk. Ze lazen mijn teksten met veel aandacht, gaven opbouwende kritiek en openden telkens mijn ogen voor steeds weer verschillende gezichtspunten. Mijn dank gaat ook uit naar het studiecentrum Illuminare, in het bijzonder Annelies, Julie en Maarten, om de verwelkomende en stimulerende

werkomgeving waar ik me vaak thuis voelde tijdens mijn werk. De ondersteuning en hulp die Léon mij bood bij het gebruik van het grafische softwarepakket Illustrator heb ik heel erg gewaardeerd. Ik dank graag ook Hilde De Clercq, algemeen directeur van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), om toestemming te verlenen voor het gebruik van de wetenschappelijke verslagen van het KIK waardoor deze essentiële achtergrondinformatie opgenomen kon worden in de bijlagen. De redacties en de anonieme reviewers van *Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge*, *Oud Holland* en *Predella Journal of Visual Arts* hebben een wezenlijke bijdrage geleverd met hun vele kritische en constructieve opmerkingen. Ik ben erg dankbaar voor de financiële ondersteuning van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), die comfortabele werkomstandigheden creëerde.²⁵ Veel dank ook voor de goede zorgen waarmee de Koninklijke Drukkerij Em. De Jong deze verhandeling in drukwerk liet verschijnen op de Baarlese geboortegrond van Pieter Cristus.²⁶ Zoals alle mensen die van hun lievelingstijdverdrijf hun werk hebben gemaakt, bedank ik hier ook mijn vrouw en kinderen die vaak lijdzaam een afwezige man en vader moesten verdragen die zich teveel thuis voelde in zijn studeerkamer met zijn boeken.

Het is mijn vurige hoop dat mijn werk niet alleen de schrijver ervan genoeg verschaft, maar ook voldoening en inspiratie kan bieden aan vele lezers en toekomstige onderzoekers.

Jan Verheyen
Hoogstraten, januari 2024

NOTEN

¹ Dumolyn en Buylaert 2022, p. 115-116.

² Friedländer 1924, p. 142-160; Schabacker 1974; Upton 1990; Ainsworth en Martens 1994.

³ Richter 1974; Collier 1975; Panhas-Bühler 1978.

⁴ Martens 1992; Wilson 1998; De Clercq, Dumolyn en Haemers 2007; Dumolyn en Buylaert 2020.

INLEIDING

⁵ Scholtens 1960; Campbell 1995.

⁶ Ainsworth en Martens 1994.

⁷ Een basishandleiding over de prosopografische methode: Verboven, Carlier en Dumolyn 2007. Zie verder ook nog De Nil 2007.

⁸ J. Dumolyn, *De Brugse opstand van 1436-1438 en het prosopografisch onderzoek naar stedelijke groepen*, masterthesis, Universiteit Gent, 1996; K. Vanhaverbeke, *De reële machtsstructuren binnen het stadsbestuur van Brugge in de periode 1375-1407. Verslag van een prosopografische studie*, in: *Handelingen van het genootschap voor geschiedenis*, 1998; A. Mattheus, *Prosopografie van het Brugse stadsbestuur 1467-1477*, masterthesis, Universiteit Gent, 2011; S. Muylaert, *De Brugse goud- en zilversmeden: een prosopografische studie*, masterverhandeling (onuitgegeven), Universiteit Gent, 2012; J. Van den Maagdenberg, *De culturele elite van de Brugse Sint-Jacobskerk (1456-1556). Een prosopografische studie op basis van de kunstwerken*, masterthesis, Universiteit Gent, 2016.

⁹ F. Buylaert en J. Dumolyn, 'Nobility and prosopography: in search of a quantitative approach for the study of nobles in late medieval Flanders', in *Medieval prosopography*, 28 (2013), p. 137-154; Dumolyn en Buylaert 2020.

¹⁰ Ainsworth en Martens 1994.

¹¹ Onder andere Ainsworth 1995 en Campbell 1998.

¹² Van der Snickt et al. 2011.

¹³ Turel 2017.

¹⁴ Ginzburg en Davin 1980.

¹⁵ Boone en Dumolyn 2023, p. 236.

¹⁶ In de Dresdense Gemäldegalerie Alte Meister werd bij 46 werken de toeschrijving aangepast na het onderzoek van Morelli. Wind 1963, p. 35.

¹⁷ *Ibidem*, p. 13.

¹⁸ *Ibidem*, p. 32.

¹⁹ Zie <<https://education.christies.com/>>

²⁰ Verheyen 2022b.

²¹ Verheyen 2023.

²² Verheyen 2024a.

²³ Verheyen 2024b.

²⁴ G. P. Carpani (ed.) *Vita di Benvenuto Cellini* (Milano: Nicolo Bettoni, 1821) vol. 3, p. 183; Ben Thomas, *The Paragone Debate and Sixteenth-Century Italian Art*, onuitgegeven doctoraatsverhandeling (University of Oxford), 1997, p. 66-94.

²⁵ Deze doctoraatscriptie kadert in een FWO-project "Post-Eyckian painters in a multinational context. Archival and technical research", dossiernr. 1118322N.

²⁶ De drukkerij, gelegen bij een Belgische enclave tussen de gehuchten Oordeel en Nyhoven, bevindt zich wellicht op de exacte plek waar Pieter Cristus' vader een perceel bezat in 1440 (zie Hoofdstuk 3).

HOOFDSTUK 1

De Brugse schilders na Jan van Eyck

De socio-economische context van de schilders en hun ateliermedewerkers (1440-1475)*

Inleiding

In dit hoofdstuk wil ik een zo accuraat en volledig mogelijke beschrijving geven van de Brugse schilders in de generatie na Jan van Eyck. In de kunsthistorische literatuur staat vooral Pieter Cristus bekend als de ‘opvolger’ van Jan van Eyck.¹ Nu wil ik echter een volledig beeld schetsen van de hele gemeenschap post-Eyckiaanse Brugse schilders, de meesters, de knapen en de leerknappen.

De groep schilders die werd onderzocht zijn de leden van de corporatie van beeldenmakers in Brugge, die actief waren als schilder na Jan van Eycks overlijden in 1441 en die als meester ingeschreven zijn vóór 1475. De inschrijvingen van nieuwe meesters zijn slechts bewaard vanaf het jaar 1453, maar toch konden vele eerdere meesters achterhaald worden, doordat ze vaak in latere jaren bestuursfuncties opnamen, leerknappen in dienst namen, of in de memorielijst van het ambacht werden vermeld. Dit zijn allemaal schilders die Pieter Cristus (actief van 1444 tot 1475) normaal gezien gekend moet hebben. Deze groep telt 53 schilders. Sommige aspecten bleken echter interessant om in een ruimere evolutie te onderzoeken (zoals de grootte van de schilderateliers). Het laatste kwart van de vijftiende eeuw werd daarom voor bepaalde aspecten ook mee in beschouwing genomen.

Op deze manier wil ik in de huidige bijdrage een nieuw licht werpen op een belangrijke, maar onvoldoende bestudeerde schildersgroep. Vele honderden paneelschilderijen uit de laatmiddeleeuwse Brugse kunstproductie zijn immers niet

HOOFDSTUK 1

toegeschreven of slechts van een noodnaam voorzien. Deze massale proliferatie van beelden speelde zich af tegen de achtergrond van het kosmopolitische, bruisende Brugge dat zich in de tweede helft van de vijftiende eeuw probeerde aan te passen aan een geleidelijke neergang en allocatie naar andere stedelijke centra. Ik hoop een scherper beeld te schetsen van het socio-economische netwerk waarin vele getalenteerde maar minder bekende schilders deze topwerken maakten.

1.1 Gebruikte bronnen en methodologie

De essentiële primaire bronnen voor dit onderzoek bevinden zich in het Stadsarchief van Brugge, Oud Archief, fonds 314: Ambacht van de beeldenmakers, gepubliceerd bij Vanden Haute.² Hierin bevat het eerste register de gildeboeken van 1453 tot 1578 (Zie ook Afb. 1.1). Verder put ik ook veel informatie uit register 3, dat de memorielijst van de overleden gildebroeders vanaf 1450 bevat (Zie Afb. 1.2).³ Register 4 bevat de keuren en ordonnanties van het ambacht van de beeldenmakers en zadelmakers.⁴ Het ambacht omvatte verschillende beroepsgroepen of ‘letten’: schilders (die met olieverf werkten, zowel voor decoratief als voor artistiek werk), doekschilders of ‘clederscrivers’ (die doeken beschilderden met verf op lijmbasis), glaswerkers, spiegelmakers en zadelmakers.

Naast de archiefstukken van het ambacht zelf, zijn er ook vele relevante vermeldingen te vinden in, onder andere, de stadsrekeningen en de rekeningen van het Brugse Vrije. Vele daarvan werden al gepubliceerd door L. Gilliodts – Van Severen.⁵ Een praktisch en volledig overzicht vinden we in de werken van J. Duverger en A. Schouteet.⁶ Verder leverde A. Janssens een essentiële bijdrage voor de kritische analyse van de memorielijst.⁷

In deze bijdrage is de gekozen methode die van een prosopografisch onderzoek. Daarbij wordt er gezocht naar gelijkenissen en verschillen bij deze groep schilders door ze als collectieve groep te onderzoeken op basis van objectieve data, zoals het percentage inwijkelingen, de leertijd die voorafgaat aan het

meesterschap, het aantal ateliermedewerkers, het percentage van de leerknappen dat meester wordt, enzovoort.

Afb. 1.1 – Stadsarchief Brugge, nr 314 – Ambacht van de beeldenmakers, (1) Gildeboek 1453 – 1578.

HOOFDSTUK 1

Deze bijdrage kadert in het breder onderzoek naar de werking van de ambachtscorporaties in de socio-economische structuur van de laatmiddeleeuwse stedelijke samenleving, zoals die reeds uitvoerig bestudeerd is in de werken van onder andere Jean-Pierre Sosson en, recenter, Peter Stabel.⁸ In Stabels publicatie werd reeds een kwantitatieve analyse van de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne schilders binnen het Brugse beeldenmakersambacht uitgewerkt, waaraan huidige bijdrage enkele aanvullingen toevoegt. Zo zal het tijdsverloop in een schilderscarrière verduidelijkt worden door een beter begrip van de leeftijd van de leerknappen, door een duidelijkere bepaling van de leertijd die het meesterschap voorafgaat en, tenslotte, door een preciezer inschatting van de overlijdensdata in de memorielijst. Verder zal ik een nieuwe analyse geven van het verband tussen de inschrijving van niet-Brugse schilders en hun poorterinschrijving.

De vermeldingen in het register van inschrijvingen van het ambacht van de schilders en zadelmakers lenen zich uitstekend tot een diepgaande, statistische analyse. De bureaucratische ijver van de klerk van het ambacht staat ons toe om meerdere thema's kwantitatief te onderzoeken; zoals: de gebruikelijke duur van een schilderscarrière, het relatieve belang van de schilders in het ambacht van de beeldenmakers, de gebruikelijke leertijd als leerknapp, de instapleeftijd, het aantal leerknappen dat men opneemt, het aandeel niet-Bruggelingen in het ambacht, het voorkeursregime voor de zogenaamde meesterkinderen, het tijdsverloop tussen inschrijving als poorter en inschrijving als gildelid, enzovoort.

De inschrijvingsregisters bevatten echter inconsequenties die het interpreteren bemoeilijken. Het ambacht omvatte verschillende beroepsgroepen die niet altijd bij de inschrijving vermeld werden. Verder vermeldt het inschrijvingsregister bij ingeweken ambachtlieden vóór 1466 nog niet expliciet dat ze van buiten Brugge komen.⁹ Vaak werd van een nieuw ingeschreven meester vermeld dat hij het vak binnen Brugge geleerd heeft en toch werd hij nooit als leerknapp geregistreerd. Soms verhuisde een meester naar een

andere stad en werd hij daardoor niet in de memorielijst opgenomen. Het interpreteren van de basisgegevens vereist dus de nodige omzichtigheid.

1.2 Bepaling van approximatieve sterfdata

Het ambacht van de beeldenmakers en zadelmakers hield sinds 1450 een lijst bij met de namen van de overleden gildebroeders. Deze dodenlijst werd in de oudere literatuur steevast een obituarium genoemd. Een obituarium is echter een lijst van overledenen, opgesteld volgens de kalender in functie van de herdenkingsdiensten.¹⁰ De lijst van de overleden beeldenmakers en zadelmakers vermeldt enkel de namen zonder overlijdensdatum of kalender. Zo'n namenlijst van afgestorven leden van een broederschap wordt een memorielijst genoemd.¹¹

De lijst vangt aan op 19 april 1450. We kunnen veronderstellen dat de namen in chronologische volgorde genoteerd werden, zodat op basis van enkele gekende overlijdensdata de overige bij benadering bepaald kunnen worden via lineaire interpolatie. Tot nu was de bestaande literatuur over de memorielijst van het beeldenmakersambacht erg verdeeld over dit principe. Deze schattingsmethode werd gevolgd door Duverger in 1955 weliswaar met de waarschuwing 'Hierbij zijn vergissingen natuurlijk niet uitgesloten'. Zo heeft Duverger inderdaad de eerste namen op de lijst steevast één of twee jaren te vroeg ingeschat doordat hij steunde op een foutief overlijdensjaar voor Pieter Cristus.¹²

De veronderstelling van een chronologisch geordende memorielijst kwam later echter onder vuur te liggen. Zo merkte Schouteet op dat Pieter Bramaerc (86^e plaats) tussen 25 augustus 1472 en 25 augustus 1473 is gestorven, terwijl Pieter Cristus (78^e plaats) pas na 2 september 1475 overleden is (Zie afb. 1.3).¹³ Een gelijkaardig dateringsconflict treedt op bij Jan de Cuper (138^{ste} plaats, overleden 1487-88) en Willem Baert (159^{ste} plaats, overleden 1486-1487).¹⁴ Vreemd is wel dat Schouteet zelf in zijn biografische notities regelmatig steunt op de hypothese van de chronologische

HOOFDSTUK 1

rangschikking.¹⁵ Hij suggereerde als verklaring voor de twee hoger vermelde anomalieën dat de lijst tot het jaartal 1490 onbetrouwbaar was doordat eerdere, losse stukken ongeordend overschreven werden.¹⁶ Martens, Geirnaert en Stabel namen deze hypothese over.¹⁷ In 2001 vond Janssens echter voor de periode 1475-1494 niet minder dan achttien namen met een exacte of een vrij precies benaderde overlijdensdatum en deze bleken alle achttien in de juiste volgorde te staan.¹⁸ Janssens ontdekte een cruciale vergissing bij Schouteet wanneer deze Willem Baers, wiens doodschuld in 1486-1487 werd betaald in de rekeningen van O.-L.-Vrouw-ter-Sneeuw, vereenzelvigd had met de schilder Willem Baerdts, terwijl het om twee verschillende personen gaat.¹⁹ Er werd in 1432 een beurzenmaker met de naam Willem Baers als poorter ingeschreven en wellicht is zijn overlijden in 1486-1487 geregistreerd.²⁰ Bij die andere problematische naam, Pieter Bramaerc, is mogelijks ook een persoonsverwisseling gebeurd. Uit een wezenakte blijkt immers dat de schilder Pieter Bramaerc een gelijknamige zoon had die ook schilder was.²¹ Nochtans werd slechts een van deze twee opgenomen in de memorielijst. Het is dus niet uitgesloten dat de schilder Pieter Bramaerc, die acht plaatsen na Pieter Cristus werd genoteerd, toch na 1475 gestorven is waardoor de chronologie van de lijst niet in het gedrang komt. Buiten deze twee twijfelachtige gevallen vallen alle andere dateringen netjes in lijn met de veronderstelling van een chronologisch geordende lijst, ook de vermeldingen vóór 1490.

Naar mijn mening is het gebruik van lineaire interpolatie hier een verantwoorde methode om tot een lijst met approximatieve overlijdensdata te komen. Gebruik makend van archivalisch materiaal dat door de recente literatuur uitgebreid en verbeterd is, kunnen we een groot aantal precies bepaalde overlijdensdata plaatsen. Bij enkele namen gaat het om een exact gekende datum. Bij anderen betreft het een behoorlijk precies geschatte datum. Bij zes ambachtsleden werd immers ook de naam teruggevonden in de rekeningen van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw met vermelding van betaling van hun doodschuld in een bepaald

boekjaar. Hoewel er geen exacte datum werd vermeld kon Janssens een nauwkeurige schatting maken van de overlijdensdatum, met een foutenmarge van zes weken. Zo werd bijvoorbeeld de doodschuld van Pieter Cristus ingeboekt in het boekjaar dat liep van 2 september 1475 tot 19 december 1476, als tiende op 56 overleden broeders en zusters. Via gelijkmatige spreiding komt men dan op een vermoedelijke overlijdensdatum rond 24 november 1475.

Afb. 1.2 Het eerste blad van de memorelijst, waarmee men op 19 april 1450 begonnen is naar aanleiding van de inwijding van de nieuwe kapel van het gildehuis.

HOOFDSTUK 1

Janssens' lijst met sterfdata, beperkt tot de periode 1475-1494, vermeldt voor 18 ambachtsleden exacte data, ook wanneer die met een ruime marge geschat werden, en voor de resterende namen werd een tijdsinterval genoteerd met een datum *post quem* en een datum *ante quem*. Hoewel dit zeker een legitieme keuze is, worden in huidige bijdrage andere methodologische keuzes gemaakt. Er werd een ruimer tijdvak in aanmerking genomen, namelijk van 1450 tot 1523 (de dood van Gerard David). Verder werd er enkel met jaartallen gewerkt, zonder vermelding van dag en maand, dit om een valse illusie van precisie te vermijden. Bovendien is slechts in een beperkt aantal gevallen de overlijdensdatum met dag en maand gekend. Voor de tussenliggende namen, die niet rechtstreeks gedateerd werden, werd dan het jaartal op basis van lineaire interpolatie bepaald. De volgende vijftien namen kregen een exact bepaald overlijdensjaar toegewezen: Willem van Bleespoele (†1450), Pieter Nachtegale (†1470)²², Pieter Cristus (†1475)²³, Jan Cauderon (†1480)²⁴, Jacob van Ghisegem (†1482)²⁵, Willem Matthijs (†1484)²⁶, Anthonis Kaerle (†1488)²⁷, Matthijs van den Berghe (†1489)²⁸, Jan Clodt (†1490)²⁹, Jan van Galdere (†1488)³⁰, Hans Memling (†1494), Pieter Casembroot (†1505)³¹, Jan de Hervy (†1509)³², Jan Fabiaen (†1520)³³ en Gerard David (†1523). Deze overlijdensjaren werden in het vet gedrukt in Bijlage 1.1. Enkele namen die Janssens in zijn publicatie van een zekere overlijdensdatum had voorzien, werden niet weerhouden. In sommige gevallen ging het in feite om een *datum post quem*,³⁴ in andere gevallen om een datum die geschat werd in een abnormaal lang boekjaar van bijna 3 jaar,³⁵ in nog andere gevallen viel de geschatte datum in een tijdsinterval dat twee kalenderjaren omvatte.³⁶

Met deze werkwijze werd de memorielijst voorzien van approximatieve overlijdensdata zoals opgenomen in Bijlage 1.1. We maken ons sterk dat de foutenmarge van deze schattingen meestal beperkt blijft tot maximaal één jaar. Verschillende casussen bevestigen dit.

Zo weten we dat Bastiaen Cristus overleden is tussen 3 januari 1500 en 2 juni 1501.³⁷ Zijn geschatte overlijdensdatum (1499) is er dus wellicht één jaar naast. Voor Loy van Bassevelde, nummer 83 in onze lijst met geschat sterftejaar in 1476, hanteerde Janssens 19 april 1477 als datum post quem. Van Arnoud de Mol is geen sterftedatum met zekerheid gekend, maar deze erg actieve schilder wordt 15 keer vermeld in het gilderegister en daarnaast nog minstens 15 keer in de stadsrekeningen en de rekeningen van het librariërgilde. De laatste vermelding dateert van 1476, zodat de geschatte overlijdensdatum van 1477 erg geloofwaardig is. Een andere uitvoerig gedocumenteerde schilder is Jan Hughenzone. De schatting met lineaire interpolatie levert bij hem 1487 als vermoedelijk sterfjaar op. In de rekeningen van de Sint-Jorisgilde staat de betaling van de begrafenis van Jan Hughenzone op 1 november 1486 vermeld.³⁸ Al deze voorbeelden tonen overtuigend aan dat de geschatte jaartallen een foutenmarge van maximum 1 jaar bevatten. De aldus opgestelde lijst met approximatieve overlijdensdata kan dus een nuttig en betrouwbaar werkinstrument worden voor het toekomstige onderzoek van het Brugse ambacht van de beeldenmakers in de vijftiende eeuw.

1.3 Leerknepen

Een schilder die veel opdrachten ontving moest beroep kunnen doen op arbeidskrachten. In de onderzochte periode was een kunstenaar in de eerste plaats een ambachtsman en, zo lezen we in 1457 bij het gild van de librariërs en boekverluchters, *alle neeringhe die men doet moet men leeren ende ooc daertoe hulpe neme alst nood es omme den coopman te gherievene*.³⁹ Een meester-schilder heeft dus werknemers nodig, *cnapen* of *ghesellen* genoemd, en daarnaast ook nog leerjongens, *leercnepen*.

Net zoals de meeste gildereglementen in Brugge en andere steden, stonden ook de keuren van het ambacht van de beeldenmakers maximaal één leerknep toe: *Ende en zal gheen man van den voorseide ambochte meer danne eenen leerlinghe te gadre*

HOOFDSTUK 1

*moghen hebben.*⁴⁰ De minimale leertijd werd bij de meeste schildersgilden nauwkeurig vastgelegd: in Brussel, Antwerpen en Doornik bedroeg die vier jaren, in Leuven drie jaren.⁴¹ Ook in Brugge stelde men dat de leertijd minimaal vier jaren moest duren. Dat werd ook opgenomen in de keuren van 1471.⁴² Nochtans sloten meesters soms leercontracten af met hun leerknappen die hiervan konden afwijken. In enkele, duur betaalde, leercontracten garandeerde de meester een extra korte en intensieve leertijd.⁴³ De gildebesturen keken lijdzaam toe op dit soort afwijkingen. Op 17 juni 1478 schreef de klerk van het ambacht de leerknaap Joris Waelkin in het register en vermeldde expliciet: *Item daer es of gheslooten byden dekin ende met zynen heede ende houderlynghers vanden ambochte in dit voorseyde jaer, dat Jooris voorseid ende anderen zullen moeten vier jaer ghepasseert zyn vanden datum van de upnemynghe, heer zyleden vry meester van onzen ambochte wezen moghen.* Hoewel we inderdaad vaststellen dat men meestal pas na minstens vier jaren meester werd, en vaak zelfs veel later (zie tabel 1), is het opmerkelijk dat juist deze ene jongen, Jooris Waelkin, de uitzondering op de regel werd. In het dienstjaar 1478/1479 werd hij immers reeds als meester opgenomen.⁴⁴ Bij het inschrijven van een leerknaap moest deze 1 lb. gr. betalen en daarbovenop nog 12 d. (of 1 s.) voor de gilde, 12 d. voor de deken en de vindere en tot slot 2 d. voor de klerk. Daarmee was de leerling halfvrij, hetgeen betekende dat hij bij de latere opname als meester nog maar 1 lb. moest betalen in plaats van de gebruikelijke 2 lb. Het is precies om die reden dat registratie van leerknappen belangrijk was. Na het voorval met Jooris Waelkin besloot het ambachtsbestuur om de officiële minimumleertijd aan te passen naar twee jaren.⁴⁵ Na 1478 zien we bij sommige schilders een snellere roulatie van leerknappen hebben in hun atelier. Zo neemt Jan Fabiaen in 1480 Wouter van Campen als leerknaap en twee jaar later Felix Parlandt. Ook Jan Hughenzone heeft twee keer kort na elkaar een leerknaap in dienst genomen. Hans Memling, die overigens nauwelijks voorkomt in de gilderegisters, laat in 1480 én in 1483 een leerling-schilder noteren in de boeken. Later, in 1497, werd de

verplichte leertermijn terug naar vier jaren gebracht.⁴⁶ Die boodschap kreeg Lievin van de Watere ook te horen nadat hij in mei 1497 als leerknapp in dienst was getreden bij de doekschilder (klederschrijver) Fransoys de Pau.⁴⁷

Tabel 1.1 – Leerknappen die meester worden: percentages en tijdsduur

Geregistreeerde leerknappen (1)	1453-1470	1471-1490
Ambacht van beeldenmakers		
Totaal aantal leerknappen	159	197
Aantal dat meester wordt	35	51
Percentage dat meester wordt	22%	25,9%
Minimale en maximale tussentijd (2)	3 jaar – 21 jaar	1 jaar – 20 jaar
Gemiddeld aantal jaren tussentijd (2)	11,4 jaar	10,8
Schilders		
Totaal aantal leerknappen	48	69
Aantal dat meester wordt	15	13
Percentage dat meester wordt	31,3%	18,8%
Minimale en maximale tussentijd (2)	3 jaar – 20 jaar	1 jaar – 16 jaar
Gemiddeld aantal jaren tussentijd (2)	10,2	9,4
Toelichting		
(1) hierbij zijn de zonen van meesters niet opgenomen vermits deze niet als leerknapp geregistreerd werden		
(2) tussentijd = tijd tussen de registratie als leerknapp en de registratie als meester; dit omvat de leertijd en de tijd waarin men in loondienst werkt		

Als we nu deze theoretische termijn vergelijken met de daadwerkelijke termijn die men vaststelt bij de inschrijvingen van meesters, dan blijkt snel dat de praktijk heel verschillend is. Tussen 1453 en 1490 werden 356 leerknappen geregistreerd in de gilde van de beeldenmakers. Slechts een kleine minderheid van deze namen verschijnt later in de registers terug als meester. Omdat de inschrijving van meesters enkele lacunes vertoont, zoals in de periode 1493-1497, werd ter controle ook de memorielijst overlopen. Zo konden we enkele meesters terugvinden waarvan de inschrijving

HOOFDSTUK 1

ontbreekt. In de periode 1453-1470 werd slechts 22% van de ingeschreven leerknepen effectief ook meester (Zie tabel 1.1).⁴⁸ Bij degenen waarvan we de inschrijvingsdatum als meester kennen, blijkt dat het gemiddelde tijdsverloop na de opname als leerknaap 11,4 jaar bedraagt. Het blijkt effectief dat de minimale leertijd 3 à 4 jaar bedraagt, maar het kon ook voorkomen dat een leerknaap de helft van zijn beroeps carrière moest wachten vooraleer hij meester werd, zoals bij Willem de Cuenync en Joris Fatry die respectievelijk 17 en 20 jaar knaap waren vooraleer ze ingeschreven werden als meester. Als we de berekeningen beperken tot de deelgroep van de schilders, dan vinden we dat 31,2% van de leerknepen meester wordt, na een gemiddelde tussentijd van 10,2 jaar (zie ook Bijlage 1.2). Zoals gezegd bleef de grote meerderheid van de 'knapen' hun hele leven als loonwerker actief.

Lorne Campbell heeft een gelijkaardige berekening gemaakt voor de leerling-schilders in Doornik. Tussen 1440 en 1480 werden er 70 leerknepen genoteerd, waarvan slechts 35 meester werden. In de Doornikse schildersgilde werd men meester na een gemiddelde leertijd van 7,7 jaar en in het uiterste geval werd daar een interval van 17 jaar vastgesteld tussen het begin van de leertijd en het bekomen van het meesterschap.⁴⁹ Campbell besluit dat het vele opgeleide schilders aan de intentie of de middelen ontbrak om zichzelf vrij te kopen als meester. Tot eenzelfde conclusie komt Dambruynne met betrekking tot de ambachten in Gent voor 1500 – 1540.⁵⁰ Ook bij Van Werveke en Cornelis is een gezet eenvoudigweg een werknemer die niet voldoende kapitaal heeft om zich vrij te kopen als meester.⁵¹ Voor Stabel is het een algemene trend bij laatmiddeleeuwse ambachtsgilden dat slechts een minderheid van de leerknepen effectief meester werd, al noemt hij naast de financiële barrière nog andere mogelijke redenen zoals overlijden, wijziging van beroepskeuze en verhuis.⁵² In zijn onderzoek naar de contracten van leerknepen in de Antwerpse ambachten, constateerde De Munck dat de realiteit van de contracten vaak erg afwijkt van de termijn van vier jaren. Vaak werd een langere termijn afgesproken waarbij de extra

jaren dienden om de echte leertijd – de vier eerste jaren – af te betalen.⁵³ Voor de periode 1470 – 1490 werden 119 leerjongens genoteerd in het register van de Antwerpse Sint-Lucasgilde en slechts negentien van hen (zo'n 16%) werd later ook als meester ingeschreven, na een gemiddelde doorlooptijd van 10,2 jaar.⁵⁴ De minimale leertijd blijkt inderdaad vier jaar te bedragen, zoals bij Jan Spilleman die in 1477 als leerjongen aangenomen werd en in 1481 als meester werd opgenomen in de Sint-Lucasgilde.⁵⁵

De vele jaren die voorafgaan aan de inschrijving als meester hebben wellicht ook te maken met de soms erg jonge leeftijd waarop leerknappen startten. De leerknappleeftijd is in de bestaande literatuur van het Brugse beeldenmakersgilde vrijwel onbehandeld.⁵⁶ De gildenboeken zwijgen in alle talen over de leeftijd maar Schouteet kon dat van drie leerjongens wel achterhalen. Omdat in een akte van 12 augustus 1485 de leeftijd van Pieter Casembroot staat vermeld, namelijk 49 jaar, weten we dat hij tussen 1453 en 1456, wanneer hij als leerjongen in dienst werd genomen bij Arnoud de Mol, minstens 17 jaren oud was. Er zijn nogal wat aanwijzingen dat deze Pieter daarmee relatief oud was. Want van Bartholomeus van Milaan, die op 25 december 1464 in de leer werd genomen bij Jacop van Ghiseghem, weten we dat hij op dat moment ongeveer 14 jaar oud was.⁵⁷ Hij werd toen Meukin van Melane genoemd.⁵⁸ Nog jonger was Jan de Varwere die op twaalfjarige leeftijd door Arnoud de Mol als leerknapp werd aangenomen in 1474.⁵⁹ De jongen werd op die leeftijd nog Hannekin de Verwere genoemd.⁶⁰ Bovendien waren kinderen van meesters soms nóg jonger wanneer ze in de leer gingen. Zij konden zelfs al vanaf 15 jaar vrije meesters worden.⁶¹ Wanneer Adriaen Maryn zich op 17 juli 1489 inschrijft als meester, vindt hij het zinnig om meteen ook te melden: 'ende hy hadde eene cnapelycken zone die men heedt Neelken Maryn, f. Adryaen, ende was hout IX jaren.'⁶²

Afb. 1.3 Memorielijst van de gilde van de beeldenmakers (p. 15) met vermelding van Pieter Cristus.

Om de gebruikelijke leeftijd van een leerknapp te bepalen, vinden we een belangrijke steun in de naamkunde. Vrijwel alle genoteerde namen van leerknappen vertonen immers een diminutief suffix (Zie bijlage 1.2). Een Copkin werd later Jacop, een Pierkin werd

later Pieter. Er zijn niet zoveel leerknappen die, zoals Pieter Casembroot, werden aangenomen met een 'volwassen' voornaam. Er zijn al vele studies verschenen in de onomastiek die het gebruik van variante voornamen in de late Middeleeuwen bespreken. Erg frequent is de variant in diminutievorm (zoals bijvoorbeeld Meukin in plaats van Bartholomeus) die wellicht wijst op een jongere leeftijd. Hoewel Dupont in zijn studie geen enkele hypothese uitsluit, blijkt toch dat het gebruik van het suffix *-kin*, bijna steeds gebaseerd is op leeftijdsgrenzen.⁶³ Op basis van een corpus van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen uit Brugge en Kortrijk, komt Dupont tot het besluit dat bij jongensnamen de diminutievorm *-kin* bij 15-jarigen in 70% van de gevallen wordt toegepast, bij 19-jarigen in 45% van de gevallen en bij 25-jarigen wordt slechts 10% van de jongens nog op deze manier genoemd.⁶⁴ Wanneer we nu naar de steekproef van de 159 leerknappen kijken die tussen 1453 en 1470 werden ingeschreven, dan vinden we hier 79% van de namen in de diminutievorm. In de groep van de 197 leerknappen in de periode 1471-1490 vinden we er 151 die een of andere diminutievorm vertonen, dat is 77%. Vele leerknappen zijn dus bij hun registratie niet veel ouder dan 15 jaar, als we mogen vertrouwen op de recente onomastische studies. De drie enige leerknappen die we met leeftijd kennen, Hannekin de Verwere (12 jaar), Meukin van Melanen (15 jaar) en Pieter Casembroot (17 à 20 jaar), vormen vermoedelijk een representatieve steekproef.

1.4 Knapen of gezellen

Naast leerknappen kan een atelier over meerdere opgeleide werkkrachten beschikken. Lorne Campbell en Maximiliaan Martens merkten terecht op dat deze grote groep opgeleide loonwerkers, die niet geregistreerd staat in de gildenregisters niet mag onderschat worden.⁶⁵ Zo betaalden de bestuurders van de stad Brugge in het atelier van Jan van Eyck in 1432 aan de *cnapen aldaer* een som van 3 lb. par.⁶⁶ Enkele maanden later had ook Filips de Goede een

HOOFDSTUK 1

welwillende gift voor de assistenten van de beroemde schilder, in het Frans *varlets* genoemd.⁶⁷

Ook in de periode die wij hier onderzoeken spelen deze, vaak niet met naam genoemde, knapen een belangrijke rol. Zo beschikte Jacques Daret over vier *compagnons* wanneer hij in 1454 tewerkgesteld werd bij het Feest van de Fazant in Rijsel. Later, bij het huwelijk van Margaretha van York en Karel de Stoute in 1468, telde Daret drie *compagnons* in zijn ploeg.⁶⁸ In Gent betaalde men in 1468 Hugo van der Goes *en zijn hulperen* voor het uitvoeren van decoratief werk.⁶⁹ In 1472 kwam Pieter Coustain in een spraakmakende rechtszaak terecht met de Brugse corporatie van beeldenmakers. Coustain werkte in opdracht van het hof en was dus niet aan de gilderegels gebonden. Maar het gilde maakte zich zorgen omdat één van zijn werknemers, Jehan de Hervy, soms ook eigen opdrachten aannam en dus verplicht was zich als meester in te schrijven.⁷⁰ In 1472 stond hij ingeschreven in het gilderegister als *Pieter Coussteyns cnape* die op 27 april als meester ontvangen werd.⁷¹ Een maand eerder werd dezelfde man nog vermeld met Pietre Coustain als 'Jehan de Hervy de Valenciennes, son serviteur.'⁷²

In 1481 werd ook nog het personeel van schilder Fransois vanden Pitte door de schepenen getraakteerd op een bonus. 'Item betaelt ende ghegheven den wercghesellen vanden voors. Fransoys vanden Pitte den scildere, in hoofscheden ende uut gracies van dat zij hemlieden wel ghequyt ende ghehadt hadden int wercken vanden voors. beilden 10 s. gr.'⁷³ En enkele maanden later worden deze assistenten nog eens vermeld: 'Item betaelt Fransoys vanden Pitte den scildere ter causen ende in hoofscheden ende in drijnckghelde van dat zijne ghesellen ghewrocht hebben ande beilden ende tandere werc staende ande zuud oosthouc vanden scepenhuuse 10 s.'⁷⁴

In de tussenfase tussen leerknaap en meester sprak men dus van een *wercghesel* of *cnape* en velen bleven een hele schilderscarrière lang *cnape*. Contractueel werden de jaren na het vierde leerjaar beschouwd als werkjaren die de vierjarige leertijd moesten terugbetalen.⁷⁵ Een illustratief voorbeeld is het geval van

Pieter Goeselare die in 1487 een *cleederscryvers cnape* werd genoemd die wellicht al 30 of 40 jaar oud is, want zijn zoon Tuenkin was leerknapp bij Jacop Spronc.⁷⁶ Enkele jaren later nam de vader toch een stapje verder in zijn carrière: in 1490 werd hij meester.⁷⁷

Martens onderzocht welke proportie van de leerknappen meester werd en hij probeerde hieruit af te leiden hoeveel schilders uitsluitend in loondienst werkten en nooit meester werden.⁷⁸ Daartoe nam hij voor de periode 1454-1490 het aantal meesters dat werd ingeschreven met een halfvrije status (dat wil zeggen dat ze het toegangsgeld als leerlingknapp reeds betaald hadden)⁷⁹ en dit aantal werd vervolgens afgetrokken van het aantal geregistreeerde leerknappen. Het resultaat zou de groep van opgeleide ambachtslieden weergeven die in loondienst werken. Martens besluit dat 71% van de opgeleide leerlingen loonwerker bleef.

We kunnen wel enkele bedenkingen opperen bij de methodologische keuzes van Martens.⁸⁰ Ten eerste werd pas vanaf het jaar 1466/1467 vermeld of een nieuwe meester al dan niet binnen het ambacht opgeleid (dus halfvrij) was. Ten tweede weten we dat slechts een derde van de in Brugge opgeleide meesters expliciet als leerknapp vermeld werd in de gilderegisters (zie tabel 1.2) omdat sommigen meesterzoon waren, waardoor hun leertijd niet geregistreeerd werd, omdat ze de leertijd vóór 1453 hadden aangevat of omdat ze in het ambacht instapten na een leertijd in een ander vak.⁸¹ We kunnen dus onmogelijk de in Brugge opgeleide meesters als een proportie beschouwen van de populatie van de geregistreeerde leerknappen, vermits beide groepen elkaar slechts gedeeltelijk overlappen.

Tabel 1.2 – Status bij de inschrijving als meester bij de beeldmakers-zadelaars(1466-1481)

Opgeleid in Brugge			Van buitenaf	TOTAAL
Meesters- kind (£ 0)	half vrij (£ 1)	£ 2	Vreemde (£ 3)	

HOOFDSTUK 1

		geregistreerd als leerknapp	niet eerder vermeld			
1466-67	2	1	1		0	4
1467-68	1	0	4		0	5
1468-69	2	2	2		6	12
1469-70	1	0	2		4	7
1470-71	2	1	1		1	5
1471-72	2	2	0		1	5
1472-73	1	1	3		2	7
1473-74	0	0	2		1	3
1474-75	0	3	1		2	6
1475-76	1	2	1		1	5
1476-77	1	2	0		1	4
1477-78	3	1	0		0	4
1478-79	1	1	0	1	0	3
1479-80	2	2	1	1	3	9
1480-81	1	2	2		1	6
TOTALEN	20	20	20	2	23	85

Het percentage meesters kan ook op een andere manier bepaald worden. In de periode 1454 – 1490 werden 356 leerknappen in de gilderegisters genoteerd, van wie 86 later werden vermeld als meester, zo'n 24%. We kunnen in elk geval stellen dat 76% van de geregistreerde, opgeleide gildeleden geen meester werden in Brugge: ofwel zijn ze verhuisd, ofwel overleden, ofwel bleven ze voor de rest van hun loopbaan in loondienst werken. Stabel benadrukt dat het lage 'slaagpercentage' voor een deel aan migratie en sterfte kan liggen, en niet alleen te wijten is aan een socio-economische drempel voor het meesterschap.⁸²

We moeten nu deze berekening verfijnen. Ten eerste gaan we specifiek de groep van de schilders onderzoeken, in plaats van àlle beroepen uit het ambacht van de beeldenmakers en zadelmakers. Ten tweede kunnen we in navolging van Martens rekening houden met een belangrijke suggestie die Sosson reeds maakte, namelijk dat er

een tendens ontstond naar steeds grotere schilderateliers tegen het einde van de vijftiende eeuw.⁸³ Voor deze evolutie naar massaproductie werden al verschillende oorzaken genoemd, waaronder een toenemende vraag gecombineerd met een afnemende koopkracht, waardoor rationalisatie zich opdringt. Wanneer er grotere ateliers ontstaan, verwachten we dat verhoudingsgewijs meer schilders in loondienst werken en zelfstandige meester-schilders een kleinere groep worden. Om dit na te gaan hebben we de gegevens in tabel 1.1 verdeeld in twee periodes, namelijk 1456-1470 en 1471-1490. Hieruit blijkt dat in de eerste onderzochte groep van leerling-schilders ongeveer 31% meester wordt (na een gemiddelde 'leertijd' van 10 jaar). We stellen inderdaad vast dat in de periode 1471-1490 slechts 19% van de ingeschreven leerling-schilders het tot meester schopt (gemiddeld na ongeveer 9 jaar). Het verschil is statistisch significant, te meer omdat we in de totale groep van alle beeldenmakers-zadelmakers een vrijwel constant percentage meesters tellen. Een kanttekening daarbij: we houden in deze berekening geen rekening met meesters die van buiten Brugge komen en zich in Brugge vestigen, maar anderzijds zijn er natuurlijk ook in Brugge opgeleide leerknappen die hun carrière verderzetten in een andere stad. Bij gebrek aan precieze informatie hierover veronderstellen we dat beide effecten elkaar grotendeels opheffen. Hoewel de periode na 1470 vaak omschreven wordt als een periode van cultureel-economisch verval in Brugge, moeten we vaststellen dat hiervan niets te merken is bij de inschrijvingsaantallen van meesters en leerlingknappen, hetgeen we wél vaststellen na 1520.⁸⁴

We hebben nu de gelegenheid om ons te wagen aan een voorzichtige schatting van het aantal schilders in loondienst. Een leerknaap stapt rond de leeftijd van 14 à 17 jaar in het vak en daarna, zo blijkt uit tabel 1.1, werkt hij zo'n 9 à 10 jaar als leerknaap of loonwerker. Pieter Casembroot en Bertelmeus van Melanen, twee schilders van wie we de geboortedatum kennen, werden respectievelijk op 23-jarige en 24-jarige leeftijd opgenomen als vrij

HOOFDSTUK 1

meester. Uit tabel 1.3 blijkt dan weer dat de duurtijd van een leven als meester erg variabel kon zijn maar gemiddeld ruim 20 jaar kon duren. Wanneer dus in de periode 1456-1470 zo'n 30% van de leerknepen later meester werd en deze twee derde van hun loopbaan zelfstandig werkten, kunnen we daaruit besluiten dat van alle opgeleide schilders 20% meester is. In de post-Eyckiaanse generatie van Brugse schilders verwachten we dus ongeveer vier keer zoveel loonschilders als meester-schilders. Deze verhouding komt toevallig ook overeen met de grootte van het eerder genoemde atelier van Jacques Daret dat tussen 1454 en 1468 drie tot vier gezellen telde.

Tabel 1.3 – Duur van een carrière als meester-schilder (1456-1475)

schilder	inschrijving als meester	sterfjaar (<i>schatting</i>)	aantal jaren meester
Morissis de Wintre	1456	1464	8
Cornelis Willaert	1461	1468	7
Jan Minne	1456	1470	14
Philip vanden Winckele	1460	1470	10
Matheus van Stakenborch	1465	1471	6
Pauwels Dyzerin	1456	1472	16
Gillis vander Muelene	1468	1473	5
Claeys van Heghemont	1460	1478	18
Jan van Hoorne	1469	1479	10
Cornelis van Scriecken	1472	1480	8
Jan Tavernier	1456	1481	25
Jacob van Ghisegheem	1457	1482	25
Jacop de Wilde	1469	1483	14
Cornelis vanden Driessche	1465	1483	18
Heinderic van Waterloos	1471	1485	14
heer Artor Doncker	1459	1486	27
Jan Hughezuene	1456	1487	31
Ghillebyn Walins	1474	1488	14
Willem de Varwere	1469	1489	20
Pieter Broc	1464	1489	25

De Brugse schilders na Jan van Eyck

Arnout Hol	1456	1489	33
Heindric Winscinc	1469	1491	22
Jan Coene	1472	1491	19
Jan Messiaen	1474	1491	17
Bertelmeus van Melane	1474	1496	22
Gheeraert de Meestere	1456	1496	40
Cornelys Rycx	1469	1500	31
Pieter Casembroot	1459	1504	45
Franchoys vander Pette	1456	1508	52
Jan de Hervy	1472	1509	37
Jan Fabiaen	1469	1520	51
Gemiddelde duur van een carrière als meester			22

In de periode 1471 – 1490 liggen de verhoudingen duidelijk anders. Omdat slechts 18% van de leerknappen meester werd en deze dan eerst nog een derde van hun loopbaan aflegden vooraleer ze meester werden, moet ongeveer zo'n 12% van de hele schilderpopulatie een meester geweest zijn. De groep van de in loondienst werkende atelier-medewerkers is dan ongeveer zeven keer groter dan de groep van de atelierleiders. Stabel stelt dat het geleidelijke economisch verval van Brugge op het einde van de vijftiende eeuw heeft geleid tot efficiëntere werkomstandigheden en grotere productie-eenheden, geconcentreerd bij slechts een klein aantal meesters die de markt bijna volledig beheersten.⁸⁵

1.5 Schilders, doekschilders, glazeniers, spiegelmakers, zadelmakers, ...

Zoals eerder al aangehaald bestond de corporatie van de beeldenmakers en zadelmakers uit verschillende 'letten', beroepsgroepen. Schouteet onderzocht reeds hoe deze groepen zich proportioneel verhouden voor de periode 1456- 1523, waarin 253 meesters werden ingeschreven in het ambacht. De grootste groep zijn de schilders, die ongeveer 40% van het totaal uitmaken. Daarna komen de zogenaamde *cladderscrivers* (ca. 25%), dit zijn schilders die

HOOFDSTUK 1

op doek schilderden, voornamelijk voor decoratieve doeleinden. Het was hun strikt verboden olieverf te gebruiken, dat was immers het prerogatief van de schilders.⁸⁶ Verder vond men in het ambacht ook nog de glazeniers (ca. 12%) die voor gekleurd loodglas, maar ook beschilderd glas zorgden. Men trof ook nog spiegel- (ca. 7%), zadel- en gareelmakers (samen ca. 10%) aan. Enkele keren registreerde men ook een *prenter* (drukker) en een *boomhouwer* (die de houten basis van een zadel sculpteerde). Als we de verdeling over de beroepsgroepen bekijken voor de jaren 1456 – 1475 dan blijven deze verhoudingen gelijk (namelijk schilders ca. 48%, doekschilders ca. 24 %, glazeniers ca. 14%, spiegelmakers ca. 7%, zadel- en gareelmakers ca. 8%). Hierin zijn dus geen significante verschuivingen vast te stellen over het einde van de 15^{de} en het begin van de 16^{de} eeuw. In tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt, waren er geen steenhouwers of beeldhouwers in het ambacht opgenomen.⁸⁷

De vijftiende-eeuwse schilders beantwoordden niet helemaal aan ons hedendaagse begrip van kunstschilders. Zeker, onder hen bevonden zich de meest getalenteerde portretschilders van het laatmiddeleeuwse Europa maar even goed troffen we hier ondernemers aan die ervoor zorgden dat alle vlaggen of alle kanonnen van de stad kleurrijk beschilderd werden. Het woord schilder verwijst naar één van hun taken, namelijk het kleurrijk verfraaien van de schilden. Ook dit gebeurde met kwalitatief hoogstaande olieverf.

Er liep in de vijftiende eeuw geen scherpe grens tussen de kunstschilders en de decoratieve schilders. Kort nadat Jan van Eyck het echtpaar Arnolfini meesterlijk portretteerde, ging hij aan het werk om in opdracht van de stad Brugge aan de voorgevel van het stadhuis beelden te vergulden en te polychromeren: 'Item, ghegheven meester Janne van Eick, de scildere, van VI van de voors. beelden met de tabernacelen te vergoudene ende te stofferene, van den sticke V lb. gr., comt XXX lb. gr.'⁸⁸ Anderzijds stellen we vast dat Fransois vanden Pitte, die tientallen malen in de stadsrekeningen voorkomt voor het beschilderen van kanonnen, wapenschildjes en tableaux-vivants

tijdens de banketten, bij de intrede van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië in Brugge in augustus 1477 het vertrouwen kreeg om het portret van de vorsten te schilderen. En hij deed dat nog goed ook: 'Betaelt Fransoys vanden Pitte den scildere van tweeen figuren deene presenterende den persoon van onzen voorseiden harde gheduchten heere ende prince, ende dander van onzer geduchter vrouwe ende princesse, al verheven werc.'⁸⁹

Hoewel de schilders erg uiteenlopende opdrachten uitvoerden, blijft de vraag hoe deze groep zich verhiel tot de andere beroepsgroepen binnen het ambacht. Er is op het eerste zicht geen enkel administratief, financieel of hiërarchisch onderscheid tussen schilders, doekschilders, glazeniers en zadelmakers. De verschillende groepen zijn ook min of meer evenredig vertegenwoordigd in het bestuur. Tabel 1.4 geeft een overzicht van hoe de bestuursfuncties, deken, vinders, gouverneurs, over de periode 1456-1475 verdeeld werden over de verschillende groepen. Hieruit blijkt dat de schilders ondervertegenwoordigd waren en de zadelmakers (met inbegrip van gareelmakers en boomhouwers) eerder oververtegenwoordigd.

Tabel 1.4 – Samenstelling van het bestuur over de verschillende beroepsgroepen

(S, schilders / C, doekschilders/ GL, glazeniers / SP, spiegelmakers / Z, zadelmakers, gareelmakers, boomhouwers)

	Deken					Vinders					Gouverneurs				
	S	C	GL	SP	Z	S	C	GL	SP	Z	S	C	GL	SP	Z
1457/58	1					2	1	1		1*	1	1			
1458/59					1	2	1		1	2		1	1		
1459/60 **						2	1	1		2	1		1		
1460/61					1	3	1		1	*	1	1			
1461/62	1					2	1	1		2	1		1		
1462/63					1	2	1	1	1	2	1		1		
1463/64			1			2	1	1	1	1*		1			1

HOOFDSTUK 1

1464/65	1					2	1	1	1	2	1	1			
1465/66				1		2	1	1	1	1*	1		1		
1466/67			1			2	1	1	1	2		1		1	
1467/68	1					2	1	1	1	2	1			1	
1468/69				1		2	1	1	1	1*	1	1			
1469/70				1		2	1	1	1	2	1	1			
1470/71		1				2	1	1	1	2	1	1			
1471/72					1	2	1	1	1	2	1	1			
1472/73			1			2	1	1	1	1*	1				1
1473/74	1					2	1	1	1	2		1	1		
1474/75					1	2	1	1	1	2	1		1		
1475/76				1		2	1	1	1	2			1		1
TOTAAL	5	1	3	2	7	39	19	17	16	31 37#	1 4	11	8	2	3
	2 8 %	5 %	17 %	11 %	39 %	32 %	16 %	14 %	13 %	25%	3 7 %	29 %	21 %	5 %	8 %
<p>* in dit jaar staat Jan vande Zande bij de vindsters, van wie men het beroep niet kent ** in het jaar 1459/1460 is de deken 'Jaspar, Pieters sone' van wie we het beroep niet kennen # totale aantal als men Jan vande Zande als een zadelmaker beschouwt</p>															

Toch lijkt er bij dit zorgvuldig uitgebalanceerde evenwicht in de vertegenwoordiging een subtiele hiërarchie aanwezig. Schouteet merkte op dat bij de opsomming van de zes (soms zeven) vindsters van het bestuur men de twee schilders steeds eerst vermeldde.⁹⁰ Het is wellicht ook geen toeval dat in een akte die men bewaart in het archief van de paters Augustijnen in Gent, alle namen van de 'ouderlingen' van het ambacht in 1469 genoteerd staan met eerst zeven schilders (waaronder overigens ook Pieter Cristus), *daarna* zeven zadelen- en gareelmakers, gevolgd door vier doekschilders, drie glazeniers en twee spiegelmakers. Zoals uit tabel 1.4 blijkt hebben de schilders en de zadelmakers een grotere stem in het bestuur van de corporatie, dan de minderheidsgroepen zoals de klederschrijvers. Wat wel eens tot spanningen leidde.

Afb. 1.4 SAB, Gilde van OLV van de Droge Boom, inschrijvingsregister, f. 13r. Inschrijving van Pieter Cristi en Arnoud de Mol.

Verder stellen we ook vast dat de leden van het ambacht die het best geïntegreerd zijn in sociaal hogere kringen, zoals bijvoorbeeld de Gilde van Onze Lieve Vrouw van de Droge Boom, vrijwel steeds schilders zijn, zoals Pieter Cristus en Arnoud de Mol (afb. 1.4). In elk geval zitten we nog lang niet aan de openlijke tweespalt die we bijvoorbeeld in de achttiende eeuw vaststellen bij het Sint-Lucasambacht in Gent waar de huisschilders, of

HOOFDSTUK 1

‘clackschilders’, zich ten langen leste niet meer vertegenwoordigd voelen door de fijnschilders die ‘den baes spelen’, waardoor deze huisschilders in 1734 de toestemming vroegen aan het schepencollege om zich te mogen afsplitsen van het ambacht.⁹¹ In het vijftiende-eeuwse Brugse ambacht van beeldenmakers en zadelmakers lijkt, ondanks de ontegensprekelijke verschillen, het corporatieve ideaal nog de bovenhand te halen.

1.6 Meesterkinderen en de ‘erfelijkheid’ van het schildersambacht

In het vijftiende-eeuwse ambachtswezen was er een tendens om het ambacht erfelijk te maken.⁹² Deze neiging is onmiskenbaar aanwezig in de evoluerende regelgeving die het beroep aantrekkelijk moet maken voor kinderen van meesters en minder toegankelijk voor buitenstaanders. Alleen bleek dat deze regelgeving de reële trend onmogelijk kon ombuigen: er kozen steeds minder zonen van meesters voor het ambacht van de vader.

Sosson onderzocht dit fenomeen voor het ambacht van de kuipers in Brugge.⁹³ De toetredingstarieven zoals die voor dat ambacht waren vastgesteld in 1441 zijn precies dezelfde als bij de beeldenmakers en zadelmakers: een zoon van een meester kon meester worden voor de som van 26 d., terwijl een andere hier een extra bedrag van 2 lb. moest betalen (dus 40 s. of 480 d.). Iemand van buiten het ambacht betaalde dus grofweg een twintigvoud. In 1478 veranderden de tarieven, zowel bij de kuipers als bij de beeldenmakers. Voortaan betaalde een buitenstaander bij benadering een zestigvoud (bij de kuipers) en een veertigvoud (bij de beeldenmakers) van het inschrijvingsgeld van een meesterskind. Als men hiermee geprobeerd heeft het kuipersambacht erfelijk te maken, is deze strategie mislukt. Na 1450 daalde het percentage meesterskinderen van de ingeschreven meester-kuipers van 41%, 32% en 21% naar 5,5% in 1480-1489. Bij het ambacht van de beeldenmakers, is het beeld minder uitgesproken maar toch vinden we dat in de decennia 1460-1469, 1470-1479 en 1480-1489

respectievelijk 13%, 20%, 10% van de meesters zoon is van een meester. Een mogelijke verklaring is de afnemende aantrekkelijkheid van het beroep ten gevolge van de economische crisis die Brugge doormaakte.⁹⁴

1.7 Ingeweken schilders in Brugge

Het Brugse ambacht van de beeldenmakers en zadelmakers telde onder haar leden nogal wat ingeweken schilders. Uit tabel 1.2 blijkt dat het om ongeveer een kwart van de ambachtsleden ging.⁹⁵ Deze groep, die men vreemde schilders noemde, verdient nadere studie. Enerzijds blijkt hun aparte behandeling uit enkele protectionistische artikels in de keuren, anderzijds waren het vaak juist die geïmmigreerde schilders die hoge ogen gooiden, zoals Jan van Eyck (uit Maaseik), Pieter Cristus (uit Baarle), Hans Memling (uit Seligenstadt) en Gerard David (uit Oudewater).

Tussen 1450 en 1500 ontstond er gaandeweg een behoudsgezinde regelgeving tegen inschrijvingen die van buiten Brugge kwamen. Vanaf 1479 stelde men dat bij de inschrijving van een meester, deze niet alleen het ambacht *souffisantelijk metten hande* moest kunnen doen, maar bovendien ook nog 26 d. moest betalen (12 d. voor de deken en vindere, 12 d. voor de kerkelijke gilde, 2 d. voor de klerk).⁹⁶ De grote financiële barrière was echter het inschrijvingsgeld, de zogenaamde *incombe* waarmee men zich vrij kocht. Een zoon van een meester is echter vrij en betaalde geen *incombe*, tenminste als de vader al een vrij meester was bij de geboorte van zijn zoon. Wie als Brugse poorter het vak in Brugge geleerd had betaalde 1 lb. wanneer hij leerknapp werd en vervolgens nog 1 lb. wanneer hij meester werd. Deze financiële regeling was quasi gestandaardiseerd bij de Brugse ambachten. Bij de zilversmeden en de kuipers bijvoorbeeld waren de tarieven exact hetzelfde.⁹⁷

Maar wie als opgeleide ambachtsman van buiten Brugge kwam, betaalde meteen 3 pond om meester te worden. Bovendien moest vanaf 1466 al wie geen meesterskind was ook nog eens een zilveren schaal aanbieden bij hun inschrijving.⁹⁸ Vanaf 1472, wanneer

HOOFDSTUK 1

het ambacht op deze manier al dertig zilveren schalen had verworven, werd het verplichte intredegeschenk voortaan twee zilveren kroezen. De inwijkelingen betaalden zo het nieuwe pronkservies in het gildehuis.

In tabel 1.5 zijn alle inschrijvingen van zogenaamde vreemde meesters opgelijst voor de periode 1453 – 1476. Deze vermelding werd pas vanaf 1468 genoteerd bij de inschrijving van meesters die niet uit Brugge afkomstig waren.⁹⁹ Er werden echter ook meesters ingeschreven waarvan men op basis van de poorterboeken kan afleiden dat ze inwijkelingen waren, zoals bijvoorbeeld Claes Kerstbach in 1472. Schouteet vermoedt dat ook het omgekeerde zich voordeed: iemand die wél van Brugge was, maar het vak buiten het ambacht had geleerd, werd geregistreerd als vreemde.¹⁰⁰ De vermeende weerstand tegen *homines novi* is in feite gericht op alle nieuwelingen van buiten het ambacht, waarbij Bruggelingen en vreemdelingen nauwelijks verschillend behandeld werden. Het exclusivisme en protectionisme van het ambacht is dus minder xenofob dan men zou denken, zoals Sosson terecht opmerkte.¹⁰¹

Tabel 1.5 - Inwijkelingen ('vreemde') in het ambacht van schilders en zadelmakers

Dienst- jaar	Aantal meesters		Naam (met vermelding van beroepsgroep)	Inschrijving in het ambacht	Inschrijving als poorter (met vermelding van afkomst)
	Totaal (waarvan schilders)	vreem de			
1453-57	23 (7)	6	<i>Aliamus Piers (cl)</i> <i>Jan Hughezone (s)</i> <i>France vanden Pitte (s)</i> <i>Jan de Cupere (gl)</i> <i>Jan Tavernier (s)</i>		<i>20/8/1446 (Lo)</i> <i>29/8/1454 (Eeklo)</i> <i>18/4/1450 (Heldergem)</i> <i>31/10/1447</i> <i>(Oudenaarde)</i> <i>5/3/1450 (Steenwerke)</i>
1457-58	3 (1)	1	<i>Coenraed de Valkenaere</i>		<i>31/12/1457 (Uden in Cleve)</i>
1458-59	6 (2)	1	<i>Ghiselbrecht Quint (cl)</i>	<i>?/7/1459</i>	<i>16/8/1458 (Utrecht)</i>

De Brugse schilders na Jan van Eyck

1459-60	4 (2)				
1460-61	11 (3)	2	<i>Lodewijk de Duuc (s)</i> <i>Filips vanden Winkele (s)</i>		29/7/1461(Doornik) 18/4/1461 (Gooik, Brabant)
1461-63	7 (1)	1	<i>Pieter de Visscher</i>		15/9/1471(Dendermon de)
1463-64	1 (0)				
1464-65	6 (4)				
1465-66	4 (2)	1	<i>Jan Memling (Damman)</i>		30/1/1465 (Selighenstadt)
1466-67	5 (0)				
1467-68	5 (0)	1	<i>Jan Tubbe (gl)</i>		27/2/1468 (Hamburg)
1468-69	13 (5)	6	Gillis vander Meulene (s) Jan van Hoorne (s) Jacop de Wilde (s) Jan Bausart (ga) Zebardyn Jonccroy (gl) Jennyn Fabiaen (s)	30/10/1468 12/2/1469 15/6/1469 18/8/1469 8/9/1469 1469	28/6/1468 (Ludeke) 12/9/1466 (Middelburg) NIET ? = Jan Beaujardyn 5/10/1463 (Amiens) 6/9/1469 (Bergen) 25/9/1469 (Bethune)
1469-70	7 (4)	4	Willem vande Wesele (s) Jan vande Briele (bo) Wouter de Craen (s) Aelbrecht Sol (s)	2/4/1470 12/9/1470	NIET 24/12/1473 (Dendermonde) NIET NIET
1470-71	5 (2)	1	Heynderic van Waterloos (s)	23/8/1471	28/6/1471 (Gent)
1471-72	5 (3)	1	Jean de Hervy (s)	27/4/1472	27/4/1472 (Valenciennes)
1472-73	7 (3)	1 +1	Cornelis van Schriecken (s) <i>Claes Kerstbach (s)</i>	6/9/1473	NIET 3/8/1473 (Keulen)
1473-74	3 (1)	1	Maertin de Heere (cl)	1473	NIET
1474-75	6 (3)	2	Pieter Stasin (gl) Michiel Bernaerdt (v)	1/12/1474 21/4/1475	29/11/1474 (Oosterhout) NIET
1475-76	5	1	Pieter Ruteel (ga)	1/12/1475	2/12/1475 (Ronse)
TOTAAL	125	31			
Waarvan schilders	(43)	17			

HOOFDSTUK 1

Uit het overzicht blijkt dat ongeveer een kwart van de nieuwe inschrijvingen ingeweken ambachtslieden betreft. In de groep van de schilders is zelfs 40% van buiten Brugge afkomstig.¹⁰² Ondanks het hoge inschrijvingsgeld oefende Brugge dus een grote aantrekkingskracht uit op schilders uit andere streken. Stabel wees op het paradoxale effect dat bij het geleidelijke verval van de Brugsche schilderij kunst na 1500 het beroep verhoudingsgewijs steeds meer ingeweken schilders aantrok.¹⁰³

Artikel II uit de keuren van het ambacht stipuleerde expliciet dat men enkel aanvaard kon worden als leerknapp als men voordien al poorter was.¹⁰⁴ Deze regel werd erg nauwlettend opgevolgd en ook toegepast als voorwaarde voor de inschrijving als meester.¹⁰⁵ Wanneer Jehan de Hervy na een geschil over zijn schilderactiviteiten buiten het ambacht op 19 maart 1472 in een vonnis te horen kreeg dat hij zich verplicht moest inschrijven als meester en het bijhorende toetredingsgeld moest betalen, noteerde enkele weken later de klerk van het ambacht zijn inschrijving op 27 april 1472, dezelfde dag waarop Jehan de Hervy zich als poorter liet inschrijven. Ook bij Hans Memling was men streng: de pas ingeweken talentvolle Duitser was vergeten zijn poorterinschrijving te regelen vooraleer hij zich bij het ambacht inschreef. Gelukkig was een stadsambtenaar zo vriendelijk om hem achteraf te helpen door zijn poorterinschrijving te antedateren...¹⁰⁶ Het feit dat bij vele van die ingeweken schilders de inschrijvingsdatum in het gilderegister slechts enkele dagen of maanden na de poorterinschrijving valt, maakt duidelijk dat zo'n inwijkeling zijn leertijd meestal buiten Brugge had doorgemaakt. Eén interessante uitzondering is Jan van Hoorne die op 12 februari 1468 werd ingeschreven als nieuwe meester. Hij was vreemde, schreef de klerk, maar in tegenstelling tot alle andere vreemden die dat jaar werden ingeschreven moest hij geen 3 pond betalen, enkel een zilveren schaal. Vermits hij reeds 2,5 jaar als poorter ingeschreven was, kunnen we veronderstellen dat hij al een hele tijd in een Brugs schilderatelier werkte vooraleer hij meester werd. Zo is het ook gegaan bij Francois vanden Pitte, die al enkele jaren Brugs poorter was

vooraleer hij zich als meester liet inschrijven in het gildeboek. Het feit dat bij de meeste andere ingeweken meesters de poortersinschrijving en de inschrijving in het ambacht zo kort op elkaar volgen, doet vermoeden dat een immigrant-schilder meestal als opgeleide schilder naar Brugge trok om er als meester aan de slag te gaan.

Het was nochtans ook zeer goed mogelijk dat een kunstenaar al enkele jaren in Brugge vertoeft vooraleer hij zich als poorter inschrijft. Zo werd Willem Vrelant al in de rekeningen van het librariërgild genoteerd vanaf 1454 terwijl zijn naam pas in de poorterboeken werd geregistreerd op 30 april 1456.¹⁰⁷ En Jehan de Hervy woonde en werkte ook al enkele jaren in Brugge vooraleer hij zich genoodzaakt zag zich in te schrijven als poorter.¹⁰⁸ Dat Pieter Cristus zich op 6 juli 1444 als poorter inschreef bewijst dus niets over een kort of lang voorafgaand verblijf in Brugge. Martens vermoedde dat er geen lang voorafgaand verblijf kon geweest zijn vermits het verblijf van een jaar en een dag volstond om het poorterschap gratis te verwerven en Pieter Cristus het poorterschap kocht, maar in werkelijkheid werd dit poorterschap door inwoning vanaf 1437 nauwelijks nog toegepast.¹⁰⁹ Bovendien moest het poortergeld sowieso betaald worden als iemand een ambacht wilde uitoefenen.¹¹⁰ Kortom, het is aannemelijk dat Pieter Cristus al een tijdje in Brugge woonde en werkte wanneer hij zich als poorter inschreef in 1444.

Afb. 1.5 SAB, Oud Archief, nr. 130.1 Poorterboeken, 2 sept. 1434 – 1 sept. 1450, f. 72v. Inschrijving van Pieter Cristus op 6 juli 1444.

HOOFDSTUK 1

Tot slot moeten we hier ook even stilstaan bij de betekenisverschuiving van de term ‘vreemde’. Oorspronkelijk ging het hier wel degelijk om schilders die van *buten*, dus buiten Brugge, komen. Meesters met een afkomst buiten Brugge werden vanaf 1468 bij hun registratie vreemde genoemd. Wie van binnen Brugge kwam was ofwel halfvrij ofwel meesterskind. Deze opsplitsing in drie categorieën, en bijgevolg ook drie mogelijke inschrijvingstarieven, werd gaandeweg herzien. Om verschillende redenen ging men naar het einde van de vijftiende eeuw alle meesters die geen zoon van een meester waren het tarief van een vreemde aanrekenen.¹¹¹ Men was streng. In 1497 schreef men dat een vrij meesterskind alleen vrij kan intreden ‘behouden dies dat dat kint gheboren zy bynden tyden dat zyn vadre vry meestre was in et voorseide ambocht’.¹¹² Vanaf dat moment was al wie niet aan deze strenge voorwaarde voldoet ‘vreemde’.¹¹³ Zo schreef men in 1507 onverbiddelijk voor Haernoulx Souetaert dat hij ‘was ontfaen als vremde ter cause dat den voorseyden Haernoulxs houdt was een half jaer als Paulx, zyn vadre, heet deet en meester woerde’.¹¹⁴

Zowel in het beleid ten aanzien van meesterskinderen, als in de regels met betrekking tot inwijkelingen, zien we een sterke behoudende reflex. Toch slaagde de corporatie er slechts beperkt in om bestaande sociale verschillen uit te vlakken, of om de divergerende economische ambities van de schilders te temperen.¹¹⁵

1.8 De borg van een schilder-inwijkeling

Wanneer een inwijkeling zich als poorter inschreef, werd meestal ook de naam opgegeven van een Bruggeling die zich ‘borg’ stelde voor de vreemdeling. Een van de meest bestudeerde – en slechtst begrepen – poorterinschrijvingen is die van Pieter Christus. In het poorterboek lezen we het volgende (zie afb. 1.5).¹¹⁶

Pieter Xpistus f. Pieters gheboren van Baerle, cochte zijn poorterscip upten v^{sten} dach van hoymaend bi Joos vander Donc omme scildere te zine.

Upton schreef dat deze Joos vander Donc een sponsor is, terwijl hij toegaf dat de betekenis hiervan niet duidelijk is.¹¹⁷ Schabacker vermoedde dat Joos vander Donc een schilder is, hoewel Weale het tegendeel beweerde.¹¹⁸

Ten eerste is deze Joos vander Donc zonder twijfel een meester-schilder en lid van het ambacht, zoals blijkt uit zijn vermelding in de memorielijst (op de 61^{ste} plaats), waaruit we een overlijden rond 1473 vermoeden. Hij staat ook in een rekening van het ambacht vermeld voor het jaar 1457-1458.¹¹⁹ Vermoedelijk is hij een broer van de schilder Jan vander Donc die in 1436/1437 als vinder in het bestuur van het ambacht zetelde, en die in 1450 als één van de zes beheerders toezicht hield op de bouw van de ambachtsskapel. Ten tweede kan een vergelijkende studie van de poorterinschrijvingen veel meer duidelijkheid geven omtrent de borg van een nieuwe poorter. In hetzelfde jaar 1444 werd een goudsmid uit Parijs ingeschreven als volgt (zie afb. 1.6).¹²⁰

*Lodewijc uter Vorst f. Daneels ghebooren van Parys cochte
zyn poorterscip upten x sten dach van maerte omme
zelversmit te zine bi Willem van Vleuten*

Afb. 1.6 SAB, Oud Archief, nr. 130.1 Poorterboeken, f. 67r. Inschrijving van Lodewijk uter Vorst op 10 maart 1444 n.s.

Deze Willem van Vleuten was op dat moment de meest vermaarde zilversmid van Brugge. Het lijkt erg aannemelijk te veronderstellen dat een ingeweken kunstenaar/ambachtsman eerst als gezelschap in de leer ging bij een Brugse meester en dat hij daarna bij

HOOFDSTUK 1

zijn poorterinschrijving (een moment dat niet noodzakelijk onmiddellijk volgde op zijn aankomst in Brugge) zich meldde met zijn werkgever als borg. Welke Bruggeling zou er beter de rol van borg kunnen spelen voor een beginnend vakman in Brugge?¹²¹ Schouteet vermoedde al dat er een nauwe relatie tussen nieuwe poorter en borg bestond wanneer beiden uit dezelfde beroepsgroep kwamen.¹²² Deze auteur opperde voorzichtig de veronderstelling dat de nieuwe poorter als leerling of als gezelschap werkte bij de borg.¹²³

Deze interpretatie is in minstens één geval correct. We hebben al Jehan de Hervy leren kennen die enkele jaren als knaap bij Pieter Coustain actief was als Brugse schilder. Bij zijn poorterinschrijving werd zijn werkgever vermeld: 'Jan de Hervy fs. Michiels de scildre, ghebooren van Valenchiennes, cochte zijn poorterscap xxvij in april a° LXXIJ by Pieter Coustain omme xxiiii s.'¹²⁴ Als we nu teruggaan naar Jan van Hoorne, de schilder die uit Middelburg kwam en waarvan we al wisten dat hij zich enkele jaren eerder als poorter had ingeschreven vooraleer hij als vrij meester werd opgenomen door het ambacht. Op 1446 liet hij zichzelf registreren in het Poorterboek: 'Jan van Hoorne fs Cornelis, ghebooren van Middelburch in Zeelande, cochte zyn poorterscip vp den xij^{den} dach van septembre anno LXVI pro Arnoud de Mol omme xxiiii s' (zie afb. 1.7).¹²⁵ Deze Arnoud de Mol was een erg actieve schilder uit het ambacht van de beeldenmakers, met frequente vermeldingen lopend van 1442 tot 1476. De Mol had na 1456 nog zeven keer een leerling laten registreren in het gildeboek. Het moet een generatiegenoot van Pieter Cristus geweest zijn en naar alle waarschijnlijkheid was hij de meester bij wie Jan van Hoorne het vak geleerd heeft. We kunnen vermoeden dat Arnoud de Mol, die garant stond voor de poorterinschrijving van de schilder in opleiding Jan van Hoorne, ook de werkgever was van deze knaap.¹²⁶

Afb. 1.7 SAB, Oud Archief, nr. 130.2 Poorterboeken, 2 sept. 1454 – 1 sept. 1478, f. 79r. Inschrijving van Jan van Hoorne op 12 september 1466.

Dat de borg van een pas ingeweken ambachtsman zijn werkgever in het ambacht was, is aannemelijk maar zeker geen ijzeren wet. Zo liet op 15 december 1444 een andere burger uit Middelburg, Zeeland, zich als poorter inschrijven: 'Daneel van Asselt, f. Symoens, van Middelborch, cochte doe zyn poorterscip, bi Pieteren van Zomergthem, omme scildere te zine.'¹²⁷ Deze Pieter van Zomergthem was vijf jaar eerder nog de deken geweest van het ambacht van de beeldenmakers.¹²⁸ Hij was echter een doekschilder en het is dus helemaal niet zeker of Daniël van Asselt, die geen doekschilder maar schilder was, bij deze man in dienst was.

Wanneer we de inschrijving van Jan vander Leye onderzoeken, de schilder die vanuit Doornik kwam en zich 24 september 1443 liet registreren in het poorterboek, dan lezen we 'Jan vander Leye f. Lodewyx ghebooren van Dornike, cochte zijn poorterscip upten xxiii^{sten} in septeembre omme scilder te zijne bi Jacop Bette'.¹²⁹ Deze Jacop Bette was zeker niet de leermeester van Jan vander Leye. Vermoedelijk gaat het hier om iemand die routinematig borg staat (en hiervoor misschien kortdurende leningen verstrekte) vermits we hem in deze en volgende jaren tientallen keren vermeld zien staan, bij uiteenlopende beroepen.¹³⁰

We kunnen dus het volgende besluiten. De poorterinschrijving ging steeds vooraf aan de inschrijving als meester, daar zag het ambachtsbestuur nauwlettend op toe. Hoewel de poorterinschrijving vermoedelijk meestal kort na aankomst in Brugge gebeurde, zijn er

HOOFDSTUK 1

toch gevallen bekend waarin er al enkele jaren beroepsactiviteit in Brugge was. Wanneer de borgsteller bij de poorterinschrijving geen frequente borgsteller was, zoals Jacop Bette, maar iemand uit dezelfde beroepsgroep, ging het in vele gevallen om de werkgever bij wie de nieuwe poorter als gezelschap of leerling werkte, en in andere gevallen de deken van het ambacht. In het geval van Pieter Christus lijkt het dus aannemelijk dat hij eerst in het atelier van schilder Joos vander Donc heeft gewerkt. We weten niet of Pieter Christus een volwaardige vierjarige leertijd in Brugge had doorlopen wanneer hij zich op 6 juli 1444 als poorter liet inschrijven. Bij zijn eerste gesigneerde en gedateerde werk, *Portret van een Kartuizer*, blijkt hij in 1446 een volwaardig meester te zijn. Het is dus niet uitgesloten dat hij Jan van Eyck (overleden op 9 juli 1441) nog heeft gekend.

1.9 Bestuursfuncties

Het ambacht werd bestuurd door een tiental leden: een deken, zes of zeven vinders en twee gouverneurs. Ingevolge de keuren van het ambacht kan dit bestuur recht spreken over alle geschillen die binnen het ambacht rijzen en die niet onder het gezag van de heer of de stad vallen.¹³¹ Het ambacht kon beschouwd worden als een gemeente binnen de gemeente. Het hoeft dus niet te verbazen dat een aantal laatmiddeleeuwse democratische principes geïnspireerd lijken te zijn door die van het stadsbestuur. Zo werd het bestuur jaarlijks vernieuwd en was er veel roulatie onder de leden. Schouteet vermoedt ook dat de eerste vinder een bijzondere positie heeft, zoals een eerste schepen in het stadsbestuur. De meesten werden niet meer dan één jaar deken, al waren er wel enkele uitzonderingen zoals Gheraert van Benthem en Jacop Spronc die drie keer tot deken verkozen waren en Adriaen van Clarout die zes keer de functie van deken bekleedde.

Hoewel het om frequent wisselende bestuursfuncties ging, bekleedde een pas aangenomen meester nooit meteen een functie in het bestuur. Pieter Casembroot, die nog maar drie jaar meester was wanneer hij voor het eerst vinder was, vormde een uitzondering. Bij

bijvoorbeeld Jan Hughenzone, Jan Fabiaen en Jacob van Ghiseghem duurde het respectievelijk vier, vijf en zeven jaar vooraleer ze vinder werden. Men was nooit twee jaar achter elkaar vinder of deken. Meestal was er minstens drie jaar tussen, men paste dus (spontaan?) het principe van de *wepelganc* toe. Dit lag anders bij de functie van gouverneur. Deze was verantwoordelijk voor het opstellen van de ambachtsrekeningen. Pieter Casembroot was tussen 1476 en 1487 bijna onafgebroken gouverneur, samen met de doekschilder Jacop Spronc. Ook Jan Fabiaen heeft erg vaak deze vertrouwenspositie bekleed binnen het ambacht.

In tabel 1.4 wordt een overzicht gegeven van de verdeling van de bestuursfuncties over de verschillende letten. Daaruit blijkt dat tot en met het dienstjaar 1461/1462 de eed van het ambacht uit zes vinders bestond. In het jaar 1462 hadden de klederschrijvers een rechtszaak ingespannen tegen de schilders, omdat zij, samen met de zadelmakers, de facto het ambt van de deken monopoliseerden.¹³² Vanaf september 1462 koos men altijd zeven vinders, zorgvuldig verdeeld over de verschillende letten: twee schilders, één klederschrijver, één spiegelmaker, één glazenier, twee zadelmakers. De boomhouders en de gareelmakers werden bij de zadelmakers gerekend. De regelmaat is zo frappant dat het ongetwijfeld een vaststaande verdeling was. Jan van de Zande, die zes keer als vinder optreedt in het bestuur, is één van de weinige leden van het ambacht waar vroegere onderzoekers het beroep niet van konden bepalen doordat hij niet in de memorielijst is opgenomen.¹³³ Omdat de bovenstaande verdeling van de letten steevast gevolgd werd bij de samenstelling van het bestuur, moet Jan van de Zande een zadelmaker zijn geweest.

De rechtszaak van 1462 toont aan dat het ambacht in grote mate het ambacht van schilders en zadelmakers was, met vanaf dan ook een gegarandeerde vertegenwoordiging in het bestuur voor de kleinere beroepsgroepen, zoals de klederschrijvers, spiegelmakers en glazeniers.

Conclusie

Het is mogelijk gebleken een relatief betrouwbare lijst met benaderende overlijdensjaren op te stellen voor de leden van het ambacht van de beeldenmakers. Verder konden kwantitatieve gegevens gereconstrueerd worden betreffende leerknappen, knapen en meesters, die het eerdere onderzoek bevestigen of aanvullen. Het lijkt erop dat vijftien jaar een normale, gemiddelde leeftijd was waarop een leerknapp de leertijd aanvatte die wettelijk vier jaar duurde, maar die in de meeste gevallen nog gevolgd werd door vele jaren in loondienst. Slechts 10% tot 30% van hen werd zelfstandig meester. Naar het einde van de vijftiende eeuw daalde de kans om meester te worden, er waren steeds meer knapen en de schildersateliers namen toe in aantal werknemers. De ambachtsreglementen bevoordeelden duidelijk de zonen van meesters en legden een zware financiële drempel voor wie van buiten Brugge kwam en meester wilde worden. Toch konden deze regels niet verhinderen dat er steeds minder meesterzonen en steeds meer immigranten in het ambacht traden. Die ingeweken schilders waren soms eerst enkele jaren als werknemer actief in een Brugs atelier vooraleer ze meester werden. In zo'n geval gebeurde de poorterinschrijving pas later en in het bijzijn van de werkgever in wiens atelier men werkte. Het lijkt erop dat Pieter Christus bij zijn poorterinschrijving op 6 juli 1444 al een tijdje in het atelier van Joos vander Donc werkte, al zullen we wellicht nooit weten of hij bij deze Joos van der Donc het schildersvak leerde en of hij al dan niet zijn grote voorbeeld Jan van Eyck (overleden in 1441) nog gekend heeft. We konden volgen hoe achter de schouders van deze grote schilders Jan van Eyck en Pieter Cristus het instituut van het schildergilde in een constante dynamiek terecht kwam: geleidelijk werd de werking meer in administratieve registers vastgelegd, waarbij de evoluerende werkelijkheid zich weinig liet sturen door de in normen vastgelegde en gewenste werkelijkheid.

NOTEN

* Dit hoofdstuk verscheen in *Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge* 159/1, 2022, p. 23-70.

¹ Panofsky 1953, p. 310-311; Schabacker 1974, p. 19-20; Upton 1990, p. 7-19; Ainsworth en Martens 1994, p. 15. Hoewel Panofsky en Schabacker volhouden dat Pieter Christus in het atelier van Jan van Eyck moet gewerkt hebben, betwist Martens deze stelling. Upton concludeert dat Pieter Christus in elk geval door zijn tijdgenoten beschouwd werd als de opvolger van Jan van Eyck, werkend in dezelfde traditie als zijn voorbeeld.

² Vanden Haute 1913.

³ De volledige memorielijst is in originele vorm digitaal raadpleegbaar op de website van Erfgoed Brugge, <<https://erfgoedbrugge.be/memorielijst-van-de-brugse-schilders/>>

⁴ Vande Castele 1866, p. 55-224.

⁵ Gilliodts-Van Severen 1871-1885.

⁶ Duverger 1955; Schouteet 1989.

⁷ Janssens 2001, p. 297-308.

⁸ Sosson 1966; Sosson 1970; Sosson 1990; Stabel 2004; Stabel 2006a; Stabel 2006b; Stabel 2007.

⁹ Dat is overigens een belangrijke reden waarom de meester-schilder Jan Damman, ingeschreven in 1465, tot voor kort niet herkend is geweest als Jan (Hammanz.) Memling. Zie Geirnaert 2017, p. 9-17.

¹⁰ N. Huyghebaert, *Les documents nécrologiques*, Turnhout, 1972, p. 35.

¹¹ In de Duitse literatuur spreekt men van een *Totenbuch* of *Totenrodel* (Zie A. Rauner. *Ce que les morts doivent à l'écrit : documents nécrologiques et système documentaire de la 'memoria' au Bas Moyen Âge (diocèse de Strasbourg)*, Straatsburg, 2020, p. 21) In navolging van historicus Peter Hoppenbrouwers stelde Geirnaert voor om de Nederlandse term 'memorielijst' aan te nemen. (N. Geirnaert, *Dood maar niet vergeten*, brochure uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling *Dood maar niet vergeten. De gerestaureerde memorielijst van de Brugse schilders*, die georganiseerd werd in het Stadsarchief van 25 oktober tot 30 november 2001, p. 2)

¹² Namelijk 1473 in plaats van 1475. Hij steunde daarbij op Weale 1909, p. 97 – 120.

¹³ Schouteet 1989, vol. 1, p. 58.

¹⁴ Schouteet 1989, vol. 1, p. 35 en 81. Het overlijdensjaar van Willem Baert is gebaseerd op een vermelding van een doodschuld op naam van ene Willem Baers.

HOOFDSTUK 1

¹⁵ Zoals bijvoorbeeld op vol 1., p. 25: 'Gelet op het feit dat de inschrijvingen in het obituarium in chronologische volgorde van afsterven werden genoteerd [...]'. Verder ook nog, onder andere, op volgende pagina's: vol. 1, p. 36-37, 66, 69, 80-81, 91, 92, 154, 178, 179, 182, 188.

¹⁶ Schouteet 1989, vol. 1, p. 58.

¹⁷ Martens 1991, p. 7; Geirnaert 2001 (noot 11), p. 1; Stabel 2007, p. 110.

¹⁸ Janssens 2001.

¹⁹ Janssens 2001, p. 299.

²⁰ Parmentier 1938, p. 8-9.

²¹ Schouteet 1989, vol. 1, p. 78-79. De vader Pieter Bramaerc is met zekerheid gestorven in 1473, maar de wezenakte waaruit dit blijkt, vermeldt duidelijk dat de zoon Pieter Bramaerc, schilder, op dat moment nog leeft.

²² RAB, Fonds Kerkfabriek OLV te Brugge, Broederschap van OLV ter Sneeuw, nr 1531, rekening 1467-1499, f. 49v. Pieter Nachtegale stierf tussen 28 augustus 1469 en 27 augustus 1470, als 31^e in een rij van 40, waardoor zijn overlijdensdatum door lineaire interpolatie geschat kan worden rond 10 juni 1470. Zie ook: Schouteet 1989, vol. 2, p. 79.

²³ Janssens 2001, p. 300.

²⁴ Ibidem, p. 303-304.

²⁵ Ibidem, p. 302.

²⁶ Ibidem, p. 303.

²⁷ Ibidem, p. 302.

²⁸ Ibidem, p. 299.

²⁹ Ibidem, p. 300.

³⁰ Ibidem, p. 301.

³¹ Gestorven tussen 24 juni 1504 en 24 juni 1505. Zie Schouteet 1989, vol. 1, p. 96-97 en p. 108. Op 1 september 1504 werd Pieter Casembroot nog als eerste vinder gekozen in het ambacht. Vanden Haute 1913, p. 51.

³² Ibidem, p. 239.

³³ Ibidem, p. 194.

³⁴ Zoals bij Loy van Bassevelde. Zie Janssens 2001, p. 299-300.

³⁵ Zoals bij Arnout Mol. Ibidem, p. 303-304.

³⁶ Zoals bij Jan Tavernier, overleden rond 22 januari 1481 met 6 weken foutenmarge. Ibidem, p. 304.

³⁷ Schouteet 1989, p. 164.

³⁸ Ibidem, p. 274.

³⁹ Brugge, Stadsarchief (hierna SAB), Oud Archief, reeks 157: Civiele Sententiën, register 2: 1453-1461, f. 175v. Gepubliceerd in Weale 1872-1873, p. 247.

⁴⁰ Vande Castelee, p. 19.

⁴¹ Campbell 1981, p. 46.

⁴² Campbell 1981, p. 19.

⁴³ De Munck 2007, p. 41-42, 44 (n.19).

- ⁴⁴ Vanden Haute 1913, p. 26a.
- ⁴⁵ Ibidem, p. 18.
- ⁴⁶ Ibidem, p. 18. De eerste twee artikelen van de keuren, waarin de leertijd sinds 1479 op twee jaar vastgesteld werden, werden aangepast op 25 augustus 1497 waarbij 'der zelve twee vernieuwde articten wederomme te nieuten ghedaen zyn.'
- ⁴⁷ 'Franchoye de Pau leercnappe, die men heedt Lievin vanden Watere f. [...] was upghenomen de XIIe dach va Mey, a° XCVII, en hy vas bestet de termyne van viere jaer [...]. Vanden Haute 1913, p. 46b.
- ⁴⁸ Hetzelfde percentage wordt genoemd door Stabel 2004, p. 201-202.
- ⁴⁹ Campbell 1981, p. 47-48.
- ⁵⁰ Dambuyne 1996, p. 81.
- ⁵¹ Van Werveke 1943, p. 5; Cornelis 1987, p. 97-128, p. 105.
- ⁵² Stabel 2004, p. 202.
- ⁵³ De Munck 2007, p. 43. Hoewel de onderzochte periode vier eeuwen bestrijkt, lijken enkele geciteerde vermeldingen uit 1571 en 1770 te suggereren dat het principe ongewijzigd bleef. Zie ook Epstein 1998, p. 690-691.
- ⁵⁴ Rombouts en Van Lierus 1874-1876, p. 20-93.
- ⁵⁵ Ibidem, p. 28 en 32
- ⁵⁶ Voor het Gentse schildersambacht in de vijftiende eeuw suggereerde Cornelis reeds dat leerknepen op 18 jaar, en vermoedelijk vaak een stuk eerder, de leertijd aanvingen. Cornelis 1987, p. 100.
- ⁵⁷ Schouteet 1989, vol. 2, p. 54.
- ⁵⁸ Vanden Haute 1913, p. 9a.
- ⁵⁹ Schouteet 1989, vol. 2, p. 194.
- ⁶⁰ Vanden Haute 1913, p. 19b.
- ⁶¹ De keuren van de gilde, opgesteld in 1479, vermelden onder artikel IV: 'Item dat elc vry meesters kint zyn vryhede lossen mach [...] behouden dies dat dat kint gheboren zy bynden tyden dat zyn vadre vry meestre was in et voorseide ambocht ende dat kint moet hout wesen XV jaer eert zynen vryhede hebben zal.' Vande Castele 1866, p. 20
- ⁶² Vanden Haute 1913, p. 42a.
- ⁶³ Dupont 2008.
- ⁶⁴ Dupont 2001, p. 111-217. Zie ook: W. Beele, 'Nog eens van Copkin over Coppin naar Jacob' in *Naamkunde* (35) 2003, p. 213-223.
- ⁶⁵ 'Item ghegheven te Johannes van Heyck tscilders, daer de borchmeesters ende eenighe vanden wet ghinghen besien zekere weerken, den cnapen aldaer in hoofscheden v. s. gr. Somme III lb. par.' Campbell, p. 48-49; Martens 1992, p. 42.
- ⁶⁶ SAB, Oud Archief, reeks 216: Stadsrekeningen, Stadsrekening 1431-1432, f. 78rv. Gepubliceerd bij Duverger 1955, p. 115. Zie ook Weale 1908, p. xxxviii.

⁶⁷ 'Aux varlets de Iohannes d'Eyck, peintre, pour don par mon seigneur à eulx fait quant mondit seigneur a esté en son hostel veoir certain ouvrage fait par le dit Iohannes, xxv sols, comme appart par mandement de mon dit seigneur sur ce fait et donné au dit Brouxelles le xix^e jour de février ou dit an mil cccc xxxii' (1433 n.s.). Rijsel, *Archives Départementales du Nord*, B1948, Compte de la recette générale des finances, 1433, f. 168v. Gepubliceerd in Weale 1909, p. xxix, nr 20.

⁶⁸ Campbell 1981, p. 49.

⁶⁹ E. De Busscher, 'Recherches sur les anciens peintres gantois' in: *Messenger de sciences historiques*, 1859, p. 205.

⁷⁰ 'ledit Pierre Coustain, tandis qu'il sera serviteur et officier domestique de mon tres redoubté seigneur, pourra par luy et ses varles serviteurs, faire ou faire faire tous ouvraiges du mestier du poinctre en la ville et eschevinaige de Bruges.' Zie Schouteet 1989, p. 236. Zie ook Sosson 1990, p. 342.

⁷¹ Vanden Haute 1913, p. 17.

⁷² SAB, Reeks 409: Academie, portfolio D, Charters Beeldenmakers, 19 maart 1472. Gepubliceerd in Ainsworth en Martens 1994, p. 204.

⁷³ SAB, Oud Archief, reeks 216: Stadsrekeningen, Stadsrekening 1481-1482, f. 155v, 156r.

⁷⁴ SAB, Oud Archief, reeks 285: Openbare werken, 1476 – 1482, f. 385v (juni 1482). Gepubliceerd bij Janssens 2001b, p. 322.

⁷⁵ De Munck 2007, pp. 43-44 (n. 17).

⁷⁶ Vanden Haute 1913, p. 40a.

⁷⁷ Vanden Haute 1913, p. 41b.

⁷⁸ Martens 1992, pp. 42-43.

⁷⁹ Schouteet 1989, vol. 1, p. 16.

⁸⁰ Ook Stabel uitte zijn kritiek op de door Martens gevolgde methodologie. Zie Stabel 2007, p. 127.

⁸¹ Een voorbeeld daarvan vinden we in 1485/1486: 'Michiel Husin, f. Joris, de goudsmet was meester ontfaen, als scildere, ende hadde zyn ambocht hier in stede gheleert.'

⁸² Zoals Stabel 2004, p. 201. Zie ook Stabel 2007, p. 114.

⁸³ Sosson suggereert zelfs dat de atelierwerking pas ontstond na 1500, maar draagt hiervoor geen bewijzen aan. Zie Sosson 1970, p. 92 en p. 98

⁸⁴ Stabel wees reeds op deze verrassende vaststelling. Stabel 2007, p. 110.

⁸⁵ Stabel 2007, p. 122-123.

⁸⁶ Dit blijkt uit artikel 50 van de keuren: '[...] uteghesteken dat de voorseide cleederscrivers niet ne zulle moghen wercken up hueren clederen met eenigher olievaerwen, zondre fraude, op de voorseide boete van III lb. parysysten.' Zie Vande Castele 1866, p. 33.

⁸⁷ Martens 1992, p. 27: 'The Bruges corporation of the image-makers and the saddlers, reunited the painters, sculptors, cloth painters, glaziers, mirror

makers, saddlers, and horse collar makers.’ Dezelfde bewering over de beeldhouwers vindt men terug bij A. Janssens de Bisthoven, ‘Het beeldhouwwerk van het Brugsche stadhuis’, in *Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis*, 9, 1944, p. 36; en verder nog bij Cornelis 1987, p. 99. De steenhouwers waren echter opgenomen in het ambacht van de metselaars, terwijl de beeldhouwers in hout opgenomen waren in het ambacht van de timmerlieden. M. Vanroose publiceerde een oorkonde uit 1431 die duidelijk spreekt van ‘de oorghelmakers en de beildesniders die den ambochte van de temmerlieden toebehoren’ (M. Vanroose, ‘Twee onbekende 15^{de} eeuwse dokumenten in verband met de Brugse “Beildesniders”’ in *Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis*, vol. 110, nr 3-4, februari 1973, p. 168-177, p. 171.)

⁸⁸ Brussel, *Algemeen Rijksarchief in België*, Rekenkamer nr. 32489: *Rekening van de stad Brugge over het dienstjaar 2 sept. 1434 – 2 sept. 1435*, f. 61r. Ook uitgegeven in Duverger 1955, p. 116 en Schouteet 1989, vol. 1, pp. 181-182.

⁸⁹ SAB, Oud Archief, reeks 216: Rekeningen, Stadsrekening 1476-77, f. 142v. Ook gepubliceerd bij Schouteet 1989, vol. 2, p. 97.

⁹⁰ Schouteet 1989, vol. 1, p. 122.

⁹¹ De Doncker 2007, pp. 213-264,

⁹² Martens 1992, p. 28.

⁹³ Sosson 1966.

⁹⁴ Stabel stelde ook al vast dat de pogingen om het ambacht erfelijk te maken, geen succes hadden. Stabel 2007, p. 109.

⁹⁵ Stabel berekende het aandeel ingeweken ambachtsleden in de periode tussen 1456 en 1550, dat 23,5% bleek te bedragen. Stabel 2007, p. 115.

⁹⁶ Vande Castele 1866, p. 18

⁹⁷ Muylaerts 2012, p. 77.

⁹⁸ Schouteet 1989, vol. 1, pp. 9-10.

⁹⁹ Eigenlijk werd dit al vanaf 1466/1467 aangeduid bij de inschrijving, maar in de eerste twee jaren werden enkel meesters opgenomen die ofwel meesterskind ofwel ‘half vrij’ (dus in Brugge opgeleid) waren, waardoor er pas in 1468 voor het eerst inschrijvingen van buitenstaanders, ‘vreemden’, voorkamen.

¹⁰⁰ Schouteet 1989, vol. 1, p. 11, vermeldt ook de mogelijkheid dat iemand van buiten Brugge komt maar met een Brugse getrouwd is. Zo iemand hoeft zich niet in de poorterboeken in te schrijven, maar krijgt toch het inkomtarief van een ‘vreemde’ bij de inschrijving in het ambacht.

¹⁰¹ Sosson 1966, p. 462.

¹⁰² Martens 1992, p. 44 (n. 39) hanteert 31 % voor het percentage ingeweken schilders. Dit percentage is gebaseerd op het totaal van 169 schilders die zich als meester registreerden tussen 1466 en 1500, waarbij men 53 ‘vreemden’ telde.

HOOFDSTUK 1

¹⁰³ Stabel 2007, pp. 116-117.

¹⁰⁴ Vande Castele 1866, p. 18.

¹⁰⁵ Pieter Ruteel uit Ronse ontsnapte even aan de aandacht van het ambachtsbestuur wanneer hij als meester werd opgenomen op Sint Elooisdag (1 december 1475). In het poorterboek staat hij pas een dag later geregistreerd als nieuwe poorter. (zie Parmentier 1938, vol. 2, p. 666-667)

¹⁰⁶ N. Geirnaert, *Bedenkingen vanuit het stadsarchief*, pp. 10-12.

¹⁰⁷ 'Item Willem Vredelant van maentghelde XIII gl.' (SAB, Oud Archief, Reeks 384: Gilde van de Librariërs en Schoolmeesters, reg. 1, Rekeningen, f. 1v). Voor zijn poortersinschrijving, zie Parmentier 1938, vol. 2, pp. 700-701.

¹⁰⁸ In een vonnis van 19 maart 1472 klagen de schilders van het ambacht immers over 'dudit Jehan Hervy, varlet et serviteur dudit Pietre Coustain, qui journellement faisoit son mestier en ladictte ville de Bruges, en plusieurs lieux particuliers et pour autres gens que pour mondit tres redoubte seigneur.' (SAB, Oud Archief, Reeks 409: Academie, portfolio D, Charters Beeldenmakers, 19 maart 1472; gepubliceerd in Ainsworth en Martens 1994, p. 204)

¹⁰⁹ Martens 1991, p. 5. Poorterschap door inwoning werd tussen 1437 en 1492 geen enkele keer toegepast, zie Parmentier, vol. 2, Bijlage II, p. 26. Zie ook: Bervoets 2022 en Bervoets, Bonduel en Dumolyn 2022.

¹¹⁰ Op 24 januari 1440 liet hertog Filips de Goede de nieuwe regels voor poorterschap uitvaardigen. 'C'est assavoir que toutez personnes de mestier qui vouldront venir demourere en icelle notre ville et faire leurs mestiers, de quelque nacion ou lieu quilz soient, y seront receuez à la bourgeoisie pour cincq solz de groz...'. Zie Gilliodts-Van Severen 1874, p. 550.

¹¹¹ Zie ook Schouteet 1989, vol. 2, p. 115.

¹¹² Vande Castele 1866, p. 20.

¹¹³ Dezelfde regel hanteerde men in Gent en in verscheidene Franse steden. Dambruyne 1996, p. 85 (n.51)

¹¹⁴ Vanden Haute 1913, p. 53a.

¹¹⁵ Stabel 2006a, p. 95; Stabel 2004, p. 188.

¹¹⁶ SAB, Oud Archief, Reeks 130: Poorterboeken, 2 sept. 1434 – 2 sept. 1449, f. 72v.

¹¹⁷ Upton 1990, p. 7

¹¹⁸ Schabacker 1974, p. 12; Weale 1909, p. 100 (n.3).

¹¹⁹ Schouteet 1989, vol. 1, p. 178

¹²⁰ SAB, Oud Archief, Reeks 130: Poorterboeken, 2 sept. 1434 – 2 sept. 1449, f. 67r

¹²¹ Parmentier suggereert dat de borg garant moet staan voor de nieuw ingeschreven poorter voor de latere betaling van het poortersgeld. Zie ook Bonduel 2018, p. 44.

¹²² Schouteet 1989, vol. 1, p. 80.

¹²³ Ibidem, p. 21

¹²⁴ SAB, Oud Archief, Reeks 130.2: Poorterboeken, 1 sept. 1454 – 1 sept. 1478, f. 116r

¹²⁵ SAB, Oud Archief, Reeks 130.1 Poorterboeken 2 sept 1434 – 2 sept 1449, f. 79r.

¹²⁶ Schouteet 1989, vol. 2, p. 60

¹²⁷ SAB, Oud Archief, Reeks 130.1 Poorterboeken, 2 sept 1434 – 2 sept 1454, f. 84r. Zie ook Schouteet 1989, vol. 1, p. 26.

¹²⁸ Vanden Haute 1913, p. 218b.

¹²⁹ SAB, Oud Archief, Reeks 130.1 Poorterboeken 2 sept 1434 – 2 sept 1449, f. 60v

¹³⁰ Op dezelfde folio 60v wordt Jacop Bette bij 9 personen vermeld, op 60r 3 keer, op 61r 2 keer, op 61v 4 keer, op 62r 2 keer op 62v 1 keer, op 63r 2 keer, op 63v 2 keer, op 64r 3 keer, op 64v 3 keer, op 65r 4 keer, op 65v 1 keer, op 66r 3 keer, enz.

¹³¹ 'Item van alle geschillen die ghevallen int voorseide ambocht dar de heere ende de steede gheen recht an en hebben, dat de deken en vindere machtych zyn die te verheffene ende tanportirene alzo hemlieden redelyc dincken zal.' (Vande Castele 1913, p. 24)

¹³² H. Mund, 'Schilderen op doek: een miskende activiteit van de Vlaamse Primitieven' in *Kunsttijdschrift Vlaanderen* 306 (juni 2005), p. 136-140. Zie ook Vande Castele 1866, p. 30.

¹³³ Zie ook Vanden Haute 1913, p. 267 waar er geen beroep is vermeld bij zijn opname in de index.

HOOFDSTUK 2

Schilders en hun huizen in het vijftiende- eeuwse Brugge

Atelierlocaties ten tijde van Jan van Eyck en Pieter Cristus (1425–1475)*

Inleiding

Na de dood van Jan van Eyck (in 1441) waren er verschillende getalenteerde Brugse schilders actief. Voor het auteurschap van vele niet-gesigneerde panelen, sommige van hoge kwaliteit, voorzagen de twintigste-eeuwse kunsthistorici noodnamen. Zo kennen we, onder andere, de Meester van de Lucialegende en de Meester van de Ursulalegende.¹ Pieter Cristus (actief tussen 1444 en 1475) en Hans Memling (actief tussen 1465 en 1494) waren de enige schilders in deze post-Eyckiaanse generatie die hun werk signeerden en daarmee aan de vergetelheid ontsnapten. De eerste geraakte in de kunsthistorische literatuur uiteindelijk bekend onder zijn gelatiniseerde naam, Petrus Christus, hoewel we hier kiezen voor zijn Middelnederlandse naam, zoals we dat ook voor alle andere schilders doen.² De andere schilders uit deze miskende maar getalenteerde generatie, kennen we eigenlijk allemaal bij naam, dankzij de gilderegisters die vanaf 1453 zorgvuldig melding maken van de nieuwe meester-schilders en de schilders met leerknappen.³ Toch is men er tot op heden niet in geslaagd om de geregistreerde schildernamen betrouwbaar en ondubbelzinnig te koppelen aan gekende werken.⁴ In dit artikel wil ik nu deze groep schilders, actief tussen 1425 en 1475, op een andere manier benaderen, door te focussen op een specifiek aspect: de atelierlocaties en hun verspreiding in het Brugse stadsweefsel. Het gekozen tijdsinterval komt overeen met de carrières van Jan van Eyck en Pieter Cristus.

Het moeilijk grijpbare onderwerp van de atelierlocaties is in de literatuur enkel nog maar behandeld voor drie vijftiende-eeuwse Brugse schilders: Jan van Eyck, Hans Memling en Gerard David.⁵ In een recente publicatie over het huis van Jan van Eyck hebben de auteurs getracht een meer omvattende analyse uit te voeren door het sociale netwerk van de onmiddellijke omgeving te onderzoeken.⁶ In het actuele historische onderzoek wordt het belang van de buurt benadrukt om de sociale dynamiek van een laatmiddeleeuwse of vroegmoderne stad te begrijpen.⁷ Meer dan louter adressen aanleveren, wil ik daarom aansluiten bij deze visie en trachten een sociale topografie op te bouwen van de Brugse schildergemeenschap van dit tijdvak.

Over de atelierorganisatie en de ateliermedewerkers van de Vlaamse Primitieven zijn al vele uitstekende studies geschreven maar de inplanting van de ateliers in de stad is daarbij zo goed als onbehandeld gebleven.⁸ Dit is nochtans geen betekenisloos detail. Uit onderzoek van Stabel naar de laatmiddeleeuwse kleinhandel in Brugge bleek al dat de stad een meerlagige sociale structuur kende die zich manifesteerde in een ruimtelijke differentiatie.⁹ Die fijnmazige sociale topografie, met rijke en arme buurten, bleek ook al uit het onderzoek van Deneweth, Leloup en Speecke.¹⁰ Op basis hiervan kan men verwachten dat het adres van een schilder zijn sociale positie weerspiegelt ten opzichte van zijn cliënteel en zijn collega's. Wilson schreef al dat er zich tussen 1440 en 1470 een proces voltrok van sociale emulatie, waarbij vorstenportretten eerst bij de lagere adel en vervolgens ook bij de burgerij de wens aanwakkerden om zich te laten portretteren. Portretschilders vervulden die steeds sterker wordende behoefte tot zelf-representatie.¹¹ De locatiebepaling van de ateliers zal een belangrijke aanvulling leveren bij dat sociologisch onderzoek.

Een onderzoek en analyse van atelierlocaties is al uitgevoerd voor het vijftiende-eeuwse Firenze, een stad die vele demografische, culturele en economische parallellen had met Brugge.¹² Zo registreerde men in de stad van de Renaissance in 1472 dertig

HOOFDSTUK 2

schilders, waarvan de meeste ook ongekend zijn gebleven. In de ruime literatuur over de atelierlocaties in het laatmiddeleeuwse Firenze is vooral de bijdrage van Bianchi en Rossi erg belangrijk. Zij gebruikten als essentiële primaire bron voor dit onderzoek de belastingregisters, de *catasti*, voor de jaren 1427 en 1480. Deze bijzonder uitgebreide registers bleken een schat aan informatie op te leveren. Daaruit bleek dat er een grote concentratie van schilders gevestigd was in de bankierswijk rond de Mercato Nuovo. Dit zogenaamde *zoning*-verschijnsel dat men ook bij vele andere ambachten vaststelde, verwaterde geleidelijk wanneer de schilders zich op het einde van de vijftiende eeuw blijkbaar op meer verspreide locaties vestigden.¹³ Volgens sommige auteurs zou dit wijzen op een meerlagige gemeenschap van schilders in het Florentijnse Quattrocento waarin steeds minder het traditionele corporatieve ambachtsideaal gevolgd werd en er steeds meer individualistische Renaissance-kunstenaars verschenen.¹⁴ Overigens werd ook voor de Londense ambachtslieden tijdens de vijftiende eeuw een evolutie vastgesteld van geclusterde locaties naar meer verspreide locaties.¹⁵ Het Florentijnse onderzoek toont aan dat de kennis en interpretatie van de atelierlocaties relevante informatie oplevert over de sociale dynamiek bij schilders en hun cliënteel. Ik wil onderzoeken of in Brugge, de parallelle stad van de noordelijke Renaissance, dezelfde fenomenen vastgesteld worden in de atelierlocaties van de schildergemeenschap.

2.1 Gebruikte bronnen en methodologie

Om een nieuwe en omvattende analyse te maken van de vijftiende-eeuwse atelierlocaties in Brugge hebben we uitgebreid, origineel en nog relatief onontgonnen primair bronnenmateriaal nodig. Dit werd gevonden in de vele, nauwelijks gekende renteboeken. Tientallen laatmiddeleeuwse instellingen hielden, net zoals private beleggers uit die tijd, een boekhouding bij waarin de privé-eigendommen werden genoteerd die door de eigenaar als betalingsgarantie werden opgegeven voor het ontvangen van een bepaald kapitaal, in ruil voor

gegarandeerde jaarlijkse rentebetalingen. Soms werden jaarlijkse rentebetalingen uit liefdadigheid geschonken aan bepaalde goede doelen, maar ook in die gevallen was er een eigendom dat als garantie gold voor de betalingen. In feite ging het om een laatmiddeleeuwse versie van hypothecaire kredieten, met het opvallende kenmerk dat de schuldeiser nooit de terugbetaling van het kapitaal kon eisen, zolang er jaarlijkse rentebetalingen uitgevoerd werden.¹⁶ De bijhorende registers, de renteboeken, kwamen in de loop der tijd op vele verspreide locaties in Brugge terecht, vaak in minder gekende archieflocaties van het OCMW. Enkele jaren geleden zijn de meeste daarvan overgebracht naar het Stadsarchief Brugge. Er zijn echter ook vele renteboeken in het Rijksarchief en het Bisschoppelijk Archief. Dit rijke bronnenmateriaal is tot op heden nog maar nauwelijks aangewend voor historisch onderzoek, hoewel in 2001 een handig vademecum werd uitgegeven dat de renteboek-onderzoeker oriënteert in het beschikbare Brugse archiefmateriaal.¹⁷

Het onderzoek dat in dit artikel gepresenteerd wordt, is gebaseerd op 39 renteboeken uit de drie genoemde archieven. Dit bracht tientallen nieuwe atelierlocaties aan het licht voor het tijdvak 1425-1475. Natuurlijk was het eigendom van een schilder niet noodzakelijk ook zijn atelier. Maar in vele gevallen zijn er bijkomende elementen die het aannemelijk maken. Wanneer het zijn enige eigendom was, wanneer het huis gesitueerd was in de nabijheid van andere schilders, wanneer het huis na zijn dood overgenomen werd door een andere schilder,... Dit zijn allemaal elementen die suggereren dat het huis daadwerkelijk als schilderatelier gebruikt werd. Er zal blijken dat schilders die bijzonder actief waren in het opleiden van leerknappen, ook tot de beperkte groep huiseigenaren horen. Ook dat kan erop wijzen dat het eigendom van een schilder bedoeld was om zijn werkkrachten te huisvesten.¹⁸

Doordat dit archiefonderzoek vele individuele gegevens van schilders naar boven bracht, ontstond er vanzelf ook een kleurrijk en gevarieerd groepsportret van deze schildergeneraties. Om de zogenaamde sociale topografie van de schilders beter in kaart te

Eyckiaanse schilders, die vooral actief waren tijdens de carrière van Pieter Cristus (ca. 1440-1475).

2.2 De ateliers van Jan van Eyck en zijn tijdgenoten (1425-1440)

In 1431 kocht Jan van Eyck een huis in de Gouden-Handstraat (toen *Sint-Gillisnieuwstraat*), vlakbij de Sint-Gilliskerk, omgeven door rijke handelaars en leden van de stadselite (afb. 2.1).²⁰ De schilders vormden een van de beroepsgroepen die vertegenwoordigd waren in de gilde van de beeldenmakers en de zadelaars. Zo kende Jan van Eyck zeker **Jan Avrecht**, een schilder die verschillende functies in dit gildebestuur bekleedde tussen 1405 en 1430 en die overleed rond 1435. Jan Avrecht woonde in een mooi huis met een ommuurde tuin in de Annuntiatenstraat (toen *t Vule Reyken*) maar bezat verder nog een stenen huis in het Oost-Gistelhof, misschien zijn atelier.²¹ Aan het noordeinde van die laatste straat, op het kruispunt dat men toen de *Vijfhouke* noemde (afb. 2.1), had **Jan van de Pitte** in 1429 een eigendom, vlakbij een inmiddels verdwenen stenen put.²² Deze schilder zetelde ook regelmatig in het gildebestuur tussen 1425 en 1430.²³ In dezelfde Sint-Gillisparochie, aan de oostzijde van de Sint-Jorisstraat (toen *Vlamijnendam*), bezat Jan van de Pitte nog een tweede huis.²⁴ In 1437 werd in diezelfde huizenrij, twee huizen naar het noorden, ook nog de *beildescrivere* **Colaerd Nachtegale** geregistreerd.²⁵ Deze schilder of miniaturist, die niet voorkomt in de latere gilderegisters en daardoor nog niet vermeld was in de literatuur, werd eigenaar van dit huis tussen 1426 en 1431 en installeerde er vermoedelijk zijn werkplaats. Later werd dit het eigendom van een beroemde miniatuurschilder (Willem Vrelant, zie verder).²⁶ Alle vermelde locaties bevinden zich in het noordelijke deel van het middeleeuwse Brugge, in het Sint-Niklaaszestendeel. Sinds de veertiende eeuw was Brugge in zes stadsdistricten verdeeld, de *zestendelen*. Dit was vooral een administratieve indeling.²⁷ In laatmiddeleeuwse en vroegmoderne steden was het buurtgevoel echter vooral bepaald door parochiekerken en heel lokale

HOOFDSTUK 2

oriëntatiepunten zoals pleintjes, kapellen of een stenen waterput.²⁸ We weten nu dus dat Jan van Eyck zich vestigde in een schilderswijk. Hij deelde waarschijnlijk dezelfde waterput met Jan van de Pitte en Jan Avrecht, die vlak om de hoek van de straat hun eigendommen hadden, al zullen de heren wellicht niet zelf hun emmertjes water hebben geput. Als hofschilder was Jan van Eyck een parochiaan van de Sint-Donaaskerk.²⁹ Alle andere schilders in de buurt, Jan van de Pitte, Jan Avrecht en Colaerd Nachtegaele, konden elkaar regelmatig ontmoeten in hun gemeenschappelijke parochiekerk, de Sint-Gilliskerk (Afb 2.1 en 2.3). Overigens werd in 1400 ook nog de schilder **Jacob Teil** geregistreerd met zijn huis in het nabijgelegen Maagdendal (*Maeldendael Straat* in Afb 2.1 en 2.3).³⁰ Het lijkt erop dat er in Jan van Eyck's tijd vele schilders woonden in de buurt tussen de Sint-Gilliskerk en de Sint-Jorisstraat. Hun aanwezigheid is zeker ondergerapporteerd omdat niet alle schilders huiseigenaar waren, vele renteboeken verloren zijn gegaan en niet elke rentebetaler in die tijd zijn beroep ook opgaf.

Niet elke schilder in de tijd van Jan van Eyck installeerde zich in dezelfde stadswijk. Op 3 augustus 1427 kocht **Jan Coene**, de deken van de gilde van de beeldenmakers, een huis in de Zilverstraat, toen gekend als de *Langhe Zilverinstrate*, ten westen van de Grote Markt, om hiervan het gemeenschapshuis van de gilde te maken (afb. 2.2).³¹ Zijn vader, ook Jan Coene geheten, was aangesteld als officiële stadsschilder tussen 1391 en 1407. Jacob Coene, vermoedelijk een oom, was een invloedrijke pre-Eyckiaanse boekverluchter die voor een hoog aangeschreven internationaal publiek werkte.³² De oudere Jan Coene bezat een huis aan de zuidkant van de Steenstraat, dichtbij de Sint-Salvatorkerk.³³ Zijn gelijknamige zoon die een tweede keer deken van het ambacht werd in 1437, heeft vermoedelijk het huis van zijn vader geërfd want dit huis werd in 1448 nog genoemd als het eigendom van wijlen 'meester Jan Coene'.³⁴ Deze woning bevond zich dicht bij het gildehuis en de latere gildekapel tussen de Zilverstraat en de Noordzandstraat (afb. 2.2 en 2.3). Het gildehuis werd wel eens omschreven als het huis van het schildersambacht, maar in feite

Schilders en hun huizen in het vijftiende-eeuwse Brugge

omvatte deze gilde paneelschilders, doekschilders, glazenmakers, spiegelmakers en zadelmakers.³⁵ De zadelaar Gerard van Benthem bezat in 1428 een huis in de Zilverstraat.³⁶ Hij was wellicht niet het enige gildelid dat zich vestigde in de buurt van het gildehuis, maar specifiek voor de schilders werden er buiten het huis van Jan Coene voorlopig geen andere atelierlocaties gevonden in deze omgeving.

Afb. 2.2 Kaart van Brugge, Marcus Gheeraerts, Map of Bruges, 1562. Detail ten westen van de Grote Markt met de *Langhe Zilverinstrate* (op de kaart *lange Silverstraete*), de kapel en het gildehuis van de schilders (26) en het Prinsenhof (76). Het noorden is linksonder.

HOOFDSTUK 2

Afb. 2.3 (vorige pagina) *Locaties van schilderateliers (1400–1440)*

1. Jacop Teil
2. Jan Avrecht
3. Jan vanden Pitte
4. Colaerd Nachtegale
5. Jan van Eyck
6. Jan Coene I en II

2. 4 De ateliers van de post-Eyckiaanse schilders (1440-1475)

Vanaf 1453 verschijnt er een hele reeks schilders in de gilderegisters. Deze waren er in alle soorten en maten, van decoratieschilders tot portretschilders, van kleinschalige ambachtslui tot werkgevers met verschillende ateliermedewerkers. Meer dan vijftig paneelschilders werden als meester geregistreerd in de jaren vóór 1475, dus tijdens het leven van Pieter Cristus. In een poging om hierin de meest relevante en actieve groep af te bakenen, werd een lijst samengesteld van 29 schilders, door enkel diegenen te selecteren die een bestuursfunctie hadden opgenomen of die tenminste twee leerknappen hadden opgenomen (Tabel 2.1).³⁷ Frappant is wel dat Pieter Cristus zélf niet aan deze selectiecriteria voldoet; hij werkte vermoedelijk met een kleine groep medewerkers of misschien zelfs alleen. Ook de doekschilders (de zogenaamde *cleederscrivers*) zijn niet in het overzicht opgenomen. De selectielijst is een onvolmaakte maar objectieve poging om in de grote groep geregistreerde meester-schilders de meest actieve te vinden. Inderdaad zal blijken dat elf van de dertien gevonden eigendommen behoren tot schilders uit deze selectie.

Naam	Meester sinds	Geregistreerde leerknappen*	Bestuursfuncties* D <i>deken</i> V <i>vinder</i> G <i>gouverneirer</i> T <i>toeziender</i> Z <i>zorger</i>	Overleden (schatting) ³⁸
Jan van Benthem	< 1453		D 1464, 1473, 1484 V 1450	1495

HOOFDSTUK 2

Cornelis Bollaert	<1453	1457, 1458, 1460, 1462, 1467, 1471	G 1459 D 1461	1474
Pieter Bramaerc	1460	1462, 1469		1477
Loy vanden Bussche	1460		Z 1481, 1482, 1483, 1484	1493
Pieter Casembroot	1459	1459, 1464, 1464, 1470, 1471, 1479, 1482, 1487	V 1462, 1465, 1469, 1473, 1485, 1499, 1504 D 1467 1478 G 1470, 1471, 1476, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1487, 1498, 1499, 1500 T 1491	1504
Jan Coene	1472	1476, 1478, 1481, 1486, 1487	V 1476, 1483	1491
Jan vanden Driesche	< 1453		V 1435, 1440	1451
Jan Fabiaen	1469	1469, 1470, 1474, 1478, 1480, 1482, 1487	D 1489 G 1474, 1479, 1488, 1489, 1490, 1505, 1506	1520
Jacob van Ghisgehem	1457	1460, 1464, 1469	V 1464, 1468, 1470, 1473 G 1465	1482
Jacob Haeuwe	< 1453	1456	V 1458, 1460, 1469, 1478	1482
Claeys van Heghemont	1460	1462, 1470, 1477	V 1464, 1474 G 1467, 1472, 1476	1478
Cornelis Herreboudt	1456	1459	V 1459, 1476	1491
Jean de Hervy	1472		V 1488, 1490, 1492, 1499, 1502 G 1502, 1503, 1504, 1507	1509
Arnout Hol	1456	1459, 1473	V 1457, 1472	1489
Jan Hughezuene	1456	1460, 1467, 1475, 1477	V 1460, 1467, 1475, 1477, 1480	1487
Jan vander Leye	1443	1453, 1456	V 1459 G 1457, 1458	1462
Jan Malekyn		1458	V 1458, 1461, 1463, 1467, 1470	1478
Gheeraert de Meestere	1456	1470	V 1476, 1480, 1489	1496
Hans Memling	1464	1480, 1483		1494

Schilders en hun huizen in het vijftiende-eeuwse Brugge

Jan Messiaen	1474	1474, 1475, 1481, 1482	V 1479, 1481, 1484, 1486, 1490	1491
Aernout de Mol	< 1453	1456, 1460, 1462, 1464, 1466, 1469, 1474	D 1457 G 1460, 1464, 1468, 1469 V 1463, 1466	1477
Meester Pieter Nachtegale	< 1453		V 1457 G 1461, 1462	1470
Reynout van Overtvelt	< 1453		V 1435, 1439, 1441	1454
Fransoys van de Pitte	1456	1464, 1477, 1501	V 1466, 1475, 1477, 1491	1508
Cornelys Rycx	1468	1472, 1478, 1482, 1483, 1486, 1488		1500
Cornelis van Scriecken	1472	1476, 1480	V 1476	1480
Jan Tavernier	1456	1458, 1467, 1468, 1469		1481
Ghillebyn Walins	1474	1482	Z 1482, 1483, 1484, 1485	1488
Heinderic van Waterloos	1471	1471, 1475, 1477, 1479, 1481	V 1472, 1481 G 1478	1485
*Vanaf 2 september van het aangeduide jaar tot 1 september van het volgende jaar				

Tabel 2.1 Geregistreerde meester-schilders in het ambacht van de beeldenmakers en zadelaars tussen 1440 en 1475, met minstens twee leerknappen of twee bestuursfuncties (vetgedrukt: schilders met meer dan vijf leerknappen)

Op 19 april 1450 legde de vergadering van de gildeleden trots en zelfbewust de eerste steen van hun gildekapel. De schilder **Jan van Benthem** was aanwezig bij deze plechtigheid en iemand met dezelfde naam had een eigendom op slechts twee straten afstand van de nieuwe kapel, vlakbij de Grote Markt, aan het begin van de Sint-Jacobsstraat (afb. 2.2 en 2.6).³⁹ Zijn collega, **Jan van der Leye**, afkomstig van Doornik, registreerde zich als poorter in Brugge in 1443,

HOOFDSTUK 2

nauwelijks een jaar voor Pieter Cristus. Deze generatiegenoot kocht een huis in de Raamstraat (toen *Papenstrate* of *Catevoorde*) in een buitenwijk van textielarbeiders in de parochie van Sint-Jacobs.⁴⁰ Ondertussen kon men in de zuidwestelijke hoek van de stad een andere schilder vinden in 1457, namelijk **Arnout de Mol**, de trotse bezitter van een huis in de Bouveriestraat, gekend als *Ten Drien Gulden Harijnghen*, samen met enkele aansluitende huizen op de hoek van de Gloribusstraat (toen het *Musevalstraetkin*).⁴¹ Zijn eerste geregistreerde leerknapp was Pieter Casembroot, die het atelier binnentrad kort voor 1456.⁴² Dit was een erg actief atelier in de jaren 1460, want er werd elke twee jaar een nieuwe leerknapp geregistreerd, precies het door de gilde toegelaten maximum.⁴³ In 1466 vergezelde Arnout de Mol de schilder Jan van Hoorne bij zijn poorterinschrijving, misschien was deze Jan wel een werknemer in zijn atelier die vóór de start van de gilderegisters in 1453 als leerknapp was aangenomen (zie Afb. 1.7). Arnout de Mol werd een meesterschilder vóór 1453 en hij stierf rond 1477, dus zijn carrière liep gelijk met die van Pieter Cristus.⁴⁴ Beide schilders hadden zich overigens ook geregistreerd in het elitaire Broederschap van Onze Lieve Vrouw van de Droge Boom, ergens tussen 1458 en 1463.⁴⁵ Op dat moment waren zij de enige schilders in dit genootschap van rijke patriciërs, hovelingen en machtige Italiaanse handelaars, duidelijk met het oog op een netwerk van potentiële klanten. Later zou ook nog Hans Memling lid worden. Het netwerken heeft bij Arnout de Mol zeker gerendeerd. Hij ontving enkele prestigieuze opdrachten, zoals de restauratie en het vergulden van het retabel van het hoofdaltaar in de Sint-Donaaskerk in 1471.⁴⁶ In 1483, enkele jaren na de dood van Arnout de Mol, werd er nog een huis geregistreerd op zijn naam in de Houtrei.⁴⁷

Andere schilders uit deze generatie beslisten dan weer om een atelier op te richten in de Sint-Gillisparochie, zoals ook Jan van Eyck dat had gedaan. De schilder **Antoon van Tongeren** had een huis aan de *Augustijnenrei*. Zijn vader, Willem van Tongeren heeft bij verschillende opdrachten nog samengewerkt met Jan van Eyck.⁴⁸

Antoon van Tongeren begon in 1442 aan een beloftevolle carrière, maar jammer genoeg stierf hij jong. Zijn goede vriend Arnout de Mol besliste in 1455 om de zorg voor Antoons minderjarige kinderen op zich te nemen.⁴⁹ De wezenakte geeft de precieze locatie van het huis van de schilder: net rechts van het hoekhuis aan de *Vlamijnbrug* (afb. 2.6).⁵⁰

Een andere collega van Pieter Cristus was *meester Pieter Nachtegale*. Zoals bij Jan Coene, Jan van Eyck en Hans Memling, duidt de aanspreektitel *meester* erop dat de schilder veel respect afdwong bij de vele andere schilders die volgens de gildestatuten dan wel meester-schilder waren maar toch zo niet aangesproken werden.⁵¹ Het is goed mogelijk dat Pieter Nachtegale de zoon was van de eerder vermelde Colaerd Nachtegale. In 1463 kregen Cristus en Nachtegale de belangrijke taak toegewezen van de stad Brugge om voor grote *tableaux vivants* te zorgen voor de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie tijdens het bezoek van Filips de Goede en zijn zoon Karel.⁵² Deze twee schilders waren ook allebei geregistreerd in de Broederschap van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw in 1467.⁵³ In 1461 en in 1462 was Pieter Nachtegale de penningmeester (of 'gouverneur') van het ambacht van de beeldenmakers.⁵⁴ Arnout de Mol, die overigens regelmatig diezelfde functie bekleedde tussen 1460 en 1469, kende Pieter Nachtegale goed. Na de vroegtijdige dood van hun gemeenschappelijke vriend Antoon van Tongeren, werd Arnout de Mol aangeduid als de voogd van de vier minderjarige kinderen en daarbij werd Pieter Nachtegale in 1463 vermeld als een van de 'vrienden ende maghen'.⁵⁵ Het huis van deze meester Pieter Nachtegale is nu ontdekt. In 1456 bezat 'magister Pieter Nachtegale' een huis aan de noordkant van de Moerstraat, bij de Sint-Jacobskerk.⁵⁶ Deze ligging, die al sinds de veertiende eeuw bekend stond als een erg dure locatie, is bijzonder.⁵⁷ In de wijk tussen de Sint-Jacobskerk en het Beurzeplein woonden namelijk vele mecenasen.⁵⁸ Het Beurzeplein, met de natiehuizen van de Genuezen, Catalanen, Venetianen en Florentijnen, was het centrum van de internationale geldhandel in Brugge. De Sint-Jacobskerk telde onder haar parochianen vele

HOOFDSTUK 2

Vlaamse en Italiaanse handelaars en bankiers. Pieter Nachtegale was zelf een gedocumenteerde donor van de Sint-Jacobskerk. Als parochiaan van Sint-Jacob woonde hij zeker in het beginstuk van de Moerstraat; de rest van de straat behoorde immers tot de parochie van Sint-Salvator.⁵⁹ In 1475, enkele jaren na de dood van Pieter Nachtegale, bleek dat een zekere Loy Nachtegale gedeelde eigenaar was van drie aaneengesloten huizen aan de noordzijde van de Moerstraat, met een stenen poort in het midden. Het gaat wellicht om de huizen van Pieter Nachtegale die kort ervoor overleden was.⁶⁰

Verder in de Moerstraat bezat ook **Jacob Spronc** een huis in 1483, op de westelijke hoek van de Helmstraat (toen het *Ackerstraetkin*).⁶¹ Hij was eigenlijk een doekschilder of *cleederscrivere*.⁶² De gilderegels stonden niet toe dat doekschilders paneelschilderijen of beschilderde beelden verkochten in hun winkelalages. Dat was een privilege dat was voorbehouden aan de ‘echte’ schilders.⁶³ Hoewel Jacob Spronc daardoor niet in onze tabel is opgenomen, was hij wel in vele opzichten een erg actieve schilder. Hij bekleedde driemaal de functie van deken en tussen 1478 en 1504 was hij bijna onafgebroken de penningmeester van de gilde. Hij registreerde niet minder dan zeven leerknappen en moet dus een druk en groot atelier geleid hebben. Hij bezat nog een tweede huis in het Genthof en een derde langs de Spiegelrei vlakbij het huidige Jan van Eyckplein (toen de *Sint-Jansbrugghen*), allebei midden in de wijk van de Hanzeatische en Spaanse handelaars.⁶⁴ Het renteboek vermeldt enigszins onnauwkeurig ‘Jacob Spronc de scildere’ maar het was natuurlijk ook in Sproncs voordeel om het subtiele onderscheid tussen schilders en cleederscrivers te laten vervagen. In een wezenakte van 1497 is zijn huis vlakbij de *Sint-Jansbrugghen* vermeld en wordt hij respectvol ‘meester Jacob Spronc’ genoemd.⁶⁵

Afb. 2.4 Digitale reconstructie van het Beurzeplein, c. 1450. Van links naar rechts: de Genuese loggia, de Grauwwerkersstraat, herberg 'Ter Beurze', de Venetiaanse loggia, *Korte Vlaminckstraat* (nu Vlamingstraat), de Florentijnse loggia. Het huis van Pieter Cristus bevond zich in de *Korte Vlaminckstraat*, derde huis links © Nationale Loterij – Universiteit Gent – Timescope.

Er waren schilders in alle soorten. Een overvloed aan archivalische documenten getuigt van de gigantische hoeveelheid werk verricht door **Fransoys van de Pitte** en zijn atelier. De stad Brugge en ook het Brugse Vrije, een uitgestrekt administratief gebied rond Brugge, vroegen hem regelmatig voor grote en belangrijke opdrachten, zoals het beschilderen van wapenschilden, banieren, deuren en ramen. Zijn actieve carrière duurde van 1456 tot 1507 en vermoedelijk leidde hij een groot atelier.⁶⁶ Van de Pitte's huis was gesitueerd in de Steenstraat, vlakbij de Grote Markt en juist ten oosten van de hoek met de Kleine Sint-Amandstraat.⁶⁷ Deze positie is niet ver van de machtscentra van het stadsbestuur, zijn belangrijkste werkgever.

HOOFDSTUK 2

Al in de tijd van Jan van Eyck waren er steeds meer succesvolle handelaars die portretten of altaarstukken bestelden. Toen de schilder **Cornelis Bollaert** het atelier kocht van Antoon van Tongeren, ook gekend als 'De Croone', vlakbij de *Vlamijnbrug*, dan kunnen we zijn locatiekeuze begrijpen. Dit huis stond niet zo ver van het Beurzeplein (afb. 2.4 en 2.5). Het huis vlak naast Cornelis Bollaert, op de hoek van de *Augustijnenrei* en de Sint-Jorisstraat, was het eigendom van Carlo Cavalcanti, een vertegenwoordiger van de Florentijnse Medici-bank aan het Bourgondische hof.⁶⁸ Ongetwijfeld had Cornelis Bollaert dit soort klanten in gedachten wanneer hij in 1454 het huis kocht op de noordelijke kade van de Reie.⁶⁹ Als paneelschilder had hij het recht om zijn koopwaren uit te stallen in een venster en een verkoopruimte, wat hij zeker ook gedaan heeft. Doordat we geen enkel gesigneerd of toegeschreven werk hebben, is deze Cornelis Bollaert volledig onopgemerkt gebleven in de kunsthistorische literatuur. Nochtans lijken de documenten te wijzen op het uitzonderlijke ondernemerstalent van deze schilder. Tussen 1457 en 1471 trainde hij zes leerjongens (Tabel 2.1). Omdat een atelier nooit meer dan één leerknapp mocht tellen, had Cornelis Bollaert wellicht ook nog verschillende loonschilders, die men 'gezellen' of 'knapen' noemde.⁷⁰ In elk geval kocht Bollaert extra werkruimte en twee naast elkaar gelegen huizen aan de oostzijde van de Sint-Jorisstraat, precies tussen de voormalige ateliers van Jan van de Pitte en Colaerd Nachtegale.⁷¹ Cornelis Bollaert bezat nog een vierde huis, misschien wel zijn woning, aan de noordkant van de Annuntiatenstraat.⁷² Hij begiftigde de nabijgelegen Sint-Gilliskerk, waar hij ook begraven werd, met gulle schenkingen.⁷³ Hij moet een rijk man geweest zijn.

In de Sint-Jorisstraat, in het huis dat vroeger de schilder Colaerd Nachtegale toebehoorde en nu de linkerbuur was van Cornelis Bollaerts atelier, bevond zich het atelier van **Willem Vrelant**.⁷⁴ Hij was de meest vooraanstaande miniatuurschilder van de stad, afkomstig van Utrecht maar al in Brugge vanaf 1454. In dat jaar trad hij toe tot de gilde van de verluchters (de 'librariërs') en hij bleef

Schilders en hun huizen in het vijftiende-eeuwse Brugge

actief tot 1481, toen zijn begrafenis plaatsvond. In 1478 bestelde de verluchtersgilde een prestigieus altaarstuk bij Hans Memling met de financiële steun van Willem Vrelant, wiens portret op de zijpanelen was geschilderd samen met dat van zijn vrouw.⁷⁵ Vrelant was dus zowel kunstenaar als opdrachtgever.

Afb. 2.5 *Bursa Brugensis* (of *Beurzeplein*), Antonius Sanderus, *Flandria Illustrata* (Keulen, 1641).

Aan de andere kant (zuidkant) van Cornelis Bollaert zouden op het einde van de vijftiende eeuw drie huizen samengevoegd worden tot het atelier van Gerard David, die hiervan de eigenaar werd in 1494.⁷⁶ De Sint-Jorisstraat, toen nog *Vlamijnndam* geheten, evolueerde dus steeds meer tot een schildersstraat. In het tijdvak dat we nu bestuderen was de beroemdste schilder hier natuurlijk **Hans Memling**, die twee naast elkaar gelegen panden in eigendom had, een beetje noordelijker dan Willem Vrelants atelier, van 1480 tot zijn dood in 1494.⁷⁷ Memling startte zijn carrière in Brugge in 1465 en het is goed mogelijk dat hij zijn huis eerst huurde vooraleer het zijn eigendom werd in 1480.⁷⁸ Triestram Bieze was de linkerbuur

HOOFDSTUK 2

(noordelijke buur) van de beroemde schilder.⁷⁹ De percelen van Memling en Bieze liepen door tot in de straat erachter, de Jan Miraelstraat, waar Hans Memling ook nog een achteringang had, gelegen tegenover een stenen waterput.⁸⁰ Deze situatie kan nog steeds herkend worden in 1567, op de kaart van Marcus Gheraerts (afb. 2.1). Memlings huis is verdwenen in de negentiende eeuw, maar de locatie ervan komt overeen met het huidige adres Sint-Jorisstraat 20.

Triestram Bieze's huis in de Jan Miraelstraat werd het eigendom van **Jan Fabiaen**, die zijn water wellicht bij dezelfde put haalde als Hans Memling.⁸¹ Fabiaens eigenaarschap werd voor het eerst geregistreerd in 1496, maar zijn schilderscarrière startte al 27 jaar eerder. Hij had eerst zijn atelier in de Sint-Annarei (dat toen de Schottendijk heette), waar hij in 1483 een heel rijtje huizen in eigendom had in het Stroostraatje en zelfs ook een 'stove' of badhuis.⁸² Tussen 1469 en 1487 registreerde deze werklustige schilder niet minder dan zeven leerknappen en bovendien was hij regelmatig verkozen tot gouverneur van de schildersgilde (Tabel 2.1). Nadat zijn huis in de Jan Miraelstraat verkocht was in 1509, bleek Jan Fabiaen ook nog een huis te bezitten in de Vlamingstraat (of *Corte Vlamingstrate*), iets dichterbij het stadscentrum. In de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd was dit een dure straat, met een duidelijk statusverschil tegenover de huizen aan de andere kant van de Reie.⁸³ Jan Fabiaen kan mogelijk geïdentificeerd worden als de Meester van de Lucialegende.⁸⁴

Afb. 2.6 (volgende pagina) *Locaties van schilderateliers (1440–1475)*

1 Jan van Eyck	8 Jan van Benthem
2 Jan van der Leye	9 Willem Vrelant
3 Arnout van Tongeren / Cornelis Bollaert	10 Hans Memling
4 Pieter Nachtegale	11 Jan Fabiaen
5 Cornelis Bollaert	12 Pieter Cristus / Pieter Casembroot
6 Arnout de Mol	13 Jacob Spronc
7 Fransoys vande Pitte	14 Jan Coene III

Schilders en hun huizen in het vijftiende-eeuwse Brugge

HOOFDSTUK 2

We gaan vanuit de Vlamingstraat de Reie over, terug in de Sint-Jorisstraat. Ongeveer tegenover Willem Vrelants huis, op het huidige adres Sint-Jorisstraat 25, bevond zich het huis 'De Guldene Taerge' van **Jan Coene** in 1483. Hij wordt soms aangeduid als Jan Coene III om het onderscheid te maken met de twee eerder genoemde gelijknamige schilders uit de eerste helft van de vijftiende eeuw. Deze derde Jan Coene was actief als schilder tussen 1472 en 1492, hij leidde zes leerling-schilders op en werd twee keer gekozen als bestuurslid van de gilde. In 1486 sloot Jan Coene een overeenkomst met de vader van Bernard de Poortere, die leerling werd in het schildersatelier. Jan Coene zou de jonge schilder kost en inwonen bieden en het schildersvak aanleren in zes jaar tijd. Dat leerlingen gingen inwonen bij het schilderatelier was erg gebruikelijk.⁸⁵ In Firenze ondertekende de vader van de veertienjarige Michelangelo een erg gelijkaardig contract in 1488 met Domenico Ghirlandaio, die de jonge kunstenaar de techniek van het frescoschilderen zou aanleren, terwijl hij hem ook maaltijden en logement aanbood voor de duur van zijn leertijd.⁸⁶

Dat de Vlamingstraat en zijn verlengde, de Sint-Jorisstraat, echte schildersstraten waren in de vijftiende eeuw en de zestiende eeuw, was al veel langer geweten.⁸⁷ Maar vele nieuwe namen zijn nu wel aan de lijst toegevoegd en, wat we voordien nog niet wisten, deze traditie gaat blijkbaar terug tot de tijd van Jan van Eyck. We moeten het beeld wel enigszins nuanceren want in de tijd van Pieter Cristus, dus tussen 1440 en 1475, waren er ook nog wel schilders die andere locaties gekozen hadden in de noordelijke en westelijke stadswijken (Zie afb. 2.6).

2.5 Het huis van Pieter Cristus en de omgeving

Welke locatie koos Pieter Cristus nu? Een voordien onopgemerkt renteboek van de Infirmierie van het Begijnhof De Wijngaard vermeldt dat Pieter Cristus een rente betaalde voor zijn huis in de Vlamingstraat (toen *Corte Vlamyncstrate*) op Kerstdag 1468, waarbij hij de

Schilders en hun huizen in het vijftiende-eeuwse Brugge

betalingen overnam van een zekere Roeland Rachine (Afb. 2.8).⁸⁸ Met de Griekse letters *chi* en *rho* en afkortingsboogjes, ziet zijn naam eruit als ‘Piēt xp̄s’. Een oudere verwijzing, herkenbaar aan het identieke rentebedrag, lokaliseert het huis vrij precies aan de westkant van de straat ‘tegenover de poort van Lievin Poltus’.⁸⁹ Dit is een gekende locatie, een paar huizen verwijderd van het Beurzeplein (afb. 2.4, 2.5, 2.6 en 2.7).⁹⁰ Eerdere bewoners van Pieter Cristus’ huis waren Gheraerd Ruebs (van 1410 tot 1427) en Jan Haghelsteen (van 1429 tot 1453), allebei heren uit de Brugse politieke en commerciële elite.⁹¹ Gheraerd Ruebs was twee keer tot burgemeester van Brugge gekozen en Jan Haghelsteen vervulde de functie van tesorier (schatbewaarder).⁹² In die tijd heette het huis blijkbaar ‘Ter Lecte’.⁹³ Voortgaand op de eerdere eigenaars van het huis, mogen we aannemen dat Pieter Cristus een prestigieus pand bewoonde. In elk geval was de omgeving erg kosmopolitisch en had ze ontegensprekelijk een internationale uitstraling. De *Corte Vlamyncstrate* was gekend als een van de duurste locaties in Brugge.⁹⁴

Afb. 2.7 Marcus Gheeraerts, *Kaart van Brugge*, 1562. Detail met het Beurzeplein en het huis van Pieter Cristus in het blauw geaccentueerd.

HOOFDSTUK 2

De buurt waarin Pieter Cristus woonde was volledig gedomineerd door het Beurzeplein.⁹⁵ Wanneer de schilder door de straten rond zijn huis wandelde, kwam hij regelmatig Florentijnse handelaars en bankiers tegen, die vergaderden in hun loggia, juist tegenover zijn huis. Maar ook de Genuese en Venetiaanse handelaars kruisten vaak zijn pad: hun loges bevonden zich net rechts om de hoek, op het Beurzeplein.⁹⁶ Het levendige plein met zijn internationale handelaars en ondernemers is mooi voorgesteld in de geanimeerde reconstructie in afb. 2.4. Verderop in de Kuipersstraat en de Naaldenstraat had je dan nog de handelaar-bankiers van de Italiaanse stad Lucca, ook met hun eigen gemeenschapshuis op de hoek van die twee straten.⁹⁷ De Luccese kredietverstrekker Giannino Arnolfini, die in de Kuipersstraat woonde, was vermoedelijk de opdrachtgever van het beroemde *Arnolfini Portret* door Jan van Eyck (in 1434).⁹⁸ In de jaren 1430 had diens neef, Giovanni Arnolfini, zijn woning overgekocht. Hij werd later in 1469 nog raadgever van hertog Karel de Stoute en kamerheer van het Bourgondische hof. Ook deze Giovanni Arnolfini stond bekend als een kunstmecenas.⁹⁹ Tegenover de woning van de Arnolfinis konden we dan weer Antheunis Damast (Antonio Domaschi) aantreffen, een notaris van Luccese afkomst.¹⁰⁰ Verder naar het noorden, net om de hoek in de Naaldenstraat, woonde Pieter Bladelin (1408-1472) in de jaren 1460. Hij was een ambitieuze patriciër, kamerheer van het Bourgondische hof en schatbewaarder van de Orde van het Gulden Vlies.¹⁰¹ Zijn luxueuze stadspaleis, het Bladelin-hof, maakt ook vandaag nog indruk. Rond 1450 bestelde Pieter Bladelin een altaarstuk bij Rogier van der Weyden. De volgende bewoner van dit pand was Tommaso Portinari, gedelegeerd bestuurder van de Brugse tak van de Medici-bank.¹⁰² Het indrukwekkende altaarstuk dat Portinari in 1475 bij Hugo van der Goes besteld had, werd naar Firenze gestuurd waar de artistieke impact van het werk een belangrijk element werd in de Vlaams/Florentijnse artistieke wisselwerking.¹⁰³ Portinari's

zakenpartner, Carlo Cavalcanti, had enkele meters verder een huis, op de noordelijke hoek van de Grauwwerkerstraat en de Pieter Pourbusstraat (toen de *Peerdstrate*) en dan nog een tweede huis op de Augustijnenrei, vlak naast het eerder vermelde pand van de schilder Cornelis Bollaert.¹⁰⁴ Carlo Cavalcanti was een gekende donateur van de Sint-Jacobskerk en bovendien ook lid van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van de Droge Boom.¹⁰⁵ In de renaissance-stad Firenze waren vele leden van de Cavalcanti-familie kunstmecenassen, die bovendien hun eigen kapel hadden in de Santa Croce-basiliek.¹⁰⁶

Afb. 2.8 Uittreksels uit het renteboek van het Begijnhof met de betalingen van Pieter Cristus in 1468 en 1469; SAB, Rekeningen Begijnhof de Wijngaard, reg.1234.

Al deze Italiaanse welgestelde kunstliefhebbers bezochten regelmatig de parochiekerk van Sint-Jacobs die ook Pieter Cristus en Pieter Nachtegale onder zijn parochianen mocht rekenen. Wanneer deze schilders de mis volgden konden ze ook leden van de Vlaamse handelaarselite ontmoeten. De succesvolle handelaar-bankier Willem Moreel (1427-1503) bezat een huis in de Kuipersstraat, een tweede huis op de zuidelijke hoek van de Grauwwerkerstraat en de Naaldenstraat en een derde huis aan de noordkant van de Sint-Jacobskerk.¹⁰⁷ Een vierde pand van Willem Moreel was *De Rode Poorte*, aan de zuidkant van de Sint-Jacobskerk, en hiervan wordt expliciet gemeld dat het zijn woning was.¹⁰⁸ Moreel was medebestuurder van verschillende Vlaams/Italiaanse vennootschappen,

HOOFDSTUK 2

trad toe tot de Sneeuwbroederschap in 1474 en vanaf 1472 ging hij een steeds belangrijker rol spelen in het stadsbestuur. Hij bestelde een dubbelportret bij Hans Memling in 1470 en een drieluik in 1485 voor zijn privé-kerk in de Sint-Jacobskerk.¹⁰⁹ Moreel was niet de enige die zijn eigen kerk bezat in de kerk. De rijke aluinhandelaar Colaert Dault bezat een groot stenen huis aan dezelfde kant van de Vlamingstraat als Pieter Cristus.¹¹⁰ In 1454 was deze Colaert Dault de eigenaar van de Venetiaanse loggia, op de hoek van het Beurzeplein en de Vlamingstraat.¹¹¹ Net zoals Tommaso Portinari en Willem Moreel, financierde Dault de bouw van zijn eigen kerk in de Sint-Jacobskerk.¹¹² Naast deze internationale ondernemers zijn er ook enkele goudsmiden die deze straten een prestigieus cachet gaven. Zo had je ‘meester’ Gheraert Loyet, in 1466 aangesteld als de goudsmid van hertog Karel de Stoute en bovendien muntmeester.¹¹³ Hij woonde aan de noordzijde van de Naaldenstraat tussen het Hof van Gistel en Portinari’s residentie in het Bladelinhof.¹¹⁴ Het Hof van Gistel was hier rond het midden van de vijftiende eeuw opgericht door de heren van Gistel, een belangrijke adellijke familie die in de late Middeleeuwen het recht bezat om tol te ontvangen.¹¹⁵ Jacob Cnoop, die de deken was van de goudsmiden in 1474 en in 1481, had zijn atelier in het pand met huidig adres Vlamingstraat 51.¹¹⁶ Nog wat verder in de straat, vlakbij de brug, zou nog een andere goudsmid, Willem van de Cruce, een bloeiende zaak uitbouwen tussen 1480 en 1513.¹¹⁷ Rond 1500 stond de Vlamingstraat bekend om zijn vele goudsmiden.¹¹⁸ Het is zeer goed mogelijk dat deze concentratie van edelsmeden al van enkele decennia eerder dateerde; in 1449 portretteerde Pieter Cristus een fiere vertegenwoordiger van dit edele ambacht, mogelijks Willem van Vleuten, in zijn *Goudsmid in zijn atelier* (afb. 2.10).¹¹⁹

Afb. 2.9 Pieter Cristus, *Onze Lieve Vrouw van de Droge Boom*, c. 1465.
Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, inv.no. 121 (1965.10).

HOOFDSTUK 2

We kunnen er zeker van zijn dat Pieter Cristus niet alleen dezelfde buurt deelde met goudsmiden en Vlaamse en Italiaanse zakenlui, hij bewoog zich ook in dezelfde sociale middens. Op 20 juni 1469 ondertekende de broederschap van Onze Lieve Vrouw van de Droge Boom een overeenkomst met de franciscanen waardoor het genootschap over een kapel mocht beschikken in hun kloosterkerk. Zestien leden van de broederschap ondertekenden het document, waaronder Pieter Cristus en vijf van zijn burens: Antheunis Damast, Giovanni Arnolfini, Colaert Dault, Tommaso Portinari en Geraert Loyet.¹²⁰

De geregistreerde rentebetalingen van Pieter Cristus' huis lopen door vanaf Kerstmis 1468 tot Kerstmis 1475 (zie Afb. 2.8), waarna Pieter Casembroot de betalingen overnam en blijkbaar de volgende eigenaar van het huis werd.¹²¹ Dit detail is erg betekenisvol. Niet alleen past het perfect bij eerdere schattingen van Pieter Cristus' sterfdatum, ergens tussen 10 oktober 1475 en 7 januari 1476.¹²² Het feit dat zijn huis eigendom werd van een andere schilder toont bovendien ook aan dat Pieter Cristus hier waarschijnlijk zijn schildersatelier had. Dat betekent dat zijn atelier bijzonder goed geplaatst was, omringd door de Vlaamse en Italiaanse elite van de stad, de goedgeklede en invloedrijke mecenasen die elegant over de straatstenen paradeerden tussen het Beurzeplein en de Sint-Jacobskerk. Cristus' *Portret van een jongeman* toont ons een van die rijke handelaars, in een roodfluwelen mantel, met bont gevoerd, met zijn zwarte kaproen over zijn schouder gelegd en zijn goedgevulde beurs bengelend aan de heupriem (afb. 2.11). Omdat het paneel oorspronkelijk afkomstig was uit een Italiaanse collectie, heeft men steeds verondersteld dat het om een in Brugge gevestigde Italiaanse handelaar-bankier ging.¹²³

Afb. 2.10 Pieter Cristus, *Een goudsmid in zijn winkel*, c. 1449. New York, The Metropolitan Museum of Art, accession n. 1975.110.

2.6 Sociale netwerken, professionele keuzes, atelierlocaties

In dit overzicht figureren verschillende soorten van schilders, die verschillende professionele keuzes maakten en die verschillende types van klanten bedienden. Een schilder die ervoor koos om een groot aantal leerknappen op te leiden, leidde vermoedelijk ook een groot atelier waardoor hij genoodzaakt was om een huis, of zelfs twee of drie huizen, te hebben en er kamers te voorzien voor de leerling-schilders. Alle meester-schilders in Tabel 2.1 die actief waren tussen 1440 en 1475 en minstens vijf leerlingen hebben gehad, waren eigenaar van hun atelier: Jan Fabiaen, Pieter Casembroot, Arnout de Mol, Cornelis Bollaert, Jan Coene en Cornelis Rycs.¹²⁴ Met uitzondering van die laatste zijn al deze schilders ook bestuursleden geweest van hun gilde. Jan Fabiaen, Pieter Casembroot, Cornelis Bollaert en Arnout de Mol zijn zelfs verschillende keren penningmeester geweest. Grote werkgevers waren blijkbaar ook vaak actief betrokken bij het bestuur van de gilde. Over dit soort schilders, die grote ateliers leidden, zijn al vele studies geschreven.¹²⁵ Zo is gebleken dat rond 1450 een doorsnee atelier drie tot vier schilders telde, en dat naar het einde van de vijftiende eeuw bij vele meester-schilders het aantal ateliermedewerkers nog toenam. Deze grotere ateliers gingen meer schilderijen voor ‘massaproductie’ leveren, vaak standaardvoorstellingen of duplicaten. Dat Cornelis Bollaert en Arnout de Mol hun atelier vestigden in verschillende, naast elkaar gelegen huizen, heeft waarschijnlijk met deze marktomstandigheden te maken.

Hans Memling en Pieter Cristus behoorden duidelijk tot een ander type schilder. Memling liet slechts twee keer een leerling registreren en is nooit geïnteresseerd geweest om een functie op te nemen in het bestuur. Cristus heeft volgens de gilderegisters zelfs nooit een leerknaap opgeleid. Wat dat betreft waren beide schilders echt uniek in de schildersgemeenschap. Pieter Cristus is vaak vermeld als een gerespecteerd lid van de schildersgemeenschap (*houderling* of *notable*), hoewel hij geen bestuursfunctie had en vermoedelijk ook geen groot atelier heeft geleid.¹²⁶ Nicholas Penny

maakte een interessante observatie voor de schildersgemeenschap in het Firenze van het Quattrocento. De meeste schilders beschouwden zich toen als ambachtslui en ondernemers, verantwoordelijk voor een atelier dat de behoeften van de markt kon vervullen en beschilderde gebruiksvoorwerpen kon afleveren, zoals bruidskoffers, wapenschilden, schatkisten, vaandels, ... Slechts een minderheid van de Florentijnse schilders zag zichzelf als solo-artiesten, creatieve genieën die voor veeleisende, smaakvolle klanten werkten en hen de meest hedendaagse renaissance-portretten konden leveren. In deze context moeten we ook Michelangelo bekijken, die het schilderwerk in de Sixtijnse kapel aanvatte als een echte aannemer met een hele ploeg tot zijner beschikking tot op de dag dat hij hen geïrriteerd allemaal naar huis stuurde en het werk verderzette met slechts één hulpje, dat voor hem de pigmenten maalde. In de vijftiende eeuw voltrok zich traag de geleidelijke overgang van de *artifex manualis* (de kunstenaar als ambachtsman) naar de *artifex architector* (kunstenaar als ontwerper). De laatste, die overeenkomt met ons romantische beeld van de Renaissance-kunstenaar, vertegenwoordigde slechts een kleine minderheid.¹²⁷ Met deze Florentijnse context in het achterhoofd, observeren we in Brugge tussen 1440 en 1475 een erg vergelijkbaar fenomeen. Hier zien we slechts twee typische Renaissance-kunstenaars en ze signeerden erg zelfbewust de altaarstukken die ze vervaardigden: Pieter Cristus en Hans Memling. Het is dus niet verrassend dat we vaststellen dat deze twee hun atelierlocaties zorgvuldig kozen in de nabijheid van de internationale zakenbuurt en de welgestelde kunstmecenasen. Vanuit dit perspectief was er geen enkele schilder beter gesitueerd dan Pieter Cristus, in de dure Vlamingstraat en vlakbij het Beurzeplein. De keuzes van Cristus en Memling hebben hun effect niet gemist en beide schilders konden hun naam en faam verspreiden tot op het Italiaanse schiereiland.

Zoals vele voorbeelden, zowel in Firenze als in Brugge, ons duidelijk maken, bewogen de schilders zich niet in vastomlijnde hokjes en de grenzen tussen creatieve schilders en schilder-

HOOFDSTUK 2

ondernemers werden vaak overschreden. Fransoys van de Pitte, die vanuit de archiefstukken vooral naar voren kwam als een aannemer die grote schilderopdrachten uitvoerde voor de stad Brugge, werd in 1477 plots geprezen voor enkele bijzonder geslaagde portretten van het Bourgondische hertogenpaar, Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië.¹²⁸ Domenico Veneziano, de ultieme renaissance artiest in Firenze, aanvaardde in 1448 een opdracht om een groot aantal beschilderde koffers te leveren.¹²⁹

Zo zien we ook bij de sociale netwerken van de schilders dat de grenzen vaak vervagen en de sociale lagen in elkaar overlopen. We zijn niet verrast dat Pieter Cristus tot het elite Droge-Boombroederschap toetrad en er zelfs een mooi paneelschilderij (afb. 2.9) voor maakte, maar we mogen niet vergeten dat de eerder ondernemingsgezinde Arnout de Mol hem wel vergezelde op de ledenlijst. De broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw was vergelijkbaar maar wat minder exclusief en telde naast enkele lokale patriciërs en stadsmagistraten ook nog acht schilders onder haar leden: Willem Baerdt, Jacob van Ghiseghem, Pieter Nachtegale, Arnout de Mol, Fransoys van de Pitte, Jan Fabiaen, Pieter Cristus en Hans Memling, vele van hen deel uitmakend van het selecte clubje van huiseigenaren. Jan Fabiaen werd de prestigieuze taak toevertrouwd om de banier van de broederschap te maken, alsook zes schilderijen te leveren van Onze Lieve Vrouw.¹³⁰ De drie schilders die de eervolle taak kregen om de decoraties van de Heilige Bloedprocessie te maken (Van de Pitte, Cristus en Nachtegale) waren alle drie leden van de Sneeuwbroederschap. Het moge duidelijk zijn dat het lidmaatschap van dergelijke broedersschappen een belangrijk element was in het smeden van netwerken van vrienden, collega's en opdrachtgevers. De schuttersgilde van Sint-Joris, die gevestigd was in de Sint-Jorisstraat, was nog zo'n belangrijke ontmoetingsplaats. Tussen 1440 en 1480 noteerden we acht schilders op de ledenlijst en vijf ervan waren ook huiseigenaren: Jan van der Leye, Jan van Benthem, Fransoys van de Pitte, Pieter Casembroot en Jan Fabiaen.¹³¹

Afb. 2.11 Pieter Cristus, *Portret van een jongeman*, c. 1450, olie op eik, oorspronkelijk beschilderd oppervlak 35.4 x 26.4 cm, Londen, The National Gallery, NG2593.

HOOFDSTUK 2

Als we rekening houden met al deze gelaagde en in elkaar geschakelde netwerken die het sociale milieu en de burenerelaties definieerden, dan kunnen we aansluiten bij de observatie die Eckstein maakte voor het laatmiddeleeuwse Firenze: ‘Florentine neighborhood culture was inseparable from urban space, but geography is not the sole creator of social relationships, and it should be treated as a necessary constituent and not a sufficient cause of sociability’.¹³² Pieter Cristus had dat in de jaren 1460 perfect begrepen: hij kocht een huis in de juiste buurt en werd lid van de juiste broederschappen.

Conclusie

Het is nu duidelijk geworden dat de Sint-Gillisparochie en in het bijzonder de Sint-Jorisstraat al bekend stonden om hun vele schildersateliers voordat Jan van Eyck zich vestigde in deze buurt. De atelierlocaties in de daarop volgende generatie waren wat meer verspreid over de noordelijke en westelijke wijken van Brugge, waarbij verschillende punten in de stad schilders aantrokken: de gildekapel, de Sint-Jacobskerk, het Beurzeplein. Toch zijn het vooral de Sint-Jorisstraat en de Vlamingstraat die naar het einde van de vijftiende eeuw evolueerden tot de ultieme locatie voor schilderateliers.

Niet alleen de atelierlocatie maar ook het (meervoudig) lidmaatschap van broederschappen en schuttersgilden was een belangrijke factor in het vormen van een intra-professioneel netwerk én een lucratieve klantenbasis. Uit wezenakten en gedeelde stadsopdrachten weten we dat Arnout de Mol, Pieter Nachtegale en Antoon van Tongeren het dichtste bij Pieter Cristus stonden. Pieter Nachtegale woonde in dezelfde parochie en behoorde met Cristus tot de Sneeuwbroederschap. Vermoedelijk zijn ook vele van de niet-geïdentificeerde opdrachtgevers die door Pieter Cristus geportretteerd werden, zoals de goudsmid en de Italiaanse jongeman, burenerelaties, medebroeders of medeparochianen.

Zeker niet alle schilders hadden hun huis of atelier in eigendom. Maar het staat nu wel vast dat schilders met grote en actieve ateliers, die regelmatige leerlingen opgeleid hebben, steeds ook eigenaar waren van hun atelier. Naast ambitieuze, grootschalige werkgevers waren er ook schilders die op een andere manier ambitieus waren en de meest veeleisende kunstmecenassen wilden bedienen met de beste Eyckiaans geïnspireerde portretten of altaarstukken.

Het werd al vaak geschreven dat het atelier van Hans Memling op een commercieel interessante ligging gesitueerd was in de Sint-Jorisstraat, waar ook vele andere schilders actief waren. Nu weten we dat het huis van Pieter Cristus een nog betere positie had, vlakbij het brandpunt van de Vlaamse en internationale elites rond het Beurzeplein. Vlakbij dat plein, iets verder in de Vlamingstraat, aan de linkerkant, kon de vijftiende-eeuwse bezoeker Pieter Cristus ontmoeten in 1470. Het was ongetwijfeld een klassevol pand, dat eerder nog leden uit de Brugse elite als eigenaar kende. De ontdekking van Pieter Cristus' atelierlocatie en daaraan gekoppeld zijn sociale positie en indirecte contacten met mogelijke opdrachtgevers, zullen ongetwijfeld een nieuwe richting kunnen geven aan de studie van het leven en werk van deze belangrijke post-Eyckiaanse schilder.

NOTEN

*Dit hoofdstuk verscheen eerder in *Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge*, 160-1, 2023, pp. 55-83. (met latere vondsten extra toegevoegd, namelijk de huizen van Arnout de Mol in de Houtrei en van Jan Fabiaen in het Stroostraatje. Zie noten 47 en 82 en Afb. 2.6)

¹ Duverger 1955; K. Arndt e.a. (eds.), *Anonieme Vlaamse primitieven. Zuidnederlandse meesters met noodnamen van de 15^{de} en het begin van de 16^{de} eeuw*, Brugge, 1969, 17-24; Schouteet 1989.

² Schabacker 1974; Ainsworth en Martens 1995; Duverger en Schouteet hanteerden echter de Middelnederlandse spelling van zijn naam. Bij Scholtens werden beide schrijfwijzen gebruikt (Scholtens 1960).

³ Vanden Haute 1913.

- ⁴ Identificatiepogingen werden ondernomen door Janssens 2004 en Zdanov 2013.
- ⁵ Weale 1861; Weale 1901, p. 10; Van Miegroet 1989, pp. 22-24 ; Ryckaert 1994.
- ⁶ De Meester et al. 2020.
- ⁷ Eckstein 2006; Webb 2021; Kane en Sandall 2022.
- ⁸ Campbell 1994; Campbell 1981; Nash 2008, pp. 157-196; Voor een literatuuroverzicht, zie Cassagnes-Brouquet 2014.
- ⁹ Stabel 2006.
- ¹⁰ Deneweth, Leloup en Speecke 2018.
- ¹¹ Wilson 1998, pp. 67-87; Dumolyn en Buylaert 2020.
- ¹² Wackernagel 1981; Cassanelli 1998; Franceschi en Fossi 1999.
- ¹³ Bianchi en Grossi 1999.
- ¹⁴ Penny 1998 ; Comanducci 1999.
- ¹⁵ Colson 2016.
- ¹⁶ Er is veel literatuur verschenen over de betekenis van de renten in het middeleeuwse Vlaanderen: Des Marez 1898 ; Godding 1987, p. 174 ; Galvin 2002 ; Munro 2003.
- ¹⁷ Deneweth, D'hondt en Leenders 2001.
- ¹⁸ Een meester-schilder was verplicht zijn leerknappen onderdak aan te bieden. Campbell 1981, p. 46.
- ¹⁹ Schouteet 1989.
- ²⁰ De Meester et al. 2020.
- ²¹ Brugge, Stadsarchief (verder SAB), Dis O.L.V. Renteboeken (verder Dis OLV), nr.168, p. 126; Biografische informatie: Schouteet 1989, vol. I, 32-33. Over de Annuntiatenstraat, zie Schouteet 1977, p. 3.
- ²² SAB, Dis OLV, nr. 169, p. 102.
- ²³ Vanden Haute 1913, p. 217.
- ²⁴ SAB, Dis OLV, nr. 169 (1429), p. 132; Brugge, Rijksarchief (verder RAB), Oud kerkarchief Sint-Jacob, nr. 673, f. 121r; RAB, Oud kerkarchief, nr. 609, f. 39r; SAB, Oud Archief (verder OA), nr. 448 (geen foliëring).
- ²⁵ SAB, Dis Sint-Gillis, nr. 132 (1437); RAB, Oud kerkarchief Sint-Jacobs, nr. 672 (1426), p. 121.
- ²⁶ SAB, Dis Sint-Gillis, nr. 133 (1453), f. 19r; RAB, Oud kerkarchief Sint-Jacobs, nr. 672; nr. 673, p.121; RAB, nr.342, f. 19r.
- ²⁷ Voor de evolutie van de stadsstructuur, met historische kaarten, zie M. Ryckaert: *Historische stedenatlas van België*. Brugge, Brussel, 1991, 89.
- ²⁸ C.J. De Larivière, 'Senses of neighbourhood (*vicinanza*) in sixteenth-century Venice', in Kane en Sandall 2022, pp. 48-60; S.K. Cohn, 'Neighbourhood strife and enmity in late medieval and pre-modern Tuscany: a platform for new research', in Kane en Sandall 2022, pp. 78-87; Webb 2021, p. 169.

- ²⁹ H. Callewier, 'A new document on Jan van Eyck: his request for a confessional letter in the Vatican Archives', in *Simiolus*, 43/1-2, 2021, 16-25.
- ³⁰ SAB, Dis OLV, nr.168, p. 127.
- ³¹ Schouteet 1989, vol. I, p. 131.
- ³² A. Châtelet, 'Le miniaturiste Jacques Coene', in *Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France*, 2004, pp. 29-42; Nash 2008, p. 74; Jan Coene als stadsschilder, zie Schouteet 1989, vol. I, p. 124.
- ³³ Schouteet 1989, vol. I, p. 130.
- ³⁴ SAB, Wezenregisters 208, Wezenregister Sint-Jan, 4, f. 207r,v.
- ³⁵ 'tAmbocht van den scilders': Brugge, Bisschoppelijk Archief (verder BAB), S595, Gemeente Sint-Salvatorkerk (1453), f. 68r.
- ³⁶ SAB, Sint-Julianspansantenhuis, nr. 21 (1428-29), f. 31v; Gerard van Benthem was deken in 1458, 1462 en 1468. Zie Vanden Haute 1913, pp. 5, 7, 12.
- ³⁷ Gegevens afkomstig van de gilderegisters, gepubliceerd door Vanden Haute 1913..
- ³⁸ Verheyen 2022b, pp. 23-70.
- ³⁹ SAB, Hospitaal O.L.V. van de Potterie nr.11 (1470), f. 165r; SAB, Sint-Juliaan, nr.27 (1479-1480), f. 18r.
- ⁴⁰ RAB, Verzameling Découvertes, nr.169, Kartuizers, f. 22v; J. Dumolyn, M. Ryckaert, H. Deneweth, L. Devlieghe en G. Dupont, 'The Urban Landscape II: c.1275-c.1500', in Brown en Dumolyn 2018, pp. 152-195, 172.
- ⁴¹ SAB, Hospitaal OLV van de Potterie, nr.11 (1460), f. 154v. en Sint-Juliaan, nr.24 (1457), p. 39. Over de Gloribusstraat, zie Schouteet 1977, p. 70.
- ⁴² Vanden Haute 1913, p. 3.
- ⁴³ Vanden Haute 1913, pp. 7, 9, 10, 14, 19.
- ⁴⁴ Verheyen 2022b.
- ⁴⁵ SAB, OA, nr. 505 Gilde Drogenboom, f.13v; Ainsworth en Martens 1994, p. 16.
- ⁴⁶ Schouteet 1989, vol. II, pp. 66-67.
- ⁴⁷ SAB, Dis OLV reg. 170 (1483) p.44. De toenmalige Houtrei lag waar nu Pandreitje ligt, in het Sint-Donaaszestendeel.
- ⁴⁸ Duverger 1955, p. 116; SAB, OA, Hospitaal O.L.V. van de Potterie, nr.11 (1460), f.171.
- ⁴⁹ Schouteet 1989, vol. II, p. 63.
- ⁵⁰ Schouteet 1989, vol. II, p. 185.
- ⁵¹ Tot aan de dood van Gerard David werden er 300 meesters ingeschreven in de memorielijst van de gilde, van wie er zeven de aanspreektitel "meester" kregen. Vanden Haute 1913, pp. 196-200.
- ⁵² Martens 1992, pp. 148-153.
- ⁵³ Van de Capelle 1997, pp. 158, 214.
- ⁵⁴ Vanden Haute 1913, p. 7. Zie ook Tabel 1.

- ⁵⁵ Schouteet 1989, vol. II, p. 189.
- ⁵⁶ BAB, S595, Gemeente Sint-Salvatorkerk 1456, f. 66v; en S303, f. 35r.
- ⁵⁷ Deneweth, Leloup en Speecke 2018, p. 29.
- ⁵⁸ Over de buitenlandse handelaar-bankiers rond het Beurzeplein, zie Murray 2005, p. 178; Spufford, 2002, p. 51; Brown en Dumolyn, pp. 103-118.
- ⁵⁹ Van den Maagdenberg 2016, p. 111; Voor de overlijdensdatum van Pieter Nachtegale, zie Schouteet, 1989, vol. II, p. 79.
- ⁶⁰ RAB, Oud kerkarchief Sint-Jacobs, nr. 674, f. 92v-93v.
- ⁶¹ SAB, Dis OLV, nr. 170, p.167; Voor de hedendaagse locatie van het *Ackerstraetkin*, zie Schouteet 1977, p.53.
- ⁶² RAB, Oud kerkarchief Sint-Jacobs, nr. 673, p.82.
- ⁶³ Van de Castele 1866, pp. 29-30.
- ⁶⁴ RAB, Kerkfabriek OLV te Brugge, nr. 286, f. 99; SAB, Sint-Juliaan, nr. 34 (1480-1491), f. 216r.
- ⁶⁵ SAB, Wezenregisters 208, Sint-Donaas, 5, f. 203.
- ⁶⁶ Schouteet 1989, pp. 93-115; Janssens 2004.
- ⁶⁷ RAB, Oud kerkarchief Sint-Jacobs, nr. 673 (renteboek dis, 1431), p. 60; RAB, Kerkfabriek Sint-Gillis, nr.342 (1453), f. 11r.
- ⁶⁸ SAB, Hospitaal O.L.V. van de Potterie, nr.11 (1460), f. 171v; R. de Roover, *The Rise and Decline of the Medici Bank 1397–1494*, Washington, 1999, pp. 92-94.
- ⁶⁹ SAB, Sint-Salvatorkerk, nr.172, p. 207; RAB, Oud kerkarchief Sint-Jacobs, nr.381 (1502), f. 76rv.
- ⁷⁰ Verheyen 2022b, pp. 43-44.
- ⁷¹ RAB, Kerkfabriek Sint-Gillis, nr. 342, f. 18v; SAB, Sint-Juliaanspassantenhuis, nr. 26, f. 37r.
- ⁷² SAB, Hospitaal O.L.V. van de Potterie, nr. 11, f. 171v.
- ⁷³ Schouteet 1989, vol. I, pp. 58-59.
- ⁷⁴ Dit kan afgeleid worden uit een combinatie van bronnen die de huizen van Cornelis Bollaert in verband brengen met het huis van Willem Vrelant als zijn noordelijke buur; RAB, Kerkarchief Sint-Gillis, nr. 342, f. 18v-19r; RAB, Oud kerkarchief Sint-Jacobs, nr. 673, p. 121; SAB, Sint-Juliaanspassantenhuis, nr. 21, f. 34r en nr. 26, f. 37r.
- ⁷⁵ Weale 1864-1865, pp. 299, 305; B. Bousmanne, *Guillaume Wielant of Willem Vrelant: miniaturist aan het Bourgondische hof in de 15^{de} eeuw*, Brussel, 1997.
- ⁷⁶ Deze drie huizen behoorden eerst toe aan Maartin Honin, gevolgd door Frans Calbaestre; SAB, Oud-Archief, 430, renteboek 1468, f. 8r; SAB, Sint-Juliaanspassantenhuis, nr. 26, f. 37r; SAB, Hospitaal O.L.V. van de Potterie, nr. 74, f. 38r; Van Miegroet 1989, pp. 23-30.
- ⁷⁷ D. De Vos, 'Hans Memling (c.1440–1494): life and work', in De Vos 1994a, pp. 13–29; over het huis van Memling, zie Ryckaert 1994; Weale 1901.
- ⁷⁸ Verschillende kunstenaars in Firenze, o.a. Donatello, waren huurder van de werkplaats die ze gebruikten, zie Wackernagel 1981, pp. 341, 345; We kunnen

veronderstellen dat dit ook in Brugge gebeurde. Er zijn aanwijzingen dat Hans Memling zijn huis al in 1466 bewoonde (Ryckaert 1994, p. 105).

⁷⁹ SAB, Dis OLV, nr.170 (1483), p.200.

⁸⁰ Weale 1901, pp. 51-53.

⁸¹ SAB, Hospitaal OLV van de Potterie, nr. 11 (1460), f. 183v; nr.74 (1496–1501), f. 41r ; nr.103 (1490–1498), f. 12r, 15r, 24r; SAB, OA 430, renteboek 1460, f. 10r.

⁸² SAB, Dis OLV, nr.170 (1483), p. 16.

⁸³ Deneweth, Leloup en Speecke, p. 29.

⁸⁴ Schouteet 1989, vol. I, pp. 190-198; Zdanov 2013, pp. 1-14. Meer over Jan Fabiaen in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.5).

⁸⁵ SAB, Dis OLV, nr.170 (1483), f. 99r; Voor zijn biografische gegevens: Schouteet 1989, vol. I, pp. 132-133; Voor de hedendaagse locatie van zijn huis: Beernaert et al. 1998, p. 41. Over de verplichting voor de meester om zijn leerling onderdak te bieden, zie Campbell 1981, p. 46.

⁸⁶ Wackernagel 1981, p. 330.

⁸⁷ Beernaert et al. 1998, pp. 30-41; A. Duclos, *Bruges. Histoire et souvenirs*, Brugge, 1910, p. 521.

⁸⁸ SAB, Rekeningen Begijnhof De Wijngaard, nr. A19, jaar 1454, f. 2v (vermelding van de straatnaam) en jaar 1468, f. 155v: 'Ontfaen van Pieter Xps ouer Roelant Rachine Natali LXVIII – XLV s. v d. par.'

⁸⁹ 'In de corte Vlamyncstrate – An de westzide vander strate – Jan Haghelsteen f. Jacob ghelt jaerlyx van renten te medewintere – XLV s. v d. par. – Beset up zinen grond, huus ende erue aldaer liggheende ende staende inde Corte Vlamyncstrate ande westzide vander strate voors. ande noordside van Jan Bieses huse binaes staende tjeghen Lievin Poltus poorte over welke wilen was Pieter Boudin jans daerna Gheeraerd Ruebs ende nu vorst. Jans.', zie SAB, Renteboek Begijnhof ten Wijngaarde, nr.1649, jaar 1424, p.19.

⁹⁰ T. De Meester, 'De Brugse hosteliërs en hun herbergen', *Brugs Ommeland*, 2 (2018), 14.

⁹¹ SAB, Rekeningen Begijnhof De Wijngaard, nr. 1202, f. 1v; nr. 1209, f. 3v; nr. 1211, f. 3v; nr. 1233, f. 4r.

⁹² SAB, OA, nr. 216 Stadsrekeningen, 1445-1446, f. 47; 1449-1450, f. 23v.

⁹³ RAB, Kerkfabriek OLV te Brugge, nr. 286 (1428), f. 54v; nr. 283, f. 175r.

⁹⁴ Deneweth, Leloup en Speecke 2018, p. 29.

⁹⁵ Zie noot 58 voor bibliografische referenties.

⁹⁶ G.P Balbi, 'Spazio urbano e presenza genovese a Bruges', in Grohman 1994, pp. 143-161.

⁹⁷ Verheyen 2022a.

⁹⁸ Verheyen 2021.

⁹⁹ S. Martinelli, 'Il libro di preghiere Arnolfini-Cenami (Princeton University Library, ms.223). Un'inedita testimonianza di committenza lucchese nelle

Fiandre', in *LUK. Studi e Attività Della Fondazione Ragghianti*, 19, 2013, pp. 81-91. Voor het huis van Arnolfini: SAB, Dis Sint-Salvator, nr. 172, p. 223.

¹⁰⁰ SAB, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie, nr. 11 (jaar 1460), f. 168r; nr. 46 (jaar 1476), f. 139r. Zie ook Galoppini 2014, pp. 173, 199, 202; Gilliodts-Van Severen, 1871-1885, p. 533; Gilliodts-Van Severen 1904, p. 62.

¹⁰¹ De Clercq, Dumolyn en Haemers 2007.

¹⁰² Over Tommaso Portinari, zie M. Boone, 'Apologie d'un banquier médiéval: Tommaso Portinari et l'État bourguignon', in *Le Moyen Âge*, 105, 1999, 31-54; R.J.Walsh, *Charles the Bold in Italy 1467-1477. Politics and Personnel*, Liverpool, 2005, pp. 120-153. Voor de woning van Pieter Bladelin, ook gekend als Pieter de Leestmaker, en Tommaso Portinari: SAB, Hospitaal en kapel van Sint-Niklaas, nr. 45, p. 89; RAB, Kerkfabriek van Sint-Walburga, nr. 406 (1451), f. 8r en nr. 407(1458), f. 6r.

¹⁰³ Nuttal 2004, pp. 148-150.

¹⁰⁴ RAB, Oud kerkarchief Sint-Jacobs, nr. 673, p. 116; SAB, OA, 430, renteboek 1468, f. 7v.

¹⁰⁵ Berber D'Haene, *De Portinaribank te Brugge: Het sociaal kapitaal, de leningen en de liquidatie*, onuitgegeven masterproef Universiteit Gent, 2008, p. 17, 52, 94.

¹⁰⁶ Zie <<https://www.santacroceopera.it/en/catalogue-of-works/annunciation-of-the-virgin-donatello/>>.

¹⁰⁷ SAB, Hospitaal O.L.V. ter Potterie, nr. 103, (1490-1498), jaar 1491, f. 10v; SAB, Dis OLV, nr. 170 (1483), f. 111v; RAB, Oud kerkarchief Sint-Jacobs, nr. 673, p. 117; SAB, Sint-Janshospitaal, renten nr. 28 (1473), f. 50r.

¹⁰⁸ RAB, Oud kerkarchief Sint-Jacobs, nr.381.

¹⁰⁹ J. Haemers, 'Willem Moreel', *Nationaal Biografisch Woordenboek*, vol.18, Brussel, 2007, pp. 681-691.

¹¹⁰ SAB, Kerkfabriek Sint-Jacobs, nr.1 (1475), f. 5v; SAB, Begijnhof de Wijngaard, nr. A19, p. 123 (1466); RAB, Oud kerkarchief Sint-Jacobs, nr. 381 (1502), f. 11r.

¹¹¹ J. Marechal, *Bijdrage tot de geschiedenis van het bankwezen te Brugge*, Brugge, 1955, 71.

¹¹² Brown 2011, pp. 124, 249; Van den Maagdenberg 2016, pp. 69-72, 82-87.

¹¹³ Van Miegroet 1989, p. 27; SAB, OA, 505 Gilde Drogenboom, Ledenlijst, f. 9v.

¹¹⁴ SAB, Sint-Julianaanspassantenhuis, nr. 27 (1479-1480), f. 21v; SAB, Kerkfabriek Sint-Jacobs, nr.1, f. 4v (1475), f. 3v (1481), f. 3v (1484); RAB, Renteboek Sint-Jacobs Oud Archief, nr. 381 (1502), f. 10v; De positie komt ongeveer overeen met het huidige adres Naaldenstraat 11 (daterend uit de negentiende eeuw).

¹¹⁵ J.A. Van Houtte, *De geschiedenis van Brugge*, Tielt, 1982, 157.

¹¹⁶ Muylaert 2012, p. 28; Beernaert et al. 1998, p. 25.

¹¹⁷ SAB, Dis Sint Gillis, nr. 133, f. 17r.

¹¹⁸ Beernaert et al. 1998, pp. 25-34; Muylaert 2012, pp. 96, 120, 121.

¹¹⁹ H. Vander Velden, 'Defrocking of St. Eloy: Petrus Cristus's "Vocational Portrait of a Goldsmith"', in *Simiolus. Netherlandish Quarterly for the History of Art*, 16/4, 1998, pp. 242-276.

¹²⁰ Ainsworth en Martens 1994, pp. 200-201.

¹²¹ SAB, Rekeningen Begijnhof De Wijngaard, nr. 1235, jaar 1475, f. 2v en jaar 1476, f. 2v.

¹²² Janssens 2001, p. 300; Ainsworth en Martens 1994, p.19.

¹²³ Campbell 1998, p. 108

¹²⁴ Voor het huis van Cornelis Rycx, zie RAB, Sint-Juliaanspassantenhuis, nr. 310 (1494), f. 25v.

¹²⁵ Sosson 1970, pp. 91-100; Campbell 1981; Campbell 1994; Stabel 2007; Verheyen 2022b.

¹²⁶ 'Houderling' in een document van 1469, zie Ainsworth en Martens 1994, p. 199; 'notable' in een document van hetzelfde jaar, zie Weale 1863, p. 151.

¹²⁷ Penny 1998, Comanducci 1999; Stephen Clancy, 'Artisti in bottega, artisti senza bottega. Il caso di Jean Fouquet', in Cassanelli 1998, pp. 109-130.

¹²⁸ Schouteet 1989, vol. II, p. 97; Janssens 2004, p. 303.

¹²⁹ Comanducci 1999, p. 161.

¹³⁰ Schouteet 1989, vol. I, p. 193.

¹³¹ S. De Vriese, *Meervoudig lidmaatschap van broederschappen, rederijders-kamers en schuttersgilden in laatmiddeleeuws Brugge (ca. 1460-1530) De opbouw van sociaal kapitaal als de sleutel tot maatschappelijk succes?*, onuitgegeven masterproef Universiteit Gent, 2016; Crombie 2013.

¹³² Eckstein 2006, p. 221.

HOOFDSTUK 3

Vanuit de roggevelden naar Eyckiaanse grandeur

Nieuwe biografische gegevens over Pieter Cristus *

Inleiding

Pieter Cristus, ook gekend als Petrus Christus, wordt algemeen beschouwd als de onmiddellijke opvolger van de geniale schilder Jan van Eyck, die in 1441 overleed. Vanaf 1444, kort na zijn registratie in het Brugse Poorterboek, was Pieter Cristus actief als meesterschilder in Brugge, en de Eyckiaanse invloed die zo duidelijk blijkt uit zijn stijl en techniek heeft menig kunsthistoricus ertoe gebracht om te suggereren dat de schilder een opleiding had genoten in het atelier van Jan van Eyck. Dat weten we echter niet zeker. In elk geval had hij wel het hoogste profiel van alle post-Eyckiaanse schilders die op dat moment actief waren in Brugge, en zijn roem strekte zich uit tot het Italiaanse schiereiland. Net zoals zijn grote voorganger signeerde hij sommige van zijn werken trots met een gelatiniseerde vorm van zijn naam, Petrus Christus of, eerder nog, Petrus Christi. Gedurende zeker twee decennia was hij de vaandeldrager van de hooggeprezen Eyckiaanse schilderstijl in Brugge.¹

Pieter Cristus, die vreemd genoeg niet vermeld werd in Carl van Manders overzicht van de vroeg-Nederlandse schilders, het *Schilder-boeck* (1604), kwam geleidelijk wel bovendrijven in de kunstgeschiedschrijving vanuit die aanvankelijke, relatieve onbekendheid. In de negentiende en twintigste eeuw ontdekten kunsthistorici en archiefonderzoekers steeds meer details van zijn leven en werk, waarbij sommigen hem bij zijn Latijnse naam noemden, Petrus Christus, terwijl anderen liever verwezen naar zijn naam uit de archiefstukken, Pieter Cristus. In zijn invloedrijk artikel in

Oud Holland was Scholtens de eerste om de geboortestreek van de schilder, gelegen in het hertogdom Brabant, onder de aandacht te brengen. Vervolgens onderzocht Campbell mogelijke verbanden tussen Pieter Cristus' vermeende verwanten in Breda en het Bourgondische hof.² De catalogus die in 1994 verscheen, geschreven door Ainsworth en Martens, combineerde een alomvattend overzicht van Pieter Cristus' kunst met de meest volledige publicatie van archiefbronnen op dat moment.³ Toch zijn er nu nog steeds verschillende lacunes in onze kennis over het leven van de schilder. Geïnspireerd door de benadering van Scholtens en Campbell werd een nieuwe poging ondernomen om de vele, verspreide archiefbronnen van zijn geboortestreek aan te boren. Daarbij werden schepenaakten, cijnsregisters en leendenombrementen systematisch gecheckt op de naam Cristus en de vele aparte vondsten werden als puzzelstukjes naast elkaar gelegd, waaruit uiteindelijk een consistent en volledig nieuw beeld ontstond van de familie van de schilder. Alle archiefstukken met vermelding van de naam Cristus, in Turnhout, Baarle of Breda, gebruikt in dit artikel zijn ingescand en gedigitaliseerd in een bestandenmap van onderzoekdata, online te consulteren op <<https://doi.org/10.48804/R5O5JT>>. De stukken zijn opgenomen in de bijlagen 3.1 tot en met 3.6; het gaat uitsluitend om niet eerder gepubliceerde documenten.⁴

In dit artikel zal ik eerst mijn keuze toelichten voor de schrijfwijze van de naam van de schilder. In een volgende paragraaf bespreek ik de leden van de Cristus-familie in het vijftiende-eeuwse Breda, die reeds gekend waren uit eerder onderzoek. In het derde deel zal ik vormen van laatmiddeleeuws landbouwkrediet bespreken omdat dit essentiële achtergrondkennis is om het jargon te begrijpen van de vele archiefstukken die daarna besproken worden. Daarna zal ik vanuit vele tientallen nieuw ontdekte archiefstukken zorgvuldig een mogelijke familiestamboom opbouwen, waarin de betrokken familieleden verspreid zijn over Baarle, Breda en Turnhout. Daarna komt er een paragraaf waarin een mogelijke identificatie van Pieter Cristus' vader onderbouwd wordt. Tot slot bespreek ik ook nog de

HOOFDSTUK 3

sociale status van Pieter Cristus in de eindjaren van zijn carrière, geïllustreerd door de recent ontdekte locatie van zijn huis in Brugge.

Het doel van deze bijdrage is om de bestaande biografie van Pieter Cristus uit te breiden met nieuwe gegevens over zijn familie in zijn geboortestreek. Dit zal de hypothese dat Cristus van het Brabantse Baarle afkomstig was, aanzienlijk versterken. Bovendien zal ik aantonen dat zijn oorspronkelijke sociale achtergrond nauw verbonden is met de sociale topografie van zijn huis in Brugge en met het sociale netwerk van collega-schilders en opdrachtgevers waarin hij zich in zijn latere jaren bevond. De nieuw ontdekte gegevens over zijn achtergrond en zijn woning in de stad Brugge zijn daarom cruciaal om zijn leven en werk in context te kunnen zien.

3.1 Eerst een spellingkwestie: Pieter Cristus of Petrus Christus

Voor ik verder ga wil ik een lans breken voor de Middelnederlandse schrijfwijze van zijn naam. In vrijwel alle documenten uit zijn eigen tijd, geschreven in zijn eigen taal, wordt de schilder Pieter Cristus genoemd, en een enkele keer Pieter Cristi, weliswaar vaak in afgekorte versie, 'Pieter xps' of 'Pieter xpi'. Martens verzamelde 22 archiefstukken die zijn naam in het Middelnederlands vermelden en daarbij zijn er zestien 'Pieter Cristus' of 'Pieter xps'.⁵ Zijn familienaam werd ook wel af en toe anders geschreven (Xpistia, Christi, Kristus, Xpistus).⁶ Misschien wel de meest relevante vermelding is zijn registratie in de memorielijst van de gilde van de beeldmakers. Daar lezen we voluit 'Pieter Cristus scilder' (afb. 3.1).⁷ Recent werden nog andere archivalische vermeldingen, niet opgenomen bij Ainsworth en Martens, ontdekt in verschillende renteboeken. Meestal was zijn naam daarbij afgekort, 'Pieter xps', maar in één geval konden we duidelijk lezen 'Pieter Cristus', wanneer zijn weduwe een rentebetaling laat noteren in 1479 (afb. 3.2).⁸ Gek genoeg is er niet één document of inscriptie gevonden waarin de naam 'Petrus Christus' teruggevonden wordt. Voor zijn signatuur in ware Renaissance-stijl gebruikte Pieter Cristus het Latijn, zoals ook Van Eyck ('Johannes de Eyck') en Memling ('Johannes Memling') dat deden. Daarbij

verklaarde hij ‘Petrus XPI me fecit’ op zijn panelen, met blijkbaar een voorkeur voor de genitief ‘Cristi’ in plaats van ‘Cristus’. Maar de man met deze artiestennaam, Petrus Cristi, stond in het dagelijkse leven gekend als Pieter Cristus.

Afb. 3.1 Pieter Cristus vermeld in de memorielijst van de Brugse gilde van de beeldenmakers. SAB, Oud Archief, n. 314, Beeldenmakers, p. 15 (detail).

Als er in de originele documenten afkortingen en steeds wisselende spellingen worden gebruikt, dan moeten we niet verbaasd zijn over de naamkundige verwarring die in de geschiedschrijving is ontstaan. In 1833 signaleerde Johann David Passavant het opschrift ‘PETRUS XPI ME FECIT’ op een portret van een goudsmid, waarbij hij de kunstenaar dan maar Peter Christophoro noemde (afb. 3.3). Vervolgens werd Pieter Cristus’ biografie geleidelijk gecorrigeerd en uitgebreid in de negentiende eeuw met de uitgaven van Weale, Crowe en Cavalcaselle, die schreven over ‘Pierre Cristus’ of ‘Petrus Cristus’.⁹ Vlaamse en Nederlandse onderzoekers, meer gefocust op het archiefonderzoek, verwezen steeds naar ‘Pieter Cristus’, zoals bij Vanden Haute, Duverger, Scholtens (die beide schrijfwijzen door elkaar gebruikte) en Schouteteet.¹⁰ Vele twintigste-eeuwse academici zoals Durand-Leville, Friedländer, Schabacker, Upton, Campbell, Ainsworth en Martens verkozen toch om hem ‘Petrus Christus’ te noemen, de naam die vandaag de beste internetresultaten zal opleveren, maar ook een naam die de schilder nooit voor zichzelf gebruikt heeft.¹¹

HOOFDSTUK 3

Afb. 3.2 Rentebetaling door Pieter Cristus's weduwe in 1479. SAB, Sint-Juliaan renteboeken, reg. C27, f. 8v.

Zelfs al is de Latijnse versie intussen een traditie geworden in de internationale kunsthistorische literatuur, toch mag dat ons niet verhinderen om consistentie in naamgeving na te streven. Pieter Cristus zou zoals zijn collega's behandeld moeten worden, zoals Jan van Eyck, Hans Memling en ook de minder gekende post-Eyckiaanse schilders, Jan Fabiaen, Pieter Casembroot en Pieter Nachtegale. Er is geen enkele objectieve reden denkbaar om Pieter Cristus te isoleren in deze groep door voortdurend zijn naam te latiniseren. Ik stel voor dat we voortaan naar hem verwijzen met de naam waaronder hij bij zijn tijdgenoten gekend was, Pieter Cristus.

Afb. 3.3 Pieter Cristus, *Een goudsmid in zijn winkel* (detail), 1449, olie op paneel, 100.1 x 85.9 cm, New York, The Metropolitan Museum, nr. 1975.1.110.

3.2 Een Cristus-familie in de Bredase high-society

In het vijftiende-eeuwse Brugge kon een nieuwe inwoner zich laten registreren in het zogenaamde Poorterboek, tegen betaling. Dit gaf hem bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht om als meester erkend te worden in een bepaald ambacht. Die registratie in het Brugse Poorterboek maakt ons duidelijk dat Pieter Cristus, zoon van Pieter, geboren in Baarle, zijn poorterschap kocht op 6 juli [1444], bij Joos van der Donc, om schilder te zijn (afb. 1.5).¹² Deze melding roept meteen (minstens) twee vragen op. Waar lag dit Baarle waaruit hij afkomstig was? Kunnen we zijn vader Pieter Cristus opsporen en een zicht krijgen op de sociale context waarin de jonge Pieter Cristus opgroeide? Die laatste vraag is het hoofdthema van dit artikel en de eerste vraag werd aangepakt door Weale, die in 1863 suggereerde dat Pieter Cristus vanuit Baarle kwam, een gehucht bij Drongen, net iets ten zuiden van Gent. Later heeft hij zijn aanvankelijke bewering overtuigend gecorrigeerd door naar een ander Baarle te verwijzen, gelegen tussen Breda, Tilburg en Turnhout. Vandaag ligt dit dorp in een lappendeken van enclaves verspreid op en naast de grens van België en Nederland maar in die tijd bevond het zich in het toenmalige hertogdom Brabant (afb. 3.5).¹³ Omdat sommige auteurs (Adolphe Siret in 1873, Josua Bruyn in 1957) niet helemaal overtuigd waren van de nieuwe locatie, verzamelde Scholtens bijkomend bewijsmateriaal.¹⁴ Hij ontdekte dat de zeldzame en ongewone naam Cristus, die niet voorkwam in het Gentse, wel meer aangetroffen werd in de nabije omgeving van het vijftiende-eeuwse Baarle – meer precies, in Breda. Campbell voegde nog wat overtuigingskracht toe aan het werk van Scholtens door te wijzen op verschillende vermoedelijke familieleden van Pieter Cristus in Breda.¹⁵ Deze twee meesterlijke bijdragen hebben ervoor gezorgd dat het debat over de geboorteplaats van Pieter Cristus intussen als afgehandeld kon worden beschouwd.

Dit eerdere onderzoek naar de naam Cristus in het vijftiende-eeuwse Breda brengt meteen ook wel de potentiële sociale omgeving van Pieter Cristus in het voetlicht. Daarom zal ik hier eerst kort de

HOOFDSTUK 3

eerdere vondsten van Scholtens en Campbell bespreken, aangevuld met enkele details links en rechts.

In Breda, dat ongeveer twintig kilometer ten westen van Baarle ligt, was een zekere Hendrik Cristus, zoon van Geryt, betrokken in vastgoedtransacties in de jaren 1430.¹⁶ Hij was schepen van de stad Breda in 1440 en in 1443.¹⁷ Hendriks zoon, Geryt Cristus, genoemd naar zijn grootvader, is regelmatig in de archieven vermeld als schepen van de stad Breda, tussen 1465 en 1487.¹⁸ Geryt Cristus' schoonvader was ridder Dirk van der Merwede, kasteelheer van Heusden en raadgever van Filips de Goede.¹⁹ Geryt Cristus vervulde het burgemeestersambt in Breda in de jaren 1470 en 1473.²⁰ In dat jaar deed zijn naam een belletje rinkelen tot in Brugge: de beheerders van het Brugse Sint-Janshospitaal besloten om hun heidegronden en akkers gelegen in Etten, bij Breda, te verkopen aan Geryt Cristus, die hierbij namens de stad Breda optrad.²¹ In 1474 bezat hij stukken grond in Princenhage en in Oosterhout, twee dorpen aan de rand van Breda.²² In 1476 ging Engelbrecht II van Nassau, heer van Breda en Gulden Vliesridder, op militaire veldtocht, samen met de Bourgondische hertog Karel de Stoute.²³ Voor vertrek had hij Geryt Cristus aangeduid als stadhouder voor zijn lenen in Breda.²⁴ In 1478 slaagde Geryt erin om de tolrechten van Geervliet voor tien jaar te kunnen pachten, een erg winstgevende tol die geheven werd op de schepen die hier door de Rijn-Maas-Schelde-monding passeerden. De lucratieve deal werd beklonken met Pieter Lanchals van Brugge, de beheerder en algemene ontvanger van de Bourgondische domeinen van Maximiliaan van Oostenrijk.²⁵ Engelbrecht II van Nassau noemde in 1479 Geryt Cristus een van zijn trouwste vazallen.²⁶ Op dat moment was hijzelf ook een loyale dienaar van de Habsburgse keizer Maximiliaan van Oostenrijk, een neef van zijn vrouw. Door al die verstrengelde banden kunnen we deze Geryt Cristus van Breda gerust bij de plaatselijke elite rekenen, in nauw contact met het Bourgondische hof. Op 13 augustus 1488 stierf deze hooggeplaatste burger van Breda en hij werd vereerd met een graf in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Breda.²⁷ Campbell was ervan

Vanuit de roggevelden naar Eyckiaanse grandeur

overtuigd dat deze een familielid van Pieter Cristus moet geweest zijn, ‘vermoedelijk een verre neef’, voegde hij er nog aan toe.²⁸

Afb. 3.5 Hertogdom Brabant en de Kempen (ca. 1500).

De interessante achtergrond van Geryt Cristus – en Campbells tot de verbeelding sprekende suggestie – maken pijnlijk duidelijk welke frustrerende lacunes onze kennis hier nog heeft. Dat zal ik proberen te behandelen in de volgende paragrafen. Kunnen we dus een Cristus-familie vinden in Baarle zelf? Zou er dan ook een aantoonbaar verband kunnen zijn met familienaam Cristus in Breda?

HOOFDSTUK 3

Twee opmerkelijke vermeldingen in het poortersregister van Mechelen maken ons erop attent dat zich onder de oppervlakte nog enkele onopgemerkte familieleden bevinden. In 1475 kwam er een zekere Aert Cristus, zoon van wijlen Hendrik Cristus, vanuit Baarle naar Mechelen en hij registreerde zich daar als touwslager.²⁹ Vijftien jaar eerder was er ook al een nieuwkomer geweest met diezelfde vreemde achternaam, uit ‘dien lande van Breda’: Jan Cristus, zoon van Johannes.³⁰ Met deze twee aanwijzingen als startpunt werd er een nieuwe poging ondernomen om alle vergeten leden van de Cristus-familie in Baarle boven te halen. Omdat de vele relevante administratieve documenten en schepenbrieven doordeesemd zijn met een specifieke economische taal, kunnen we best eerst de streek en de tijd verkennen, de vijftiende-eeuwse Kempen.

3.3 Lokale elites en landbouweconomie in Brabant en in de Kempen

De lokale elites in kleine en grote provinciestedjes zoals Baarle of Breda, waren innig verbonden met de landbouweconomie van de omgevende streek, de Kempen. De kaart van Brabant, gepubliceerd in Ludovico Guicciardini's *Descrittione di Tutti i Paesi Bassi*, is misschien wel de oudste kaart die het ‘Kempenlandt’ vermeldt (afb. 3.6). Vijftien kilometer ten zuiden van Baarle (naar rechts op Guicciardini's kaart) ligt Turnhout, op de rand van een groot woud dat men Grootenhout noemde. Hier lagen de jachtgronden van de Brabantse hertogen, die een prachtig kasteel bezaten in Turnhout. Het was de favoriete verblijfplaats van Antoon van Bourgondië, hertog van Brabant (1384-1415), maar Filips de Goede heeft het nauwelijks bezocht.³¹ Pas in 1525 kreeg het renaissanceslot de aandacht van de Habsburgse landvoogdes, Margaretha van Oostenrijk. Buiten dit opmerkelijke monument waren de Kempen – een ruwe en zanderige streek die zich uitstrekt over het noordoostelijke deel van het huidige België – vooral gekenmerkt door vele, afgezonderde boerderijen en uitgestrekte, onbewerkte heidegronden.³² De weinige bewerkte akkergronden werden bijna uitsluitend gebruikt voor roggevelden of

Vanuit de roggevelden naar Eyckiaanse grandeur

voor schapen. De bodem was te schraal om tarwe te telen, een gewas dat vooral in Vlaanderen veel voorkwam.³³

Afb. 3.6 Kaart van Brabant in Lodovico Guicciardini's "Descrittione di Tutti Paesi Bassi", uitgegeven door Plantin in 1582 (detail, met Baarle gemarkeerd). Het noorden is links.

HOOFDSTUK 3

De streek rond Breda was ook de geboortestreek van Pieter Brueghel, die het landschap als nieuw genre had ingevoerd in de schilderkunst, rond 1560, waarbij de Brabantse roggevelden vaak het decor vormden (afb. 3.7). Het kenmerkende landschap, waarin heidegronden en roggevelden elkaar afwisselden, bleef vrijwel ongewijzigd tot in het begin van de twintigste eeuw.³⁴ In de Middeleeuwen waren de Kempen, ten oosten en noorden van Antwerpen gelegen (afb. 3.5), niet enkel bepaald door hun landschap en grondgebruik, maar ook door een andere samenleving, gekenmerkt door sterke lokale overheden en afwezigheid van machtige grootgrondbezitters.³⁵ Hoewel sommige boeren een pacht betaalden aan een landeigenaar of een abdij, waren de meeste gewoon eigenaar van het stukje grond dat ze bewerkten.³⁶ Deze kleinschalige boeren steunden voor hun investeringen op het kapitaal dat verstrekt werd door de lokale elites; deze investeerders boden vaak het gevraagde bedrag aan in ruil voor een eeuwigdurende betaling in natura, en dat was vaak rogge. Deze annuïteiten (jaarlijks terugkerende betalingen) noemde men 'erfrogge'.³⁷ De beloofde jaarlijkse roggeleveringen werden netjes geacteerd en gegarandeerd door het eigendom van de boer. De verplichte aanleveringen werden uitgedrukt in typische inhoudsmaten van die tijd, zoals 'zester' (353 liter) of 'veertel' (88,5 liter).³⁸ Een veertel rogge correspondeerde ongeveer met het weksalaris van een metselaarshulp.³⁹ De zwaarste erfroggen rekenden met annuïteiten van een 'mudde', dat is 24 veertel rogge ofwel een halfjaar metselaarswerk. Een boer 'vercocht een erfrogge' lezen we in de taal van die tijd wanneer hij geld leent van een kapitaalverstrekker in een laatmiddeleeuws hypothecair krediet. Zoiets werd in die tijd vastgelegd bij de schepenbank van het dichtstbij gelegen dorp, op perkament genoteerd en in een register bijgehouden. In haar studie van de vijftiende-eeuwse schepenregisters van Turnhout, net iets ten zuiden van Baarle, vond Helsen dat een grote meerderheid van de schepenakten over erfroggen handelden.⁴⁰ Deze kredieten met erfrogge vormden duidelijk de ruggengraat van de vijftiende-eeuwse Brabantse

landbouweconomie.⁴¹ De kredietverstrekkers waren gewoonlijk welstellende burgers en leden van de lokale elites in naburige dorpen of stadjes.⁴² In de Kempen investeerden zelfs leden van de ruime middenklasse in deze agrarische bedrijfskredieten.⁴³ Vele contracten waren erg specifiek over het onderpand dat door de ontleners werd aangeboden om de lening te waarborgen. Niet alleen bedrijfskredieten maar ook giften en vrome schenkingen aan kloosters of kapellen namen de vorm aan van erfroggen, in sommige gevallen om een dochter of zus in levensonderhoud te voorzien wanneer ze in een klooster of begijnhof intrad. Terwijl het Kempische landschap een lappendeken was van heidegronden en roggevelden, waren de boekhoudingen van priesters, beheerders en investeerders vol gekribbeld met erfroggen en de schepenen gebruikten bijna al het beschikbare perkament om alle rogge-transacties voor de eeuwigheid neer te pennen in onuitwisbare inkt. Dit was de context waarin de familieleden van Pieter Cristus opereerden.

HOOFDSTUK 3

Afb. 3.7 (vorige pagina) Pieter Brueghel de Oude, *De Oogst*, olie op paneel, 119 x 162 cm, New York, The Metropolitan Museum, nr. 19.164.

3.4 De familie Cristus in Baarle: een poging tot een familiestamboom

Johannes Cristus ‘uit het land van Breda’, die in 1460 zijn zoon naar Mechelen zond, was misschien wel Jannes Cristus, de beheerder van de wereldlijke goederen van het Begijnhof van Breda.⁴⁴ Hij wordt in twee documenten uit 1451 genoemd, waarbij hij voor het begijnhof een jaarinkomen van rogge kon vastleggen, met als onderpand een perceel land in Boschoven (ook wel Boskoven), een gehucht ten noordwesten van Baarle.⁴⁵ Deze akten werden geregistreerd door de schepenen van het Hof Ter Brake in Alphen, een klein dorpje ten noorden van Baarle (afb. 3.5 en 3.6).⁴⁶ Jan/Jannes Cristus zelf is ook nog vermeld als een schepen in Alphen, bij drie gelegenheden, in 1448, 1451 en 1460.⁴⁷ Jan Cristus schonk verder nog een weiland aan de Orde van Hospitaalridders voor hun Sint-Janskapel aan het Hof Ter Brake in Alphen, in 1429. Hij werd dan ‘Jan, de zoon van Geryt Cristus’ genoemd.⁴⁸ Een jaar eerder zien we een Jan Cristus, ‘zoon van Geryt’, die een erfrogge koopt en het vervolgens schenkt aan het altaar van Onze-Lieve-Vrouw in de kerk van Alphen.⁴⁹ In 1439 trad er een Jan Cristus op als borg voor zijn schoonmoeder wanneer deze laatste een erfrogge verkocht op haar eigendom in Boschoven, Baarle.⁵⁰

Actief als een beheerder, donateur en schepen in Alphen, Baarle en Breda, vooral tussen 1430 en 1460, behoorde deze Jan tot dezelfde generatie en hetzelfde milieu als de hogervermelde Hendrik Cristus, die als kredietverstrekker en schepen optrad in Breda gedurende de jaren 1430 en 1440 en die bovendien, net zoals Jan, zoon van Geryt Cristus genoemd werd. Hendrik kocht een annuïteit gebaseerd op een huis in Bavel, vlak naast Breda, in 1431.⁵¹ Bavel kan gevonden worden op Guicciardini’s kaart van 1587, waar het foutief

genoteerd is als 'Havel' (afb. 3.5 en 3.6). In hetzelfde jaar kocht Hendrik een andere erfrogge, deze keer gebaseerd op een perceel in Alphen, hetgeen hem vier zester rogge opleverde per jaar.⁵² In 1436 kocht hij vervolgens een aandeel van 50% in een boerderij met een boomgaard en een duiventoren. Het jaar daarop kocht hij de andere helft, zodat hij voortaan jaarlijkse erfpacht kon ontvangen van de inwonende boer, ook deze pacht geleverd in rogge.⁵³ Hendriks aankopen bevonden zich allemaal op de oostrand van Breda, ofwel in Alphen, dichtbij Baarle dus. In 1447, nadat Hendrik gestorven was, schonk zijn zoon Geryt de erfrogge uit het huis in Bavel aan het klooster Sint-Catharinadal in Breda, voor zijn dochter Fyen die het klooster intrad.⁵⁴ In 1453, verkocht dezelfde Geryt Cristus, zoon van Hendrik, de andere annuïteit, die gulle vier zester rogge, gebaseerd in Alphen, aan de gelijknamige Geryt Cristus, zoon van Jan Cristus, die priester was in Alphen.⁵⁵ In 1437 telde Baarle slechts 352 huishoudens.⁵⁶ Met deze gedeelde context, tijd en plaats, mogen we aannemen dat Hendrik Cristus en Jan Cristus, allebei zonen van Geryt, allebei met hun professionele activiteiten gesitueerd in Baarle, Alphen en Breda, wellicht broers waren van elkaar (afb. 3.8).

Geryt Cristus, de reeds vermelde priester en zoon van Jan Cristus, woonde in 1442 in Alphen, vlak naast Baarle, waar hij hulppastoor en enkele jaren later pastoor werd. Hij beheerde verder nog kapellen in de buurdorpen Riel en Chaam. Hij werd gestraft door zijn kerkelijke oversten omdat hij de celibaatsgelofte verbrak, eerst in 1443 maar later, in 1462, opnieuw. Hij was van dezelfde generatie als Pieter Cristus en vermoedelijk was er ook een familieband. In 1485 was Geryt Cristus, intussen een oude priester, nog steeds missen aan het opdragen aan het Sint-Nicolaasaltaar in de kerk van Baarle.⁵⁷ Zijn libertijnse levenswandel bleef niet zonder gevolgen. In een document uit 1506 maakt een zekere Katelijne zichzelf bekend als de natuurlijke dochter van de priester Geryt Cristus.⁵⁸

Afb. 3.8 (volgende pagina) Mogelijke stamboom voor de Cristus-familie in en rond Baarle, 15^{de} eeuw.

HOOFDSTUK 3

Verder hebben we nog een Aert Cristus, die schepen was in Baarle in 1469 en die wel eens een zoon van Jan Cristus kan geweest zijn, daarbij zijn vaders plaats in de schepenbank overnemend.⁵⁹ Het is ook mogelijk dat hij dezelfde is als de eerder genoemde Aert Cristus, zoon van de overleden Hendrik, die in 1475 van Baarle naar Mechelen trok. In een leendenombremment uit 1474 worden er in Baarle slechts twee eigenaars met de naam Cristus genoemd, Aert Cristus en een zekere Jan Willem Cristus.⁶⁰

Het staat in elk geval vast dat er een familie Cristus actief was in Baarle en de ruimere regio tussen Baarle en Breda. Rond 1450 bestond deze familie uit grondbezitters, kredietverstrekkers, schepenen en een burgemeester. In de laatmiddeleeuwse Kempen bezaten de plaatselijke schepenen een reële macht omdat ze zowel het lokaal bestuur, de eigendomsregistratie en de rechtspraak in hun hand hadden. Het is dus niet verrassend dat men vastgesteld heeft dat de schepenbanken bevolkt werden door welstellende dorpingen die aan de top stonden van de lokale economische hiërarchie.⁶¹ De familie Cristus in Baarle en Breda behoorde tot die lokale elite. Op het einde van de vijftiende eeuw hebben de volgende generaties zich verspreid over de omringende dorpen. Ik vermeld kort een andere Jan Cristus, die volgens vermeldingen in 1488 en 1489 een huis bezat aan de Vrijheid (toen 's Heerenstraat) in Hoogstraten, vijftien kilometer ten zuidwesten van Baarle.⁶² Hij was misschien wel familie van Nicolaas Cristus, ook van Hoogstraten, die zich in 1496 inschreef aan de universiteit van Leuven en terugkeerde als meester Nicolaas Cristi die in 1504 priester werd in Bergen-op-Zoom.⁶³ In 1499 was er nog een andere Jan, zoon van Jan Cristus, vermeld in Baarle.⁶⁴ Kort na 1500 bezat Willem, zoon van een zekere Peter Cristus, een boerderij in Baarle.⁶⁵ Tussen 1499 en 1502 zijn de activiteiten van Ghysbrecht en Aert Cristus, allebei in Breda, gedocumenteerd in verschillende schepenbrieven (afb. 3.8).⁶⁶ Als het nog nodig was geweest om aan te tonen dat de vijftiende-eeuwse familienaam Cristus stevig geworteld is in en rond het Kempische Baarle, dan zouden we nu ruim voldoende bewijsmateriaal verzameld hebben.

Afb. 3.9 Vermelding van de hoeve van de familie van Gerardus Cristus, op de Alphenheide nabij Baarle. “Pueri Gerardi Cristus ex parte hille (ville?) de atrio super II lopen tsaet lants emptor erga Johannem; hofsteden sitam inde heyndingen propie molendium – III d.” met de toevoeging “Johannes Cristus tenet”. Tongerlo, Abdij-archief, Cijnsregister II.336, f. 147 v.

In de eerste helft van de vijftiende eeuw suggereren de overlevende stukken dat vooral Hendrik Cristus en Jan Cristus belangrijke leden waren van de familie. Hun vermoedelijke vader is intussen opgespoord en boven water gekomen. Een zekere Gerardus Cristus van Baarle, notaris en klerk van het bisdom Luik, wordt vermeld in een akte uit 1390.⁶⁷ In het begin van de vijftiende eeuw registreerde de abdij van Tongerlo de cijns die verschuldigd was door de kinderen van Gerardus Cristus, voor een hoeve in Alphen, met een klein perceel grond erbij. Hoewel er nog voorbeelden zijn in hetzelfde cijnsregister gebeurde het niet zo vaak dat de cijnsplicht op naam van de kinderen werd genoteerd. Een later bijschrift verduidelijkt dat het eigendom in handen kwam van Jan Cristus. Het huis was gesitueerd op de heide, gelegen naast een molen (afb. 3.9).⁶⁸ In 1405 schonken deze Gerardus Cristus en zijn vrouw Elisabeth een erfrogge voor een beneficie in de kerk van Alphen, gewijd aan het altaar van Onze-Lieve-Vrouw. De annuïteit was gewaarborgd door een weiland in Huisvennen, een plek in de Boschovense heide, ten noorden van Baarle en ten westen van Alphen (afb. 3.10).⁶⁹ In 1428 schonk Jan Cristus, zoon van ‘Gerit Chrijstus ende Lijsbette sijn wijff’, aan hetzelfde beneficie.⁷⁰ Alle afzonderlijke vermeldingen van een zekere Jan Cristus, zoon van

Vanuit de roggevelden naar Eyckiaanse grandeur

Geryt, ofwel van een Jan Cristus, verbonden aan het gehucht Boschoven, gaan vermoedelijk over één en dezelfde persoon. We kunnen er van uit gaan dat Jan en Hendrik Cristus zonen waren van notaris Gerardus Cristus, gevestigd in Baarle/Alphen.

Afb. 3.10 Baarle en Alphen met de gehuchten Huisvenne and Boschoven (1841). BHIC 343, Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief Noord-Brabant, kaart 437 (detail)

HOOFDSTUK 3

In de veertiende en vijftiende eeuw was het gebruikelijk dat notarissen hun naam latiniseerden, vaak ook hun familienaam. Het zou best kunnen dat deze notaris Gerardus Cristus eigenlijk Geryt Kersten heette voordat hij zijn naam aanpaste aan zijn ambt en status.⁷¹ De naam Kersten kwam in elk geval voor in het vijftiende-eeuwse Baarle.⁷² Illustratief voor de sociologische connotatie die verbonden is met een gelatiniseerde naam is een notarisakte uit 1431 waarin Hendrik Cristus en notaris Hendrik van Nieuwenhuizen (ook wel Henricus de Novadomus) de enigen zijn van wie de naam in het Latijn geschreven werd terwijl alle andere comparanten gewoon in het Middelnederlands benoemd worden.⁷³ Voor Hendrik en Jan Cristus verklaart hun achtergrond als notariszonen waarom zij zich zo vaak engageerden in geformaliseerde zakelijke transacties. Hun ouderlijke woning was vermoedelijk gelegen in de heide tussen Baarle en Alphen, in de buurt van een molen. Allebei hadden ze hun zoon Geryt genoemd, naar hun vader. De eerder vermelde transactie tussen enerzijds Geryt Cristus, zoon van Hendrik, in Breda, en anderzijds Geryt Cristus, zoon van Jan, priester in Alphen, moet ons niet verbazen. Het was vermoedelijk een zakelijke overeenkomst tussen twee neven.

3.5 Nieuwe vondsten over de vermoedelijke vader van Pieter Cristus

Zoals zovele vijftiende-eeuwse schilders in Brugge, kwam Pieter Cristus aan in deze kosmopolitische stad als een nieuwkomer, een inwijkeling, een vreemdeling, vol met hoop en vertrouwend op zijn degelijke achtergrond. Vele anderen voor hem en na hem hebben hetzelfde pad gevolgd, met Jan van Eyck en Hans Memling als meest gekende voorbeelden. We focussen even op een minder gekende, maar relevante casus: Jan Fabiaen. In 1469 arriveerde hij in Brugge als jonge schilder vanuit de stad Béthune in Artesië.⁷⁴ Het weinige dat we van zijn leven weten suggereert dat er een sterke band is tussen het

sociale milieu van zijn afkomst en zijn sociale profiel tijdens zijn loopbaan als schilder in Brugge. Vermoedelijk is Jan Fabiaen kort voor of na 1450 geboren, want hij werd in 1469 nog ‘Jennyn’ genoemd, een typische adolescentennaam voor iemand die een jaar later, in 1470, Jan werd genoemd.⁷⁵ De gilderegisters getuigen van zijn hoge status binnen de gilde van beeldenmakers. Hij was de deken in 1489 en de gouverneur (een soort penningmeester) voor zeven ambtsjaren tussen 1474 en 1506.⁷⁶ Zoals Zdanov reeds veronderstelde waren zijn ouders vermoedelijk Jean Fabiaen en Agnes Poignaire, die in 1447 in Béthune trouwden. Jean was de ‘maître de la chambre des deniers’ van de hertogin Isabelle van Portugal, bevoegd voor de inkomsten en uitgaven van haar huishouden, en Agnes was de dochter van de eerste schepen van Béthune.⁷⁷ Als we aannemen dat dit inderdaad de ouders waren van Jan Fabiaen, dan is het helemaal niet verrassend dat zijn collega’s in hem een geschikte beheerder zagen van de financiën van de gilde. Hij was vermoedelijk een bemiddelde schilder, want hij had in 1483 verschillende huizen in eigendom op de Scottendijk (bij het huidige adres Sint-Annarei 18) en zelfs een badhuis (een ‘stove’).⁷⁸

Jan Fabiaens vermoedelijke biografie toont ons hoe de sociale achtergrond van een ingeweken schilder helemaal niet los staat van zijn latere carrière en zijn status onder zijn collega’s. Zijn levensverhaal pleit ervoor dat we ook bij Pieter Cristus best proberen inzicht te krijgen in de sociale context waarin hij opgroeide. De hoger vermelde archivalische referenties van de lokale elites rond Baarle met de naam Cristus zijn al een belangrijk indirect bewijs van de sociale status van Pieter Cristus’ familie. Het leven van zijn vader, die ook Pieter Cristus heette als we de inschrijving in het Brugse Poorterboek mogen vertrouwen (Afb. 1.5), is tot nu toe altijd onbekend en onbesproken gebleven. Eerst zal ik aantonen dat, niettegenstaande de duidelijke vermelding in het Brugse poorterboek, de vader van Pieter Cristus helemaal niet Pieter genoemd werd, maar wel Peter. De Vlaamse naam Pieter correspondeerde in die tijd in Brabant met Peter. In een cijsregister

HOOFDSTUK 3

van het Brabantse stadje Turnhout, uit het jaar 1410, staat een lijst met 940 namen, waarbij 29 keer een Peter vermeld is en geen enkele Pieter.⁷⁹ Wanneer we nauwkeurig de ledenlijsten van de schildergilden in Brugge en Antwerpen nakijken, dan zien we de taalgrens tussen de Peters en Pieters nog veel scherper liggen. In de Brugse gilde van de beeldenmakers, somt de lijst van overleden gildeleden (beperkt tot de jaren voor 1500) achttien individuen op met de naam Pieter, maar Peter komt niet voor.⁸⁰ Als we dan de registers van de Sint-Lucasgilde bekijken in Antwerpen dan vinden we in de vijftiende eeuw 23 Peters terwijl er slechts één Pieter vermeld werd.⁸¹ Die ene Pieter is 'Pieter Dysere' in 1495 die bij twee andere vermeldingen, in 1492 en 1504, gewoon 'Peter Dysere' werd genoemd. Deze man kwam van Brugge, waar hij voordien nog Pieter Dyzerin heette.⁸² Bij zijn overlijden werd hij in Brugge weer genoteerd als 'Pieter Disserin' (Bijlage 1.1, nr. 252). Bij het oversteken van de Schelde veranderde blijkbaar in die tijd een Pieter in een Peter en vice versa. We kunnen er vrijwel zeker van zijn dat de vader van de schilder in Baarle niet Pieter Cristus heette, zoals de klerk in Brugge noteerde, maar eerder Peter Cristus. Wellicht heette de kunstenaar in zijn jeugd hetzelfde als die vader, maar hij koos voor zichzelf de Vlaamse naam Pieter zodra hij in Brugge aankwam in de jaren 1440. Voor de duidelijkheid zal ik in het vervolg de vader 'Peter Cristus' blijven noemen en ik behoud de naam 'Pieter Cristus' voor de schilder.

Het lijkt erop dat die Peter Cristus in Baarle nu opgedoken is. Een leendenombrement uit 1440, dat de landeigenaars in Baarle opsomt die onder het leen van de hertog van Brabant vallen en waarop diens leenman Aernt van Berchem cijzen kan heffen, bevat namelijk twee vermeldingen van percelen die toebehoorden aan de kinderen van Peter Cristus (zie Bijlage 3.2).⁸³ De hele lijst bevat 38 namen in Baarle. Dit is dus een vrij omvattende dwarsdoorsnede van de families in het hertogelijke deel van Baarle dat 75 gezinnen telde volgens een haardtelling uit 1437.⁸⁴ Waarschijnlijk was er in dat relatief kleine stadje Baarle niet meer dan één Peter Cristus en diens kinderen waren in 1440 blijkbaar al volwassen. Het gaat hier naar alle

waarschijnlijkheid om de vader van Pieter Cristus. De precieze locatie van Peter Cristus' ene perceel in het gehucht Oordel (afb. 3.10), aan de weg naar de Sint-Salvatorkapel is fascinerend. In deze buurt zijn er slechts enkele percelen die onder het domein van de hertog vallen en vermits deze eeuwenlang onveranderd bleven en nu deel uitmaken van het Belgische Baarle-Hertog zijn ze gemakkelijk te lokaliseren (afb. 3.11). In 1501 werd er een zekere Willem, zoon van Peter Cristus, vermeld met een stukje grond in Nyhoven, ook niet ver van de Sint-Salvatorkapel.⁸⁵ Dat deze Willem Cristus een verre familieband had met de kinderen van Peter Cristus die in 1440 in dezelfde omgeving vermeld werden, is wel aannemelijk. Het toponiem Dal, waar zich het tweede perceel van Peter Cristus bevond, is gekend maar de locatie ervan is onzeker.⁸⁶ De Dalakker, onder die naam gekend vanaf 1540 tot nu, ligt in elk geval tussen Oordel en Boschoven (afb. 3.11).⁸⁷ Minstens een van Peter Cristus' percelen lag daarmee relatief dichtbij de gronden van Gerardus Cristus en Jan Cristus, die mogelijks de vader en broer waren van Peter. Het is trouwens frappant – en misschien geen toeval – dat Peter Cristus de cijnsplicht van zijn gronden op naam zijn kinderen liet noteren, precies zoals notaris Gerardus Cristus enkele decennia eerder had gedaan in het cijnsregister van de Abdij van Tongerlo. De archiefvondsten die hierna volgen stellen ons in de gelegenheid om die Peter Cristus van Baarle beter te leren kennen. Zijn naam zorgde namelijk voor een opvallende reeks vermeldingen in de schepenregisters van een naburig stadje, Turnhout, slechts een vijftiental kilometer ten zuiden van Baarle.

Vijftien transacties omtrent onroerend goed en agrarisch krediet, die alle plaatsvonden in Turnhout tussen 1448 en 1460, vermelden een zekere Peter Cristus als betrokken partij of als buurman van een perceel.⁸⁸ De transcripties van deze schepenakten zijn opgenomen in de Bijlage 3.6 als documenten B1 tot B15.

HOOFDSTUK 3

Afb. 3.11 Kaart De Brou-Van der Borch (1789) met de vermoedelijke locaties van Peter Cristus' percelen in Baarle aangeduid. BHIC, 343 Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief in Noord-Brabant ca. 1500 – ca. 2000, inv.nr. 7059.

In zijn eerste optreden voor de schepenen, in 1448, kocht Peter Cristus een annuïteit van een zester rogge, gewaarborgd door een perceel land in Den Aert, een klein gehucht ten noordwesten van Turnhout. De eigenaar van het perceel bood zijn eigen woning aan als bijkomend onderpand voor de lening.⁸⁹ Negen jaar later verkocht zijn zuidelijke buur een indrukwekkende erfrogge aan Peter Cristus, waarbij de jaarlijkse rente-opbrengst ruim het jaarinkomen van een metselaarsknecht overschreed.⁹⁰ Op de achttiende-eeuwse

Ferrariskaart kan het gehucht Den Aert gevonden worden tussen Turnhout en Merksplas (afb. 3.12), op een plek waar trouwens vandaag nog steeds een (twintigste-eeuwse) hoeve staat met diezelfde naam.⁹¹ Deze locatie grensde aan de uitgestrekte heidegronden tussen Turnhout en Baarle. Op 7 juni 1451, engageert Peter Cristus zich in een complexe transactie die resulteerde in twee erfroggen, allebei gevestigd op een boerderij in Schorvoort, aan de zuidelijke rand van Turnhout.⁹²

Op 22 september 1451 kwam Peter Cristus weer naar de schepenbank, deze keer voor een derde eigendom, in de Wouwerstraat, juist benoorden het Turnhoutse begijnhof, in een wijk die toen nog Calstert heette. Eerst investeerde hij zijn geld in een erfrogge gevestigd op een hoeve. Vijf jaar later verkochten de eigenaars het eigendomsrecht aan hun schuldeiser Peter Cristus. Daaropvolgend werd hij vermeld als de eigenaar van dit perceel in 1456 en 1457, maar in november 1457 verkocht hij blijkbaar een hoeve op deze locatie. Nochtans werd hij het jaar nadien toch nog vermeld als eigenaar van een perceel.⁹³

In 1451 had Peter Cristus nog een andere erfrogge gekocht.⁹⁴ Hij beheerde geleidelijk aan een interessante portefeuille aan eigendommen en beleggingen. In een schepenbrief van 28 augustus 1457 werd Peter Cristus voor het eerst genoemd als de verkoper van een erfrogge. Als onderpand bood hij een perceel aan, genaamd Bousecker, in Heycie (vandaag Heizijde). Zoals de naam al zegt, grensde dit gehucht, gelegen aan de noordwestelijke rand van Turnhout, aan de heide. Het lag ook niet ver van Den Aert, waar Peter reeds in 1448 geïnvesteerd had in een erfrogge (afb. 3.12).⁹⁵ De Bousecker-hoeve bleef verschillende generaties in de familie en zou daarom best wel de woonplaats van Peter Cristus kunnen geweest zijn. In een laatste geregistreerde actie kocht Peter Cristus in 1460 nog een erfrogge, gevestigd op een onroerend goed aan Moleneynde.⁹⁶

Afb. 3.12 Kaart van graaf Ferraris (1771-1778) met Peter Cristus' eigendommen ten noorden van Turnhout.

Een ingekleurde koperets van rond 1670, door Lucas Vorsterman, toont Turnhout in vogelperspectief, met de blik naar het noorden gericht (afb. 3.13). In het stadscentrum valt meteen het prominente kasteel van de hertogen van Brabant op, links van (dus ten westen van) de kerk. Als we onze blik van hieruit naar het noorden laten gaan, dan komen we eerst het begijnhof tegen, met zijn twee kerken, doorlopen dan de Wouwerstraat richting de linkerbovenhoek en passeren dan de wijk Calstert en vervolgens, meer naar links, de gehuchten Heycie en Den Aert, hoewel deze gravure geen enkele boerderij toont in deze hoek. Links op de horizon zien we, heel vaag, de kerk van Baarle, afgescheiden van Turnhout door uitgestrekte

vlaktes heidelandschap. Deze hoek van het zeventiende-eeuwse, gegraveerde stadszicht toont ons het actieterrein waar we Peter Cristus konden aantreffen twee eeuwen eerder.

Verschillende elementen ondersteunen de hypothese dat deze Peter Cristus, makelaar en belegger in agrarische kredieten, afkomstig was van Baarle en zich gevestigd heeft in Turnhout. Ten eerste weten we dat kopers van erfroggen gewoonlijk bemiddelde stadsmensen waren die afkomstig waren uit een naburig dorp of naburige stad.⁹⁷ In dit geval kunnen we er vrij zeker van zijn dat Peter Cristus een nieuwkomer was in Turnhout in de jaren 1440 en dus van een andere naburige stad kwam. Op een totaal van 28 807 namen vermeld in de Turnhoutse schepenregisters tussen 1342 en 1460, komt er buiten Peter Cristus geen enkele Cristus voor.⁹⁸ De familienaam Cristus kwam waarschijnlijk dus niet voor in Turnhout voordat Peter Cristus er aankwam. Om dezelfde reden zijn de veertien naamsvermeldingen ‘Peter Cristus’ vrijwel zeker allemaal verwijzingen naar één en dezelfde persoon. Ten tweede, het investeringsgedrag van Peter Cristus in Turnhout is erg gelijkend op transacties die Jan Cristus en Hendrik Cristus in Baarle uitvoerden, wat toch op een of andere familieband lijkt te wijzen. Ten derde valt het op dat de panden in Peter Cristus’ investeringbundel vrijwel allemaal gesitueerd zijn in het noorden van Turnhout, in gehuchten als Calstert, Heycie en Den Aert, allemaal gemakkelijk bereikbaar vanuit Baarle (afb. 3.6). Wanneer we deze feiten samen bekijken, dan wordt het aannemelijk dat Peter Cristus, nieuwkomer in Turnhout in 1448, afkomstig was van Baarle en een familieband had met Hendrik en Jan Cristus. Hij zou best wel dezelfde kunnen zijn als de hogervermelde Peter Cristus die verschillende percelen land bezat in Baarle die hij kort voor 1440 had overgedragen aan zijn kinderen. Fascinerend genoeg konden we vaststellen dat in de volgende decennia de naam Cristus wel vaker begon voor te komen in de Turnhoutse schepenregisters. In 1535 was er een zekere Jan Cristus die een huis bezat in Casteleyn, ook weer een gehucht aan de noordkant van Turnhout.⁹⁹ Bijzonder significant is de vermelding uit

HOOFDSTUK 3

1525 van een Hendrik Cristus die een perceel bezat op de Bousecker, exact de plaats waar Peter Cristus zijn eigendom liet registreren in 1457, waardoor deze Hendrik wel eens een kleinzoon van Peter Cristus zou kunnen geweest zijn.¹⁰⁰ Er waren duidelijk familieleden van de beroemde schilder Pieter Cristus die in het begin van de zestiende eeuw in Turnhout woonden, iets wat Jozef Jansen blijkbaar in 1946 al wist maar hij heeft nooit de bronnen opgegeven voor die bewering.¹⁰¹

De droge registraties van kredieten en eigendommen geven ons een consistent beeld van Peter Cristus, een man van de plaatselijke high-society in Baarle die investeerde in agrarische eigendommen in Turnhout tussen 1448 en 1460, met een duidelijke voorkeur voor hoeves aan de noordkant van de stad. Met zijn ijver in vastgoedtransacties zou hij best een derde zoon van notaris Gerardus Cristus geweest kunnen zijn en – net zoals zijn vermoedelijke broers Hendrik en Jan – ergens rond 1400 geboren kunnen zijn. Hij is misschien de gelijknamige vader van de schilder Pieter Cristus, die hem bij zijn poortersregistratie in Brugge in 1444 nog ‘Pieter Cristus van Baarle’ noemde. Zoals we konden afleiden van zijn vermoedelijke latere afstammelingen in Turnhout is deze Peter Cristus verhuisd van Baarle naar Turnhout, wellicht ergens rond 1450, waarbij hij een van zijn hoeves als woning koos, vermoedelijk de Bousecker-hoeve in het gehucht Heycie, waar de familienaam nog minstens tot in 1525 voortleefde. Omdat zijn drukke activiteiten plots stopten in 1460, stierf Peter Cristus vermoedelijk niet lang daarna.

Afb. 3.13 (volgende bladzijde) Lucas Vorsterman, ingekleurde kopergravure van Turnhout, met Maria van Brabant-Gelderens, Maria van Hongarije en Amalia van Solms, 1680. Het zicht is op het noorden gericht. © Stadsarchief Turnhout.

Vanuit de roggevelden naar Eyckiaanse grandeur

HOOFDSTUK 3

De vijftiende-eeuwse archieven van de schepenbank van Baarle zijn – zoals bij de meeste omringende dorpen – verloren gegaan en daardoor missen we een gedetailleerde en zekere blik op de volledige familiestamboom. Desondanks is het nu wel duidelijk dat in het kleine, landelijke Baarle, Pieter Cristus en zijn vader Peter Cristus tot dezelfde familie behoorden als Hendrik en Jan Cristus en daardoor maakten zij ook deel uit van de plaatselijke, hogere middenklasse.

De tentatieve familiestamboom van de familie Cristus, getoond in afb. 3.8, die alle protagonisten verbindt, is gebaseerd op een aantal redelijke veronderstellingen, maar ook een aantal onzekere aannames, aangeduid met pijlen in streepjeslijn. Als de gemaakte veronderstellingen gelden, dan zou Pieter Cristus een volle neef geweest zijn van Geryt Cristus in Breda en beiden zouden kleinzonen geweest zijn van Gerardus Cristus, notaris in Baarle. Het hoeft ons niet te verbazen dat de zonen en kleinzonen van deze notaris zich niet konden beperken tot het kleine Baarle. Hun intellectuele ambities en ondernemingszin zorgde ervoor dat ze uitzwermden naar Breda, Turnhout, Hoogstraten, Mechelen en Brugge.

3.6 De jonge Pieter Cristus in Brugge: zelfzeker en gemodelleerd naar Jan van Eyck

Het gebeurde op een dag ergens rond 1440 dat in Baarle een zoon van Peter Cristus het ouderlijke huis verliet, richting het westen, met de hoop en ambitie om schilder te worden in Brugge. Misschien was hij niet veel ouder dan twintig jaar. Hij trok waarschijnlijk naar Breda, van waaruit hij per boot naar Bergen op Zoom trok om vervolgens door de verschillende waterwegen in en rond de Schelde, via Sluis, tot in Brugge zou gevaren hebben. Tussen 1434 en 1450 hebben drieëndertig andere mannen uit de streek van Breda hetzelfde traject afgelegd om in Brugge een ambacht te gaan uitoefenen.¹⁰² Sommigen suggereerden dat Pieter Cristus eerst het schildersvak leerde in Holland, vooraleer hij naar Brugge trok; een veronderstelling die uitsluitend gebaseerd is op stilistische overeenkomsten met Noord-

Nederlandse schilders.¹⁰³ Anderen speculeerden dat hij als leerling werd opgeleid in het atelier van Jan van Eyck, voordat deze laatste overleed in 1441.¹⁰⁴ Deze hypothese wordt ondersteund door werken van Pieter Cristus waarin sommige details gebaseerd lijken te zijn op atelierschetsen van Jan van Eyck. In de jaren 1990 hebben Upton en Martens zich verzet tegen deze gemakkelijke veronderstelling, waarbij ze wezen op de ‘een jaar en een dag’-regel die kosteloos poorterschap zou toelaten, hetgeen suggereert, volgens deze auteurs, dat Pieter Cristus vlak voor zijn registratie in 1444 moet zijn aangekomen in Brugge en meteen betaalde voor zijn poorterschap.¹⁰⁵ De geldigheid van dit argument werd recent betwist omdat de aangehaalde regel van ‘een jaar en een dag’ in Pieter Cristus’ tijd niet meer toegepast werd.¹⁰⁶ Bijgevolg zijn we niet zeker over het tijdstip waarop Pieter Cristus in Brugge aankwam en de mogelijkheid blijft open dat hij al vele jaren in Brugge was op het moment van zijn registratie. Hij zou misschien zelfs Jan van Eyck persoonlijk gekend kunnen hebben.

Los van de speculatie over het exacte moment van Pieter Cristus’ aankomst in Brugge, en zijn mogelijke betrokkenheid bij Jan van Eycks atelier, het blijft een feit dat Pieter Cristus door hemzelf en door zijn klanten beschouwd werd als de artistieke erfgenaam van de grote meester. Hij was de enige schilder in Brugge, nochtans een gemeenschap van zo’n twintig tot dertig schilders, die het aandurfde om Van Eycks opvallende signatuur ‘Johannes de Eyck me fecit’ om te vormen tot ‘Petrus XPI me fecit’. Dit feit alleen al spreekt boekdelen over zijn zelfbeeld. De pas aangekomen Kempenzoon was duidelijk een ambitieuze jonge schilder. Reeds in 1446 plaatste hij zijn handelsmerk op een prachtig Eyckiaans portret van een kartuizer broeder (afb. 3.14). Recent werd een fascinerende en bijzonder fijne tekening met zilverstift overtuigend toegeschreven aan Pieter Cristus en gedateerd rond 1445: een portret van een zelfbewuste jonge man (afb. 3.15).¹⁰⁷ De identiteit van de geportretteerde is onbekend, maar zijn leeftijd en zelfbeeld komen wel overeen met de jonge kunstenaar die hij voor zich zag, met zijn schetsboek in de hand. Precies zoals dit

HOOFDSTUK 3

gold voor de portretten van Jan van Eyck, bracht Pieter Cristus een hogere sociale klasse in beeld die, ook in zijn geval, de klasse was waartoe de schilder zichzelf ook graag rekende.

Afb. 3.14 Pieter Cristus, *Portret van een kartuizer*, 1446, olie op paneel (eik), 19.2 x 20.3 cm, New York, The Metropolitan Museum, acc.nr. 49.7.19.

Afb. 3.15 Pieter Cristus, *Portret van een jongeman*, ca. 1445-1455, zilverstift op lichtgrijs geprepareerd papier, 11.7 x 9.5 cm, St.-Petersburg, Hermitage Museum.

3.7 Huis, buurt en sociale klasse van Pieter Cristus

Als we denken aan Jan Fabiaen, wiens schildercarrière in Brugge, tussen 1469 en 1520, duidelijke verbanden toonde met zijn achtergrond, kunnen we nu Pieter Cristus' leven en werk in Brugge in een ander licht bekijken en vergelijken met zijn jeugd in Baarle. Bij recent archiefonderzoek kon uit een renteboek van de infirmerie van het Brugse begijnhof verrassend de locatie gevonden worden van Pieter Cristus' huis.¹⁰⁸ De betaling van een rente door Pieter Cristus werd geregistreerd voor een huis in de Vlamingstraat (voorheen Corte Vlamyncstrate) op Kerstdag 1468.¹⁰⁹ Een oudere verwijzing naar dezelfde rente lokaliseert het huis aan de westzijde van de straat, op enkele huizen afstand van het Beurzeplein (afb. 3.17 en 2.4).¹¹⁰ Voordien hadden Gheraerd Ruebs, tweemaal een burgemeester van Brugge, en vervolgens Jan Haghelsteen, een financieel ontvanger van de stad, in ditzelfde huis gewoond.¹¹¹ De exacte locatie kon opgespoord worden en komt overeen met het huidige adres Vlamingstraat 43, dat zich nu achter een negentiende-eeuwse gevel bevindt. In 1619 werd het huis, genaamd De Clyncke, nog beschreven als een hoog, houten huis met een gelijkvloerse verdieping in steen.¹¹² Als we deze locatie vergelijken met die van andere Brugse schilders uit die tijd, dan stellen we vast dat het huis van Pieter Cristus opvallend geplaatst was. De Sint-Jorisstraat (toen Vlamincdam), het verlengde van de Vlamingstraat, evolueerde in de tweede helft van de vijftiende eeuw snel tot een echte schilderstraat.¹¹³ Maar het huis van Pieter Cristus bevond zich een stuk centraler, op slechts drie huizen afstand van het prestigieuze Beurzeplein, de ontmoetingsplek voor handelaars en bankiers uit Lucca, Firenze, Genua en Venetië (afb. 3.17).¹¹⁴ De Corte Vlamyncstrate was ongetwijfeld een van de duurste locaties in Brugge op dat moment.¹¹⁵

De positie van het huis van Pieter Cristus stemt overeen met wat we weten over de sociale middens waarin de schilder zich bewoog. In 1454 ontving hij een belangrijke opdracht van de graaf van Étampes, een neef van Filips de Goede, en rond 1462 konden hij en zijn vrouw zich inschrijven in de prestigieuze broederschap van Onze

Lieve Vrouw van de Droge Boom. Hij was de eerste schilder die toegelaten werd bij dit elite genootschap van Bourgondische hovelingen, welstellende Italiaanse bankiers en Vlaamse handelaars. Pieter Cristus leverde een mooi paneelschilderij aan deze broederschap (afb. 2.9).¹¹⁶ De veronderstelling die in deze bijdrage werd gemaakt, dat Pieter Cristus stamt uit een familie van financiële experts, met een notaris als grootvader, verklaart in grote mate waarom hij opgenomen kon worden in deze hoge burgerlijke kringen. Zowel de Droge-Boombroederschap als het zakendistrict waarin hij woonde, waren een ontmoetingsplaats voor buitenlandse handelaars, vooral uit Toscane. Er werd eerder al gesuggereerd dat zijn *Portret van een Jongeman* (Londen, National Gallery, afb. 2.11) een Italiaanse handelaar-bankier zou kunnen voorstellen.¹¹⁷ In elk geval kunnen we er zeker van zijn dat de geportretteerde tot de hogere klasse behoorde en het graag toonde aan de toeschouwers, vandaar de opzichtige, goedgevulde beurs aan zijn riem. Statusijver en emulatie waren belangrijke stimuli voor de beeldende kunsten in het laatmiddeleeuwse Brugge.¹¹⁸ Omdat getalenteerde ambachtslieden die luxegoederen maakten ook konden genieten van de sociale mobiliteit in deze bruisende, welvarende stad, en daardoor vaak tot dezelfde sociale laag behoorden als hun opdrachtgevers, werd al gesuggereerd dat Jan van Eyck met zijn portret van een zilversmid ook zijn eigen sociale klasse in beeld bracht (*Portret van Jan de Leeuw*, 1436, Wenen, Kunsthistorisches Museum).¹¹⁹ Zo zouden we ook kunnen stellen dat de portretten van Pieter Cristus de sociale klasse tonen waartoe hij zelf behoorde. Misschien konden we hem in zijn tijd ook over het Beurzeplein zien wandelen met een roodfluwelen wambuis en een goedgevulde beurs aan zijn riem.

De bewaarde archiefdocumenten tonen hoe Pieter Cristus met respect behandeld werd door zijn collega's. Een stuk uit 1469 omtrent een belangrijke schenking aan de gilde van de schilders noemt Pieter Cristus een 'notable vanden ambochte vande beeldemakers'.¹²⁰ Wanneer Pieter Cristus de eigenaar werd van zijn huis in de Vlamingstraat, in 1468, was hij voorbij het toppunt van zijn

HOOFDSTUK 3

artistieke carrière. Zijn gesigioneerde en gedateerde werken bestrijken de periode tussen 1446 en 1457, tenminste volgens wat we nu weten. Na 1465, wanneer de portretschilder Hans Memling zich vestigde in Brugge, gingen de meest prestigieuze opdrachten van de goed betalende internationale klanten onmiddellijk naar de getalenteerde nieuwe schilder. Desondanks is het duidelijk dat in de laatste jaren van zijn loopbaan Pieter Cristus, comfortabel gehuisvest in een woning die passend was voor burgemeesters of stadsontvangers, zichzelf zag als een lid van de hogere middenklasse. Misschien een minder actieve schilder, maar wel een 'notabele'. Als we even denken aan de reële mogelijkheid dat Geryt Cristus, burgemeester van Breda, Brugge bezocht in 1473 naar aanleiding van de eigendomsoverdracht van de gronden van het Sint-Janshospitaal nabij Breda, dan hoefde zijn verwant Pieter Cristus, vermoedelijk zijn neef, zich absoluut niet te schamen voor zijn huis nabij het wereldvermaarde Beurzeplein.

In de tijd van Pieter Cristus was iemands adres in de stad Brugge absoluut niet zonder betekenis. Onmiddellijk na zijn dood gingen twee andere schilders op hetzelfde stuk Vlamingstraat wonen: Jan Fabiaen en Pieter Casembroot. Deze namen zijn niet toevallig. De hoge sociale status van Jan Fabiaen blijkt genoeg uit zijn lidmaatschap van verschillende elitaire broederschappen en zijn steeds weer herhaalde aanstelling als penningmeester van de gilde van de beeldenmakers. Hetzelfde geldt voor Pieter Casembroot die bijna onafgebroken deze functie bekleedde tussen 1470 en 1500. Hij bekleedde een officieel ambt als hoofdman van het Sint-Niklaaszestendeel en hij verstreekte ook regelmatig leningen aan het stadsbestuur.¹²¹ Pieter Casembroot koos ervoor om in de Vlamingstraat te gaan wonen in 1476, wanneer hij het atelier van Pieter Cristus overnam na diens dood.¹²² Tussen 1483 en 1515 kocht Jan Fabiaen een huis aan de overkant van de straat.¹²³

Afb. 3.16 Marcus Gheeraerts, *Kaart van Bruges*, 1562. Detail met de positie van Pieter Cristus' huis in het blauw, vlakbij het Beurzeplein ('Oude Beurse').

Casembroot, Fabiaen en Cristus stonden in de jaren 1470 onder hun collega's op de hoogste treden van de sociale ladder, zoals blijkt uit een juridisch dispuut dat plaatsvond in 1472, tussen de hofschilder Pierre Coustain, bijgestaan door enkele functionarissen van het

HOOFDSTUK 3

Bourgondische hof, aan de ene kant en de Gilde van de Beeldmakers aan de andere kant. De Gilde was vertegenwoordigd door de deken Adriaen van Claerout (geen schilder, maar een zadelaar) en drie schilders: Pieter Cristus, Jan Fabiaen en Pieter Casembroot. We kunnen geen duidelijker bewijs hebben van de sociale status die afstraalde van een huis in de Vlamingstraat. Pieter Cristus moet zich thuis gevoeld hebben in zijn klassevolle burgemeesterswoning, vlakbij het financiële zenuwcentrum van de stad, de marktplaats van beleggers en kredietexperts. Uiteindelijk was de wereld van zakenlui en kredietverstrekkers ook de wereld waarin hij van huis uit is opgegroeid. In de late Middeleeuwen garandeerde een goede afkomst niet noodzakelijk een goede sociale positie in het verdere leven. Desondanks kon Pieter Cristus zijn onbetwiste vakmanschap én zijn sociale netwerken handig inzetten om op de sociale ladder te klimmen.¹²⁴ Als de kredietmakelaar Peter Cristus van Turnhout inderdaad zijn vader is geweest, dan moet Pieter in zijn oude dagen regelmatig aan zijn vader gedacht hebben die – volgens onze veronderstellingen – rond 1460 als een goedbemiddelde gepensioneerde genoot van zijn mooie huis aan de rand van de Turnhoutse heide.

Afb. 3.17 (vorige pagina) Bursa Brugensis (het Beurzeplein), gravure uit Antonius Sanderus, *Flandria Illustrata* (Cologne, 1641). Op de achtergrond de *Korte Vlaminckstraat* tussen de Venetiaanse loggia links en de Florentijnse loggia rechts.

Conclusie

De schilder, voorheen in de literatuur gekend als Petrus Christus, heeft die naam nooit gebruikt en werd meestal Pieter Cristus genoemd door hemzelf en zijn tijdgenoten. Een opmerkelijke groep naamgenoten werd gevonden in en rond zijn geboortestadje Baarle, waarbij zijn Kempische afkomst nu echt vaststaat. Vele nieuwe gevonden vermeldingen konden op een geloofwaardige wijze gecombineerd worden tot een tentatieve familiestamboom, die weliswaar in bepaalde details op onzekere aannames steunt. Toch toont deze overduidelijk een gemeenschappelijke sociale context voor een familie Cristus die voornamelijk actief was in lokaal bestuur en het verstrekken van landbouwkrediet in de driehoek Baarle-Breda-Turnhout. Een zekere Peter Cristus werd gevonden in Baarle, die daar in 1440 verschillende eigendommen overgedragen had aan zijn kinderen, en die wellicht dezelfde was als degene die voor zijn beleggingsactiviteiten naar Turnhout getrokken is, waar de schepenregisters getuigen van de geleidelijke opbouw van zijn financiële middelen. Hij zou best wel de vader van de schilder geweest kunnen zijn. Over de locatie van Pieters woning in Brugge is er in elk geval geen twijfel meer. Deze bevond zich in het midden van het Italiaanse zakendistrict, waarbij meteen de verschillen en gelijkenissen duidelijk worden met het oorspronkelijke sociaal-economische milieu waaruit Pieter Cristus afstamde.

Achter de zelfbewuste signatuur van de schilder stond een echte, levende, jongeman, geboren en getogen in de jaren 1420 en 1430 in de plaatselijke elite van Baarle, omringd door roggevelden en

HOOFDSTUK 3

heidelandschappen maar ook middenin een familie van dorpsnotabelen, kredietexperts, schepenen en zelfs een ambitieuze neef die in Breda de hoogste Bourgondische hofkringen frequenteerde. Toch verliet die jonge Pieter Cristus, geïnspireerd en aangetrokken door het succes van Jan van Eyck, het kleinburgelijke, landelijke Baarle en hij trok naar het westen, naar de bruisende, kosmopolitische handelaarsstad Brugge. Geen rogge, geen schapen, geen priesters noch boeren voor deze Pieter Cristus, maar liever zilverstiften, ultramarijn pigmenten, goudsmeden en Italiaanse bankiers. Het gemeenschappelijke kenmerk van zijn afkomst en zijn uiteindelijke positie in Brugge was het zelfbewustzijn van een burger uit de hogere sociale lagen. In die zin weerspiegelde deze hoogst individuele renaissance-kunstenaar de karakters die hij in zijn portretten vereeuwigde.

Het klassieke kunsthistorische oordeel van Pieter Cristus' kunst is soms een beetje miskennend; hij werd vaak op een lager trapje gezet dan zijn geniale voorganger terwijl men zijn overduidelijke talent als portretschilder of tekenaar negeerde. Maar op een materieel en sociologisch niveau, kon Pieter Cristus voldaan terugkijken op zijn leven aan het einde van zijn carrière. Hij leefde comfortabel in een mooi huis in de Vlamingstraat, vlak naast het commerciële en financiële hart van Brugge, het Beurzeplein (afb. 2.4), en bovendien kon hij steevast rekenen op het respect van zijn minder welvarende en goedkoper behuisde collega's. Misschien hielpen deze verwezenlijkingen om het succes te kunnen verdragen van Hans Memling, die andere, meer populaire schilder wat verder in de straat.

Lidmaatschappen van prestigieuze broedersschappen, rijke Italiaanse vrienden, dure Latijnse inscripties met de internationale artiestennaam Cristi, konden voor ons echter Pieter Cristus' oorspronkelijke afkomst niet verbergen. Hij kwam uit de verre Kempen en liet daar de roggevelden en de heide achter omdat hij de voorkeur gaf aan het kosmopolitische leven in Brugge, waar hij uiteindelijk een sociale positie bereikte die niet zo verschillend was van het milieu waaruit hij afstamde. Als Peter Cristus van Turnhout,

de beleggingsmakelaar en kredietspecialist, echt zijn vader is geweest, dan zou dat verklaren waarom de schilder zo op zijn gemak was met handelaars en bankiers als opdrachtgevers. Zijn sprankelende portretten getuigen van de kleurrijke, bloeiende handelaarsklasse in zijn nieuwe stad en die doen hem ver boven het maaiveld uitstijgen. Ze spreken trouwens vandaag nog altijd in levendige kleuren over de zelfbewuste schilder die hen creëerde: PETRUS XPI ME FECIT.

NOTEN

*Dit hoofdstuk is een vertaalde en licht aangepaste versie van “From Fields of Rye to Eyckian Grandeur. New biographical data on Pieter Cristus (c.1420-1475)” dat aanvaard werd voor publicatie in *Oud Holland*, 2024-1.

¹ Het standaardwerk over het leven en werk van Pieter Cristus is Ainsworth en Martens 1994. Voor uitgebreidere literatuur, zie noot 12.

² Scholtens 1960; Campbell 1995.

³ Ainsworth en Martens 1994 (noot 1), pp. 195-211.

⁴ De stukken uit het archief van het Begijnhof te Breda (nu bij BdSA) en de stukken uit het Norbertinessenklooster Sint-Catharinadal (nu bij BHIC) werden eerder wel in regestvorm gepubliceerd door respectievelijk IJsseling 1966 en Erens 1929.

⁵ Bij het transcriberen van Middelnederlandse teksten staat de afkorting ‘xps’ voor *cristus*. Th. Mertens, *Richtlijnen voor de uitgave van Middeleeuwse Verzamelhandschriften*, Hilversum 1994, p. 19. De vijftiende-eeuwse schrijfwijze “Cristus”, zonder *h*, wordt letterlijk overgenomen (volgens de uitgavenormen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis).

⁶ Ainsworth en Martens 1994, pp. 196-207: ‘xps’ of ‘xpus’ in doc. 1, 2, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 24, 26; ‘Cristus’ of ‘Kristus’ in doc. 9, 15, 20, 23, 27.

⁷ SAB, Oud Archief, nr. 314 Beeldenmakers, Memorielijst, p. 15.

⁸ SAB, Sint-Juliaan renteboeken, reg. C27, f. 8v.

⁹ J.D. Passavant, *Kunstreise durch England und Belgien*, Frankfurt am Main 1833, p. 424; Weale 1863a; Crowe en Cavalcaselle 1879, pp. 135-146; Weale 1909.

¹⁰ Vanden Haute 1913, p. 197; Duverger 1955; Scholtens 1960; Schouteet 1989, vol 1, pp. 161-162.

¹¹ Durand-Leville 1911; Friedländer 1924, pp. 142-170; Scholtens 1960, pp. 59-72; Schabacker 1974; Upton 1990; Ainsworth en Martens 1994; Campbell 1995.

¹² 'Pieter Xps f. Pieters gheboren van Baerle cochte zijn poorterscip upten vj sten dach van hoymaend bi Joos vander Donc omme scildere te zine.' Stadsarchief Brugge, hierna SAB, Oud Archief, Reeks 130: Poorterboeken, 2 sept 1434 – 2 sept 1449, fol 72v; Joos vander Donc was een schilder en een lid van de gilde. Over zijn mogelijke rol bij de poorterregistratie zie Verheyen 2022b, pp. 56-59.

¹³ Weale 1863a, p. 236; Weale 1909; Friedländer 1924, p. 142; Upton 1990, p. 8.

¹⁴ Siret stond erop dat beide plaatsen even waarschijnlijk waren als mogelijke afkomst en Bruyn schreef vervolgens dat de discussie volgens hem nog niet beslecht was. *Journal de beaux-arts et de la littérature, peinture ...* 14 (1872), p. 193; 15 (1873), pp. 15, 16, 23, 24; J. Bruyn, *Van Eyck problemen*, Utrecht 1957, p. 100; Scholtens 1960.

¹⁵ Campbell 1995.

¹⁶ BHIC, 2095 Sint-Catharinadal, 1271-1900, inv.nr. C242, C256, C261 (zie ook Bijlage 3.4); Gepubliceerd bij Erens 1929, pp. 237, 248, 249, 252.

¹⁷ BdSA, Archief Begijnhof, IAB.504 (Zie ook Bijlage 3.3); Scholtens 1960, p. 61.

¹⁸ Scholtens 1960, pp. 61-62; Campbell 1995, p. 2; BHIC, 2095 Sint-Catharinadal, inv. C234-235, C262, C347, C355; BdSA, Archief Begijnhof, IAB.515, IAB.524.

¹⁹ Campbell 1995, p. 2; B. de Roy van Zuidewijn, 'Graf van Dirk van der Merwede', *Brabantse Leeuw* 5 (1956), p. 123; C. Thijssen, 'Ridder Dirk van der Merwede, o.a. heer van Eethen en Meeuwen (circa 1380-1452)', *Historische Reeks Land van Heusden en Altena* 7 (1996), p. 33-43.

²⁰ Campbell 1995, p. 2.

²¹ Cerutti 1972, p. 581 (regist 774).

²² ARAB, Rekenkamer, nr 550, fols 353r, 353v, 357v, 421r. (Bijlage 3.2)

²³ R. De Smedt, *Les Chevaliers de l'Ordre de la Toison d'or au XVe siècle*, Frankfurt am Main 2000, p. 180.

²⁴ Den Haag, Nationaal Archief, Nassause Domeinraad: Raad en Rekenkamer te Breda I, toegang 1.08.01, inv. nr. 402.

²⁵ H. Vangassen, *Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands. Hertogdom Brabant*, s.l. 1954, pp. 135-136. Over Pieter Lanchals:

M. Boone, 'La Hollande, source de capital social pour un Flamand ambitieux? Les intérêts et les aventures de Pierre Lanchals, grand commis de l'État Burgundo-Habsbourgeois (vers 1441/42–1488)' in P.C.M. Hoppenbrouwers, A. Janse en R. Stein (eds), *Power and Persuasion: Essays on the Art of State Building in Honour of W.P. Blockmans*, Turnhout, 2010, p. 197-223; M. Boone, 'Pieter Lanchals' in *Nationaal Biografisch Woordenboek*, vol. 13, Brussel 1990, p. 471-480.

²⁶ 'onse getruwe manne van leene, te weten [...] Gheerit Cristus': G.C.A. Juten, 'Het Klooster Vredenberg onder Boeimeer', *Taxandria: tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde* 16, 1909, p. 226.

²⁷ C.P. Hoyncq van Papendrecht (ed.), *Analecta Belgica*, vol. 3, part 1, Den Haag 1743, p. 389.

²⁸ Campbell 1995, p.2.

²⁹ Mechelen, Stadsarchief (SAM), Poorterboeken, Reg. 1 (1445-1654), p. 144 (online consulteerbaar op [genealogischebronnenrivierenland/Databank](#)): 'Aerd Kristus f. quondam Henrici, van Baerle, draeyseleere'; Een 'draeyseleere' is een touwslager. E. Verwijs en J. Verdam, *Middelnederlandsch Woordenboek*, The Hague 1889, II, p. 373.

³⁰ SAM, Poorterboeken, Reg. 1 (1445-1654), p. 72: 'Jan Kristus f. Joh. vuten lande van Breden, drayselere' (noot 29).

³¹ C. Niedermann, *Das Jagdwesen am Hofe Herzog Philipps des Guten von Burgund*, Brussels 1995, p. 253; Jansen 1946, pp. 78-82; Volgens Vander Linden heeft de hertog Turnhout nooit bezocht: H. Vander Linden, *Itinéraires de Philippe le Bon, Duc de Bourgogne (1419-1467) et de Charles, Comte de Charolais (1433-1467)*, Brussel 1940.

³² De Keyzer 2020.

³³ De Keyzer 2014, p. 49.

³⁴ De historicus Jozef Jansen herinnerde zich in 1946 nog de Turnhoutse heidelandschappen uit zijn kindertijd, Jansen 1946, pp. 16-18.

³⁵ De Keyzer 2014, pp. 54-55.

³⁶ Jansen 1955, p. 75-77; Daelemans 1986; Buiks 1998.

³⁷ Godding 1987, pp. 176-177.

³⁸ Vandewalle 1984, p. 54; Buiks 1998, p. 138.

³⁹ Scholliers 1960, p. 110.

⁴⁰ Helsen 1992, pp. 182-183, 187.

⁴¹ Van Onacker 2013; Limberger en De Vijlder 2018, p. 235.

⁴² Van Onacker 2013, pp. 40, 59; Limberger en De Vijlder 2018, pp. 235, 236, 240.

⁴³ Van Onacker 2018.

⁴⁴ Begijnen waren ongehuwde, religieuze vrouwen die in een ommuurde gemeenschap leefde met gemeenschappelijke regels. T. De Moor, 'Single, Safe, and Sorry?: Explaining the Early Modern Beguine Movement in the Low Countries', in *Journal of Family History*, 39, 1 (DOI: [10.1177/0363199013515167](https://doi.org/10.1177/0363199013515167))

⁴⁵ Boschoven/Boskoven als gehucht van Baarle: Brekelmans 1965, p. 10.

⁴⁶ BdSA, Archief Begijnhof, IAB.545: 'Jannes Crystus, mombair in den recht des godshuys van sente Katherinen in den beghinhove te Breda'. (Bijlage 3.3)

⁴⁷ AAT, II.8, pp. 124, 186, 317-319; BHIC, 2176 Abdij van Tongerlo, Cartularia 8 (A-D), pp. 124, 186, 317-319. (Bijlage 3.1)

⁴⁸ L. Devillers, *Inventaire analytique des archives des commanderies belges de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ou de Malte*, Mons 1876, p. 160.

⁴⁹ BHIC, 2176 Tongerlo, Cartularia 8 (A-D), p. 42; AAT, II.8, p.42. (Bijlage 3.1)

⁵⁰ BHIC, 2095 Sint-Catharinadal, nr C269. (Bijlage 3.4)

⁵¹ BHIC, 2095 Sint-Catharinadal, nr C242. (Bijlage 3.4)

⁵² BdSA, Oud-rechterlijk archief, Schepenbank Breda, nr 418, f. 73r. (Bijlage 3.3)

⁵³ BHIC, 2095 Sint-Catharinadal, nr C256, C261. (Bijlage 3.4)

⁵⁴ BHIC, 2095 Sint-Catharinadal, nr C281; MR002, f. 5. (Bijlage 3.4)

⁵⁵ BdSA, Schepenbank Breda, nr 418, f. 73r; nr 419, f. 219v. (Bijlage 3.3)

⁵⁶ Brekelmans 1965, p. 8.

⁵⁷ Erens 1978, pp. 20, 107, 113; G. Bannenbergh, A. Frenken & H. Hens (eds), *De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek in de 15de- en 16de-eeuwse registers van het aartsdiakenaat Kempenland*, vol. 2, Nijmegen 1970, pp. 128, 132, 133; A.J.A. Bijsterveld, *Laverend tussen kerk en wereld. Pastoors in Noord-Brabant, 1400-1570*, onuitgegeven doctoraatsverhandeling Vrije Universiteit Amsterdam, 1993, Bijlage 5, p. 145.

(online: <https://research.vu.nl/en/publications/laverend-tussen-kerk-en-wereld-de-pastoors-in-noord-brabant-1400->)

⁵⁸ BdSA, Oud-rechterlijk archief, Schepenbank Breda, inv.nr. 418, f. 73r; inv.nr. 419, f. 219v. (Bijlage 3.3)

⁵⁹ BHIC, 2176 Tongerlo, Cartularia 8 (A-D), p. 314.

⁶⁰ ARAB, Rekenkamer, inv.nr. 550, fols. 353r-v, 357v, 421r, 456r, 457v. (Bijlage 3.2)

⁶¹ Dombrecht en Van Onacker 2016, p. 409.

⁶² Rijksarchief Antwerpen, Oud Gemeente-archief Hoogstraten, reg. 1, ff. 22v, 23v.

⁶³ Campbell 1995, p. 2.

⁶⁴ BdSA, Schepenbank Breda, nr 415, f. 129v. (Bijlage 3.3)

⁶⁵ BdSA, Schepenbank Breda, nr 419, f. 320r; f. 421. (Bijlage 3.3)

⁶⁶ BdSA, Schepenbank Breda, nr 415, ff. 17r, 35r, 205v, 376v, 377r, 400v. (Bijlage 3.3)

⁶⁷ RAA, Corsendonk, charter 135: 'Gherardus Cristus gheheyten, van Baerle, clerick des bisdoms van Luyc, openbaer van des keyzers macht notarijs.' Dit document is een vidimus uit 1438, een kopie van een origineel huwelijkscontract uit 1390 tussen Susanna van Weelde, dochter van een grootgrondbezitter en Thomaes van Everdey. Zie ook Bijlage 3.5 en <<https://doi.org/10.48804/R5O5JT>>

⁶⁸ AAT, II 336 (old nr A.VII 7), fol 147v: 'Pueri Gerardi Cristus ex parte hille de atrio super ij lopen tsaet lants empta erga Johannem, hofsteden situatam inde heyndinghe propie molendium' [*later toegevoegd*] 'Johannes Cristus tenet'. Deze vermelding staat in een cijnsregister van de abdij, Liber censuum, onder de titel 'Alphen' (Zie Bijlage 3.1). Het perceel van twee 'lopen zaad' was ongeveer 42 are groot. (J.M. Verhoeff, *De oude Nederlandse maten en gewichten*, Amsterdam 1982)

⁶⁹ AAT, II.8, p. 42 (Bijlage 3.1); Erens 1978, p. 102, 106.

⁷⁰ AAT, II.8, p. 42. (Bijlage 3.1)

⁷¹ In Vlaanderen nam een notaris steeds een Latijnse voornaam aan en soms ook een verlatijnste achternaam, zoals bijvoorbeeld Marcilius de Platea en Johannes Bonusvicini, respectievelijk Marcel vander Straete en Jan Goetghebuer (zie H. Callewier, 'Brugge, vijftiende-eeuws centrum van het notariaat in de Nederlanden' in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 77, 2009, p. 73-102). Dit fenomeen bestond ook in de Kempen, zoals notaris Walterius Ancelmi / Wouter Ancems (vermeld in Baarle in 1490) of notaris Johannes de Dumo / Jan vander Haeghe (vermeld in Merksplas in 1490) illustreren (M. Oosterbosch, *Het openbare notariaat in Antwerpen tijdens de late middeleeuwen (1314-1531): een institutionele en prosopografische studie in Europees perspectief*, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, KU Leuven 1992).

⁷² In de schepenbrieven (ook wel vestbrieven) van het Breda Stadsarchief (vanaf 1499 bewaard) worden vier mensen met de naam Kersten genoemd, alleen al tussen 1499 en 1525. Drie van hen waren van Baarle en één van Breda. BdSA, Schepenbank Breda 1499-1811, nr 420, fol 63v; nr 424, fol 185r; nr 421, fol 156r-v; nr 426, fol 206r; nr 429, fols 231v, 232r. Zie ook <<https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/genealogische-bronnen/persons>>.

⁷³ BHIC, 2095 Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 1271-1900, nr C281. (Bijlage 3.4)

⁷⁴ Vanden Haute 1913, p. 13a; Schouteet 1989, vol. 1, p. 191.

⁷⁵ De naam 'Jan' was 'Hannekin' in de kindertijd en veranderde van 'Hannin' of 'Jehennin' (voor een adolescent) naar 'Jan', gewoonlijk ergens tussen 20 en 25 jaren. Verheyen 2022b, p. 37; Dupont 2001.

⁷⁶ Vanden Haute 1913, pp. 20a, 27b, 41b, 44b, 45b, 52a, 52b.

⁷⁷ Zdanov 2013.

⁷⁸ Bruges, Stadsarchief (SAB), Dis Onze-Lieve-Vrouw, reg. 170 (jaar 1483), f. 7v.

⁷⁹ ARAB, Rekenkamer, nr 45017, f. 34r-v. (Bijlage 3.1)

⁸⁰ Vanden Haute 1913, pp. 196-199, 214-220. Verheyen 2022b, pp. 62-66.

⁸¹ Rombouts en Van Lerijs 1872, vermeldingen van 'Peter' op pp. 4, 6, 12, 13, 16, 22, 23, 25, 26, 29, 32 (twee keer), 35, 37, 41, 43, 44, 46, 49, 50 (twee keer), 54, 55; een 'Pieter' wordt vermeld op p. 50.

⁸² Rombouts en Van Lerijs 1872, pp. 43, 50; Van den Haute 1913, p. 42b; Stadsarchief Antwerpen (hierna SAA), SR125, f. 194r (doc.04.03.1504); SAA, GA nr 2574#70, Archief Sint-Lucasgilde, nr 70 (3): Oudste Liggere, f. 47v (doc.18.10.1491 – 17.10.1492).

⁸³ ARAB, Rekenkamer, nr 546; Brekelmans 1965, pp. 115-116. (Bijlage 3.1)

⁸⁴ Brekelmans 1965, p. 8

⁸⁵ BdSA, Schepenbank Breda 1499-1811, nr 415, fol 301v. (Bijlage 3.3)

⁸⁶ Het Dal werd bij de hertogelijke leengoederen vermeld in 1440 en in 1489 (Brekelmans 1965, pp. 116, 117).

⁸⁷ Buiks 2012, pp. 80, 280, 281; De Daelacker ligt blijkbaar vlakbij de Tuyenpoel: BdSA, Oud-Rechterlijk Archief, Vestbrieven 1499-1811, reg. 787, f. 204r: 'Item noch omtrent twee buynder lants geheten den Daelacker gelegen in de Baerlesche acker omtrent ten Tuyenpoel oostwaerts [...]'

⁸⁸ SAT, Schepenakten, schepenbrieven en schepenregisters 1342-1460, reg. 649, 650, 651, zie ook <<https://www.taxandriavzw.be/schepenakten-turnhout.html>>

⁸⁹ Zie doc. B1 in Bijlage 3.6

⁹⁰ Zie doc. B1, B9 en B13 (Bijlage 3.6). De rente bedroeg twee mudde, dat is dus 48 veertelen. Een veertel komt ongeveer overeen met 40 tot 80 uur werken voor een metselaarsknecht. Zie Scholliers 1960, p. 110.

⁹¹ Consulteerbaar op de website van de Koninklijke Bibliotheek, <<https://www.kbr.be/nl/kaart-van-ferraris/>>

⁹² Zie doc. B2 (Bijlage 3.6); Van Onacker gebruikte de term 'erfgeving' voor deze gecombineerde transactie. Van Onacker 2013, p. 62. Het equivalent bij transacties in geld stond bekend als een 'aankoop met rentecontract' of 'bail à rente' (Godding 1960, p. 159.)

⁹³ Documenten B3, B5, B6, B7 en B10 (Bijlage 3.6)

⁹⁴ Doc. B4 (Bijlage 3.6)

- ⁹⁵ Doc. B8 (Bijlage 3.6)
- ⁹⁶ Doc. B15 (Bijlage 3.6)
- ⁹⁷ E. Thoen, *Landbouweconomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late Middeleeuwen en het begin van de moderne tijden. Testregio: de kasselrijen van Oudenaarde en Aalst (eind 13^{de} – begin 16^{de} eeuw)*, Gent 1988, pp. 888-894; Van Onacker 2013, p. 57.
- ⁹⁸ De database van de schepenakten kan online geconsulteerd worden, zie noot 88.
- ⁹⁹ SAT, reg. 679, f.127v. Zie doc. B17.
- ¹⁰⁰ Doc. B16 en B8.
- ¹⁰¹ Jansen 1946, p. 88.
- ¹⁰² Parmentier 1938, pp. 233-496.
- ¹⁰³ Schabacker 1974, pp. 61-68.
- ¹⁰⁴ Crowe en Cavalcaselle 1879, p. 136; Friedländer 1924, p. 142, Schabacker 1974, p. 20.
- ¹⁰⁵ Upton 1990, pp. 8-10; Ainsworth en Martens 1994, p. 15.
- ¹⁰⁶ Bervoets, Bonduel en Dumolyn 2022.
- ¹⁰⁷ A. Larionov, *From gothic to mannerism. Early Netherlandish Drawing in the State Hermitage*, tent. cat., Sint-Petersburg 2010, pp. 57-61.
- ¹⁰⁸ Verheyen 2023, pp. 55-84.
- ¹⁰⁹ SAB, Rekeningen Begijnhof De Wijngaard, reg. A19, jaar 1454, f. 2v (met vermelding van de straat) en jaar 1468, f. 155v: 'Ontfaen van Pieter Xps ouer Roelant Rachine Natali LXVIIJ – XLV s. v d. par.'
- ¹¹⁰ SAB, Renteboek Begijnhof De Wijngaard, reg. 1649, jaar 1424, p. 19.
- ¹¹¹ SAB, Rekeningen Begijnhof De Wijngaard, reg. 1202, f. 1v; reg. 1209, f. 3v; reg. 1211, f. 3v; reg. 1233, f. 4r. Over de respectievelijke ambten van Gheraerd Ruebs en Jan Haghelsteen: SAB, Oud Archief, reg. 216 Stadsrekeningen, 1445-1446, f. 47; 1449-1450, f. 23v.
- ¹¹² Brugge, Rijksarchief (hierna RAB), Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Brugge, reg. 1064, f. 4r.
- ¹¹³ Verheyen 2023.
- ¹¹⁴ Over de buitenlandse koopman-bankiers rond het Beurzeplein is al veel geschreven. Zie Murray 2005, p. 178; Spufford 2002, p. 51; Brown en Dumolyn 2018, pp. 103-18, Verheyen 2022a.
- ¹¹⁵ Deneweth, Leloup en Speecke, 2018, p. 29.
- ¹¹⁶ Ainsworth en Martens 1994, p. 196 (doc. 3) en p. 197 (doc. 8).
- ¹¹⁷ Schabacker 1974, p. 98.
- ¹¹⁸ Wilson 1998, pp. 2, 5, 80; Dumolyn en Buylaert 2020, p. 114.

HOOFDSTUK 3

¹¹⁹ Dumolyn en Buylaert, 2020, pp. 115-116.

¹²⁰ 'notable vanden ambochte vande beeldemakers', Ainsworth en Martens 1994, p. 202 (doc. 17).

¹²¹ Over het huis en de sociale positie van Jan Fabiaen en Pieter Casembroot: Schouteet 1989, vol. 1, pp. 190-194 en pp. 95-97.

¹²² SAB, Rekeningen Begijnhof De Wijngaard, reg. 1235, jaar 1475, f. 2v en jaar 1476, f. 2v.

¹²³ SAB, Dis Onze-Lieve-Vrouw, reg. 180 f. 119r; Schouteet 1989, p. 193.

¹²⁴ Buylaert en Geens 2018.

HOOFDSTUK 4

Afb. 4.1: Italiaanse kopie naar Pieter Cristus, *Bourgondisch Portret*, c. 1470-1500, olieverf op dennenhout, toestand in 2016. Privécollectie. Photo: Koller - Zürich.

HOOFDSTUK 4

Een verdwenen portret door Pieter Cristus en zijn Italiaanse kopie

Een verkenning van Vlaams-Italiaanse artistieke uitwisselingen in de vijftiende eeuw*

Inleiding

Een merkwaardig vijftiende-eeuws portret in Bourgondische stijl dook op bij een Zwitserse veiling in 2016. Het werd omschreven als ‘Italiaans, naar Vlaams model, circa 1500’ en het was afkomstig uit een Zwitserse privécollectie waar het zich gedurende minstens drie generaties bevond (afb. 4.1).¹ Het paneelschilderij, 19 cm breed en 24,5 cm hoog, toont een busteportret van een zelfzekere jongeman, 30 tot 40 jaar oud, afgebeeld in driekwart profiel. Aansluitend bij de vijftiende-eeuwse Bourgondische mode draagt de man een zwartfluwelen vest, afgeboord met een grijze bontkraag, en een zwarte kaproen op zijn hoofd. De afhangende hoofddoek laat een rechthoekig stukje lucht zien onder zijn linkeroor. Achter zijn schouders observeren we een strookje van een heuvellandschap onder een bleke, blauwe hemel. Een lichtbron verlicht vanaf links zijn gezicht met subtiele variaties in de huidtint. Hij is gladgeschoren en heeft een ernstige, enigszins dromerige blik.

Het Studiecentrum Vlaamse Primitieven catalogeerde dit portret als een werk van Petrus Cristus of een eigentijdse navolger.² Hoewel de kunsthistorische literatuur verschillende namen gebruikt voor deze schilder, maken de archivalische bronnen duidelijk dat hij in zijn tijd bekend stond als Pieter Cristus.³ Omwille van de consistentie zal ik hem hier ook Pieter Cristus noemen, volgens de conventie die men volgt bij Jan van Eyck en Hans Memling. Echter, het *Bourgondisch Portret* dat in deze bijdrage besproken wordt, is geen authentiek werk

HOOFDSTUK 4

van Pieter Cristus maar eerder een kopie gemaakt door een Italiaanse navolger naar een prototype door de Vlaamse meester. In 2017 werd dit paneel, ook gekend als *Bourgondisch Portret*, onderworpen aan een technische analyse en een restauratie van de beschadigde verflagen. In 2021 en in 2022 werden, met financiële steun van FWO, verdere multidisciplinaire analyses uitgevoerd. Deze recente technische onderzoeken, aangevuld met een kunsthistorische analyse, wijzen erop dat het om een kopie gaat die vermoedelijk tijdens het leven van de geportretteerde werd uitgevoerd, in Italië. Dit betekent niet alleen dat de oorspronkelijke catalogusnotitie wellicht juist was, maar ook dat het portret een getuige is van een fascinerende, complexe realiteit van transnationale artistieke interacties, gecreëerd door reizende opdrachtgevers en getalenteerde schilders.

Eerst zal ik een overzicht geven van de dynamiek van artistieke uitwisselingen tussen Vlaanderen en Italië in de vijftiende eeuw, met bijzondere aandacht voor de kopieertraditie en de onrechtstreekse rol die Jan van Eyck, Pieter Cristus en Hans Memling hierin speelden.⁴ Daarna zal ik dieper ingaan op de technische onderzoeken die uitgevoerd werden tussen 2017 en 2022. Dan volgen een stilistische, kunsthistorische en historische analyse, die opheldering zullen brengen over de mogelijke ontstaansdatum van het origineel en de kopie, de mogelijke schilder en tenslotte ook de mogelijke opdrachtgever van het oorspronkelijke schilderij.

Het is door de combinatie van al deze verschillende perspectieven en disciplines dat we een goed onderbouwd en consistent beeld bekomen van dit paneeltje. Het werk is vermoedelijk een Italiaanse kopie van een oorspronkelijk portret door Pieter Cristus, dat wellicht ontstond in de Italiaanse handelaarsgemeenschap in Brugge en dat daarna nog een naleven had in Italië, vermoedelijk in het Toscaanse Lucca. Zoals de werken van andere Vlaamse schilders op het Italiaanse schiereiland werkten Pieter Cristus' schilderijen als een doorgeefluik voor de post-Eyckiaanse beeldtaal van Vlaanderen naar Italië.⁵

4.1 Het gebruik van kopieën in Vlaams-Italiaanse artistieke uitwisselingen (1440–1500)

In 2016 bestudeerde Frédéric Elsig (Universiteit van Genève) het schilderij in opdracht van het veilinghuis Koller. Hij beschreef het werk als een interpretatie van een Vlaams prototype in een Italiaanse stijl uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, mogelijks naar een model van Jan van Eyck of Pieter Cristus. Hij merkte verder op dat het landschap een picturaal concept is dat pas na 1470 ontwikkeld werd, wat een datering in het laatste kwart van de vijftiende eeuw ondersteunt. Bert Meijer, de voormalige directeur van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut in Firenze (NIKI), associeerde het werk met Pieter Cristus op basis van de aanwezige stijlkenmerken.⁶ Deze eerste, voorlopige analyses suggereerden dat het paneel ‘Bourgondisch Portret’ misschien wel een vijftiende-eeuws werk kon zijn dat in Italië uitgevoerd werd naar een Vlaams, Eyckiaans voorbeeld, mogelijks door Pieter Cristus.

Afb. 4.2 (volgende pagina) (linksboven) Hans Memling, *Christus als Man van Smarten*. Genua, Musei di Strada Nuova – Palazzo Bianco. Foto © Musei di Strada Nuova;
(rechtsboven) Hans Memling, *Maria in Gebed*. Privécollectie (Verenigd Koninkrijk). Foto: Sotheby’s London.
(onder) Frans of Italiaans, *Tweeluik met Christus als Man van Smarten en Maria in Gebed*. Straatsburg, Musée des Beaux-Arts. Foto © Musées de la Ville de Strasbourg.

HOOFDSTUK 4

Een portret door Pieter Cristus en zijn Italiaanse kopie

Het schilderen van getrouwe kopieën was inderdaad een nieuwe en steeds vaker voorkomende techniek in de post-Eyckiaanse ateliers. Een replica is een tweede versie van een schilderij dat in hetzelfde atelier gemaakt werd als het origineel, terwijl we de term ‘exacte kopie’ behouden voor een latere kopie naar een eerder model, uitgevoerd door een andere kunstenaar.⁷ De vroegste vermelding van het kopiëren van schilderijen door de Vlaamse Primitieven dateert van 1454.⁸ Op 24 april 1454 verklaarde het kapittel van de kathedraal van Kamerijk (Cambrai) dat drie kopieën van de miraculeuze Onze-Lieve-Vrouw van de Genade, besteld en betaald door de graaf van Étampes, geschilderd zouden worden door Pieter Cristus.⁹ Het kopiëren van een schilderij werd niet als een minderwaardige opdracht aanzien, maar als een vakkundige uitdaging die een bekwame meester vereiste.¹⁰ Dijkstra ontdekte bij vijftiende-eeuwse opdrachten voor schilders in Vlaanderen op een totaal van 13 contracten dat er 11 het leveren van een kopie naar een model behandelden.¹¹ In zijn testament van 10 februari 1470 vermeldde Anselmus Adornes, een Brugse patriciër van Genuese afkomst, een schilderij van de hand van Jan van Eyck, waarvan Adornes een duplicaat bezat zodat hij zijn twee dochters Margriet en Lowyse identieke versies kon schenken. Beide schilderijen bevatten zijluiken waarop portretten waren geschilderd van Anselmus en zijn vrouw.¹² De twee Eyckiaanse schilderijen, met een afbeelding van de heilige Franciscus die de stigmata ontvangt, zijn geïdentificeerd. Het ene wordt bewaard in het Philadelphia museum, het andere in de Galleria Sabauda in Turijn.¹³ Schildershandboeken uit de vijftiende eeuw bespraken de technieken waarmee men zulke kopieën kon maken.¹⁴ Het kopiëren van schilderijen, zoals het in de ateliers van Pieter Cristus en Jan van Eyck gebeurde, werd snel een gebruikelijke techniek in de schildersateliers van de tweede helft van de vijftiende eeuw.¹⁵ Het testament van Anselmus Adornes vermeldde duidelijk dat er twee identieke portretten gemaakt werden van de opdrachtgever en zijn vrouw, om deze te schenken aan de dochters. Dit is misschien wel de eerste, expliciete vermelding van een portret, besteld in duplicaat.¹⁶

HOOFDSTUK 4

Italiaanse geschilderde kopieën van Vlaamse meesters vormden een belangrijk onderdeel in de uitwisseling van de beeldtaal tussen Vlaanderen en Italië. Niccolò Colantonio was vermoedelijk de eerste Italiaanse schilder die erg ontvankelijk was voor Vlaamse kunst. Van hem werd er geschreven dat hij een *Sint-Joris* van Jan van Eyck gekopieerd had toen dit werk zich in Napels bevond rond 1445.¹⁷ Deze anekdote werd in 1524 beschreven door Pietro Summonte, die verder nog beweerde dat Colantonio verschillende andere Vlaamse werken gekopieerd had.¹⁸ Mogelijks was Colantonio zich bewust van de richtlijnen die Cennino Cennini gaf en die het kopiëren van grote meesters beschouwde als een essentieel onderdeel in de opleiding van een schilder. Hij beschreef ook in detail hoe men praktisch te werk gaat bij het kopiëren.¹⁹ Niet alleen in Napels, maar ook in Venetië, Genua, Lucca en Firenze waren er schilders die opvallend open stonden voor Vlaamse kunst. De Luccese zijdehandelaar Giannino Arnolfini (in oudere literatuur ook Giovanni di Nicolao Arnolfini genoemd) was misschien wel de meest bekende opdrachtgever van Jan van Eyck en in elk geval de enige waarvan twee portretten zijn gekend.²⁰ Er was een grote en belangrijke gemeenschap van Luccese bankiers en handelaars in Brugge in de jaren 1430.²¹ Wanneer een van hen, Paolo di Poggio, terug naar Lucca reisde, nam hij een werk van Jan van Eyck met zich mee.²² In 1480 gaf zijn vrouw, Agata di Poggio, opdracht aan twee kunstenaars in Lucca, Matteo di Giovanni Civitali en Michele di Michele Ciampanti, om een exacte kopie te maken van dit schilderij.²³ Fascinerend genoeg was Bartolomeo Facio, de eerste Italiaan die schreef over het talent van Jan van Eyck in 1450, nog als notaris actief geweest in Lucca in 1435 vooraleer hij naar Napels verhuisde. Hij moet toen zeker iets vernomen hebben van het beroemde Arnolfini-portret, dat voor een Luccese opdrachtgever in 1434 geschilderd was.²⁴

Afb. 4.3: Hans Memling,
*Portret van een Man met een
Brief*, c. 1480 – 1490. Olie op
eik, 35 x 26 cm, inv 1890 nr.
9970. Firenze, Galleria degli
Uffizi. Foto © Gabinetto
Fotografico delle Gallerie degli
Uffizi.

Aansluitend bij de documentaire bronnen beschikken we ook over materiële bewijzen die aantonen dat Italiaanse schilders de uitdaging aangingen om Vlaamse werken te kopiëren die het Italiaanse schiereiland bereikten.²⁵ Een beroemd voorbeeld is de onafgewerkte Eyckiaanse *Kruisiging* in Musei Civici in Padua, geïdentificeerd als een Italiaanse kopie – op populierenhout – van de *Kruisiging* die zich in het Ca d’Oro in Venetië bevindt en die door Jan van Eyck of ateliermedewerkers op een eikenhouten paneeltje werd geschilderd. De schilderijen hebben dezelfde afmetingen en composities, wat doet vermoeden dat er een of andere kopieertechniek gebruikt werd.²⁶ Twee andere paneelschilderijen, *Man van Smarten* en *Maria in Gebed*, allebei gedateerd c. 1485-1490, die overtuigend toegeschreven werden aan Hans Memling en waarvan men veronderstelt dat ze reeds in de vijftiende eeuw als tweeluik in Italië terechtkwamen, vestigen de aandacht op nog verdere voorbeelden van kopieën.²⁷ Twee van de vele contemporaine kopieën, namelijk degene in het Straatsburgse Musée des Beaux-Arts, hebben een vroege afkomstgeschiedenis die wijst op

HOOFDSTUK 4

een Italiaanse oorsprong (afb. 4.2). De toevoeging van het landschap in de achtergrond is fascinerend; zo'n achtergronden moeten erg in de mode geweest zijn in de tijd en context waarin deze kopieën werden gemaakt.²⁸ Zelfs de grote Florentijnse schilder Domenico Ghirlandaio kopieerde Memling's *Man van Smarten* (gedateerd c. 1480-1490).²⁹ Het originele tweeluik van Memling moet dus reeds op een vroeg moment in Firenze zijn geweest.³⁰ Er is ook een werk van Pieter Cristus dat gekend is voor zijn vroeg-Italiaans 'duplicaat' in sculptuur. Zijn *Dood van Maria*, nu in de Timken Art Gallery in San Diego (US), heeft een herkomstgeschiedenis die het werk situeert in Sicilië in de zestiende eeuw. In 1503 heeft Antonello Gagini een vrijwel exacte kopie uitgevoerd in marmer als onderdeel van een altaarstuk in de Santa Zita-kerk in Palermo.³¹

Afb. 4.4: Italiaanse kopie naar Hans Memling, *Man met zwarte hoed*, c. 1480 – 1490. Olie op hout (den?), 37 x 28 cm, inv. nr. CMS_486806. West-Sussex, Petworth House and Park. © National Trust / Andrew Fetherston

Het kopiëren van oorspronkelijke Vlaamse schilderijen op Italiaanse bodem was niet beperkt tot devotionele beelden. De collectie van Petworth House and Park heeft een werk op een dennenhouten paneel in de stijl van Memling, *Man met een Zwarte*

Een portret door Pieter Cristus en zijn Italiaanse kopie

Hoed en een Brief (afb. 4.4), waarvan men denkt dat het een Italiaanse afkomst heeft.³² Het originele werk door Hans Memling, *Portret van een Man met een Brief* (afb. 4.3) kan getraceerd worden tot in 1880, toen het zich bevond in de Galleria Corsini in Firenze. Waarschijnlijk was dit paneeltje al veel vroeger in Firenze. De geportretteerde zou een Italiaanse handelaar geweest kunnen zijn die in Brugge woonde en die zijn kinderen identieke portretten van zichzelf wilde geven wanneer hij terugkeerde naar zijn geboortestreek. Deze veronderstelling omtrent de functie van het portret is een logische aanname als we terugdenken aan het testament van Anselmus Adornes (uit dezelfde tijd en context) waarin een geduplicateerd portret van de ouders een onderdeel van de nalatenschap vormde. Hoe de vork ook in de steel zit, het resultaat van de opdracht is dat er een Italiaans paneel beschilderd werd met de kenmerken van de Vlaamse schilderkunst, zelfs herkenbaar in de stijl van Hans Memling. Verschillende onderzoekers hebben al gesuggereerd dat er niet alleen portretten door Memling maar ook, en veel vroeger al, portretten door Pieter Cristus in Firenze aanwezig waren en gekopieerd werden door lokale schilders.³³

In dergelijke voorbeelden is het vaak de houtsoort die de plaats van productie opheldert. Vlaamse schilders werkten in de vijftiende en zestiende eeuw bijna uitsluitend op eikenhout, terwijl Italiaanse schilders meestal op populierenhout (en soms op dennenhout) schilderden. De panelen van het gekopieerde tweeluik in het Straatsburgse Musée des Beaux-Arts werden geïdentificeerd als 'populier of lindenhout'.³⁴ Als besluit kunnen we stellen dat zowel het documentaire als het materiële bewijsmateriaal wijzen op een Italiaanse traditie van het kopiëren van Vlaams werk (door Jan van Eyck, Pieter Cristus en Hans Memling) in de tweede helft van de vijftiende eeuw. De Italiaanse kopie is meestal op een 'Italiaanse' houtsoort uitgevoerd; vaak populier of den maar nooit eik. Niet alleen devotionele voorstellingen maar ook private portretten werden gekopieerd.

4.2 Technisch onderzoek van het *Bourgondisch Portret* en zijn drager (2017–2022)

In de voorbije zeven jaar werd dit kleine portretje onderworpen aan uiteenlopende technische analyses. Deze stellen ons nu in de mogelijkheid om voorzichtige maar goed onderbouwde conclusies te trekken over de authenticiteit, het pigmentgebruik, de restauratiecampagnes en de ontstaansdatum. Zinnvolle resultaten werden bekomen uit verschillende non-invasieve beeldtechnieken, in het bijzonder macro-röntgenfluorescentie-scans (MA-XRF). Bij deze techniek worden er röntgenstralen op het paneel gericht. Als reactie gaan de chemische elementen die in de verflaag aanwezig zijn straling uitzenden om de geabsorbeerde energie af te voeren. Deze fluorescentiestralen, waarvan de golflengtes element-specifiek zijn, worden opgevangen door een bewegende sensor die op deze manier een digitale kaart opbouwt. Hierop wordt elk chemisch element aangeduid op de plaatsen waar het voorkomt op het schilderoppervlak.³⁵ Ook de macro-foto (in visuele golflengtes, maar wel zeer gedetailleerd) is erg leerrijk omdat zijn hoge resolutie toelaat om het beeld te vergroten waardoor verschillende craquelure patronen zichtbaar worden (echte en valse craquelures).

In 2017 werd het schilderij onderzocht door Art-Test in Firenze. Een puntsgewijze röntgenfluorescentie analyse kon zo alle aanwezige chemische elementen detecteren in zes geselecteerde punten van het schilderij. In 2021 werd het schilderij in het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium in Brussel onderworpen aan een gecombineerde onderzoekscampagne met infraroodreflectografie (IRR), macro-fotografie, ultraviolet-fotografie (UV), microscopische houtanalyse, dwarsdoorsnedes, een macro-XRF scan en een koolstof-14-datering. In december 2021 werd er dan nog door de onderzoeksgroep AXIS (Universiteit van Antwerpen), een macro-röntgenpoederdiffractiescan uitgevoerd (MA-XRPD). Deze scan maakt de kristallijne verbindingen zichtbaar die zich in de pigmenten van de verflaag bevinden, hetgeen

Een portret door Pieter Cristus en zijn Italiaanse kopie

aanvullende informatie geeft bij de element-scans die door de MA-XRF-techniek geboden worden.³⁶

Alle beeldmateriaal (IRR, VIS, UV, X) en de gedetailleerde verslagen van deze onderzoeken werden door het KIK online geplaatst (hdl:20.500.14037/repo.GMPQFC).³⁷ Een selectie van deze verslagen werd ook opgenomen in de Bijlagen 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4. In de volgende paragraaf worden de resultaten van deze onderzoeken samengevat.

Grondlaag

De dwarsdoorsnedes vertoonden steeds een grondlaag bestaande uit een onderste laag gesso (gips, calciumsulfaat), waarboven een dunne laag gesso met sporen van calciumcarbonaat (kalk). De kalkaanwezigheid was heterogeen, soms in kleine hoeveelheden en soms afwezig.³⁸ Schilders benoorden de Alpen gebruikten uitsluitend kalk in de grondlaag van hun panelen terwijl in het mediterrane gebied er steeds een gesso ondergrond werd gebruikt, vaak ook met een beetje kalk toegevoegd.³⁹ Joos van Wassenhove, ook gekend als Justus van Gent, werkte aan het hertogelijke hof van Urbino in de jaren 1470 en hij gebruikte een dubbele grondlaag van gips met sporen van kalk in de bovenlaag, een Italiaanse preparatietechniek met Vlaamse invloed.⁴⁰ Het principe van de dubbele grondlaag, de eerste in gesso, de tweede – veel dunner – met gesso en kalk werd later door sommige Italiaanse schilders ook toegepast, maar niet veel vroeger dan 1500.⁴¹

Vlaamse paneelschilderijen uit deze periode hadden vrijwel steeds een ondertekening, hetgeen bij dit portret ontbreekt. De infraroodreflectografie (IRR) toont wel iets dat lijkt op een kruisarcering in een deel van het gezicht, maar dit was uitgevoerd met een breed penseel. Het is geen ondertekening maar eerder een deel van de picturale laag.⁴² De grondlaag in gesso en de afwezige onderliggende tekening suggereren eerder een mediterrane dan een Vlaamse oorsprong voor dit portret.

HOOFDSTUK 4

Afb. 4.5: MA-XRF scans van het *Bourgondisch Portret* © KIK-IRPA, Brussels
Pb-L scan (linksboven) Ba-L scan (rechtsboven)
Ti-K scan (linksonder) Zn-K scan (rechtsonder)

Verfpigmenten, craquelures en restauratiecampagnes

De MA-XRF scan bracht een opvallende restauratiezone aan het licht in de landschapsstrook die oplichtte met een fel barium-signaal (afb. 4.5).⁴³ Barium kwam voor het eerst in verfpigmenten voor in de vorm van bariet (bariumsulfaat) vanaf 1820.⁴⁴ Inzoomend op de macro foto wordt het duidelijk dat het landschap grondig gerestaureerd is (afb. 4.6). De verflaag vertoont geen kleine secundaire barstjes en is jonger dan de rest van het paneel.⁴⁵ Hoewel het wellicht om een herschilderde zone gaat, zien we dat niet bij het UV-beeld (afb. 4.7), wat suggereert dat het om een oude restauratie gaat die later bedekt is door een vernislaag. Er werd een klein monster genomen in het landschap links en de dwarsdoorsnede toonde bovenaan een groene verflaag die chroom en zinkwit bevatte, tussen twee vernislagen. De stalen op andere plaatsen van het paneel toonden twee vernislagen zonder tussenliggende verf.⁴⁶ Het landschap in zijn huidige vorm is daarom ontstaan na 1850 en bedekt een ouder landschap, waarvan de contouren in de lood-scan nog met moeite onderscheiden kunnen worden (Bijlage 4.4, p.11/47).⁴⁷

Afb. 4.6: *Het Bourgondisch Portret* (detail, landschap rechts)
© KIK-IRPA, Brussels

HOOFDSTUK 4

De meest recente restauratie van het paneel is gedocumenteerd door een foto (gedateerd januari 2017, zie afb. 4.8). Doordat oude verf- en vernislagen UV-licht weerkaatsen en recente verflagen dat veel minder doen, geeft het UV-beeld van het schilderij een duidelijk overzicht van deze recente restauratiezones (afb. 4.7). Duidelijk zichtbaar zijn twee horizontale barsten met een lichte helling naar rechts, de ene juist onder de neus en de andere juist onder de kin. Er zijn verder ook nog verschillende retouches gebeurd in de luchtpartij, maar ook in het gezicht links van het oor. De restaurateur besloot in 2017, om esthetische redenen, om de retouchezones in de bovenrand van de luchtpartij en het jukbeen van de geportretteerde te bedekken met een fijn geschilderd craquelurepatroon (afb. 4.9 en 4.10). Deze schijnkraquelures vallen samen met de retouchezones die in de UV-foto geïdentificeerd worden, behalve dan bij een klein, vergeten stukje oppervlakte tussen de hoed en de rechterraand van de afbeelding (afb. 4.11; B1 en B2). In de licht getoucheerde zone op de wang en het jukbeen zijn er vrijwel geen kleine barstjes meer zichtbaar, wat er vermoedelijk op wijst dat er bij het restaureren een dunne verflaag over de oude verf is gezet. De restaurateur gebruikte bariet en vermiljoen voor deze zone.⁴⁸ Het element titanium, dat voor het eerst voorkwam in het pigment titaniumwit in de jaren 1920, kan alleen maar in deze laatste restauratiefase gebruikt zijn, waardoor de Ti-K-scan een betrouwbare weergave is voor de recente restauratiezones (afb. 4.5). Lood is het belangrijkste bestanddeel van een oud pigment gekend als loodwit of *biacca*, dat vervangen werd door zinkwit (ZnO) in de negentiende eeuw en nog later door titaniumwit in de twintigste eeuw. De Pb-L-scan toont de plaatsen waar het originele loodwit is verdwenen. Het is exact op deze plaatsen dat titaniumwit is toegevoegd. Omdat elk spoor van titanium vergezeld is door een zwakke barium-aanwezigheid, gaat het wellicht om een tubeverf waarbij een combinatie van titaniumwit en bariet gebruikt werd.⁴⁹ De recente restauratie was uitgevoerd om de visuele eenheid van het schilderij te herstellen, in overeenstemming met hedendaagse restauratie-principes.⁵⁰ De oude landschapsrestauratie (die geen spoor

van titanium bevat en daarom vermoedelijk uit de negentiende eeuw dateert) bedekt 2,6% van de beschilderde oppervlakte en de restauratie uit 2017 behandelde 6,7% van het oppervlak.

De rest van het schilderij lijkt nog over de oorspronkelijke verflaag te beschikken. Bij de MA-XRPD scans, die uitgevoerd werden in twee relatief onaangeroerde zones, rond het linkeroog en juist boven het hoofddeksel, konden er geen moderne pigmenten vastgesteld worden (afb. 4.12 en 4.13). De oogzone bevat enkel loodwit, gesso, kalk, rode oker en beenderzwart. Met uitzondering van twee kleine vlekjes titaniumwit en zinkwit, bevatten ook de lucht en de zwarte kaproen enkel beenderzwart, loodwit, kalk en gesso. Het is mogelijk dat er in de onderzochte zones moderne pigmenten zijn die niet door MA-XRPD gedetecteerd kunnen worden omdat ze in te lage concentratie of in een lagere verflaag voorkomen. Zinkwit werd niet gedetecteerd met de MA-XRPD-scans en was ook afwezig in de dwarsdoorsnedes (staal 250.014 en 250.100).⁵¹ Het negentiende-eeuwse pigment bariumsulfaat werd in deze zones ofwel niet ofwel in lage concentratie vastgesteld.⁵² In sample 250.100 bevindt zich ultramarijn dat vermoedelijk synthetisch is, maar hiervoor werd geen uitsluitsel bekomen.⁵³ Men zou op basis van de sporadische aanwezigheid van barium, het afwezige zinkwit en het twijfelachtige karakter van het ultramarijn de verflaag als vroeg negentiende-eeuws kunnen omschrijven, al is het, bij gebrek aan meer doorslaggevende indicaties, misschien beter om in dit geval terughoudend te zijn bij een pigmentdatering.⁵⁴ De oogzone en de lucht/kaproen-zone bestaan in elk geval vrijwel uitsluitend uit oude pigmenten.⁵⁵

Afb. 4.7: UV-beeld van het *Bourgondisch Portret*. Foto © KIK-IRPA, Brussels

Een portret door Pieter Cristus en zijn Italiaanse kopie

Afb. 4.8: *Bourgondisch Portret* vóór restauratie (januari 2017).

HOOFDSTUK 4

Afb. 4.9: Geschilderd craquelé-effect in retoucheerzone links van het oor. Foto © KIK-IRPA, Brussel.

Afb. 4.10: Echte (onder) en geschilderde (boven) craquelé in de luchtzone aan de bovenrand (midden). Foto © KIK-IRPA, Brussel.

Een portret door Pieter Cristus en zijn Italiaanse kopie

Afb. 4.11: A Vroege restauratiefase(1850-1920?)

B Restauratie 2017 (B1: lucht met geschilderd craquelé; B2: lucht zonder craquelé; B3: restauratie van barsten, met titaanwit en zinkwit; B4: lichte, oppervlakterestauratie met vermiljoen en titaanwit)

HOOFDSTUK 4

Fig. 4.12: MA-XRPD scan (kristallijne verbindingen) van de zone met lucht en kaproen. Foto © KIK-IRPA, Brussel.

Een portret door Pieter Cristus en zijn Italiaanse kopie

Afb. 4.13: MA-XRPD scan (kristallijne verbindingen) van de zone van het linkeroog. Foto © KIK-IRPA, Brussel.

Datering en lokalisering van de houten drager

Het meest verrassende aan dit paneelschilderijtje is de houtsoort die voor het paneel gebruikt werd. Microscopisch onderzoek van de cellenstructuur identificeerde dit als dennenhout, of preciezer, zeeden (*Pinus pinaster*).⁵⁶ Middeleeuwse en vroegmoderne schilders werkten bijna uitsluitend op panelen van lokaal beschikbaar hout, met als enige uitzondering de Vlaamse schilders die met Baltisch eik werkten.⁵⁷ In de studie van Murette werden er slechts elf van de onderzochte 1061

HOOFDSTUK 4

West-Europese middeleeuwse paneelschilderijen gevonden die van zeedennenhout waren gemaakt.⁵⁸ Het verspreidingsgebied van de zeeden omvat Portugal, enkele Spaanse streken zoals Madrid en Barcelona, de Franse streken Gascogne, de Azurenkust en Corsica, de Italiaanse regio's Ligurië en Noord-Toscane (afb. 4.14). Hoewel verschillende experts suggereerden dat het paneeltje in Zuid-Italië kon gemaakt zijn, misschien zelfs door Antonello da Messina, kan deze hypothese moeilijk ondersteund worden, nu we de houtsoort kennen.⁵⁹ Gezien de kunsthistorische context is Toscane van alle zeeden-streken de meest waarschijnlijke oorsprong van het paneel. Hoewel men vaak stelt dat Italiaanse schilders vooral op populier werkte, maakte Cennino Cennino in zijn invoedrijke traktaat *Il libro dell'arte* (van rond 1400) duidelijk dat ook andere houtsoorten konden gebruikt worden.⁶⁰ Fioravanti vermeldt het gebruik van verschillende soorten dennenhout in Italiaanse schilderijen.⁶¹ Bruzzone en Galassi benadrukten dat het gebruik van populierenhout in Italiaanse paneelschilderijen systematisch overschat werd en ze vonden verschillende voorbeelden van paneelschilderijen op dennenhout, zowel in Toscane als in Lazio (in dat laatste geval geen zeeden).⁶²

Een portret door Pieter Cristus en zijn Italiaanse kopie

Afb. 4.14 (vorige pagina): Verspreidingsgebied van Pinus Pinaster. Bron: European Forest Genetic Resources Program – euforgen.org.

De Vlaamse schilders uit de vijftiende eeuw schilderden vrijwel uitsluitend op eik. In de studie van Marette werden 66 Vlaamse paneelschilderijen opgenomen, waarvan twee op notenhout en alle andere op eik.⁶³ Ik stelde een grotere steekproef samen om een eigen statistische inschatting te kunnen maken. Van alle schilderijen die opgenomen werden in het *Corpus van Vlaamse Primitieven*, gepubliceerd door het Studiecentrum Vlaamse Primitieven (dat zijn 242 paneelschilderijen) en de catalogus van de Koninklijke Musea van Schone Kunsten België (nog eens 58 schilderijen), waren er 26 van een ongeïdentificeerde houtsoort, op doek, ofwel verdoekt.⁶⁴ Ook de Spaanse en Italiaanse werken van respectievelijk Juan de Flandes (3 werken) en Justus van Gent (5 werken) moeten uitgesloten worden. Van de 266 Vlaamse paneelschilderijen die in Vlaanderen en op identificeerbaar hout gemaakt zijn, bleek 98% op eik te zijn uitgevoerd en de resterende 2% waren van lokaal beschikbare houtsoorten (noot, linde, esdoorn).⁶⁵ We kunnen in alle zekerheid stellen dat een paneel op zeedennen-hout niet in Vlaanderen geschilderd is. Evenmin kan het een vervalsing zijn met het doel een Vlaams werk te suggereren. Het paneeltje is aan de bovenrand en onderrand voorzien van een aangekleefde regel in eik en op oude foto's is te zien dat het bij de veiling in 2016 nog een volledig bedekkende parkettering had aan de achterzijde die elk spoor van het dennenhout verborg. Op een bepaald moment in zijn collectiegeschiedenis heeft een eigenaar het paneeltje Vlaamser willen maken.

Het paneelschilderij heeft een tangentiële sectie van 25 jaarringen. Het is vreemd dat men geen radiale sectie gekozen heeft, maar een tangentiële. Misschien is dit ingegeven door de grote hoeveelheid spinthout bij deze boomsoort waardoor radiale secties harthout niet erg breed zijn. Toch was dat niet zo'n oordeelkundige keuze; bij de centrale jaarringen is een tangentiële sectie instabiel, wat

HOOFDSTUK 4

zich hier heeft geuit in de horizontale barsten op de middelste hoogte van het paneel. Deze werden met een bariumhoudend middel geplamuurd en overschilderd met houtnerflijntjes, vermoedelijk een negentiende-eeuwse ingreep. Een staal werd genomen uit de meest recente jaarringen en de verhouding van radioactieve koolstof werd gemeten. Dit leverde een datum tussen 1425 en 1480 op (95% betrouwbaarheid).⁶⁶ Als we rekening houden met 40 ringen ongebruikt spinthout, dan moet de verwerkingsdatum ergens tussen 1465 en 1520 liggen. Deze datering, die in overeenstemming is met de kunsthistorische datering, sluit uit dat het om een negentiende-eeuwse of vroeg twintigste-eeuwse vervalsing gaat. Het principe van koolstof-14-datering werd in 1946 ontdekt en voor die datum zou geen enkele vervalser bewust op zoek gaan naar een paneel van de juiste leeftijd, en al zeker niet in mediterrane dennenhout.⁶⁷

De kunsthistorische evaluatie (die hierna volgt), de datering van het dennenhout, de oude craquelures en de aanwezigheid van vrijwel uitsluitend oude pigmenten in de niet-gerestaureerde zones, getuigen overtuigend van de authenticiteit van het paneel, met 1465 als een productiedatum *post quem*. Voortgaand op een uniform craquelurebeeld over het hele paneel en de veronderstelde aanwezigheid van synthetisch ultramarijn, schat Saverwyns echter een negentiende-eeuwse datering waarschijnlijker dan een vijftiende-eeuwse datering.⁶⁸ Het Studiecentrum Vlaamse Primitieven blijft erbij dat het om een contemporaine kopie van Pieter Cristus gaat, hierbij ondersteund door de houtdatering en de kunsthistorische datering.⁶⁹

Los van de dateringskwestie is het betreuenswaardig dat de latere restauraties van het paneel, ook al waren ze goedbedoeld, de authenticiteit enigszins gecompromitteerd hebben. Gelukkig zijn de schijnkraquelures die in 2017 werden geschilderd beperkt tot een kleine, duidelijk afgebakende zone. Schijnkraquelures hoorden bij de standaardpraktijken van restaurateurs in het begin van de twintigste eeuw.⁷⁰ Ook vandaag beschouwt men het herschilderen van lacunes als noodzakelijk om de leesbaarheid en de visuele uniformiteit te behouden. Zo is bij het *Lam Gods*-altaarstuk 5% van de

Een portret door Pieter Cristus en zijn Italiaanse kopie

paneeloppervlakte door latere restauratoren geschilderd en werd dit niet verwijderd en zelfs aangevuld bij de laatste restauratiecampagne.⁷¹ Het klassieke restaurateursdilemma herinnert ons aan de paradox van het Schip van Theseus, zoals het door Plutarchus verteld werd in het begin van de tweede eeuw:

Het schip waarin Theseus en de jeugd van Athene terugkeerde van Kreta had dertig roeiriemen en was bewaard door de Atheners tot zelfs in de tijd van Demetrius Phalerius, vermits ze oude planken wegnamen als deze weggerot waren en ze plaatsten nieuw en sterker hout in de plaats, in zoverre dat dit schip een klassiek voorbeeld werd voor filosofen, omwille van de logische kwestie van evoluerende dingen; de ene groep hield vol dat het schip hetzelfde bleef, terwijl de anderen volhielden dat het een ander schip was. (Plutarchus, *Parallele levens, Het Leven van Theseus* 23.1).

Plutarchus confronteert ons met een ongemakkelijke waarheid en herinnert ons eraan dat elk vijftiende-eeuws schilderij zich onvermijdelijk op een punt van een continuüm bevindt tussen perfect oorspronkelijk en een complete replica. In het *Bourgondisch Portret* zijn de meest karakteristieke delen, zoals de meesterlijk uitgewerkte gezichtspartijen, grotendeels authentiek. Het globale beeld van het schilderij correspondeert met zijn oorspronkelijke aspect, al moeten we onze reserves behouden voor de landschapszone.

De visuele analyse, de onderzochte dwarsdoorsnedes, de macro-XRF-scan en de macro-XRPD-scan bevestigden dat de retoucheringen uitgevoerd zijn in beperkte en duidelijk herkenbare zones, gedurende twee verschillende restauratiecampagnes, een in de negentiende en een in de eenentwintigste eeuw. Het paneel dateert van het einde van de vijftiende eeuw en is afkomstig uit een streek waar zeedennen groeiden, vermoedelijk Noord-Toscane. Het landschap is vooral een moderne creatie. De schildertechniek en -stijl wijzen op een

HOOFDSTUK 4

beïnvloeding door Vlaamse kunst, maar de gesso in de grondlaag en de houtsoort wijzen ondubbelzinnig op een mediterrane oorsprong.

Afb. 4.15: (links) Naar Rogier van der Weyden, *Portret van Filips de Goede*, c. 1450. Dijon, Musée des Beaux Arts. Foto © Musée des Beaux-Arts/ François Jay.

Afb. 4.16: (rechts) Pieter Cristus, *Portret van Edward Grimston*, 1446. Londen, National Gallery. Foto © Privé collectie.

4.3 Iconografische, stylistische en historische analyse

Datering op basis van mode: de zwarte kaproen en de zijden vest

Een oud etiket kende het schilderij toe aan een 'Maître de la Bourgogne', hetgeen vermoedelijk ingegeven was door de opvallende Bourgondische mode die in het werk afgebeeld is, hoofdzakelijk gekenmerkt door het zwarte hoofddeksel, een *chaperon à bourrelet*. Gebaseerd op vele archiefverwijzingen kon men de ontwikkeling van dit Bourgondische kledingstuk vrij nauwkeurig reconstrueren. Ingevoerd

Een portret door Pieter Cristus en zijn Italiaanse kopie

rond 1419 als een zwarte zijden sjaal, losjes gedrapeerd in de vorm van een tulband, evolueerde de kaproen geleidelijk tot een hoofddeksel met twee aparte delen: een tulband-achtige *bourrelet* (in het Italiaans, *mazzocchio*) opgevuld met katoen of wol, en een loshangende doek, de zogenaamde *cornette* (in het Italiaans de *becchetto*).⁷²

Filips de Goede introduceerde deze nieuwe stijl van kaproen met *bourrelet* in 1435 bij de vredesbesprekingen van Atrecht, maar het werd algemeen verspreid na 1440.⁷³ De Bourgondische hertog droeg vrijwel steeds een zwarte kaproen en in 1442 besloot hij dat de bijhorende *bourrelet* opgevuld en vergroot moest worden, precies zoals men dit droeg aan het hof van Bourbon. In eigentijdse beschrijvingen lezen we dan van de ‘*chaperon à gros bourrelet à la bouronnaise*’.⁷⁴ Dit type van kaproen zien we hier in ons portret. Enkele zeldzame uitzonderingen daar gelaten, was dit hoofddeksel steeds zwart. Het verborg al het haar; de herenmode dicteerde een haarlijn opgeschoren tot boven het oor. Na 1455 geraakte de zwarte zijden kaproen echter snel uit de mode in Vlaanderen.⁷⁵ Daarom waren Vlaamse portretten die een model tonen met een zwarte kaproen, bijna altijd gemaakt tussen 1445 en 1460. De portretten van Filips de Goede zijn welbekend. Deze bestaan in verschillende versies waarvan men veronderstelt dat ze afstammen van een origineel dat van circa 1450 dateert (afb. 4.15)⁷⁶. De mode die gedragen werd door de hertog van Bourgondië werd erg snel opgepikt door anderen. Toen Edward Grimston, de ambassadeur van Engeland aan het Bourgondische hof, zijn portret liet schilderen door Pieter Cristus in Brugge in 1446, droeg hij een zwarte kaproen (afb. 4.16). Een andere gedocumenteerde opdrachtgever van Pieter Cristus was Jean de Bourgogne, graaf van Étampes. Een kopie van een schilderij door Pieter Cristus, bewaard in de collectie van Château de Beloeil, is vermoedelijk een portret van deze invloedrijke Bourgondische hoveling, afgebeeld kort nadat hij Ridder van het Gulden Vlies werd in 1456 (afb. 4.17)⁷⁷. Italianen hielden ook van deze Bourgondische mode. Marco Barbarigo (1413–1486), een Venetiaanse consul in Londen, bestelde zijn portret rond 1449 en hij liet zichzelf afbeelden met een zwarte hoofddoek.⁷⁸ Vele jaren later, toen hij doge

HOOFDSTUK 4

van Venetië was, werd hij bespot om zijn ouderwetse zwarte kaproen. Sanuto schreef in 1493 dat de doge nog een *capuzo negro all'antiga* droeg die misschien nog maar door drie man gedragen werd terwijl alle anderen in Venetië baretten droegen met de sjaal op de schouders.⁷⁹

Afb. 4.17: (links) Naar Pieter Cristus, *Portret van Jean de Bourgogne, Graaf van Étampes*, c. 1456. Beloeil, Château de Beloeil. Foto © KIK-IRPA, Brussel, cliché B157996.

Afb. 4.18: (rechts) Botticelli, *Portret van een jongeman*, c. 1470. Firenze, Palazzo Pitti, Galleria Palatina. Foto © Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi.

De mode van de Bourgondische zwarte kaproen duurde langer in de Italiaanse streken dan in de Bourgondische gebieden. Er is een Italiaans portret, toegeschreven aan Botticelli, in de verzameling van Palazzo Pitti, Galleria Palatina (Firenze), gedateerd rond 1470, van een jongeman met een *cappuccio nero* (afb. 4.18)⁸⁰ en een toeschouwer draagt er een op een fresco in de Tornabuoni-kapel (c. 1486-1490, Firenze, Santa Maria Novella) met de *becchetto* gedrapeerd over zijn hoofd en schouder (afb. 4.19). Het *Italiaans portret van een jongeman met een anjer* (Houston, The Museum of Fine Arts, nr. 55.88)⁸¹, gewoonlijk gesitueerd in Firenze rond 1475-1485, toont ons nog een ander voorbeeld van de zwarte kaproen, Italiaanse versie (afb. 4.20). Uit het aangehaalde beeldmateriaal blijkt een duidelijk onderscheid

Een portret door Pieter Cristus en zijn Italiaanse kopie

tussen de Italiaanse en de Bourgondische zwarte kaproen: bij de Italiaanse *cappuccio* ontbreekt de Bourgondische *gros bourrelet*, we zien slechts een opgerold stukje stof die het hoofdhaar niet verbergt.

Afb. 4.19: (links) Domenico Ghirlandaio, *De engel verschijnt aan Zacharias* (detail), 1486-1490. Firenze, Santa Maria Novella, Tornabuoni Chapel. Foto: Web Gallery of Art.

Afb. 4.20: (rechts) Anonim, *Italiaans Portret van een jongeman met een anjer*, 1475-1485. Houston, The Museum of Fine Arts, nr. 55.88.

De zwarte vest in het *Bourgondisch Portret* is ook opmerkelijk. Deze geribde pourpoint is vooraan gesloten, heeft opgevulde schouders (*maheutres* genoemd) en een grijze bontkraag. Deze mode is afkomstig van het Bourbonse hof rond 1442 en werd overgenomen door het Bourgondische hof in de daaropvolgende decennia (c. 1445-1470). De opvallende *maheutres* waren kort voor 1448 aan het Bourgondische hof ingevoerd.⁸² Deze Bourbonse/Bourgondische mode is geïllustreerd in een anoniem Frans paneelschilderij uit de collectie van het Louvre

HOOFDSTUK 4

Museum, waarop een man met een glas wijn afgebeeld staat. Hij is op dezelfde wijze gekleed als het model in het Bourgondisch portret: in een zwartfluwelen pourpoint die vooraan gesloten is en een grijze bontkraag heeft, met een zwart hemd en een zwarte kaproen, gekenmerkt door een grote *bourrelet à la Bourbonnaise*. Dit schilderij werd onlangs door Brinkmann gedateerd als 'rond 1460' (afb. 4.21).⁸³

Afb. 4.21 Frans, *Man met een glas wijn*, c. 1460. Parijs, Musée de Louvre, RF 1585.
Foto © 2017 RMN-Grand Palais (Musée du Louvre)/ Michel Urtado.

Een portret door Pieter Cristus en zijn Italiaanse kopie

Dankzij vergelijkend beeldmateriaal en de kostuumgeschiedenis kunnen we de oorspronkelijke versie van het *Bourgondisch Portret* in de Vlaamse, Bourgondische of Bourbonse regio's situeren en het dateren tussen 1445 en 1470, waardoor het paneeltje op zeedennenhout waarschijnlijk een latere kopie naar een eerder origineel is. Het oorspronkelijk portret is vrijwel zeker vóór 1470 ontstaan, want toen Hans Memling in 1470 de belangrijkste Vlaamse portretschilder werd, was de Bourgondische zwarte kaproen volledig verdwenen uit de kleerkast van zijn opdrachtgevers. Het ouderwetse hoofddekseel werd vervangen door compacte mutsen en hoeden zonder rand (afb. 4.3, 4.4 en 4.22).

Afb. 4.22: Hans Memling, *Bernardo Bembo, staatsman en ambassadeur van Venetië*, c. 1480. Antwerp, KMSKA, inv.nr. 5. (23 x 31 cm). Foto: Dominique Provost, Collectie Koninklijk Museum voor Schone

Een merkwaardige nieuwigheid: het landschap in de achtergrond

Hoewel de strook landschap nauwelijks waarneembaar is in het *Bourgondische Portret*, is het op iconografisch niveau een opmerkelijk gegeven. Reeds in de jaren 1450 en 1460 werden door Pieter Cristus en Dirk Bouts landschapsstrookjes in hun portretten geïntegreerd.⁸⁴ Deze landschappen, afgebakend door ramen of portalen, werden erg modieus, maar vóór 1470 had geen enkele schilder een open landschap afgebeeld achter de schouders van de geportretteerde. Nadat Hans Memling zijn *Portret van een man met een rode hoed* (Frankfurt am Main, Städel Museum, inv.nr. 945) c. 1465-1470, had geschilderd, waarin het raam nog maar een erg dunne kader vormde rond het landschap, werd hij de pionier in een nieuw iconografisch concept, namelijk: een portret in een open landschap. Hierbij lag de horizon steeds op het niveau van de kin en de handen waren vrijwel steeds zichtbaar aan de onderrand van het schilderij (afb. 4.22).⁸⁵ Vele opdrachtgevers van Hans Memling waren Italiaanse handelaars in Brugge, en de nieuwe beeldtaal werd onmiddellijk opgepikt door Toscaanse schilders zoals Leonardo da Vinci (*Portret van Ginevra de Benci*, c. 1474-1478, Washington, National Gallery of Art), Piero della Francesca (*Tweeluik met Federico da Montefeltro en Battista Sforza*, c. 1472, Florence, Uffizi Museum) en Botticelli (*Portret van een Man met een medaillon van Cosimo de Oude*, c. 1474, Firenze, Uffizi Museum). De hogervermelde Italiaanse kopie van Memlings *Man met een brief* (zie afb. 4.4) en het anonieme *Italiaanse portret van een jongeman met een anjer* (afb. 4.19) passen in dezelfde traditie. Als het nieuwe picturale schema van het portret-landschap zoveel impact had kort na 1470, dan is het bijna onmogelijk dat het Bourgondisch Portret in zijn huidige vorm lang voor 1470 uitgevoerd is. Langs de andere kant kunnen we ons de vraag stellen of er na 1470 nog opdrachtgevers waren die zich lieten afbeelden met een overduidelijk ouderwetse zwarte kaproen.

Het landschap (dat vermoedelijk ook in de oude versie verborgen ligt onder het negentiende-eeuwse herschilderde landschap) zou daarom een toevoeging, uitgevoerd na 1470, kunnen zijn op een schilderij dat een kopie is van een ouder, Vlaams prototype

zonder landschap. Dit zagen we eerder al bij de Memlings die in Firenze gekopieerd werden en van een landschap voorzien werden (afb. 4.2).

Stijlanalyse

De zuiderse houtsoort en de mediterrane grondlaag sluiten in elk geval een afkomst in Vlaanderen uit en toch is het globale uitzicht van dit paneel Vlaams, in een post-Eyckiaanse traditie. Zoals eerder vermeld, suggereerden Frédéric Elsig en Bert Meijer dat Pieter Cristus de schilder kon zijn, een tentatieve toeschrijving die zeker zijn merites heeft. Tussen 1450 en 1465 was Cristus de meest beroemde Vlaamse portretschilder die werkte in de traditie van Jan van Eyck en hij was daarvoor ook bekend bij het Italiaanse publiek, totdat zijn *moment de gloire* in de schaduw werd geschoven door Hans Memling. De inventaris van de Medici-collectie vermeldde in 1492 een portret van Pieter Cristus, hetgeen best wel het meesterwerk van Pieter Cristus zou kunnen geweest zijn, *Portret van een jongedame*, vandaag in de Gemäldegalerie van Berlijn (afb. 4.23).⁸⁶

Vergeleken met de portretten van Memling en hun zachtmoedige menselijke psychologie, hebben de geportretteerden bij Pieter Cristus altijd een koele, emotieloze blik.⁸⁷ Het onderwerp van het *Bourgondisch Portret*, met zijn afwezige blik, is nauw verwant aan de geportretteerden van Cristus' werken. Misschien is het technisch meest volmaakte kenmerk van het *Bourgondisch Portret* het erg subtiele licht/donker modelé in de huidtinten, een sleutelkenmerk van de kunst van Pieter Cristus.⁸⁸ Het dunne lijntje weerkaatst licht dat we onderaan de kin zien, contrasterend met de beschaduwde nek, behoort tot zijn picturale instrumentarium. Gelijkaardig weerkaatst licht kan gezien worden in zijn *Maagd en Kind* (Madrid, Museo del Prado) en zijn *Maagd met de Heilige Barbara en Jan Vos* (Berlijn, Gemäldegalerie). Hij paste deze techniek ook toe in zijn zilverpunt-schetsen zoals het *Portret van een Jongedame* (Rotterdam, Museum Boymans van Beuningen) en zijn *Portret van een Jongeman* (Sint-Petersburg, Hermitage museum, afb. 3.15).⁸⁹ Het licht dat de kin langs onderen belicht refereert ook aan

HOOFDSTUK 4

het portret in Château de Beloeil (afb. 4.17), dat algemeen beschouwd wordt als een kopie van een portret door Pieter Cristus.⁹⁰ In dat laatste schilderij werd een bijna rechthoekige ruimte uitgespaard in de kaproen links, juist onder het oor. De achterkant van de kaproen is een beetje onhandig binnen de rand van het beeldvlak geperst. Deze kenmerken stellen we ook vast in het *Bourgondisch Portret*.

Hoewel er pogingen ondernomen zouden kunnen worden om te achterhalen welke getalenteerde Italiaanse schilder deze kopie heeft gemaakt (en hiervoor werd trouwens al in de richting van Antonello da Messina gewezen), is deze onderneming in feite zinloos. Vrijwel alle gekende vijftiende-eeuwse Italiaanse kopieën van Vlaams werk zijn anoniem gebleven, precies omdat de kopiist in staat is geweest het origineel zo goed te benaderen en zijn eigen stijl onzichtbaar te maken. Als we ervan uitgaan dat de negentiende-eeuwse interventie weinig heeft veranderd aan het oorspronkelijke uitzicht van het landschap, dan kunnen we hierin misschien een stukje van de kopiërende hand zien. Het bleke blauw dat naar wit neigt bij de horizon en de heuvels met willekeurig verspreide, vormeloze bruine bomen lijken in elk geval geïnspireerd door de landschappen bij Piero della Francesca, zoals *H. Hiëronymus met schenker* (Venetië, Galleria dell' Accademia) en het *Tweeluik met Federico da Montefeltro en Battista Sforza* (Firenze, Uffizi Museum).

Afb. 4.23: (volgende pagina) Pieter Cristus, *Portret van een jongedame*, c. 1470. Foto: © Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie/ Christoph Schmidt.

Een portret door Pieter Cristus en zijn Italiaanse kopie

Historische context – een mogelijke opdrachtgever

Terwijl bij Memling de Italiaanse opdrachtgevers vooral Florentijnse bankiers en handelaars waren, bestond in de jaren 1450 en 1460 de kring van Italiaanse vrienden en kennissen bij Pieter Cristus vooral uit kooplieden van Lucca. Gedurende de regeerperiode van Filips de Goede beleefden de Luccese handelaar-bankiers (zoals Giannino Arnolfini) hun bloeitijd aan het Bourgondische hof in Brugge, waar ze als

HOOFDSTUK 4

hofleveranciers en kredietverstrekkers hoog in aanzien stonden.⁹¹ Na 1470 namen de handelaar-bankiers uit Firenze (zoals Angelo Tani en Tommaso Portinari) die bevoorrechte rol over en werden zij de meest opvallende kunstmecenasen. In de jaren 1460 werd Pieter Cristus (als eerste schilder) opgenomen in de exclusieve Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Droge Boom. Tien Italiaanse handelaars behoorden tot deze elite-club, met zeven van hen uit Lucca, namelijk Carlo Gigli, Paolo Meliani, Antonio Damaschi, Giovanni Arnolfini, Michele Arnolfini, Francesco Sandei en Martino Cenami.⁹² De meest prominente van dit netwerk, Giovanni Arnolfini, was gehuwd met Giovanna Cenami, de nicht van Martino. De meeste van de heren uit dit netwerk van Lucezen in Brugge hadden geboortedata tussen 1400 en 1410 en leefden permanent in Brugge. Martino Cenami keerde als enige terug naar Lucca en maakte deze reis kort voor 1460. In Lucca was hij gekend als de jongere zoon van Piero Cenami, de bestuurder van een belangrijke onderneming in internationale zijdehandel met vestigingen in Lucca en Venetië.⁹³ Piero, die vermoord werd in 1436, was een belangrijke en invloedrijke politieke figuur geweest in Lucca.⁹⁴ Zijn jonge zoon Martino, op dat moment wellicht een minderjarige, trok rond 1444 naar Brugge.⁹⁵ Martino Cenami's werkgever in Brugge, Gioffredo Rapondi, nam hem in zijn bedrijf op als medevenoot en probeerde hem aan zich te binden door een huwelijk te regelen met zijn dochter Caterina in 1452.⁹⁶ De relatie tussen de vennoten Martino Cenami en Gioffredo Rapondi bekoelde echter al vlug en werd gekenmerkt door vele rechtszaken, die beslecht werden met verschillende vonnissen tussen 1452 en 1456.⁹⁷ Ergens tussen 1452 en 1463 registreerden Martino Cenami en zijn vrouw Caterina Rapondi zich in de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Droge Boom, waarmee ze hun lidmaatschap van de lokale Luccese elite bevestigden en ze meteen ook een sociaal netwerk deelden met Pieter Cristus, die op dat moment de meest prestigieuze portretschilder in Brugge was.⁹⁸ Ze konden onmogelijk Pieter Cristus gemist hebben, wiens woning en atelier zich bevond in de Vlamingstraat, in de onmiddellijke nabijheid van de Italiaanse zakengemeenschap in Brugge.⁹⁹ Na enkele vervelende juridische

problemen, zowel in zijn privéleven als in zijn professionele activiteiten, besloot Martino Cenami om in 1460 naar Lucca terug te keren. Hij was daar nog actief in het politieke leven van de stad en bekleedde het ambt van *gonfaloniere* in 1464, 1470, 1480 en 1483.¹⁰⁰ Wanneer een contract uit 1469 alle actieve leden van de Droge Boom-broederschap in Brugge nog eens vermeldde, zijn we niet verbaasd om hier Martino Cenami niet meer aan te treffen.¹⁰¹ Martino Cenami was geboren tussen 1425 en 1430, dus hij moet ergens tussen 30 en 35 jaar oud geweest zijn wanneer hij verhuisde van Brugge naar Lucca, waar hij zelfs in 1488 nog gedocumenteerd is als vennoot in een grote zijdehandel-onderneming.¹⁰²

Het gebrek aan archiefdocumenten omtrent de opdracht van het schilderij verhindert ons om goed gefundeerde hypothesen te formuleren aangaande de identiteit van de geportretteerde, maar iemand zoals Martino Cenami is zeker wel een mogelijke opdrachtgever geweest. Hij kende Pieter Cristus, of hij deelde in elk geval eenzelfde sociaal netwerk, en hij zag vanop de eerste rij de toenemende trend bij invloedrijke zakenlui om een portret te bestellen bij een Vlaamse Eyckiaanse schilder, zoals trouwens ook zijn stadsgenoot Giannino Arnolfini had gedaan.¹⁰³ Zoals hoger reeds vermeld, bracht Paolo di Poggio (of althans zijn weduwe) een *Bewening* van Jan van Eyck mee vanuit Brugge in 1457 en in 1480 bestelde hij een kopie, door lokale schilders in Lucca uitgevoerd.¹⁰⁴ Als we bovendien bedenken dat Lucca perfect in het verspreidingsgebied van de zeeden valt, dan krijgt deze tentatieve identificatie toch enige aannemelijkheid. De geportretteerde op dit paneeltje moet in elk geval een leven geleid hebben dat niet zo verschillend was van het hoger beschreven levensverhaal van Martino Cenami, die net zoals de afgebeelde man een positie in de Italiaanse gemeenschap in Brugge inruilde voor een nieuw leven in zijn geboortestad.

Conclusie

Het hout dat gebruikt werd voor dit paneel en de ondergrond met gesso tonen aan dat dit werk in een mediterrane gebied is gemaakt, vermoedelijk het noorden van Toscane. Maar de schilder werkte in een stijl die zo nauw aansluit bij die van Pieter Cristus, dat hij wellicht een bestaand werk van Cristus heeft gekopieerd. De iconografische details van de zwarte kaproen en de zwartfluwelen vest suggereren dat het oorspronkelijke werk ontstond tussen 1450 en 1470 en dit werd vermoedelijk gekopieerd met toevoeging van een landschap, na 1470. Het tijdsverschil tussen origineel en kopie geeft een mogelijke verklaring voor de chronologische discrepantie tussen de iconografische nieuwigheid van het portret-landschap en de afgebeelde mode. De koolstof-14-datering suggereert dat het werk niet lang na 1470 werd uitgevoerd. De Lucees Martino Cenami, wiens biografische gegevens perfect in overeenstemming zijn met de mogelijke opdrachtgever en zijn 'portretoverdracht' van Brugge naar Toscane rond 1460, zou de geportretteerde kunnen zijn maar door gebrek aan archivalische ondersteuning kan hij enkel de rol van prototype vervullen voor de onbekend gebleven opdrachtgever. We weten niet of het oorspronkelijke portret ten onder ging in de maalstroom van de eeuwen of dat het ergens verborgen zit in een private verzameling.

Hoewel we ons bewust moeten zijn van de paradox van Theseus' schip, toch kunnen we het origineel nog ontwaren door de lens van de kopie. Het kopieerproces en de onvolmaakte restauraties van het paneel kunnen het ware karakter van het oorspronkelijke portret niet verbergen. Een jonge, ambitieuze, welstellende Italiaanse handelaar in Brugge liet rond 1460 zijn zelfbewuste en modieuze uitstraling in olieverf vastleggen door de meest beroemde portretschilder van dat moment – en vele jaren later nog eens opnieuw door een getalenteerde Toscaanse schilder – om zichzelf in zijn glorie te kunnen tonen aan zijn stadsgenoten, in de bewonderde post-Eyckiaanse beeldtaal die rechtstreeks geïmporteerd werd vanuit Vlaanderen.

NOTEN

* Dit is een aangepaste en Nederlandstalige versie van het artikel 'A Lost Portrait of Pieter Cristus and its contemporary Italian copy', dat aanvaard werd voor publicatie in *Predella Journal of Visual Arts*, 2024 (juni).

¹ Informatie verstrekt door Stéphanie Egli (Koller) via e-mail (8 juli 2021). Koller deed beroep op het advies van Prof. Dr. Frédéric Elsig (Universiteit van Genève) en Till-Holger Borchert (toenmalige collectiebeheerder van het Groeninge Museum, Brugge).

² 'Petrus Christus: Portrait of a Man at bust-length,' Friedländer Database, Studiecentrum voor de Vlaamse Primitieven, Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, Brussel, <<https://www.kikirpa.be/en/friedlaender/6879>>. Werken die in deze lijst opgenomen werden onder de naam van een kunstenaar kunnen zowel werken van eigen hand, van anonieme ateliermedewerkers of van contemporaine navolgers of kopiïsten zijn.

³ Auteurs die de naam 'Petrus Christus' gebruiken: Friedländer 1924; Schabacker 1974; Upton 1990; Ainsworth en Martens 1994. Auteurs die de naam 'Pieter Cristus' gebruiken: Vanden Haute 1913; Duverger 1955; Schouteet 1989; Verheyen 2023. Ainsworth en Martens 1994 publiceerden verschillende archiefdocumenten met vermelding 'Pieter Cristus', 'Pieter Cristi' or 'Pieter Xpistus': docs. 8, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25 en 27.

⁴ Bibliografie omtrent de kopieertraditie in Italiaanse en Vlaamse ateliers: Dijkstra 1990; Dijkstra 1991, pp. 67-76; Mund 1992; Mund 1994; Mund 1998; Mund 2009; Bellavitis 2010.

⁵ Bibliografie omtrent de artistieke transfers tussen Vlaanderen en Toscane in de vijftiende eeuw: Borchert 2002; Nuttall 2004; Meijer 2008.

⁶ Ik dank Frédéric Elsig (e-mail 18 juni 2021) en Bert Meijer voor hun oorspronkelijke evaluatierapporten die ze met me deelden.

⁷ Terminologie volgens Mund 1992, pp. 119-123.

⁸ Mund 1994, p. 134; Mund 1998, p. 231.

⁹ Schabacker 1974, p. 138; Ainsworth en Martens 1994, p. 196.

¹⁰ Mund 1998, p. 231.

¹¹ Dijkstra 1990, p.13.

¹² A. De Poorter, 'Testament van Anselmus Adornes', in *Biekorf*, 37, August 1931, pp. 25-39.

¹³ Van Asperen de Boer 1997; L. Silver, 'Eyckian Icons and Copies,' in Bellavitis 2018, pp. 130-164, in het bijzonder p. 158.

¹⁴ Dijkstra 1991, p. 67; C.M. Van Daalen, 'Preparations and materials. Methods of compositional transfer', in Verougstraete en Couvert 2006, pp. 212-217.

¹⁵ Wilson 1998, pp. 117-118.

- ¹⁶ Zie Joseph J. Rishel, 'The Philadelphia and Turin Paintings: The Literature and Controversy over Attribution', in Van Asperen de Boer 1997, p. 4.
- ¹⁷ Borchert 2002, p. 121.
- ¹⁸ Summonte schreef dat Colantonio 'fo una grande destrezza in imitar quel che voleva, la qual imitazione ipso avea tutta convertita in le cose di Fiandra' ; Nicolini 1925; F. Bologna, *Napoli e le rotte mediterranee della pittura*, Naples, 1977, p. 93 ; de Summonte-brief is in het Engels vertaald in C. M. Richardson, K.W.Woods en M.W.Franklin, *Renaissance art reconsidered. An anthology of primary sources*, 2007, pp. 194 ff.
- ¹⁹ Cennini 2003, p. 77.
- ²⁰ Giannino Arnolfini is vermoedelijk de geportretteerde in Jan van Eyck's *Arnolfini Portret* (London, The National Gallery). L. Campbell 1998, pp. 174-211; Verheyen 2021.
- ²¹ Galoppini 2012; Verheyen 2022a, pp. 43-78.
- ²² Paolo di Poggio keerde terug naar Lucca vóór 1457. Galoppini 2014, p. 173.
- ²³ 'Et in uno compasso di sotto in fondo di dicta taula sotto al tabernaculo di nostra Donna con lo figliuolo morto in braccio tutto con una altra figura nel modo che sta in una taula di Messer Giovanni da Bruggia in casa de dicta Madonna Agata et denola fare in quella forma et in quello acto la quale havea in mia presentia hanno vista dicti dipintori.' (...aan de onderkant van genoemd paneel, onder het tabernakel, van onze Lieve Vrouw met haar dode Zoon in haar armen, allemaal met een andere figuur, op dezelfde manier als in het paneel door Meester Jan van Brugge, in het huis van genoemde Vrouwe Agata en in dezelfde vorm en dezelfde handeling als datgene dat hier in mijn aanwezigheid is gezien door de genoemde schilders)[eigen vertaling] Zie Ferri 2002, p. 9.
- ²⁴ M. Baxandall, 'Bartholomaeus Facius on Painting. A Fifteenth-Century Manuscript of the De Viris Illustribus,' in *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*, 27, 1964, pp. 90-107, in part. p. 91.
- ²⁵ M.C. Galassi, 'A technical approach to a presumed Memling diptych: original work and some Italian copies', in Verougstraete en Van Schoutte 1997, pp. 339-350.
- ²⁶ Aikema en Brown 1999, pp. 202-205; Bellavitis 2010, p. 49.
- ²⁷ Buijsen 1996, pp. 57-69.
- ²⁸ In het laatste derde van de vijftiende eeuw werd een gekopieerd schilderij vaak '*mise au goût du jour*'. Mund 1998, p. 239.
- ²⁹ Borchert 2002, p. 260.
- ³⁰ Ibidem, p. 244.
- ³¹ Ainsworth en Martens 1994, p. 151.
- ³² G. Fossi, *Uffizi Gallery. Art, History, Collections*, Florence, 2001, p. 164; Nuttall 2005, p. 75 en afb. 63.
- ³³ R. Longhi, 'Fatti di Masolino e di Masaccio', in *Critica d'Arte*, 1940, p. 181; Salvini 1984, p. 25.

³⁴ D. Jacquot and M. Lavallée, *Peinture flamande et hollandaise XVe–XVIIe siècle: collection du musée des Beaux-Arts*, Strasbourg, 2009, pp. 38-39.

³⁵ Ik dank Prof. Dr. Geert Van der Snickt (Universiteit Antwerpen) voor zijn advies bij het interpreteren van de MA-XRF scans.

³⁶ Frederik Vanmeert (Universiteit Antwerpen) ontwikkelde deze techniek, voerde de scans uit en deelde de resultaten met mij.

³⁷ Saverwyns et al. 2024. Zie ook Bijlagen 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4.

³⁸ Bijlage 4.4, p. 11.

³⁹ Gallone 1999, pp. 93-97; Marette vond in een steekproef van 12 vijftiende-eeuwse Italiaanse paneelschilderijen vier voorbeelden van een kalkhoudende gesso-grondlaag. Marette 1961, p. 157.

⁴⁰ J. Lavalleye, *Palais ducal d'Urbino*, Brussel, 1964, p. 111; I.C. Alexander en A.G. Galassi, 'A Study of Piero della Francesca's *Sacra Conservazione* and its Relation to Flemish Painting Techniques', in *ICOM Committee for Conservation 8th Triennial Meeting Sydney Australia 6-11 September 1987*, p. 10.

⁴¹ Gallone 1999, p. 94.

⁴² 'Reflectography IR June 2021', online consulteerbaar (noot 37). Nash waarschuwde al voor penseelstreken in zwarte verf die onterecht aanzien kunnen worden als ondertekening. Nash 2008, pp. 62-63. Op de IRR blijkt het zwart ook over een geplamuurde barst te gaan, zodat de donkere strepen waarschijnlijk tijdens een restauratie zijn aangebracht.

⁴³ Zie bijlage 4.4; een puntsgewijze XRF-analyse uit 2017 leverde een gelijkaardig resultaat op, zie Art-Test, *Campagna diagnostica* (bijlage 4.1), pp. 15, 17.

⁴⁴ Feller 1985, p. 47. Barium kwam voordien ook al voor als sporenelement in gesso en in azuriet, doch dit ging steeds om zeer lage concentraties. Zie B. H. Berrie, M. Leona en R. McLaughlin, 'Unusual pigments found in a painting by Giotto (c. 1266-1337) reveal diversity of materials used by medieval artists', in *Heritage Science*, 4, nr.1, 2016, DOI 10.1186/s40494-016-0070-9; M. Albrecht, O. de Noord, S. Meloni, *et al.*, 'Jan Steen's ground layers analysed with Principal Component Analysis' in *Heritage Science* 7, nr. 53, 2019, DOI 10.1186/s40494-019-0295-5.

⁴⁵ Zie ook Saverwyns et al. 2024, *imagery_unit*, B1041, fotobestanden x1493691 (voor het landschap links) en x1493791 (voor het landschap rechts).

⁴⁶ Bijlage 4.4, pp. 36-38. Chroom-houdende pigmenten kwamen pas na 1800 in gebruik; Verger et al. 2018, pp. 26-33. Zinkwit werd beschikbaar vanaf het midden van de negentiende eeuw. Feller 1985, pp. 170-171. Dwarsdoorsnedes waar twee vernislagen zonder tussenliggende verf werden geobserveerd, zie Bijlage 4.4, pp. 29, 32.

⁴⁷ Bijlage 4.4, p. 10.

⁴⁸ Bijlage 4.4, p. 14.

⁴⁹ Feller 1985, pp. 57, 61; Het barium-sigitaal kan ook een valse positieve identificatie zijn omdat de belangrijkste spectrumlijn van titanium, Ti – K α , soms

onterecht verward wordt met de hoofdlijn van barium, Ba - L α ; beiden liggen rond 4.50 keV.

⁵⁰ Steyaert et al. 2021, p. 28: 'Illusionistic inpainting approach to avoid attracting attention to the damages and restore the legibility and visual unity of the paintings.'

⁵¹ Bijlage 4.4, pp. 8, 14-15. Saverwyns vermoedt een verborgen zinkwit, niet gerelateerd aan wit pigment en niet detecteerbaar in de dwarsdoorsneden. Het zou ook om zink-ionen in de houten drager gaan (zie Saarela et al., 'Elemental analyses of pine bark and wood in an environmental study', in *Science of the Total Environment* 343 (2005), pp. 231-241, DOI:10.1016/j.scitotenv.2004.09.043) of om zinksulfaat (gedocumenteerd en geobserveerd bij verschillende vijftiende-eeuwse en zestiende-eeuwse Vlaamse en Duitse schilders, onder andere bij Jan van Eyck in het Lam Gods; Spring 2017; Spring en Morrison 2017, pp. 194-218; Molari en Appoloni 2019). Over het afwezige zinkwit, zie Bijlage 4.4 p. 38 (sample P250.014) en p. 41 (sample P250.100).

⁵² Ba en Sr als onzuiverheden bij CaSO₄, waar deze elementen de plaats van Ca innemen, werd vastgesteld bij de veertiende-eeuwse fresco's in Assisi. Zie G. Basile (ed), *Giotto com'era*, Rome 2007, p. 25. Overigens komt Ba ook voor als sporenelement bij het oude pigment azuriet (Berrie, Leona en McLaughlin, 'Unusual pigments found in a painting by Giotto (c. 1266-1337) reveal diversity of materials used by medieval artists', in *Heritage Science* 4:1, 2016).

⁵³ Men noemt de ultramarijn-partikels sferisch, zeer klein en "vermoedelijk synthetisch" (Bijlage 4.4, p. 11, 13), al is dit bij sample P250.100 minder duidelijk (zie Bijlage 4.4 p. 16/47). Dit zou ook natuurlijk ultramarijn kunnen zijn. Omdat het onderscheid synthetisch/natuurlijk ultramarijn cruciaal kan zijn in authenticiteitsdiscussies werden verschillende spectroscopische analysetechnieken ontwikkeld (Osticioli et al. 2009; Aceto et al. 2013, González-Cabrera et al. 2020); hier echter werd enkel een visuele inschatting gemaakt.

⁵⁴ Zie Bijlage 4.4, p. 16-17.

⁵⁵ In de oogzone werd ook een spoor van smalt aangetroffen, een blauw pigment dat vanaf het einde van de vijftiende eeuw tot het begin van de negentiende eeuw werd gebruikt, wanneer het snel vervangen werd door het goedkopere synthetisch ultramarijn. (Zie Bijlage 4.4, p. 41).

⁵⁶ Weitz 2024, zie ook Bijlage 4.2.

⁵⁷ Marette 1961, p. 48; Verougstraete-Marcq en Van Schoutte 1989, p. 14.

⁵⁸ Marette 1961, pp.52-53.

⁵⁹ Till-Holger Borchert (e-mail 9 februari 2021), Frédéric Elsig (e-mail 18 juni 2021). De anonieme reviewer van Predella suggereerde een afkomst uit Napels of Venetië (review rapport 1 september 2023), maar beide locaties liggen ver verwijderd van het gebied waarin *Pinus Pinaster* voorkomt. Till-Holger Borchert vindt dat een Siciliaanse oorsprong niet uitgesloten mag worden, hoewel het eiland niet tot het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de *Pinus Pinaster*

behoort. Er bevinden zich vandaag bossen met *Pinus Pinaster* op Sicilië; deze zijn niet oorspronkelijk maar relatief recent aangeplant. Zie Biondi en Vagge 2015.

⁶⁰ 'Ora vegniamo al fatto del lavorare in ancona, o vero in tavola. Prima vuol essere l'ancona lavorata di un legname che si chiama arbero o vero povolare, che sia ben gentile, o tiglio, o saligaro.' (Nu bespreken we het werken op paneel. Eerst moet het paneel samengesteld worden uit een houtsoort die we populier noemen, wat aangenaam werkt, ofwel linde of wilg.) [eigen vertaling] Cennini 2003, p. 142.

⁶¹ Fioravanti 1994, p. 88.

⁶² Bruzzone en Galassi 2011.

⁶³ Marette 1961, p. 56. De panelen op walnoot zijn het *Diptiek van Jean du Cellier*, door Hans Memling (Parijs, Musée du Louvre).

⁶⁴ *Corpus of Flemish Primitives*, 22 vols., Brussels, 1981–2014, zie www.kikirpa.be/en/kik-irpa-series; *Catalogue Royal Museums of Fine Arts of Belgium. The Flemish Primitives*, 6 vols., Turnhout, 1996-2013.

⁶⁵ Het paneelschilderij op esdoorn is *Christus met Doornenkroon*, uit het atelier van Albrecht Bouts, gedateerd 1534. Het gebruik van esdoorn is een anomalie, maar deze boom kwam wel voor in het vijftiende-eeuwse Vlaanderen. Zie *Catalogue Royal Museums of Fine Arts of Belgium. The Flemish Primitives*, vol. IV (2002), p. 237 n. 1.

⁶⁶ Boudin 2024 (zie ook Bijlage 4.3).

⁶⁷ Ik dank Mauro Bernabei (Consiglio Nazionale delle Ricerche) voor zijn gewaardeerde expertise en advies hierin (e-mails september 2021; januari 2024); Over spinthout bij zeeden: Pinto, Pereira en Usenius 2004.

⁶⁸ Voor de volledige en gedetailleerde uitwerking van deze hypothese, zie Bijlage 4.4, pp. 16-17. De bariumrijke restauratie uit de negentiende eeuw is volgens dit rapport voorafgegaan door een originele schildering van het landschap zonder barium, zie Bijlage 4.4, p. 10.

⁶⁹ <<https://www.kikirpa.be/en/friedlaender/6879>>. Mauro Bernabei, expert houtdatering (zie noot 67), bevestigde dat bij een samenvallende kunsthistorische datering en houtdatering de mogelijkheid van een vervalste, latere kopie uitgesloten moet worden. Dennenhout kon tot voor circa 1950 niet gedateerd worden en vervalsers gebruikten misschien wel hout met oude patine, of gerecupereerd hout maar dat een juist gedateerd, ongebruikt paneel voor een vervalsing gebruikt werd, is nog nooit vastgesteld.

⁷⁰ Borchert 2004, pp. 12-22.

⁷¹ Steyaert et al. 2021, pp. 18, 19.

⁷² Jolivet 2003, pp. 131-133; Giorgetti 1992, p. 171.

⁷³ Jolivet 2003, p. 132.

⁷⁴ *Ibidem*, pp. 133 en 136.

⁷⁵ *Ibidem*, pp. 131-133. In Italië duurde deze mode nog enkele decennia langer.

⁷⁶ Campbell en Van der Stock 2009, pp. 289-291.

⁷⁷ Schabacker suggereert dat dit portret geschilderd kan zijn gedurende Pieter Cristus' aanwezigheid aan het hertogelijk hof. Schabacker 1974, pp. 130-131; *Les Chevaliers de l'Ordre de la Toison d'or au XVe siècle: notices bio-bibliographiques*, uitgegeven door R. de Smedt, Frankfurt am Main – Berlijn – Bern – Brussel – New York – Oxford – Wenen, 2000, pp. 125-129.

⁷⁸ Voor de datering en de context van dit schilderij, zie Campbell 1998, pp. 224-227.

⁷⁹ M. Sanuto, *Vitae Ducum Venetorum* (Rerum Italicarum Scriptores, vol. 22), Milan, 1733, kol. 1238. Zie ook Pisetzky 1964, p. 354; Campbell 1998, p. 227 n. 23.

⁸⁰ *Botticelli. Bildnis, Mythos, Andacht*, tent. cat. (Frankfurt, Städel Museum, 13 november 2009 – 28 februari 2010), uitgegeven door A. Schumacher, Ostfildern, 2009, pp. 196-197, cat. 18.

⁸¹ Zie < <https://emuseum.mfah.org/objects/46953/> >

⁸² M. Comblen-Sonkes, *Le Musée des Beaux-Arts de Dijon*, Brussel, 1987, pp. 229-230 ; Jolivet 2003, pp. 104-105.

⁸³ *Primitifs français. Découvertes et redécouvertes*, exh. cat. (Paris, Musée du Louvre, 27 februari – 17 mei 2004), Paris, 2004, p. 65; B. Brinkmann, 'Eine flémalleske Geburt Christi, der Kardinal Rolin und der "Mann mit dem Weinglas" im Louvre', in *Städel-Jahrbuch*, n.s. 16 (1997), pp. 91-112, in het bijzonder pp. 105-109.

⁸⁴ Campbell 1998, pp. 46-47, 104-105.

⁸⁵ Nuttall 2004, p. 191; Nuttall 2005, p. 78.

⁸⁶ 'una tavoletta dipintovi di una testa di dama francese, cholorita a olio, opera di Pietro Cresti da Bruggia' [een paneeltje met erop geschilderd een hoofd van een Franse dame, in olieverf geschilderd, werk van Pieter Cristus van Brugge.] Firenze, Archivio di Stato, Mediceo avanti il principato, nr. 165, fol. 40r. Zie ook Müntz 1888, p. 79; Stapleford 2013.

⁸⁷ Upton 1991, p. 32.

⁸⁸ Pieter Cristus' stijl in het Berlijnse *Portret van een Jongedame* werd als volgt verwoord. 'Het incarnaat en de stofweergave zijn geschilderd op de technische manier van de Van Eycks in koude maar zachte en harmonieuze tonen, met zorgvuldig modelleren en het gebruik van volle kleuren' [eigen vertaling] Crowe en Cavalcaselle 1879, p. 145; Zie ook Ainsworth en Martens 1994, p. 168.

⁸⁹ Ainsworth en Martens 1994, pp. 102, 142, 184-185.

⁹⁰ Schabacker 1974, pp. 130-131.

⁹¹ Zie noten 20 en 21.

⁹² Bruges, Stedelijk Archief (SAB), Gilde Droogenboom, nr. 505, portfolio 2, *Ledenlijst van de gilde*, fols.2v, 3r-v, 4r, 5r-v, 11r-v.

⁹³ Molà 1994, p. 231.

⁹⁴ Bratchel 1995, pp. 23, 31-32, 34.

⁹⁵ Lambert 2006, p. 158; Volgens Bratchel was het de gewoonte bij Luceze zakenlui om jongens van 16 of 17 jaar naar buitenlandse filialen te sturen als leerstage in bedrijfsbeheer. Bratchel 1995, p. 167

⁹⁶ Bratchel 1995 p. 199 (n. 88).

⁹⁷ Lambert 2006, p. 158.

⁹⁸ Brugge, SAB, Gilde Droogenboom, nr. 505, portfolio 2, *Ledenlijst van de gilde*, f. 5v. De eerste gedateerde registratie, 'Messire Anthoine Baestaerd van Bourgoingnen cam int gheselscip int jaer LXIII, M CCCC, in meye', wordt op f. 13r vermeld.

⁹⁹ Verheyen 2023, pp. 73-74.

¹⁰⁰ Galoppini 2014, pp. 301-302. Zie ook Lucca, Archivio di Stato, Armario 58, reg. 17, uitgegeven in *Documenti Archivio di Stato*, 1847 (vol. 10), p. 222.

¹⁰¹ Ainsworth en Martens 1994, p. 201.

¹⁰² Pelù 1975, p. 190.

¹⁰³ Dit fenomeen wordt in detail beschreven in Wilson 1998, p. 74.

¹⁰⁴ *Cfr. supra* (noten 22 en 23).

BESLUIT

Vier keer werden de Brugse schilders ten tijde van Pieter Cristus vanuit een andere hoek benaderd. Als we de resultaten samenleggen, kunnen er enkele conclusies getrokken worden, zowel op inhoudelijk vlak als op methodologisch vlak.

Inhoudelijk kon er over de socio-economische context van post-Eyckiaanse schilders, hun opdrachtgevers, hun sociale positie en hun internationale contacten enkele details toegevoegd en aangevuld worden bij het bestaande onderzoek. De atelieromstandigheden ten tijde van Pieter Cristus werden in veel deelaspecten verder verduidelijkt. We wisten al dat slechts een kleine minderheid van de leerknepen effectief ook meester werd, en dit vaak nog na vele jaren in loondienst gewerkt te hebben. De Brugse schilderateliers werden in de tweede helft van de vijftiende eeuw groter: het gemiddeld aantal loonschilders per atelier steeg van vier naar zeven. In de gilde van de beeldenmakers hadden de schilders het overwicht op de andere beroepsgroepen, zowel in aantal als in aanzien, maar verder waren de verhoudingen vrij democratisch en evenwichtig verdeeld. Nieuw is de lijst met behoorlijk accuraat bepaalde sterfdata voor de vijftiende-eeuwse Brugse schilders. Verder vonden we aanwijzingen dat leerknepen gemiddeld de leeftijd van 15 jaar hebben wanneer ze in het vak treden. Het bleek dat bij de schilders er een opvallend groot aandeel van 40% bestond uit inwijkelingen. Een schilder van buiten Brugge die zich inschreef in het poorterboek werd daarbij soms vergezeld van de meester-schilder bij wie hij in dienst was. Het is daarom goed mogelijk dat Pieter Cristus in 1444 in het atelier van de schilder Joos vander Donc werkte, die hem bijstond bij de poorterinschrijving.

De groep schilders die in Brugge actief waren tijdens de carrière van Pieter Cristus telde een vijftigtal schilders. Wanneer de beroemdste Brugse schilder uit het onderzochte tijdvak vergeleken wordt met zijn collega's en tijdgenoten, dan blijkt hij een

merkwaardige positie in te nemen. Een groep van ‘actieve leden van de gilde’ die we definieerden op basis van bestuursfuncties en leerknappen, bleek ruim de helft van de Brugse schilders te omvatten maar Pieter Cristus was er niet bij. Anderzijds bleek uit verschillende elementen dat hij wel degelijk een groot prestige genoot onder zijn collega’s. Gelijkaardig onderzoek in de vijftiende-eeuwse Florentijnse schildergemeenschap is ook relevant voor Brugge: er zijn schilders met een groot atelier en er zijn schilders met veel prestige en beide groepen vallen niet helemaal samen. In Firenze ontstond een nieuw soort kunstenaar die alleen of met een klein atelier werkte, voor veeleisende, prestigieuze klanten. Het lijkt erop dat Pieter Cristus beantwoordde aan dit relatief nieuwe concept van renaissance-kunstenaar, net zoals Jan van Eyck voor hem en Hans Memling na hem.

De vele nieuwe resultaten die we konden voorleggen in het onderzoek van de atelierlocaties van Eyckiaanse en post-Eyckiaanse schilders, bevestigden bovenstaande schets. Pieter Cristus’ atelier bevond zich op een opvallende locatie in de Korte Vlamingstraat, vlakbij het Beurzeplein en middenin de wijk van internationale zakenlui, terwijl de meeste van zijn collega’s zich enkele honderden meters verderop gevestigd hadden, in de Sint-Jorisstraat. We stelden vast dat schilders reeds ten tijde van Jan van Eyck een voorkeur hadden ontwikkeld voor de Sint-Jorisstraat en de wijk errond (de Sint-Gillisparochie), een trend die enkel verder bevestigd werd in de generatie van Hans Memling, zoals James Weale al wist. Interessant detail is dat na Pieter Cristus er nog andere schilders voor de dure Korte Vlamingstraat kozen, zoals Jan Fabiaen en Pieter Casembroot. Dit waren welgestelde schilders die vaak jarenlang de eervolle functie bekleedden van gouverneur van de gilde. We kunnen besluiten dat Pieter Cristus, ondanks zijn geringe engagement in de gilde en zijn (vermoedelijk) kleine atelier, een opvallend prestige en aanzien genoot bij zijn collega’s dat op het einde van zijn carrière gematerialiseerd werd in een ongetwijfeld klassevolle woning nabij het Beurzeplein.

BESLUIT

De familie Cristus in Baarle waarvan Pieter Cristus een telg is, heeft in dit onderzoek zoveel nieuwe details prijsgegeven dat we voor het eerst een scherp beeld hebben gekregen op de sociale afkomst van de schilder. Pieter Cristus stamde uit een familie van financiële makelaars die in en rond het Kempische Baarle kredieten verkochten aan landbouwers en daarmee een inkomen verwierven in roggeleveringen. De vader van Pieter Cristus, die Peter Cristus heette, kon zelfs voor het eerst teruggevonden en gelokaliseerd worden in Baarle, in 1440. In de generatie van deze Peter Cristus werden in Baarle ook nog Hendrik en Jan Cristus waargenomen, die zich bezighielden met gelijkaardige financiële activiteiten en duidelijk behoorden tot de sociale elite. Het lijkt er sterk op dat deze Peter, Hendrik en Jan alle drie zonen waren van een notaris Gerardus Cristus die wellicht in grote mate verantwoordelijk was voor het zakelijke instinct en het sociale prestige dat deze familie kenmerkte. Interessant detail voor nationalistische kunsthistorici die met anachronistische ijver het Vlaamse van het Nederlandse willen onderscheiden in de streek rond Baarle: er zijn aanwijzingen dat Peter Cristus met zijn gezin in het hertogelijke leengebied van Baarle woonde en later naar Turnhout verhuisde. Veel relevanter is echter dat Pieter Cristus uit de lokale elites van het Kempische achterland afstamde en daardoor vertrouwd was met de wereld van zakenlui en financiële experts en – nu speculeren we – misschien wel van zijn vader Peter en zijn grootvader Gerardus een open, humanistische blik erfde en enkele woordjes Latijn leerde.

Voor het Eyckiaanse paneeltje dat op mediterrane hout geschilderd is, het zogenaamde *Bourgondisch Portret*, konden ook enkele voorzichtige conclusies getrokken worden. De geportretteerde is afgebeeld in Bourgondische klederdracht van rond 1450-1460. De stijl leunt erg dicht aan bij de stijl van Pieter Cristus. Het portret is opvallend geïnspireerd door het gekende portret van Filips de Goede: dezelfde koele, zelfzekere uitstraling en dezelfde mode maar dan zonder gouden juwelen of Gulden-Vliesketting. Een typisch voorbeeld van de sociale emulatie in het laatmiddeleeuwse Brugge zoals

Dumolyn en Buylaert dit fenomeen reeds beschreven.¹ Het werk is vrijwel zeker geen originele Pieter Cristus maar een latere kopie. We weten niet met zekerheid wanneer en door wie deze kopie geschilderd werd, al lijkt de jaarringleeftijd van het paneel en het opvallende iconografisch concept van het open landschap te wijzen op een ontstaan kort na 1475. De meest aannemelijke veronderstelling wijst dan op een vervaardiging van de kopie tijdens het leven van de geportretteerde, ergens in het laatste kwart van de vijftiende eeuw. Wat wél vaststaat, is de mediterrane oorsprong van dit paneeltje, dat hoogstwaarschijnlijk in Toscane werd vervaardigd. Het is een tastbaar bewijs van de materiële verspreiding van de Eyckiaanse beeldtaal naar het zuiden.

Als we alle kunsten en vaardigheden verwerken die ons aangereikt worden door archiefonderzoek, prosopografisch onderzoek, sociale context, kunsthistorische context, technische analyse van hout en pigmenten, dan kunnen we als een voorhistorische spoorzoeker uit alle elementen, hoe klein en insignificant ook, een complexe realiteit beschrijven zoals die zich voordeed rond 1460. Een Italiaanse (vermoedelijk zelfs Luccese) handelaar in Brugge liet zich portretteren door Pieter Cristus, beroemd om zijn Eyckiaanse portretvaardigheden en een vertrouwde bekende bij de vele Luccesen in de Droge-Boombroederschap. Hij moet gedacht hebben aan de Bourgondische hertog, toen hij daar poseerde in een met bont gevoerde zwartfluwelen pourpoint en een zwarte kaproen met een grote bourrelet. Halverwege zijn carrière in Brugge besliste de man terug te keren naar Lucca en bouwt daar nog een belangrijk openbaar leven uit. Zijn portret werd met veel trots getoond en met veel interesse bewonderd in Lucca. De man besloot uiteindelijk om het te laten kopiëren en een schilder neemt een stuk Toscaans dennenhout om daarop naar best vermogen hetzelfde Vlaams portret te schilderen. Op verzoek van de opdrachtgever, die intussen wel iets ouder was dan op het portret afgebeeld, voegde de Italiaanse schilder een landschapje toe aan deze tweede versie om het portret wat weidser en eigentijds te laten lijken.

BESLUIT

We kunnen onmogelijk de waarheid in al zijn details met absolute zekerheid achterhalen en verschillende variante hypothesen omtrent auteurschap, precieze locatie en datering blijven mogelijk. Dat het om een kopie gaat van een portret door Pieter Cristus, uitgevoerd op een later tijdstip voor een buitenlandse opdrachtgever die eerst in Brugge actief was en zich daarna terug in Zuid-Europa (wellicht Italië) vestigde, lijkt echter wel vast te staan. Deze conclusie plaatst zich hiermee in lijn met de eerdere expertises en onderzoeken van dit werk.

We kunnen ook besluiten trekken op methodologisch vlak. Het onderzoek dat werd uitgevoerd in de eerste drie hoofdstukken kadert in de analyse van sociale netwerken. Ik geloof dat de relatief nieuwe en weinig gebruikte techniek van renteboek-analyse meer aandacht verdient en potentieel erg nuttig kan zijn voor elk onderzoek naar sociale netwerken in het laatmiddeleeuwse Brugge. In een tijdperk waarin vele andere bronnen (zoals correspondentie, doopregisters, contracten, notarisakten...) bijzonder schaars of onbestaand zijn kan de relatief onaangeroerde schat van tientallen renteboeken een veel belangrijkere rol spelen in het historisch onderzoek, in het bijzonder bij prosopografische studies.

Hoewel kunsthistorici in het verleden ook al aandacht hadden voor sociale netwerken, is er veel minder de traditie om hierin structurele onderzoeksmethoden, zoals de prosopografie, toe te passen, zoals men in historisch onderzoek wel vaak doet. Het multidisciplinair onderzoek van het *Bourgondisch Portret* heeft aangetoond dat een sociale netwerkenanalyse een kleine maar essentiële rol kan spelen bij de analyse van een specifiek kunstwerk. De achtergrond van schilders en opdrachtgevers kan, zoals hier, een belangrijk element zijn bij het beoordelen van verschillende hypothesen.

Het oeuvre van Pieter Cristus is niet vastomlijnd en wordt gekenmerkt door vele dubieuze gevallen en kopieën die door de ene auteur wel en door de andere niet als authentiek worden beschouwd. Als we de blik verruimen naar de vele andere post-Eyckiaanse

schilderijen die niet toegeschreven zijn of voorzien zijn van noodnamen, dan is er nog een ruim onderzoeksveld dat open ligt voor kunsthistorisch onderzoek. Het is niet realistisch en praktisch onhaalbaar om elk paneel uit deze groep aan eenzelfde diepgaande analyse te onderwerpen als het *Bourgondisch Portret*. Toch is het mijn hoop dat een nieuwe frisse onderzoekersblik in de toekomst al een heel verschil kan maken. Zoals ik in de inleiding aanhaalde, zou ik kunnen pleiten voor een nieuwe onderzoeksmethodologie in de kunstgeschiedenis, voorzien van het etiket “objectgerichte multidisciplinariteit” of misschien kunnen we een “nieuw connoisseurship” definiëren. Maar alle terminologie, hoe goed bedoeld ook, zal verwateren als het niet met de juiste instelling ingevuld wordt. Edgar Wind noemde dit eenvoudigweg “freshness” en Ginzburg sprak dan weer graag over de inventiviteit en intelligentie van de spoorzoekende voorhistorische jager. Het gaat, zoals Giovanni Morelli reeds wist, vaak om een combinatie van rationeel denken en serendipiteit. Nu we, in tegenstelling tot die negentiende- en twintigste-eeuwse onderzoekers, over een rijke waaier aan beloftevolle niet-invasieve technische analysetechnieken beschikken, zou ik graag de nadruk willen leggen op een “holistische multidisciplinariteit” waarin een samenhang en een bindend verhaal wordt samengesteld uit de verschillende delen.

Terugkijkend op het extensieve, multidisciplinaire onderzoek waaraan het *Bourgondisch Portret* onderworpen werd, moeten we ook opmerken dat de efficiëntie en de betrouwbaarheid waarmee het veilinghuis en de geraadpleegde experts te werk zijn gegaan indrukwekkend zijn. De snelle inschatting die door deze ervaren kunsthistorici werd gemaakt “Italiaans, c. 1500, naar Vlaams model” bleef overeind. Tegelijkertijd hebben we vastgesteld dat het grondige onderzoek wel degelijk een meerwaarde heeft geboden ten opzichte van deze eerste voorlopige evaluatie, vooral voor wat de restauratiegeschiedenis en de lokalisering van de kopie betreft.

Los van de methodologische en epistemologische kwesties, zijn er ook praktische en concrete aanbevelingen voor het toekomstig

BESLUIT

onderzoek. Want achter de mooi vormgegeven artikels in internationale tijdschriften en de (hopelijk) afgewerkte en verzorgde presentatie van deze doctoraatsverhandeling, bevindt zich de interne keuken van het onderzoek, met bibliotheken, archiefinstellingen en onderzoekinstellingen waarin vele mensen rondlopen en soms goed en soms minder goed communiceren. En in die chaotische keuken, waarin eureka-momenten, stressmomenten, meevallers en frustraties elkaar afwisselen, zag ik enkele mogelijkheden die het historisch en kunsthistorische onderzoek van de late middeleeuwen een stimulans zouden kunnen geven.

Eerst een suggestie voor de archieven die renteboeken bewaren. Ook al hebben de Brugse archiefinstellingen veel aandacht voor de ontsluiting voor hun archieven, er is nooit veel aandacht gegaan naar de renteboeken. Op dit moment liggen tienduizenden namen van vijftiende-eeuwse Bruggelingen verborgen in moeilijk leesbare registers. Indien men erin zou slagen om een deel ervan te digitaliseren, te transcriberen en te publiceren, dan zou dit ongetwijfeld een belangrijke nieuwe impuls geven aan het onderzoek van laatmiddeleeuwse sociale netwerken.

Ten tweede heb ik ook een wens voor onderzoekinstellingen en collectiebeheerders die zich inzetten voor het materiaal-technisch onderzoek van kunstwerken. Door een goedbedoelde zorg voor auteursrechten van beelden en intellectuele eigendom van onderzoeksrapporten, is er veel onderzoeksmateriaal afgeschermd, onder embargo geplaatst en moeilijk (of niet) toegankelijk voor de onderzoeker. Op dit moment is het een toenemende trend dat masterscripties en doctoraatscripties die materiaal-technisch onderzoek behandelen onder embargo geplaatst worden door betrokken partijen; dit zijn echter effectieve barrières die kennisdeling verhinderen. Een conceptnota van de Vlaamse Regering stelde dit reeds scherp in 2016:

“Specifiek in de beeldende kunst moet men ook oog hebben voor de noden van erfgenamen van artistieke

nalatenschappen. Voor gedeelde aspecten (bv. zorg voor immateriële componenten, digitalisering) blijven dwarsverbanden nodig en is een discipline-overschrijdende aanpak cruciaal, met o.a. aandacht voor de (her)gebruiksrechten van gedigitaliseerd en bewaard erfgoed.”²

Als een onderzoekinstelling (universitair, federaal, privaat...) wetenschappelijke analyses of beeldmateriaal creëert dat niet in een eigen publicatie wordt verwerkt, dan zou na een bepaalde termijn het materiaal beschikbaar gemaakt moeten worden in het publiek domein, zeker als het om openbaar kunstbezit gaat. Specifiek voor het onderzoek van Vlaamse Primitieven, waarvan er vele werken zich in openbare musea bevinden die al aan verschillende wetenschappelijke analyses onderworpen zijn, zou een nieuw wettelijk kader, vergezeld van een andere houding ten opzichte van kennisdeling, vele bruikbare gegevens beschikbaar maken voor onderzoekers. Als er geen mentaliteitswijziging of wetswijziging komt, belanden we in de eenentwintigste eeuw in een tijdperk waarin kennis aan de ketting wordt gelegd en objectieve, wetenschappelijke informatie angstvallig uit de openbaarheid wordt geweerd.

Maar dit is een doctoraatsverhandeling van een kunst-historicus en ook van een historicus maar niet van een jurist of een beleidsmaker. En eigenlijk is een kunsthistoricus in de eerste plaats een verhalenverteller. Ik wil daarom afsluiten met een verhaal. Dat verhaal zal gaan over de nieuwe onderzoeksmethodologie in het kunsthistorisch onderzoek, over de Morelliaanse methode, over de objectgerichte, materiaal-technische methode, over de vrije onderzoeker, die niet belemmerd maar gewaardeerd wordt, en over de holistische multidisciplinariteit. Die nieuwe onderzoeker die dat allemaal combineert is helemaal niet zo nieuw.

Er was eens, heel lang geleden, een land in het Verre Oosten, dat Serendip genoemd werd. De koning van dat land wilde dat zijn drie

BESLUIT

zonen bijzondere vaardigheden ontwikkelden en gaf hen de beste leraars die de jongens onderwezen in de verschillende kunsten en wetenschappen. Wanneer hun opleiding afgerond was, stuurde de koning hen naar een verre streek in het buitenland om hun zelfredzaamheid aan te wakkeren. De drie prinsen van Serendip kwamen op hun tocht verschillende sporen en aanwijzingen tegen en konden op basis daarvan een kameel identificeren die ze nooit hadden gezien. Ze concludeerden dat het een witte kameel was met een lamme poot, die blind was aan één oog en dat hij een zak met honing aan de ene kant en een zak met boter aan de andere kant droeg. Wanneer ze vervolgens een ontredderde koopman tegenkwamen die een kameel verloren had, beschreven ze het dier in alle details maar verklaarden dat ze niet wisten waar het dier was. De koopman werd woedend, beschuldigde de jongens van diefstal en bracht hen naar de keizer waar hij een veroordeling eiste. Dan vroeg de keizer aan de broers hoe ze een kameel zo nauwkeurig konden beschrijven zonder hem gezien te hebben. De prinsen van Serendip vertelden vervolgens hoe ze kleine aanwijzingen gebruikt hadden om de aard van de kameel vinden. Hier en daar vonden ze plukjes lichtgekleurd kamelenhaar die aan het struikgewas bleven hangen waaruit ze afgeleid hadden dat het om een witte kameel ging. Er was gras gegeten aan de kant van de weg waar het minder groen was, dus het dier moet aan de andere kant blind geweest zijn. De sporen in het zand toonden slechts drie pootafdrukken en een sleepspoor in de plaats van de vierde poot. Aan de ene kant van het spoor zagen ze mieren die aangetrokken waren door honingdruppels terwijl aan de andere kant vliegen de gelekte boter hadden gevonden. Zo hadden de broers vermoed welke vracht de kameel droeg. De keizer was erg onder de indruk en, zo dacht hij bij zichzelf, deze jongemannen waren echt goed in het rationeel verwerken van kleine toevallige vondsten die ze op hun weg tegenkwamen. De koopman begreep niet goed wat er gebeurde. Juist op dat moment kwam er iemand de troonzaal binnen om te melden dat er een verdwaalde kameel was gevonden in de woestijn. De koopman was opgelucht dat zijn dier gevonden was

en de keizer beloonde de drie prinsen van Serendip met rijkelijke giften. Vervolgens benoemde hij hen tot zijn adviseurs. Na enkele decennia trouwe dienst vroegen de drie broers of ze zich voortaan mochten toeleggen op hun eigen studie-interesses. Ze kregen het vertrouwen van de keizer en richtten onder zijn keizerlijke bescherming een studiecentrum op voor historisch en kunsthistorisch onderzoek dat de naam kreeg “Serendipiteit”. De drie prinsen van Serendip zijn nu, na meer dan duizend jaar, door velen vergeten, maar hun methode inspireert vandaag nog steeds onderzoekers en af en toe verschijnt er zelfs een publicatie van het onderzoekscentrum dat naar hen genoemd is. U hebt net de meest recente uitgave gelezen van Serendipiteit.

NOTEN

¹ Dumolyn en Buylaert 2020, pp. 114-115.

² Conceptnota van de Vlaamse Regering, “Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen”, maart 2016, p. 61.

ONLINE DATABASES

Gekoppeld aan dit onderzoek werden vele basisgegevens zoals transcripties, digitale scans van archiefdocumenten, wetenschappelijk beeldmateriaal en materiaal-technische verslagen online opgeslagen op de gegevensopslagplaatsen RDR KULeuven en de dataverse van KIK-IRPA (dataverse.kikirpa.be).

De volgende databases zijn beschikbaar.

Archiefvermeldingen van de naam Cristus in en rond Baarle 1400-1500

<https://doi.org/10.48804/R5O5JT>

Saverwyns, Steven; Currie, Christina; Weitz, Armelle; Boudin, Mathieu, "Pigment Analysis, Wood Identification, Radiocarbon (C14) Dating and Scientific Imagery of a 'Burgundian Portrait': A Technical Study (Intervention file number: 2021.14651)"

<https://hdl.handle.net/20.500.14037/repo.GMPQFC>

Renteboeken Stadsarchief Brugge

<https://doi.org/10.48801/WR7W8B>

1.1 Approximatieve overlijdensdata van beeldenmakers

BIJLAGEN

Bijlage 1.1 – Lijst met approximatieve overlijdensdata van leden van de Brugse gilde van beeldenmakers (1450 - 1523)

		overlijdensjaar
1	Willem van Blecspoele	zadelmaker 1450
2	Jan vanden Driesche	schilder 1451
3	Jan vander Piet	boomhauwer 1451
4	Jan van Tilbuch	zadelmaker 1452
5	Jakemyn de Latre	zadelmaker 1452
6	Jacob Staec	cleederscriver 1453
7	Anthonis van Tongheren	schilder 1453
8	Jan vander Donc	schilder 1454
9	Reynout van Overtvelt	schilder 1454
10	Willem van Tongheren	schilder 1455
11	Steven Ysereel	glasemaker 1455
12	Willem van Hilten	zadelmaker 1455
13	Gillis vander Fonteyne	glasemaker 1456
14	Thomaes de Burne	glasemaker 1456
15	Philips van Smaelvoorde	cleederscriver 1457
16	Sanders Fraet	schilder 1457
17	Jan van Bliterzwyk	zadelmaker 1458
18	Sanders Reelof	cleederscriver 1458
19	Christoffels Beys	zadelmaker 1459
20	Jan van Steenberch	cleederscriver 1459
21	Jan Sinier	glasemaker 1460
22	Dixus Weyts	schilder 1460
23	Andries Siere	schilder 1460
24	Ruffelare de Baerdemaker	cleederscriver 1461
25	Rasen vander Lesse	gareelmaker 1461
26	Coenraat de Valkenare	1462
27	Jan vander Leye	schilder 1462
28	Passcharis van Lodyc	cleederscriver 1463
29	Jan Loerinier	glasemaker 1463
30	Willem de Wulf	zadelmaker 1464
31	Morissis de Wintre	schilder 1464
32	Heindric van Claerhout	zadelmaker 1465
33	Symon Maes	cleederscriver 1465
34	Michiel Langhejans	spiegelmaker 1465
35	Lodewyc Langhejans	glasemaker 1466
36	Anthuenis Ringele	glasemaker 1466
37	Jan Dyzerin	schilder 1467
38	Jan de Muenic, cleric	schilder 1467

BIJLAGEN

39	Meester Marten van Galdre	zadelmaker	1468
40	Cornelis Willaert	schilder	1468
41	Jan Volckaert	cleederscriver	1469
42	Jan Caerle	cleederscriver	1469
43	Willem Gheerts	cleederscriver	1470
44	Meester Pieter Nachtgale	schilder	1470
45	Pauwels Philips	schilder	1470
46	Jan Minne	schilder	1470
47	Philip vanden Winckele	schilder	1470
48	Jacob Broc	schilder	1471
49	Matheus van Stakenborch	schilder	1471
50	Meester Jan van Hutennem	glasemaker	1471
51	Stasin de Smet	cleederscriver	1471
52	Aelbrecht van Lent	glasemaker	1471
53	Jacob vanden Bussche	cleederscriver	1471
54	Gheeraert Formenteyt	gareelmaker	1471
55	Pauwels Dyzerin	schilder	1472
56	Anthuenis de Langhe	spiegelmaker	1472
57	Guillaume van Monbleru	rudder	1472
58	Jan vander Gouwe	cleederscriver	1472
59	Willem Lombaert	glasemaker	1472
60	Jan vanden Briele	bodemhauwere	1472
61	Jooris vander Donc	schilder	1473
62	Bertelmeus de Paeu	zadelmaker	1473
63	Gillis vander Muelene	schilder	1473
64	Pieter Menning	poorter	1473
65	Symoen Lombaert	glasemaker	1473
66	Jooris de Hane	schilder	1473
67	Symoen Heverbaert	schilder	1473
68	Karle van Hoye	priester	1474
69	Pieter vanden Bogaerde	glasemaker	1474
70	Ghysbrecht, kapelaan	priester	1474
71	Cornelis Bollaert	schilder	1474
72	Gillis van Honsbrouc	cleederscriver	1474
73	Bertelmeus Dringhebrec	schilder	1474
74	Matheus Odolf	spiegelmaker	1474
75	Haenekin van Lendt	glasemaker	1475
76	Pieter Dreyselaere	cleederscriver	1475
77	Anthonis van Wynghe	cleederscriver	1475
78	Pieter Christus	schilder	1475
79	Gheeraert van Benthem	zadelmaker	1475
80	heer Jan Monfarant	rudder	1475
81	Denys Houyn	cleederscriver	1476
82	Ghysbrecht Quynt	cleederscriver	1476
83	Loy van Bassevelde	zadelmaker	1476
84	Pieter van Hilten	zadelmaker	1476

1.1 Approximatieve overlijdensdata van beeldmakers

85	Gillis Kempe	spiegelmaker	1477
86	Pieter Bramaerc	schilder	1477
87	Wouter Beraet	schilder	1477
88	Aernout de Mol	schilder	1477
89	Jan Malekyn	schilder	1478
90	Lieven Dey	cleederscriver	1478
91	heer Jan Hinghelrave	priester	1478
92	Claeys van Heghemont	schilder	1478
93	Roegier vander Leye	schilder	1479
94	Jan van Hoorne	schilder	1479
95	Willem vande Leeme	zadelmaker	1479
96	Cornelis van Smalevoorde	cleederscriver	1479
97	Jan Cauderon	zadelmaker	1480
98	Jooris Valcaert	cleederscriver	1480
99	Cornelis van Scriecken	schilder	1480
100	Jan Tavernier	schilder	1481
101	Fransois vanden Pitte	spiegelmaker	1481
102	Lieven Bouden Jooris	cleederscriver	1481
103	Augustin Buerze	spiegelmaker	1481
104	Heer Pieter Semdi	kapelaan	1481
105	Pieter vande Zane	cleederscriver	1482
106	Jacob Haeuwe	schilder	1482
107	Jacob van Ghisegheem	schilder	1482
108	Lonis Casteleyn	glasemaker	1482
109	Jacop de Wilde	schilder	1483
110	Jacop Steeghere	zadelmaker	1483
111	Cornelis vanden Driessche	schilder	1483
112	Hughe Nobe	spiegelmaker	1484
113	Willem Matthys	schilder	1484
114	Jan de Handsetter	prenter	1484
115	Pieter Francke	cleederscriver	1485
116	Heinderic van Waterloos	schilder	1485
117	Michiel Vilt	zadelmaker	1485
118	Jan Lombaert	glasemaker	1486
119	heer Artor Doncker	schilder	1486
120	Kerstiaen Bramaerc	schilder	1486
121	Triestram Maes	cleederscriver	1486
122	Meester Niclais Vlaminck	kapelaan	1487
123	Jan van Hilten	zadelmaker	1487
124	Jan Hughezuene	schilder	1487
125	Michiel Bernaerts	schilder	1488
126	Anthonis Kaerle	cleederscriver	1488
127	Jacob van Galdere	zadelmaker	1488
128	Ghillebyn Walins	schilder	1488
129	Pieter Goosin	cleederscriver	1488
130	Ruffelare de Baerdemaker	cleederscriver	1488

BIJLAGEN

131	Anthuenis Wante	cleederscriver	1488
132	Loy Hermans	cleederscriver	1488
133	Anthonis Lauwereins	cleederscriver	1488
134	Jacop de Wintre	cleederscriver	1489
135	Pieter Consteyn	schilder	1489
136	Willem de Varwere	schilder	1489
137	Pieter Broc	schilder	1489
138	Jan de Cupere	glasemaker	1489
139	Dieric van Tyen	glasemaker	1489
140	Adriaen Ottezuene	cleederscriver	1489
141	Matthys vanden Berghe	schilder	1489
142	Arnout Hol	schilder	1489
143	Ghysbrecht de Crane	schilder	1489
144	Jacop Freet	bodemhauwere	1489
145	Joos Debboud	cleederscriver	1489
146	Adriaen Withooghe	spiegelmaker	1489
147	Jan van Winghene	cleederscriver	1490
148	Anthuenis Cloodt	cleederscriver	1490
149	Jooris van Zeeven	cleederscriver	1490
150	Jooris Spooman	glasemaker	1490
151	Pieter Meuwels	schilder	1490
152	Lodewyc Biese	glasemaker	1490
153	heer Jan Cloodt	cleederscriver	1490
154	Jooris Waelkin	schilder	1490
155	Lodewyc Laben	cleederscriver	1490
156	Willekin vanden Dycke	glasemaker	1490
157	heer Jan van Galdere	zadelmaker	1490
158	Anthuenis Ottezuene	cleederscriver	1490
159	Willem Baerdts	schilder	1490
160	Bertelmeeus Dringheberel	cleederscriver	1491
161	Heindric Winscinc	schilder	1491
162	Jan Coene	schilder	1491
163	Jan Messiaen	schilder	1491
164	Cornelis Herreboudt	schilder	1491
165	Jan de Brune	cleederscriver	1492
166	Michiel van Criki	zadelmaker	1492
167	Dieric van Hecke	schilder	1492
168	Amplonie van Hulst		1492
169	Jan filius Jans	cleederscriver	1492
170	Colaert Lescahier	spiegelmaker	1492
171	Loy vanden Bussche	schilder	1493
172	Jan Beusaert	gareelmaker	1493
173	Andries Langhejans	spiegelmaker	1493
174	Joris de Messere	spiegelmaker	1493
175	Michiel Walins	schilder	1493
176	Aelbrecht Sol	cleederscriver	1494

1.1 Approximatieve overlijdensdata van beeldenmakers

177	heer Roelandt Keynyaert	priester	1494
178	meester Jan van Menninghen	schilder	1494
179	Willem van Cricky	glasemaker	1494
180	Roegier van Troyen	spiegelmaker	1495
181	Jan van Benthem	schilder	1495
182	Jacop van Wallegghem	glasemaker	1495
183	Pieter vander Nyeuwerborch	schilder	1495
184	Bertelmeus van Melane	schilder	1496
185	Gheeraert de Meestere	schilder	1496
186	Anthuenis Lauwerens	cleederscriver	1496
187	Adriaen van Clarout	zadelmaker	1496
188	Gillis de Brune	spiegelmaker	1497
189	Anthonis Jacopszone	gareelmaker	1497
190	Anthonis Ysereel	glasemaker	1497
191	Cypriaen Rape	schilder	1497
192	Pieter van Dicke	glasemaker	1498
193	Lauwereins Hoppe	schilder	1498
194	Pieter de Vitte	zadelmaker	1498
195	Pieter Ruutteel	gareelmaker	1498
196	Jan vande Stalle	cleederscriver	1499
197	Clais Ottezeune	schilder	1499
198	Pieter de Cokere	cleederscriver	1499
199	Bastiaen Christus	schilder	1499
200	Cornelys Rycx	schilder	1500
201	Coenraat Mesluwaert	cleederscriver	1500
202	Rogier de Rue	schilder	1500
203	Passchier vander Meersch	schilder	1500
204	Jacop van Steenberghe	cleederscriver	1501
205	Mattheus van Scoonhove	glasemaker	1501
206	Cornelys Annaert	schilder	1501
207	Jan van Belle	cleederscriver	1501
208	Joos Wiits	cleederscriver	1502
209	Jan Caes	schilder	1502
210	Jan Morillie	schilder	1502
211	Michiel de Ceunnenc	schilder	1502
212	Jan van de Bogaerde	glasemaker	1503
213	Gheeraert Jan sune	spiegelmaker	1503
214	Jan Drabbe	schilder	1503
215	Jan Thubbe	glasemaker	1503
216	Jan Cospel	gareelmaker	1504
217	Pieter Casembroot	schilder	1504
218	Heer Blasius	priester	1504
219	Adriaen Maryn	cleederscriver	1504
220	Bertelmeeus Caerlle	cleederscriver	1505
221	Pieter Gousselare	cleederscriver	1505
222	Jan de Capeldere	schilder	1505

BIJLAGEN

223	Dieric de Corte	schilder	1505
224	Pieter Gosse	cleederscriver	1505
225	Jan Kaerle	cleederscriver	1506
226	Jacob van Huelle	cleederscriver	1506
227	Jesper vande Wynckele	glasemaker	1506
228	Pauwels Baron	cleederscriver	1506
229	P. De Mooer	schilder	1506
230	J. Menninghen	glasemaker	1507
231	Gillis Bursse	glasemaker	1507
232	Jan van Cleem	cleederscriver	1507
233	Collart Biaugulle	schilder	1507
234	Stasse Bernards	schilder	1507
235	Franchoys vander Pette	schilder	1508
236	Andris van Marye	schilder	1508
237	Willem van Ghaeldere	zadelmaker	1508
238	Jan Willems van Eecke	schilder	1508
239	Cornilles Leeis	glasemaker	1508
240	Balten Drydon	schilder	1509
241	Antonis de Baerdemaker	spiegelmaker	1509
242	Jan de Hervy	schilder	1509
243	Loy de Poorter	zadelmaker	1509
244	Lowys de Langhe	cleederscriver	1510
245	Dydier Riviere	schilder	1510
246	Albrecht Sol	cleederscriver	1510
247	Gillis Schoutals	schilder	1510
248	Maerc vander Ryviere	schilder	1511
249	Jasper van Belle	cleederscriver	1511
250	Ipolytte Hoeiman	zadelmaker	1511
251	Pertcevael Odolf	spiegelmaker	1512
252	Pieter Disserin	spiegelmaker	1512
253	Pieter vande Zane	cleederscriver	1512
254	Gillis Lauwerens	cleederscriver	1512
255	Roberecht Bolet	gareelmaker	1513
256	Jan Aertsone	glasemaker	1513
257	Cornelys van Westvoorne	glasemaker	1513
258	Jacop Louf	cleederscriver	1514
259	Adriaen Braem	schilder	1514
260	Ghyselbercht de Peortere	zadelmaker	1514
261	Felips Braem	schilder	1514
262	Francoeys de Paeu	cleederscriver	1515
263	Jacop Spronc	cleederscriver	1515
264	Roelant Suwaert	schilder	1515
265	Donaes Casenbroet	schilder	1515
266	Pieter Reteel	gareelmaker	1516
267	Seberdin Joncroey	glasemaker	1516
268	Joris Odolf	spiegelmaker	1516

1.1 Approximatieve overlijdensdata van beeldmakers

269	Cornelys Aernoudts	glasemaker	1517
270	Vincent vanden Bogaert	glasemaker	1517
271	Joes Smid	schilder	1517
272	Jan Borgrave	schilder	1517
273	Jan van Hilten	prenter	1518
274	Baltin Vermuelen	glasemaker	1518
275	Meester Antonis Halhout	capelaan	1518
276	Dieric Witthoof	zadelmaker	1519
277	Jan van Lunnen	cleederscriver	1519
278	Jacop Goosyns	zadelmaker	1519
279	Gheeraert Verstrate	zadelmaker	1519
280	Fransois de Paeu, de jonge	cleederscriver	1520
281	Jan Fabiaen	schilder	1520
282	Mattheeus van Gyssegem	schilder	1520
283	Maerc Boudeyns	schilder	1520
284	Hegghebaert Gheeraerst	schilder	1521
285	Pieter Duwanylier	zadelmaker	1521
286	Donaes Fabiaen	schilder	1521
287	Vinsent Roels	schilder	1521
288	Pieter Heynnemans	cleederscriver	1521
289	Lodewyc Boels	schilder	1522
290	Jan Hodolf	spiegelmaker	1522
291	Philips Verheecke	cleederscriver	1522
292	Pauwels Zoetaert	schilder	1522
293	Adriaen Verbrugge	cleederscriver	1522
294	Cornelis Verdonc	schilder	1522
295	Jan van Mussegem	glasemaker	1523
296	Kerstiaen van Stakenborch	schilder	1523
297	Meester Gheeraert Davit	schilder	1523

BIJLAGEN

BIJLAGE 1.2 – Lijst met leerknappen die meester worden

Hieronder staan alle leerknappen vermeld die in het inschrijvingsregister voorkomen voor de periode 1453-1470 (in lijst A) en 1471-1490 (in lijst B), met de oorspronkelijke schrijfwijze en met het jaartal (n.s.) waarin ze opgenomen zijn. Voor jaren in de 15^{de} eeuw werden enkel de tientallen en eenheden vermeld. De kolom “meester” vermeldt het jaar waarin de leerling als meester opgenomen werd. Een enkele keer werd hun meesterschap indirect afgeleid, wanneer een gildelid voorkwam in de Memorielijst (MEM), of vermeld werd bij de opname van een leerknapp. In die gevallen is het jaar waarin het lid meester werd, onbekend. In de derde kolom staat het ‘let’ vermeld waartoe ze behoren (indien gekend): S (schilder), C (‘clederschrijver’), GL (glaswerker), Z (zadelmaker), GA (gareelmaker), SP (spiegelmaker), B (boomhouwer)

Zonen van meesters die het vak leren (“meesterskind”) zijn niet in de registers opgenomen als leerknapp.

De ‘leertijd’ (in feite de tijd waarin men in loondienst werkte) is aangegeven bij degenen waarvan we het inschrijvingsjaar als leerknapp en als meester kennen.

A. Leerknappen geregistreerd tussen 1453 en 1470

			leerknapp	meester	leertijd
Nelkyn	Allaers	C	57		
Lippen	Amers	S	58	64	6
Pierken	Andries		58		
Cornelken	Anneker	S	60		
Gheleyn	Asenoere	S	53-56		
Annekin	Ballendoorp	S	69		
Dieric	Bay	GL	53-56		
Colinnet	Beegule	C	64	81	17
Joerys Jasper	van Belle	C	53-56	68	
Pierken	Bernaers	S	53-56		
Teeukin	Bieghe	GL	57		
Krestoffelken	van den Boegaerde	GL	63		
Wullekin	Boene	SP	57		
Willeken	van der Borch	C	53-56		
Pierkin	van den Borch	S	60	64	4
Menten	de Borgere	GL	53-56		
Gillekin	Borse	GL	57	76	9

1.2 Leerknappen die meester worden

Ledenaerdekin	Boudts	S	67		
Teunken	van Branteghem	C	63		
Pierken	van der Brugghe	C	53-56	69	
Gillekin	Brune	SP	60	71	9
Tuenekin	Casembrood	S	65		
Pieter	Casembroot	S	53-56	60	
Michielkin	de Ceunync	S	69	83	14
Anneken	Clais	GL	53-56	64	
Martijn	Clays	C	60		
Michielkin	van Clerc	S	68	72	4
Jooskin	Clouds		65		
Anneken	Coene	S	58	72	14
Neelkin	Coolbrants		66		
Willekin	de Cuenync	S	70	90	20
Maegherniet	de Cupere	GL	63		
Hannekin	Diels	GL	66	74	8
Annekin	Doens	S	62		
Maertijn	van Doorne	C	69		
Cornelken	Dribbele	Z	53-56		
Willeken	Eedelinc (Helync)	C	53-56	73	
Coolyn	Eerbout	GL	53-56		
Joorkin	Fatry	CL	69	90	21
Coppen	Feys	SP	63		
Tierkin	van de Fooreeste	Z	68		
Neelkin	Foret	C	69		
Annekin	Gaudy	B	57	67	10
Michielkin	van Gent	C	68		
Toenen	Gheraerts		53-56		
Falipsin	Gosins	C	64		
Jorkin	Greymlin	GL	60		
Boudechon	Guerre	C	62		
Loykin van	Hackere	S	68		
Gillekin	Haellaert	S	64	76	12
Jesper	de Haerlayt	S	68		

BIJLAGEN

Neelkin	van der Haghe	C	68		
Annekin	Hanroe	Z	68		
Loykin	Hermans zuene	C	70	81	11
Coppin	van Heule	S	62		
Roelkin	van der Heyden	S	67		
Clais	Heynne	C	58		
Loyken	van der Hille	C	63		
Copin	van Hille	C	66		
Anneken	de Hollee	C	53-56		
Michiel	van der Houderbrugghe	SP	64		
Joerken	Jacop	C	59		
Willeken	Janssone	C	66		
Lievin	Joncker	S	68		
Joes	Kasteleins	GL	53-56		
Gillekin	Kempe	SP	62	68	6
Sint	Kerchoorne	C	67		
Cornelken	van Kindere	GL	53-56		
Anneken	van Kuucht (van Kuc)	C	53-56	67	
Lookin	Labin	C	62	80	18
Toenen	Lamcen	S	53-56		
Lambrecht	van der Loe	S	53-56		
Annekin	Lombaerts	GL	57		
Neelkin	van Lookere	S	69		
Coppin	Loys	C	57		
Pierkin	Maerselissone	Z	64		
Chrustoffelkin	Maes	C	64		
Alaertd	de Maest	S	68		
Wullekin	Marie	C	64		
Gautelet	die Masynghehein	C	66		
Willekin	Matys	S	69	81	12
Neelkin	Meese	SP	69	86	17
Annekin	van Meesene	C	65		
Meukin	van Melane	S	64	74	10
Willeken	Memgher	SP	53-56		

1.2 Leerknaben die meester worden

Hannekin	Merciaen	S	67	74	7
Nys	van der Mersch		53-56		
Adriaen	van der Moer	SP	53-56		
Tuenkin	Monelians	S	69		
Annekin	Morille	S	62	86	14
Josking	van Museghem	SP	64		
Hannekin	Nieuwerleet	C	67		
Coppen	Opbrant	S	59		
Anneken	van Oppy	Z	53-56		
Anneken	van Os	GL	53-56		
Coppin	de Paepe	Z	70		
Aerneken	Paesschedach	C	53-56	MEM c. 1527	
Annekin	de Peau	C	69		
Annekin	Piers	S	69		
Lauken	Pieter	G	58		
Arnout	Pieters	C	53-56		
Willekin	de Porter	C	64		
Pierken	Pusceel	S	58		
Kerstiaen	Puut	C	64		
Tys	de Qwestere	C	66		
Anneken	de Raet	Z	53-56		
Joesken	Reenelle	C	63		
Stevin	Reyns	C	68		
Pierkin	Riquaert	S	64		
Tuene	van Risele	S	64		
Joorkin	Rogiers	S	65		
Anneken	Scawiic		53-56		
Anneken	de Scruedere	C	53-56		
Willem	de Smet	S	59		
Pierkin	de Smet	C	65		
Jooskin	de Smet	S	66		
Pauwelkin	Soetaert	S	67	86	9
Jooskin	Solle	C	69		
Neelkin	Solle	C	69		

BIJLAGEN

Fransse	Spons	Z	64		
Pyer	Spriet	C	53-56		
Pierkin	van de Stafefe	C	70		
Tueeukin	Stakenborch	S	57		
Roegekin	Steegher	Z	65		
Annekin	van den Steene	C	62		
Anneken	van Sterchhof	S	59		
Lievin	van der Straten	C	62		
Bernaertdyn	Styllyn	GL	63		
Pierken	De Tollenaere	C	59		
Gillekin	van up Leeuwe	C	68		
Gherken	Vaercoven		53-56		
Anneken	Valent (van Lent)	GL	53-56	59	
Joes van	Voerborch	Z	63		
Anneken	de Voos	C	53-56		
Wullekin	van Vricky	GL	64		
Lievin	van Walborne	S	62		
Obinkin	Walins		62		
Michiel	Wallin	S	66	80	14
Tueneken	Wante	C	62	76	14
Loyken	Wante	S	65		
Pierken	de Weert	Z	58		
Lievin	Werre	GL	57		
Joesken	van Werrem	C	59		
Heynkin	van Westerboch		60		
Lipkin de	Wielmaecker	C	65		
Cornelken	Willaert	S	59	62	3
Heynkin	Willems	S	60		
Pierkin	Willems soene	C	65		
Neelkin	Willems zuene	C	70		
Annekin	Willins	S	69		
Pierkin	Wittebroot	GL	66		
Anneken	Wittewronle	S	58		
Annekin	Woestelandt	S	69		

1.2 Leerknappen die meester worden

Jesperkin	van de Wynckele	GL	68	90	12
Claykin	Zevene	C	68		
Tiis van	Zomerghem	C	60		
Jooskin	Zwanckaert	S	70		
Adriaenkin	Zwawe	Z	68	78	10
Annekin van	Zwevezele	C	68		
Totale aantal leerknappen			159	35	gemiddeld
Percentage dat meester wordt				(22%)	11,4 j
Aantal leerlingknappen (die schilder zijn)			48	15	gemiddeld
Percentage dat meester wordt				(31,3%)	10,2 j

B. Leerknappen geregistreerd tussen 1471 en 1490

			leerknaap	meester	leertijd
Annekin	Andrieszuene	SP	79		
Gillekin	Aradyns	S	81		
Chaerle	Baghareel	S	72		
Annekin	de Bazelare	C	79	87	8
Adriaenkin	Becaert	C	78	vinder 1514	
Hannekin	Bee	SP	73		
Adryaenkin	van der Beeke	SP	78		
Annekin	Beelaert	S	89		
Pierkin	de Beer	SP	73		
Joorkin	van der Belle	S	83		
Annekin	vanden Berchghe	S	87		
Pierkin	vanden Berchghe	C	90		
Pierkin	Beron	C	74		
Annekin	Bette	S	88		
Claykin	de Bevalre	SP	87		
Claykin	Beyaert	GL	85		
Tuenkin	Beyts	C	75		
Claykin	Beyts	C	83		
Pyet	Bieze	C	75		

BIJLAGEN

Hanseel	Blauvoet	S	83		
Annekin	de Blic	C	81	90	9
Looykin	Boels	S	77	83	6
Jennyn	Boiterel	Z	78		
Erasmus	de Bomere	S	74		
Neelkin	Bommin	S	78	89	11
Adryaenkin	Bouds	C	89		
Annekin	de Brabandere	C	80		
Gillekin	Braem	C	89	1506	17
Adriaen	Braems	S	72	80	8
Adryaen	Bruunsteen	S	84		
Adriaenkin	de Busscere	C	82		
Gillekin	vanden Bussche	S	74		
Fierin	vanden Bussche	SP	76		
...	van Calcken	S	81		
Wouterkin	van Campen	S	80	90	10
Nasekin	Candt	S	72		
Aelimeet	de Cantson	Z	78		
Annekin	de Capeldere	S	76	84	8
Hannekin	Cappelle	S	80		
Ghabrieel	Chaerle	C	80		
Annekin	Chaerlyns	C	76	80	4
Dieric	Claerbout	C	89	1502	13
Annekin	Clays	S	78	90	12
Thomaeskin	de Clerc	S	83		
Annekin	Cnodde	SP	87	1503	16
Pierkin	Cokere	C	74	88	14
Claykin	de Conync	C	89	1500	11
Gervaes	Cozyn	B	85		
Clayskin	Craye	C	76		
Annekin	van der Croone	C	84		
Homaer	de Cuenync	C	74		
Jooskin	Debboudt	C	72	76	4
Pierkin	Dierics	GL	88	1508	20

1.2 Leerknappen die meester worden

Heynkin	Dierkin	C	78	88	10
Neelkin	van der Donc	S	76	87	11
Ruebekin	van der Donc	S	82		
Loykin	de Doncker	C	80		
Haernekin	Drabbe	GL	75	85	10
Theukin	van Dueverin	GL	74		
Pierkin	Fieret	S	73		
Pierkin	Frome	S	90		
Alaerdyn	Ghaloppyn	GL	76		
Chaerle	Gheerscoornen	C	75	87	12
Waessyn	Gheskaiers	S	84		
Govaert	Ghoreel	S	87		
Copkin	Ghyselbrecht	S	75		
Annekin	Gillemets	C	78		
Tuenkin	Goeselare	C	87	1505	18
Copkin	van der Goest	C	80		
Claykin	Goetelync	S	72		
Coppin	Gosin	Z	73	85	12
Annekin	Gosin	GL	75	MEM c. 1523	
Annekin	van der Gracht	C	83		
Bastyaen	de Grave	S	83	89	6
Annekin	Haelsam	S	80		
Neele	van der Haghe	Z	72	86	14
Hannekin	van Haps	GL	74		
Gillekin	Harewyn	S	83		
Annekin	van Hasinhiele	GL	79		
Coppin	van Hazenhiele	GL	76		
Ghoorkin	van Hazinhiele	GL	74		
Joorkin	van Hee	GA	90		
Gheerkin	van Heeke	Z	89		
Annekin	van der Heeke	S	77		
Neelkin	van der Heeke	C	78		
Jooskin	van der Heeke	S	80		
Claykin	van der Heeke	C	86		

BIJLAGEN

Pierkin	van Hespe	C	77	89	12
Pier	de Heye	C	76		
Joos	Heynkin	S	75		
Jesper	Heyns	S	78		
Jooskin	van Hille	C	73		
Maerc	van Himmerseele	S	81		
Gillekin	van Honsbrouc	C	76		
Claykin	van Hontenesse	S	81		
Zeeghin	de Hooghe	S	78		
Laukin	Hoppe	S	81	89	8
Jooskin	Hottezuene	SP	80		
Jooskin	van Houbouc	C	74		
Annekin	Hughaert	GL	79		
Copkin	van Hulle	C	90	1502	12
Michielkin	Huszuene	S	73	85	12
Morissus	Huuchs	GL	74		
Meukin	Huus	C	83		
Teunkin	Janszuene	GA	73		
Pierkin	Janszuene	C	78		
Amandkin	Janszuene	C	83	MEM c. 1526	
Boudin	Janszuene	S	89		
Olyvierkin	de Jonghe	GL	75		
Bernaerd	Joos	GL	76		
Neelkin	Joust	S	85		
Jooskin	Kanin	C	79	leerkn in 1499	
Michielkin	Keynoodt	S	76		
Annekin	de Laben	SP	82		
Meukin	Landsusere	C	89		
Annekin	Landust	SP	82		
France	de Langhe	S	78		
Coppin	van Langhedonc	C	82		
Heinkin	Laten	C	77		
Neelkin	Leuterman	SP	77		
Copkin	Leuterman	C	84		

1.2 Leerknaben die meester worden

Copkin	Louf	C	78	86	8
Annekin	van Lunnen	C	86	99	13
Thomaes	Luvyn	C	89		
Bastyaen	Maccrels	C	73		
Adriaen	Maryn	C	72	89	17
Neelkin	Matte	C	73		
Pierkin	Mazyn	S	87		
Lievin	van der Meersch	GL	72		
Coenraet	Mellewaert	C	78	MEMca.1500	
Pierkin	van Merghele	S	76		
Passcier	van der Mersch	S	83	MEMca. 1500	
Joorkin	de Messere	SP	78	90	12
Jeronymus	Mettenheye	SP	80		
Pier	Meuwels	S	72	88	16
Maertin	Meyaerts	C	81		
Annekin	de Mil	C	86		
Aernekin	Moen	C	74		
Lievin	van de Moere	C	80	89	9
Baltasar	van der Muelene	GL	75	85	10
Clayskin	Myleman	S	76		
Annekin	Nysync	S	78		
Annekin	Ockers	SP	82		
Rycskin	Oudemaer	SP	86		
Copkin	de Paeu	C	78		
Felix	Parlandt	S	82		
Bernaerdt	de Poorter	S	86		
Jennyn	de Potieus	Z	89		
Claykin	de Povere	GL	87		
Joorkin	Reynboodt	S	79		
Sent	Roelins	S	81	MEM c. 1520	
Heynkin	van Rompay	S	85		
Maerc	de Rondeele	C	84		
Pierkin	Roozel	C	75		
Pierkin	Ruteel	GA	86	1503	17

BIJLAGEN

Annekin	de Sceere	C	82		
Jooskin	Sentins	S	89		
Kerstyaen	Serans	S	82	leerkn. in 1511	
Hannekin	van Sooms	S	82		
Alfonsus	de Spaengaert	S	86		
Annekin	Splenders	SP	85		
Joorkin	Sprutenhove	SP	83		
Aernekin	Stael	SP	79		
Copkin	van de Stalle	C	86		
Joorkin	Stalrave	C	89		
Annekin	van der State	C	84		
Hostelet	de Stercke	S	83		
Annekin	Stuer	C	81		
Lanskin	Temmerman	C	76		
Annekin	de Tholenaere	SP	87		
Copkin	Verfelie	GL	79		
Theukin	Verhanneman	C	74		
Annekin	Verhanneman	S	80		
Hannekin	de Verwere	S	74		
Luuc	de Visschere	GL	83	MEM c. 1545	
Michielkin	van Vlueten	S	88		
Pierkin	de Voghelaere	C	85		
Coolkyn	van der Vuecht	C	75		
Nele	van der Vuest	S	81		
Joris	Waelkin	S	78	78	1
Coppin	van Wallegheem	GL	84	90	6
Annekin	van der Wee	SP	78	86	8
Joorkin	van der Weede	B	79		
Dastkin	Weynin	C	87		
Aernekin	de Wilde	C	80	90	10
Annekin	de Wilde	S	85		
Pierkin	de Wilde	C	88		
Claykin	Willemszuene	C	81		
Dieric	Withoof	Z	75	82	7

1.2 Leerknappen die meester worden

Coppin	de Witte	C	81		
Annekin	Wouters	C	77	89	12
Cornillez	Wye	SP	82		
Aernekin	van Zeerkegheem	C	76		
Pierkin	van Zondegheem	C	74		
Copkin	van Zooms	S	90		
Heynkin	Zuman	S	86		
Coppin	Zuwaert	S	86		
Totale aantal leerknappen			197	51	gemiddeld
		Percentage dat meester wordt		(25,9%)	10,8 j
Aantal leerlingknappen (die schilder zijn)			69	13	
		Percentage dat meester wordt		(18,8%)	9,4 j

BIJLAGEN

Bijlage 3.1 AAT - Archiefvermeldingen 'Cristus' (Abdijarchief Tongerlo)

3.1.1. Cijnsregister II.336

f. 146v Alphen

Census in Alphen in die beate Andree

f. 147v Pueri gerardi *cristus* ex parte hille de atrio *super* II lopen tsaet lants empta erga Johannem, hofsteden *situatam* inde heyndinghe propie molendium III d.

[*toegevoegd door een latere hand:*] *Johannes cristus tenet*

3.1.2 Register II.8

[online: Brabants Historisch Informatie Centrum, 2176 Archief Abdij van Tongerlo, Cartularia 8 (A-D)]

pp. 41-42
fol. 247r-v]

15 februari 1428

[kopie: AAT II.4,

Alphen n. 15

Transcriptie (volledig)

Clais van Eijcke vercoopt Jan Gerit Chrijstus zoone een viertel rogs tsaers erffpachts hier voordien gehuert ende de voors. Jan Gerit transporteert deselve aende rector van Onser Lieve Vrouwen altaer binnen Alphen tot behoef desselvs altaers. In datho 1428 xv^a februarij

Wij Bartholomeeus Bijen soone ende Matteeus de Wege, schepenen in Alphen, tuijghen ende kennen dat voor ons comen is Claeis van Eycke, ende lijdde dat hij vercoft hadde om een somme van penningen die hem vol ende al betaelt zijn, **Jannis Gerijt Chrijstus wittig zoone** was, een viertel rogs tsaers erffs pachts, jaerlijcx telcken pachtendaghe met zelker maeten vuijt zelken onderpanden, met alder zelve voorwaerden als die schepenbrieff inhoudt ende begrijpt daer desen brieff met onsen zegelen besegelt, doorgesteken is, welck een veertel rogs erffpachts voors. die voorg. **Jan Gerijt Christus zoone** wittich met alder zelve voorwaerden voors. voort bewijst heeft heeren Janne vanden Nieuwereinde, nu ter tijt rector onser Vrouwen altaers inden kercken van Alphen, tot behoef desselvs altaers, in loffinghe ende alfveijfinghe van viere loopen rogs erfpachts

3.1 Archiefvermeldingen in Abdijarchief Tongerlo

die **Jan Gerijt Crijstus** voors. jaerlijcx te gelden plach van eenen stuck erffs geheeten Thuijsven, op welck Huijsven die voors. **Gerijt Christus Jans voors. vader ende Lijsbeth zijn wijff** was Jans voorschreven moeder, des zelves altaer twee loopen rogs besetten erffelijcx ende desgelijcx besette opt zelve Huijsven Goedelt Bernagijn, Jan Bijen zoons dochter was, twee loopen rogs erffelijcken ende want dit testament opt Huijsven voors. beseth gelijck voorscr. Is, nu ter tijt een swack ende crancke onderpandt is, als allen goede mannen wel kennelijck is op dat dese veertel rogs erfpachts den zelve altaer besech als voors te bat versekert zij soor heeft **Jan Gerijt Chrijstus** voors. te troocken ende zalicheijdt der zelve zijns vaders ende zijnre moeder ende Godelen Bernaghijen voors. dese een veertel rogs erffpachtes voors. die hij vercregen heeft teghen Claeis van Eijcke voors. bewijst den zelve altaer in rechten erffvoorwaerden op dien panden begrepen inden zelve ouden brieffen daer desen brieff doorgesteken is, daer op dat Claeis van Eijcke ende **Jan Gerijt Crijstus** verteghen ende met recht opgedragen hebben den zelve altaer den erffpacht voors. daer Tielman groet seenters den onderpandt nu ter tijt houden is, ende den pacht jaere, goeden is. Gegeven onder onse zegelen int jaer ons heeren ^cXIIII^c XXVIII^c opte vastelavont xv daghen in februario, was desen gesteken door den voorgaende ende besegelt als den zelve.

pp. 124-125

15 januari 1450

Alphen n. 77

Transcriptie (partieel, eerste lijnen)

Peeter Gielis minnen soen gheeft ende bewijst bij ter Lamenne den persoon van Alphen tot vrouwe des hoogen altaer der kercken van Alphen voors. een viertel rogs tsaers erffpachts inden voorgaenden brieff vermelt. In dato 1450, xv^a Januarij

Wij Huijbrecht Jan Heijns soene, ende **Jannes Christus**, schepenen in Alphen, ende wij Huybrecht ende Jannes voors. schepenen inden hove ter Braeken [...]

p. 186

Alphen n. 112

Transcriptie (partieel, eerste lijnen)

Heijlwich Barthelmeeus Bijensoons wittighe huijsvrouwe beseth ende bewijst die drij loopen rogs erffpachts inden voorgaenden brieven vermelt, te eten die

BIJLAGEN

twee loopen totter fondation vande vrijcadgschen misse tot Rhiele ende het eerlercende een loopen Rogs tot behoefvanden perssoon van Alphen om erf.
In dato 1448

Wij, Huijbrecht Jan Heijns soen ende **Jan Gherijt Christus zoen**, schepenen inden hove ter Braecken, tughen ende kennen dat wij daer [...]

pp. 314-315

Baerle n.7

Transcriptie (partieel, eerste lijnen)

Jan Meeus sone van Gilse bewijst ende gheeft over de voors. drie viertelen rogs erffpachts tsaers aenden rector van onser L. Vrouwen altaer inden kercken tot Alphen, in datho 1469 xxvii^a Januarij

Wij, **Aert Cristus** ende Barthelmeeus Peeter Gheens soon, schepenen in Baerle onder onsen Joncker van Nassouwen tuijgen [...]

pp. 317-319

Baerle n. 10

27 september 1460

Transcriptie (partieel, eerste lijnen)

Een viertel rogs erffpachts tsaers waert van twee loopen zijn tot behoefvanden St. Janne ter Braecken ende twee tot behoefvanden goidshuijs van Tongerlo op de goeden Huijbrecht Jan Heijns zoon, gelgen ter Braecken aen die wiltbraecke, in datho 1460 xxvii^a 7bri

Wij **Jan Cristus**, ende Pieter die Bijde, schepenen inden hove ter Braecken [...]

Bijlage 3.2 ARAB – Archiefvermeldingen ‘Cristus’

(Algemeen Rijksarchief België, Rekenkamer)

Leendenombrementen Baarle (1440 / 1474)

Reg. 546 – Leendenombrement 1440

Dit betreft lenen die Aert van Berchem te leen houdt van de hertog van Brabant, gelegen in Baarle.

[ff.180v-181r] Aernt van Berchem, Jans soen, hout te leene van mynen genedigen heere den hertog van Brabant, alle alsulcken chyns als hier nae gescreven ende verclaert steet ende diemen heffende is inde prochie te Baarle te wetene

Vervolgens zijn er 42 vermeldingen van leengoederen in Baarle waarop de heer Aert van Berchem cijns mag heffen in naam van de hertog van Brabant. Het gaat in feite om gronden die in Baarle-Hertog liggen. Ter informatie: volgens Brekelmans, De Belgische enclaves in Nederland, Tilburg, 1965, p. 8, telde Baarle-Hertog in 1437 niet meer dan 75 haardsteden.

[ff.188v-189r] Peter *Cristus* kynderen oude groten op een stuck lants tot Oerdele ende twee loepensaet lants gelegen tot Sante Salvators waert

[f.189r] Peter *Cristus* kynderen vander poort achtien penningen twee hoenders op een stuck lants dat Jan Pelgrems was, gelegen by den moelen int Dal

[f. 189v] Ende dit voirs. leene is ombecommert ende daer aen gaet nyet vut ende overmits nootsaken wille dat die voirs. Aernt van Berchem nu ter tyt butenlants is soe heb ic, Rolof van Berchem inden naeme van Aernde van Berchem mynen neve mynen zegel des torconden hier op gedruet. Inden jaere xiiij c. ende veertich xx dage in Meye

Reg. 550 – Leendenombrement 1474

Dit is een opsomming van de lenen die Jan IV van Nassau te leen houdt van de hertog van Brabant, gelegen in het land van Breda. De lenen die in Baarle vermeld worden horen dus bij Baarle-Nassau. Ter informatie: volgens Brekelmans 1965, p.8, telde Baarle-Nassau 277 haardsteden in het jaar 1437.

- [f. 330v] De heerlicheit van Breda metten toebehoerten
De voirs. joncker Jan van Nassouws hout te leene vanden voirs. mynen geveden heere die stadt van Breda metten slote dair aen staende, de stadt van Steenberghen, die dorpen ende vierschaeren van Roesendale, van Nispen, van Estten, vander Haghe, vander Heyden, van Zonzele, van Oesterhout metten huise oft slote dair in staende, van Ghilze, van Ghynneken, van Alffen, van Baerle, van Rysbergen, van groot Sundert ende van Dongen, metten gehuchten dair toebehoerten gelyc die voirs. steden ende dorpen aen een zyn gelegen met hueren wateren, aenwassen, wilderden bosschen, moeren, heyden ende weyden, metten heerlicheit hooghe, middele ende leege scepenen, drossete, meyeren voirscreven preteren ende andere dieneren te setten ende tontsetten van live ende lede te rechten ende te coingooseren, metten ghiften ende collatien van canonicx, provenden, capelrien ende costerien te Breeda ende elders. In de voirs. heerlicheit ende toebehoerten der selver metten smaelre heerlicheit bynnen den voirs. palen te groot sundert gelegen. Item noch die [...] heerlicheit ende goede van Gagheldonck by Breda, in de Hage gelegen ende noch een andere heerlicheit smale met wat cheinsen ende renten in de prochie van Rosendale van Nyspen, van Wonde ende oic vander Hage gelegen de welcke bij heeft vercregen. Ende heeft de selve vut cansen zijnde voirs. heerlicheit sekere erffelike pachten, chynsen, renten, jaribeden, hofdiensten waren de bogelrien, visschevier, veren, tollen te watere, te lande.

3.2 Archiefvermeldingen in Algemeen Rijksarchief België

- [ff. 341v-366v] **Haghe** [*dit is Princenhaghe, met 180 vermeldingen*]
- [f. 353r] Gheerit Cristus hout deen lande voirs. II buenderen weert jairlicx boven den voirs. commer – II Rijns gulden
- [f. 353v] Gheerit Cristus voirg. hout op dleste buender Gorijs Matheeus Anssems toebehoerende jairlicx xv ½ stuivers
- [f. 357v] Gheerit Cristus hout opte voirs. Goede eenen oude schilt voor xxviii stuivers
-
- [ff. 417r-421r] **Oosterhout** [*35 vermeldingen*]
- [f. 421r] Gheerit Cristus houdt op vier mergen vanden selven leene eene Engelsche nobel makende II Rijns gulden xvi stuivers
-
- [ff. 440v-467v] **Baerle** [*257 vermeldingen*]
- [f. 456r] Aernt Cristus hout vijf loepensaet lants die boven den commer weert zijn II veertelen rogs maict xx stuivers
- [f. 457v] Jan Willem Cristus hout twee loepensaet lants geheeten den Astacker weert zijnde omtrent xv stuivers

Bijlage 3.3 BdSA – Archiefvermeldingen ‘Cristus’ (Stadsarchief Breda)

3.3.1 Archief van het Begijnhof van Breda

Schepenbrieven met vermelding van Henrick Cristus of Gerit Cristus

IAB.504

23 juni 1443

bestandsnaam : [NL-](#)

[BdSA ARC0157 504 1.jpg](#)

Wij, **Henrick Cristus** ende Willem van Laerhoven, scepenen in Breda ende late tsheren van Breda, orconden dat voir ons quam Gheertruydt Henrick Vos dochter, Cornelijns Sebrecht swarten soons wittige wijff met Gielise Aert Egels sone, haeren voight, haer metten recht gegeven by wille ende consente haers wittige mans voirscreven ende dat sij vercocht heeft om een somme van gelde die hier vol ende al betaelt is Lysbetten Gielis dochter van Mere, Dyerck Rybaerts des apotekers weduwe eenen gouden Vrancryxen ouden schilt tsiaers erfchyns, munten eens commers van Vrancrike goetenen custbair ende voir datum des briefs gemunt ende geslagen off die weerde dair voir in anderen goeden gelde, te gelden ende te betalen efchys ende alle jair op sente Jans dach Baptisten te midzomer wt der helftscheydingen van eenen stuck weyden houdende tgeheel stuck weyden tsamen deraldff buynder luttel min off meer, gelegen by dat Vortbosch, ongedylt met Reyneren Robbrechts sone den berbyer ende met Robbrechten des voirs Reyniers sone dien die weder helftscheydinge toebehoirt neven Henricx van Ringelberge, erfgenamen erve ende des voirs Cornelijns Sebrecht swarten soons erve op deen side ende der nonnen erve van Breda op dander syde streckende metten eenen eynde voir aen tsheeren strate ende metten anderen eynde aen der nonnen erve van Breda, te vryen ende te warene desen onderpant voirscr met eenen halven vrancricxen ouden schilde erfchijns ende met twee gouden Arnoldus gelders gulden erfchijns dair jairlix voir utgaende op hueren rechten chijnsdach ende met hueren chijnse behoudyc dien dat desen onderpant voirs. medepant bliven sal met ter wederhelftscheydingen vander selven stuck weyden van noch eenen halven vancrijxen ouden schilde erfchijns alsoe verze hij daer met recht schuldich is medepant aff te syn in welken eenen gouden vancrijxen ouden schilde erfchijns voirs. Peter Jans sone van buyten gevest is ende toegedaen met vonnis ende met recht tot behoeff Lysbetten Gielis dochter van Meere, Dyerck Ybaerts des apotekers weduwe voirscr soe dat hij der selver Lysbetten seker is ende vast. In orconden desen brieve met onsen segelen besegelt int jair ons heeren dusent vierhondert drye ende viertich, drye ende twintich daghe in junio

3.3 Archiefvermeldingen Stadsarchief Breda

IAB.515 17 augustus 1474 bestandsnaam: [NL-BdSA ARC0157 515 1.jpg](#)

Wij **Gerit Cristus** ende Wijtman van Meer, scepenen in Breda, orconden dat voir ons quam Peter Matheeus sone buyten tgasthuys ende lide dat hy vercoft heeft om een somme van gelde die hem vol ende al betail is Heylwigen Willems dochter vanden Kerchove der baghinen tot behoef der fermerien opten baghienhove bynnen Breda, thien goede stuivers of die weerde dair voir in anderen goeden gelde tsiaers erfchyns te betalen alle jair op sente Lauwreyns dach tot ende op sijn huys ende erve met sijnre toebehoirten dat Peter voirs. nu eertyt besit ende is gestaen ende gelegen buyten tgasthuys neven Cornelis Meeus Zykensoons huys ende erve op deen side ende Jans Cuypers huys ende erve op dander syde. Te vrijen ende te waeren dit huys ende erve voirs. met twintich ouden groten erfchyns voir wtgaende. In welken thien stuiver erfchijs voirs. die voirs. Heylwyc gevest is ende toegedaen met vorms ende met recht tot behoef der fermerien soe datse der fermerien seker zijn ende vast. In orconde desen brieve met onsen segelen besegelt int jair ons heeren duysent vyerhondert vyer ende tseventich, seventhien dage in Augusto.

IAB.524 10 mei 1482 bestandsnaam: [NL-BdSA ARC0157 524 1.jpg](#)

[oorspronkelijk stuk dd. 10 mei 1482, waardoor twee bijkomende akten gestoken zijn, dd. 8 februari 1492 en 20 februari 1521]

Wij, **Gerit Cristus** ende Jan Hey, scepenen in Breda, orconden dat voir ons quam Wouter Peterssone kende ende like dat hij in rechter erfvoorwaarden jairlicx ende erflic schuldich is te gelden ende wt te regelen Armgaert, weduwe wijlen Cornelis Wouter Heyssone vier gulden tstück te twintich groten Vloms tsjaers erfchyns te betalen alle jair op sente Jans dach Baptisten wt ende van eenen halven huys ende erve met synre toebehoirten ende uten hove daer achter aen liggende. Dat Wouter voirs. tegens der voirs Armgaert gecost ende gecregen heeft ende is gestaen ende gelegen opten Haeghdyck neven Gerit Luycx half huys ende erve op deen side ende Jan Roelofs soons huys ende erve op dander side. Te vryen ende te waren dit half huys ende erve voirs. metter helftsceydingen van een ende twintich lelyaerts erfchyns dair erflic van utgaende. In orconde desen brieve

BIJLAGEN

met onsen segele besegelt int jaer ons heeren duustent vierhondert twee ende tachtentich, thien dage in Meye.

IAB.545 20 oktober 1451 bestandsnaam: [NL-BdSA_ARC0157_545_1.jpg](#)

Wij, Jan Ghysels ende Huybrecht Jan Heynszoen, scepen inden hoven ter Braken orkonden, want **Jannes Cristus**, mombair inden recht des godshuys van Sente Katherinen inden beghinnehove te Breda met allen punten van recht op gewonnen heeft haren kenliken onderpandt tot behoef des godshuys voirs. na begrip des scepenbriefs dair desen aengehangen ende over gesteken is voer een veertel rogs erfpachs van binnen jairs ende gheen punten van recht achtergelaten, so is comen dair na Jan Peeter Vekemanszoen ende heeft den selve onderpandt onderstaen ende genomen teenen rechten erve ende gelooft die selve een veertel rogs erfpachs voirs. dair jairlijx af te gelden den voirs. godshuyse tselken pacht dage met selker maten na alder erfvoerwaerden als die scepenbrief bewyst dair desen over gesteken is. Bi met vorwerden gelooft den selven onderpandt te beteren ende niet te argheren, sonder argelist. In kennisse ons segele hier aen vuthangende inden jair ons heeren duusent vierhondert een en vijftich zoeven ende twintich daghe in octobrj

3.2.1 Oud-rechterlijk Archief, Schepenbrieven (Vestbrieven)

ARC0002.1 Inventaris van het archief van Schepenbank Breda (Oud-rechterlijk archief), 1499-1811

Hier werden enkel de schepenbrieven (vestbrieven) geselecteerd tot en met het jaar 1510 die de naam Cristus bevatten. De scans kan men ook online raadplegen op de website van het Stadsarchief van Breda (<<https://stadsarchief.breda.nl/collectie/archief/bladeren-door-bronnen/>>)

	folio	naamsvermelding	schepenbank	aktedatum (Paasstijl)
inv. nr. 415	f. 17r	Ghijsbrecht Cristus	Breda	15/05/1499
	f. 35r	Ghijsbrecht Cristus	Breda	16/11/1499
	f. 129v	Jan Jan Cristuszoon	Baarle	12/11/1499
	f. 205v	Aert Cristus	Breda, Ginneken	06/07/1501

3.3 Archiefvermeldingen Stadsarchief Breda

	f. 301v	Willem Peter Cristuszoon	Baarle	13/07/1501
	f. 341r	Jan Cristus	Baarle	23/02/1502
	ff. 376v- 377r	Aert Cristus, Ghijsbrecht Cristus	Breda	20/10/1502
	f. 400v	Ghijsbrecht Cristus	Breda	30/12/1502
inv. nr. 416	f. 74r	Jan Cristus	Baarle	5/9/1503
	f. 118v	Jan Peter Cristuszoon	Baarle	16/4/1504
	f. 247r	Willem Peter Cristuszoon	Baarle	23/9/1505
inv. nr. 417	f. 320r	Willem Peter Cristuszoon	Baarle	17/2/1506
	f. 356r	Kateljine, dochter van Gerit Cristus priester Jan Janneszoon Cristus	Baarle, Alphen	13/10/1506
inv. nr. 418	f. 73r	Henrick Gherytzoon	Baarle	27/3/1509 (15/4/1431)
inv. nr. 419	f. 219v	Gherit Jan Cristuszoon	Alphen	26/8/1510
	f. 230v	Willem Peter Cristuszoon	Baarle	19/11/1510

Inv.nr. 415 – f. 17r

15 mei 1499

Marie Neessens, de vrouw van Ghysbrecht Cristus, heeft in Teteringen een perceel van twee bunder geërfd van haar ooms Jan en Claes Gorys.

Scepene Boeykens quam Margriet Noyt de Brouwers dochter met Cornelis Jan Ladders z. huer man ende voigt rechtens kende ende lide dat Marie Jan Neessens dochter, **Ghysbrecht Cristus** wittige huysfrauwe tegens heur gescheyden ende geerfdeelt is na doode Jan Gorys ende Claeus Gorysz huer ouder oemers op huer recht aengedeelte van twee buynderen erfs lut. gelegen ter Teteringen dair de voirs. **Ghysbrecht Cristus** nu tertyt opgetymert heeft neven Jacop Beerts erve op deen side ende Claeus Snellen ergenamen erve ende meer andere op dander side, streckende oestwaerts aen sheeren strate ende westwaerts neven der

BIJLAGEN

voirs. Marien ander een. Item naer op bekent die voirs. Margriet met hueren man ende voigt voirs. dat de voirs. Marie noch gedeelt is op heur recht aengedeelte dat huer aencommende ende verstorvene is als voir op twee buynder weyden lut. gelegen te Teteringe oestwaerts ende suytwaerts nevens Jacop Beerts erve ende noortwaerts neven die voirs. Claeus Snelle erfgenamen erve ende meer anderen ende westwaerts neven der voirs. Marien andere erve, te vryen met alsulke commer rechtens. Item noch bekent die voirs. Margriet met hueren man ende voigt voirs. dat de vors. Marie tegens huer gesceyden ende gedaan is op sekere haefflike goede die der selver Margriete aencommen ende verstorven zyn na doode huerer oomers voirs dair deselve **Ghysbrecht Cristus** ermede content ende te vreden is tegens welke erffelike goede ende haeffelike goede voirs. die voirs. Margriet met hueren man ende voigt voirs. betraut verlycte te syn met selve andere goede dair sy mede content ende te vreden is. Actum a° xc ix, xv dage in Meye [15 mei 1499]

inv.nr. 415 - f. 35 r [losse vermelding, doorstreept, hogervermelde aktedatum 16 november 1499]

- quam Marie Jan Neessens dochter met **Ghysbrecht Cristus** hueren man ende voigt ende heeft vercocht Peteren Goederisz van Ghilse een halster rogs tjaers erfpsacht goet ende cusbaeren –

inv.nr. 415 - f. 129v

12 november 1499

Jan, zoon van Jan Cristus, koopt in Baarle, gehucht Eyckelenbos, een boerderij met alle aanhorigheden, gelegen op een perceel van vier bunder.

Jacop Willem Jan Heyns z. ende Jan Jan Wouters z. scepenen in Bairle quam Claeus Jan Reynkens z. heeft vercocht **Janne Jan Cristuszoon** die alinge huysinge, schuere, hovinge ende erffenisse met hueren toebehoerten metter erve daeraen liggende, houdende vier buynder luttel etc. tot alsulke stad gelegen met sulke waringhe ut in letteris infrascriptis ende oft opte vorscr. huysinge ende erffenisse meer commer quame dan in dese doirgestekende scepenbrieve aengenoemt is soe set de vors. Claeus des den voirge. Janne Jan xps sone tot eende waerborge om hem van die schaden te weten te verhalen een stuck erfs houdende een buynder gelegen tot Bairle ten Eyckelenbosch neven des vorscr. Claeus erve westwaerts ende oestwaerts neven de vors. huysinge ende erffenisse te vryen

3.3 Archiefvermeldingen Stadsarchief Breda

met sesse lopen rogs erfpacht ende met heeren chynse d'erflie wege ende dat mede [...] sal rechtens gevest. Actum ut supra [12 november 1499]

inv.nr. 415 - f. 205 v

6 juli 1501

Aert Cristus wordt als mede-schuldenaar genoemd in een erfrogge van 45,5 zester

[...] quam Jan Aert Godertsz. vander Byestraten ende **Aerd Cristus** debitores pariter et in solidum Willeme van Bernagien tot behoef heeren Aerts van Berchem, riddere Severyn Montens tot behoef Heinrix sijns zone ende Peteren van Ypelair te weten den voors heeren Aerde deen helft ende den voors Heinricken ende Peters elk een vierendeel van der sommen rogs hierna betaelt oft den houder des briefs vivenveertich ende een half zester rogs toecommende vanden thiende van huesenh.* ende van Ypelair dairden al bynnen Breda opte Heyligen Heers dach naistens of pande ende borge Florys van Nyspen rc. Actum ut supra. [6 juli 1501]

*onzekere lezing

Inv.nr. 415 – f. 301v

13 juli 1501

Willem Cristus, zoon van Peter, wordt genoemd als betaler van een erfrogge, gevestigd op een pand in Baerle, gehucht Nyhoven.

Ende Mys Henrickx zone vande Ruethe, scepenen in Baerle quam Aert Henrick Capkensz. Inden name ende als gemechticht synde van Janne Heinricxz. Vande Ruethe ende heeft met recht doen gedagen allen den ghenen die hen rechtens vermeten mochten totter erfpachten hier na bescreven dater te weten inden ierste tot seshien lopen rogs erfpacht die Aert Theeus tot Bosschoven jairlix vutreyct. Item noch tot elf lopen rogs erfpacht die **Willem Peter Cristus zone** tot Bairle in Nyhove jairlix vutreyct. Item noch tot vijf lopen rogs erfpacht die Wouter Costers erfgenamen tot Bairle tot Nyhoven jairlix vutreyckend syn. Item noch tot sesse lopen rogs erfpacht die Adriaen Henrick Naessens zone jairlix vutreyct ende al na vutwysen van de breiven ende vestheyde dair af synde dat de voirs. Jan Henricxz vande Ruethe daer af heeft. Item noch tot thien lopen rogs erfpacht goet ende custbaer die hem Joos Jan Reyms zone jairlix ende erflix schuldich is te gelden ende te leveren opte onderpant opte Lichtmisse [...] de voors. Joos van ons scepenen voors bekende dat is te weten vut ende van eenen stuck erfs houdende drie vierendeel buynders lutl. gelegen tot Baerle tot Nyhovens,

BIJLAGEN

geheten die Willaert oestwaerts ende noortwaerts aen 's heeren strate ende westwaerts neven Wouter Parlaers erfgenamen erve ende suytwaerts neve Lysbeth Canters erve, welc stuck erfs voirs. die voirs. Joos gelooft te vryen metten erfpacht voirs. ende met heeren chynse welke erfpachte voirs. die voirs. Aert als gemechticht voort varvolght ende opgewonnen heeft met allen daigs rechte ende die voirs. Aert Heinrick Capkensz. als gemechticht voirs. is dair voort inne gevest ende toegedaen met vonnis ende met recht tot behoef des voirs. Jan Heinricx vanden Ruete soe datte hem selver syn ende vast rechtens ut in forma. Actum ut supra. [13 juli 1501]

inv.nr. 415 - f. 341r

23 februari 1502

Lysbeth Ansems, weduwe van Jan Cristus, verkoopt een boerderij met aanhorigheden, op een perceel van 4 bunder, in een akte bij de schepenbank van Baarle.

Jacop Willem Jan Heyns z. ende Peter Heinrick Wyts sone, scepenen in Bairle quam Lysbeth Jan Ansemsz. dochter, wedue wylen **Jan Cristus** met Janne Woutersz. hueren voigt rechtens heeft vercoft Koenraed Adriaen Thielsz. die huysinge, schuere, hovinge ende erffenisse met hueren toebehoerten metten erve daeraen liggende, houdende vyer buynder *luttel* tot alsulke stad gelegen met sulken waringhe ut in litteris transfixis. Gevest a° xv^c ende twee xxiii dage in februario.

inv. nr. 415 - f. 376v

20 oktober 1502

Gysbrecht en Aert Cristus treden op als de echtgenoten van de zussen Marie en Katelijne Neessens

[...] quamen Marie Jacobs Brouwers dochter met Janne Jan Boomansz. hueren voigt ende Marie Jan Neessensz. dochter met **Ghysbrechte Cristus** hueren man ende voigt ende Katelijne Jan Neessensz. dochter met **Aerde Cristus** hueren man ende voigt ende voir hen selve ende de voirs Marie ende Katelijne elc met hueren man ende voigt voirss. inde name van Adriaen Jan Neessensz hueren brueder ende Alyte huere suster die sij beyde hierinne gelooft te vermogen* ende vermogen* hebben vercocht omme een somme van gelde rechtens Mercelisen Heynrick Koex z. alle alsulke recht versterfte ende gedeelt als hen allen aencommen ende verstorven is na doode wylen jouffrauwe Johanne vander

3.3 Archiefvermeldingen Stadsarchief Breda

Haven het zy van haven oft van erve nyet daer af vut gesceyden van welker somme [fol. 377r] [...] Actum a° xv^c en twee, xx dage in October

*onzekere lezing

inv.nr. 415 - f. 400v

30 december 1503

Gysbrecht Cristus neemt deel in een erfrogge ten voordelen van de tafel van de Heilige Geest in Breda

[...] quamen **Ghysbrecht Cristus** ende Jacop Berte, debitores pariter et in solidum, Adriaene Potters ende Michiele van Hylair als Heyligeest meesteren der tafelen des Heyligeests van Breda tot behoef der selver tafelen allatori negen ende vijftich viertelen ende een lopen rogs eens inde saele dande deen derdendeel der sommen voirs. tot Paesschen naesten, item noch een recht derdendeel tot Sint Jans dage Baptiste naesten ende tderde derdendeel der selve somme tot Sinte Mertensdage dernaistvolgende of pande ende borge Peter Berts rechtens a° xv^c ende drie, xxx dage in december.

inv.nr. 416 - f. 74r

5 september 1503

Lysbette, weduwe van Jan Cristus, koopt een huis in Baarle, gehucht Looven.

Aert Heinrick Capkensz. ende Peter Heinrick Wytsz. scepenen in Bairle quamen Anthonis Jan Slaetsz. heeft vercoft Lysbetten, wedue wylen **Jan Cristus**, een huys ende erve met synre toebehoerten mettten erve daeraen liggende, houdende omtrent seshien royen oft alsoe groot ende cleyn alst gestaen ende gelegen is tot Bairle tot Looven, neven Jan Jan Snellinx z. erve oestwaerts ende noortwaerts ende voort dingaende gelegen aen sheeren vroente de vrye met eender viertel rogs erfpacht dair erflic uitgl gevest deen Peter Smit priester tot behoef der voirs Lysbetten. Actum ut supra [5 september 1503]

inv. nr. 416 – f. 118v

16 april 1504

Jan Cristus, zoon van Peter Cristus, heeft een huis verkocht in Baarle.

Mys Heinrix zone vande Ruethe ende Ghysbrecht Wouter Michielssone, scepenen in Baerle, quam **Jan Peter Cristus zone** heeft vercocht Jan Peter

BIJLAGEN

Byekens zone den Jongen een huysinge ende erve met synre toebehoirten tot alsulke stad gelegen met sulke waeringhe ut in litteris transfixis gevest. Actum ut supra [16 april 1504]

inv. nr. 416 – f. 247r 23 september 1505

Willem Cristus, zoon van Peter Cristus, koopt een perceel van een half bunder, gelegen te Baarle.

Eidem scabini quam Marie Heinrick tzWilden dochter met Wouteren Theeuw Zannen zoon hueren voigt rechtens heeft vercocht **Willem Peter Cristus** zoon een stuck lants houdende een half buynder luttel dat gelegen is tot Bairle inde acker neven Gerit Michiels zone erve noortwaerts, westwaerts neven Jan Schoemakers erve, suytwaerts neven Gerit Geritszoon erve ende oestwaerts neven den gemeyne wech te vryen met een halster rogs tsjaers erfpacht daer erflic vutgaende gevest. Actum xxiii septembre a° xv^c ende vive.

inv. nr. 417 – f. 320v 17 februari 1506

Willem Cristus, zoon van Peter Cristus, verkoopt een perceel van een half bunder, gelegen te Baarle, aan Heinrick Pauwels.

Eidem scabini quam **Willem Peter Cristuszoon** heeft vercocht Heinrick Heinrick Pauwels Bogaertszoon een stuck lants houdende een half buynder luttel tot alsulke stad met sulke waeringhe ut in litteris transfixis gevest. Actum ut supra [17 februari 1506]

inv. nr. 417 - f. 356r 13 oktober 1506

Jan, zoon van Jan Cristus, verkoopt aan Katelyne, dochter van priester Geryt Cristus, een perceel in Alphen

Heinrick Reyndszoon Van Ghilse ende Thomaes Gulis tZwegenzoon, scepenen in Alfen, quam **Jan Jannes Cristuszoon** heeft vercocht **Katelynen heer Gerit Cristus priester natuurlijke dochter** wedue wylen Jan Willem tzWeversz. een stuck erfs houdende omtrent derdalf buynder oft alsoe groet ende cley alst gelegen is in dese doirgestekene scepenebrief begrepen tot alsulke stad gelegen ut in littera transfixa welck stuck erfs voirs. die voirs. Jan Jannes Cristuszoon gelooft heeft te vryen ende te waren met alsulcken erfchyns als thoff vanden Braken daer jailix op heffene is d'erflic vutgaende gevest Adriaen Jan Willem tZwevers sone tot behoef der voirs. Katelynen synder moeder. Actum ut supra [13 oktober 1506]

3.3 Archiefvermeldingen Stadsarchief Breda

Inv.nr. 418 – f. 73r

27 maart 1509

Kathelyn Anssems verkoopt een erfrogge afkomstig uit vier zester erfrogge, waarvan de historische oorsprong wordt gegeven. De oorspronkelijke erfrogge zou gevestigd zijn in 1431, door Hendrik, zoon van Geryt Cristus, op een onderpand van Peter de Bye, gelegen in Alphen. Geryt, de zoon van Hendrik Cristus, heeft deze in 1453 verkocht aan zijn (vermoedelijke) neef Geryt, zoon van Jan Cristus, priester in Alphen.

Henrick Reynersz. van Ghilze ende Jan Adriaensz. van Ghilze, scepenen in Alfen, quam Kathelyn Henrick Peter Anssems dochter, heeft vercoft Jan Peterssone van Airle een halster rogs tsjaers erfpacht goet ende custbair dat sy hadde ende heffen eens vut ende van vyer sesteren rogs tsjaers erfpacht in afcotingen ende in mindernisse dair af ende even gelyck vutgaende diemen jairlicx ende ende erfelicx sculdich is te gelden over te leveren opte onderpande op Lichtmisse vut ende van selvern ernisse over onderpand die gelegen syn tAlfen oostwyc die in voirliden tyden wylen Peter de Bye Heinricx Byes zoon was van Alfen genomen hadde tot eene gerechten erve tegens **Henrick Gheryt Cristus zone** was na vutwysen van eene scepenbriefe vanden datum xiiii^c xxxi, xv dage in aprille, diemen ons thoonde doir welcke brief noch een andere scepenbrief doirgesteken was inhoudende her dat **Gerit Henrick Cristus zone** der voirs vyer sester rogs erfpacht vercost hadde here **Gheriden Jan Cristus zone priester** van welke here Geryden dat voirs. halster rogs erfpacht der voirs [...] aengeerfdeelt was alsoe wy verstonden gelyc als die voirs. Jan Peterssone van Airle dit halster rogs selve vutreyckende was in alden vorwaerde ende manieren als die voirs oude scepenbrieven vutwysen ende gevest actum ut supra.

inv. nr. 419 - f. 219v

26 augustus 1510

Adriane Anssems verkoopt een erfrogge van een halster, afkomstig uit de vier zester erfrogge die afkomstig is van een erfroggeverkoop door Geryt, zoon van Hendrik, aan Geryt, zoon van Jan Cristus, in 1453, die op zijn beurt voortkomt uit een aankoop door Hendrik Cristus in 1431.

Henrick Reynds ende Jan Gilis ouer Thomaes Gielis Wegersz, scepenen in Alfen, quam Adriane Heinrick Peter Anssems dochter met Henricken Jan Vosz. ende huer wittige man ende voigt ende heeft vercoft Gheryden Willem 's moleneren zoon een halster rogs tsjaers erfpacht goet ende custbaer vut ende van vyer

BIJLAGEN

sester rogs tsjaers erfpacht goet ende custbaer in afcortingen ende in mindernisse daeraf over ende gelyck vutgaend dat huer aen verstorven was van wylen heer **Gherit Jan Cristuszoon priester**, hueren oom alsoe wy verstonde dander dit halster rogs erfpachts jairlicx ende erfelic ut in littera antiqua [...] cum dato 1431, 15 aprilis, doir welcke brieve over den scepenebriefs doirgesteken was de dato 1453, 4 sporckele, inhoudende dat **Geryt Henric Cristuszoon** vercoft heeft heer Gheryde Jan Cristuszoon priester der voirs vyer sester roge erfpachts. Gevest actum a° xv^c thien, 26 dage in Augusto

inv. nr. 419 - f. 230r

19 november 1510

Henric Pauwels noemt Willem Cristus, zoon van Peter Cristus, als de voormalige eigenaar van zijn stuk land van een half bunder, gelegen in Baarle.

Mys Henricusz. vanden Ruethe ende Ghysbrecht Wouter Michiels sone, scepenen in Bairle quam Henric Henrick Pauwels Bogaerts zone heeft vercoft Gheryt Gerytsz. van Scalluynen een stuck lants houdende een half buynder dat de voirs. Henrick tegens **Willeme Peter Cristus zone** vercregen heeft ende gelegen is tot Bairle, inde acker, oostwaerts nevene den gemeynen wech, suytwaerts nevene den voirs. Geryts erve, westwaerts nevene Mathys Jan Sprangers erve ende noortwaerts aen Geryt Michielsz erve. Te vrijen met een halster rogs erfpachts dair jairlick vutgaende gevest. Act. Anno xv^c en thien xix dage in Novembry.

Bijlage 3.4 BHIC 2095 – Archiefvermeldingen ‘Cristus’ (Archief Norbertinessenpriorij Sint- Catharinadal, 1271-1900)

3.4.1 MR002 – Manuaal over de jaren 1470-1559, aangelegd in 1473

Dit is een cijnsregister van het klooster Sint-Catharinadal

f. 5r

*Item vi Bourgoensche scilde die ghecomen siin met suster Fyen Cristus elc stuck
voir xv scilden te betalen ende bewyst sijn dat mense betalen sal wten goede
inborcht tot dier tyt tot dat Gheryt Cristus haer vader ander pande bewyst
heeft. Ende cloester vast gheset ende wael bewaert heeft ghedragende dan die
voirgenoemde vj scilde* *ix gulden*

3.4.2 Schepenbrieven

De regesten van de schepenbrieven die bewaard zijn in het Sint-Catharinadal van Oosterhout zijn gepubliceerd bij A. Erens, *De Oorkonden van het Norbertinessenklooster St. Catharinadal te Breda – Oosterhout*, Tongerlo, 1929.

Inv.nr. C234-235 23 februari 1473

Regest (reg. 473)

*Int jair ons Heren duysent vyerhondert drye ende tseventich, drye ende twintich
daghe in Februario. Voor de schepenen van Breda, Floris van Nyspen en
Gerijt Cristus, verkoopt Lijsbet Wijtman Brantsdochter, met haar voogd
Engbrecht Gieliszoon, bij consent van haar man Lambrecht Hammoer, aan Lysbet
Jan Reynerszoondochter, vander Byestraten, weduwe van Willem Aart Willem
Noydenssoenszoon, 51 schelling groote erfcijns, naar inhoud van de schepenbrief
van 8 Mei 1430 (nr. 306).*

Transcriptie

Wij, Floris van Nyspen ende **Gerijt Cristus**, scepenen in Breda, orconden dat voir
ons quam Lysbeth Wijtman Brants dochter met Ongbrecht Gielissone hoeren

BIJLAGEN

voight, hoir metten recht gegeven bij consente Lanmbrecht Harmoer hoirs wittighs mans hebbende volcomen macht, last ende beveil vanden selven hoeren man om te doene tghene dat hier na bescreven volght alst blijkt na dinhout van eenen brieve besegelt metter stadsegel van Mechelen dien zij ons dair af lyet zien ende lide dit zij vercoft heeft om een somme van gelde die hoir vol ende al betaillt is Lysbetten Jan Reyners soons dochter vander Byestraten, wedive wijlen Willem Aert Willem Noydens soons sone vijftien schiellinge grote tsiaers erfchijns alsulcx payments op ende manieren als die brief inhoudt ende begrijpt dair dese brief met onsen segelen besegelt doir gesteken is. In welken erfchijns voirs die voirgen. Lysbeth gevest is ende toegedaen met vonnis ende met rechte soe dat hij hoer seker is ende vast met vorwairden dat zij hier af doen sal alle gebuerlijc rechte. In orconden desen brieve met onsen segelen besegelt, int jair ons heeren duysent vyerhondert drye ende tseventich, drye ende twintich daghe in februario.

Inv.nr. C242

26 juni 1431

Regest (reg. 314)

Voor de scepene van Ginneken, Peter Smit en Jan Zcheeus, verkoopt Jaes Claes Schoetinxzoon aan Hendrik Cristus 1 sester rogge uit een huis en toebehoorten, 6 loopzaad groot, geheeten de Rybraeck, gelegen te Bavel west aan de heerenstraat, oost aan de Bye Schellekens ; op een erf van 1 voeder hooimade, geheeten de Kalverbloc, gelegen tusschen Jaes voorn. en Ghijsbrecht Schelkens ; op een loopzaad land in den Kerckacker, tusschen Bye Schelkens en Hendrik Muls, en op een erf 2 loopzaad groot, geheeten Vrancken Hof, gelegen tusschen Peter Aertszoon Vander Molen en Jan Schoetinx, te waren met 17 loop rooge erfpacht en 1 schelling zwarte.

Transcriptie

Wij, Peter Smit ende Jan Zcheeus, scepene in Ghyneken, orconden dat voir ons quam Joes Claes Schoetinx sone ende lide dat hij vercocht heeft om een somme van gelde die hem vol ende al is betaelt **Henrick Cristus** een sester rogs tsjaers erfpachts goet ende custbaer te leveren erflijc ende alle jair bynnen Breda ende metter maten van Breda op onser Vrouwen dach Lichtmisse wt eenen huuse ende erve met sijnre toebehoirten ende met eenen stuck erfs daer aen liggende, houdende te samen sess lopensaet luttel min of meer, geheyten die Rybraeck, gelegen te Bavel neven tsheeren strate aen die westzijde ende bye

3.4 Archiefvermeldingen Sint-Catharinadal

Schelkens erve aen doostzijde. Item noch wt eenen stuck erfs houdende omtren een voeder hoymaden, geheyten dat Valverblock, gelegen neven des selven Joes ander erve aen deen zijde ende Ghijsbrecht Schelkens erve aen dander zijde. Item noch wt eenen lopensaet lands, luttel min of meer, gelegen in die Kercacker, neven bye Schelkens erve aen deen zijde ende Henrick Meels erve aen dander zijnde. Item noch wt eenen stuck erfs houdende twee lopen saet luttel min of meer, geheyten Vrancken Hof, gelegen neven Peter Aerts soon vander Molen met sinen erve aen deen zijde ende Jan Schoetinx erve aen dander zijnde te vryen ende te waren dese onderpande voirscreven met seventhien lopen rogs tsjaers erfpachts ende met eenen schelling swarte tsjaers erfchijns dair jaarlijx voir wtgaende op hueren gerechten pacht Dach ende chijnsdach ende met gerechten heeren chijnse in welken sester rogs erfpachts voirscre. **Henrick Cristus** voirgenoemd gevest is ende toegedaen met vonnis ende met rechte soe dat hem seker is ende vast. In orconden desen brieve met onsen zegelen bezegelt int jair ons heeren dusent vierhondert een ende dertich, sesse ende twintich dage in junio

Inv.nr. C256

16 februari 1436

Regest (reg. 332)

Int jair ons Heeren dusent vierhondert sesse ende dertich, seshien dage in Februario.

Voor de schepenen van Breda Gijsbrecht Piggen en Hendrik van Corvel verkoopt meester Jan van Detten met zijn voogd Hendrik van Corvel den jongen, aan Hendrik Gerrit Casenzoon de rechte helftscheiding van een boomgaard en duivenhok, samen 2 1/2 bunder groot vroeger eigendom van de weduwe Maryen Coenraets van Detten en thans vrouw van Bouden van Tollensen den wever gelegen aan de eindpoort, palend aan den nonnenmuur en aan Herman Haver Coryns.

Transcriptie

Wij, Ghijsbrecht Piggen ende Henrick van Cornel, scepenen in Breda, orconden dat voir ons quam meester Jan van Detten met Henricken van Cornel den jongen, sinen voight hem metten recht gegeven ender lide dat hij vercocht heeft om een somme van gelde die hem vol ende al is betaelt **Henricken Gerit Cristus soon** die rechte helftscheydinge van eenen stuck erfs ende die rechte helftscheydinge van eenen boomgaerde ende vanden duyfhuise dair in staende, houdende te samen dit geheel stuck erfs ende den geheelen boomgaert omtrent derdalff buender luttel min of meer gelyc als dat gelegen is ongedryke met Joffrow Maryen

BIJLAGEN

Coenraets weduwe van Detten, nu ter tijt Boydens wijff van Tollensen der welker dieander helftscheydinge toebehoert buten die eyndpoorte metter verre zijden langhs neven der stad veste metter andere zijden langhs neven die strate, streckende metten eenen eynde aender nonnen muer ende mentten anderen eynde aen Herman Havercorens erve, sese helftscheydinge van desen stuck erfs ende vanden boomgaerde voirsch. is den voirgenoemde meester Janne van Detten bleven ende verstorven van dode des voirgen Coenraets van Detten ende sinen voight voirgenoemt geloeft te vryen ende te waren metter helft van eenen halster roghs erfpachts metter helft van eenen ouden schilde erfchijs metter helft van elff ouden groten erfchijs ende metter helft van elftalven groten tsjaers erfchijs payments dander coman denanderen mede betalen mach die dair jairlix voir wtgaen op hueren gerechten pachtdach ende chijnsdach ende dair en boeven noch met achtalven ouden groten erfchijs die dat capittel van Breda jairlix heffende is op die voirsch. helftscheydinge alleen die meester Jan van Detten voirsch. den voirgenoemde Henrick nu vercocht heeft ende van dien achtalven ouden groten erfchijs voirsch sal der voirgenoemde joffrow Maryen deel ontelast sijn ende bliven behoudelyc altoes dat dese voirsch. helftscheydinge die **Henrick Cristus** nu gecocht heeft een medepant bliven sal metter andere helft alsoe verre als sij dair met selve schuldich is medepant af te sine. In welke helftscheydinge vanden stuck erfs ende vanden boomgaerde metten duyfhuise voirsch. die voirgenoemde **Henrick Cristus** gevest is ende toegedaen met vonnis ende met rechte soe dat zij hem seker is ende vast. In orconden desen brieve met onsen zegelen bezegelt int jair ons heeren dusent vierhondert sesse ende dertich, seshien dage in februario.

Inv.nr. C261

5 mei 1437

Regest (reg. 337)

Voor Ghysbrecht Piggen en Floris Van Ryswyck, schepenen te Breda, erkent juffrouw Marie Petersdochter Vander Meer, weduwe van Coenraet van Detten en vrouw van Boyden van Tollensen, verkocht te hebben aan Hendrik Gerit Christuszoon de rechte helftscheiding van een erf, ongeveer 2 bunder groot.

Transcriptie

Wij, Ghijsbrecht Piggen ende Florijs van Rijswijck, scepenen in Breda, orconden dat voir ons quam joffrow Marye Peters dochter vander Meer, was Coenraets weduwe van Detten met Boyden van Tollensen nu tertijt haeren wittigen man ende voight huer metten recht gegeven ende lude dat sij vercoft heeft om een somme van gelde die hoir vol ende al betaillt is, **Heinricken Gerit Cristus** soon die

3.4 Archiefvermeldingen Sint-Catharinadal

rechte helftscheydinghe van eenen stuck erfs houdende tsamen dit geheel stuck erfs omtrent twee buynder, luttel min of meer gelyc als dit gelegen is ongedeylt metten voirgenoomde Heinricken dien die ander wederhelftscheidinghe dair af toebehoort, gelegen buyten dEyndpoorte metter eene siden langhs neven der stad veste metter ander zijnden langhs nven die strate streckende metten eenen eynde aen der nonnen muer ende metten anderen eynde aen Harman Havercorens erve ende bogaert dair dat duyffhuys in staet dat voirtijts was Coenraets van Detten. Deze helftscheidinghe vanden stuck erfs voirsch. is der voirgenoomde joffrow Maryen bleven ende sy is dair op gedeilt, tugen ende meester Janne van Detten na dode Coenraets van Detten hoirs yersten mans voirsch. ende dese helftscheidinghe vanden stuck erfs voirs. heeft die voirgen. Joffrow Marye met Boyden haeren man ende voight voirsch. geloeft te vryen ende te waeren metter helft van eenen halster roghs erfpachts ende metter helft van seven ende twintich ouden groten erfchijns dair jairlix wtgaende vten gheheelen stuck erfs voirsch. op hueren gerechten pacht Dach ende chijnsdach, behoudelijc altoes dien dat dese helftscheydinghe voirsch. altoes van een medepant bliven sal metter andere helft als van der ander helft vanden erfpacht ende vanden erfchijnse voirsch. alsoe verre als sij dair met voirgenoomde Heinrick gevest is ende toegedaen met vonnis ende met recht soe dat sij hem seker is ende vast in orconden desen brieve met onsen segelen besegelt int jair ons heeren dusent vierhondert seven ende dertich, vijf daghe in meye

Inv.nr. C262

8 september 1466

Regest (reg. 447)

Voor Peter van Buyten en Geryt Cristus, schepenen van Breda, erkennen Boyden vin Tolloysen voor ééne helft in Konegont wijlen Willems dochter van Tolloysen met Hendrik Vanden Water haar man en voogd, voor de andere helft, verkocht te hebben aan St. Catharinadal eene weide met land, gelegen achter de nonnen, tusschen den gebuurs-akkerweg en de Marke, met een eind palende aan Coman Lemmens en met het ander aan het godshuis, met een erfcijs van één oud schild en 10 1/2 oude groote, en 30 groote erfcijs payments, 1 viertel rogge erfpacht, 1 viertel rogge lijftocht, 1 halster rogge erfpacht en 10 Arnoldusgulden lijftocht.

Transcriptie

Wij, Peter van Buyten ende **Gerijt Cristus**, scepenen in Breda, orconden dat voir ons quamen Boyden van Tolloysen als voir deen helft ende Konegont wijlen Willems dochter van Tolloysen met Heinricken vanden Water, hueren wittigen man ende voight als voir dander helft ende luden dat zij gesamerhand

BIJLAGEN

vercocht hebben om een somme van gelde die hen vol ende al betailt is, den goidhuys ende convente van sente Kathelinendale buyten Breda een stuck weyden metten lande dair aen liggende alsoe groot ende alsoe cleyn alst wijlen Aerde van Tolloysen broeder des voirs. Boydens ende oom der voirs. Konegonden doen hij leefde toe te behoeren plach ende is gelegen achter die nonnen langhs streckende neven der gebuer ackerwech op deen zijde ende die Marcke op dander zijde, streckende metten eenen eynde aen Coman Lermens erve ende metten anderen eynde aen des voirs. goidhuys erve. Te vryen ende te waren dit stuck weyden metten lande voirs. met eenen ouden schilt ende achthien ende eenen halven ouden groten tsiaers erfchijns met dertich groten erfchijns patments dair deen coman den anderen mede betalen mach met eenre viertelen roghs erfpachts, met eenre viertelen roghs tsjaers lijftochten ende met noch eenen halster roghs tsjaers erfpachts ende met thien Arnoldusgulden tstuck te thien stuvers tsiaers lijftochte dair jairlix wtgaende; in welken stuck weydenmetten lande voirs. Peter van Gageldonck gevest is ende toegedaen met vonnis ende met recht tot behoef des goidhuys hier af schuldich sal sijn te geven ende te doen alle schote beden ende gebuerlike rechtenn gelijk anderen sinen gebueren inder vyerscharen van Breda geseten. In orconden desen brieve met onse segelen besegelt int jair ons heeren duysent vyerhondert sessentsestich, acht dage in september.

Inv.nr C269

19 oktober 1439

Regest (reg. 346)

Matheus die Weghe en Huibrecht Jan Heynszoon, schepenen in het hof Ter Braken te Alphen, getuigen dat Marie Nouts Libens «nawijf », met haar voogd Jan den Bye Noutszoon, verkocht heeft aan Jan Reyneerszoon van der Beystraten 1 halster rogge, volgens voorwaarden in akte.

Transcriptie

Wij, Matheeus die Weghe ende Huybrecht Jan Heyns zoen, scepen inden hove ter Braken orkonden ende tughen dat voir ons comen is Marye Noute Liben nawijf was met haren mombaer Janne den Bye Noyts zoen voirs. daer toe van haere gecoren ende haere met den vonnes gegeven lide ende kende dat sijn vercoft hadde om een somme van penninghen die haer vol en al betaelt sijn Janne Reyneers zoen was vanden Byestraten een halster rogs tsjaers erfpachts goet ende custbaer erfeliken ende alle jaer te leveren op ten onderpandt ende met de rogmaten van Breda te gelden op onser Vrouwen dach Lichtmisse so als Marye voirs. dat aengeerfdeilt was ende haere kynder nabecreven, te weten Lauwereys voir hem selve, Mechtelt haer dochter met haren man **Jannes Crystus**

3.4 Archiefvermeldingen Sint-Catharinadal

ende mombaer inden recht, Lysbet haer dochter met haeren man ende mombaer in den recht Thonijse Thonijns zoen was, Hillegont haer dochter met haren voeght inden rechte Jannen den Bye, Noyts zoen voirscr, gezamentliken gekent hebben ende desen coep mede geconsenteert inden welken Jan die Bye Noyts zoen ende **Jan Crystus** voirscr. geloeft ende gesproken hebben voir Pauwels Noyts der voirgen. Maryen zoen welke een halster erfpachs voirscr. sy veronderpandt hebben aen ende op die huysinghe te Boschove met zen erve daer aen byt Schowveken gelegen die sy aldaer nu ter tijt houdende ende besittende is, houdende omtrent anderhalf buender erfs, luttel min oft meer, opt oesteynde tsheeren strate gelegen opt westeynde Thijs kynderen erve van Beerze ende Peter Vekemans op die zuytzijde Jans Byes Noyts zoen voirscr ende zibs sijns brueders parycker op die noertzijde neven erve Jans byes voirge kynre Gheens ende Noyts van Olmen geheiten die Meere. Desen onderpandt voirscr. te waren met achtalve veertel rogs erfpachts dair jairlijx wtgaende ende met sine chijnse behoudelijc dat thoefs vanden Braken medepant blijft met Andreis Gollen hoeve. Ende desen halster rogs erfpachs voirscr. so is Jan Reyneers voirs. gevest met vonnes ende met recht so dat hem zeker ende vast is. In orkonden deser brieve met onsen zegelen bezegelt int jaer ons heere duysent vierhondert neghen ende dertich, xix daghe in october

Inv.nr. C281

5 juni 1447

Regest (reg. 370)

Voor notaris Hendrik vanden Nieuwenhuysen schenkt Gerardus, natuurzoon van wijlen Henricus Christus aan de zusters van St. Catherinadal één sester rogge te heffen naar voorwaarde van den schepenbrief bij deze gelegenheid overgeleverd en hier gevidimeerd, van 26 Juni 1431 (nr. 314).

Transcriptie

In nomine domini Amen per hoc presentem publicum instrumentum cunctis pateat evidenter cy anno a nativitate domini millesimoquadringentesimo quadregesimo septimo, indictione decima mensis junii, die quinta hora vesperorium vel quasi, pontificatus sanctissimi in christo, patris et domini nostri dominus Nycholai divina providencia [...] quarti anno primo, in mei notarij publici ac testamenti infrascriptori ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presential propter hoc personaliter constitutes, honorabilis et discretus **Gerardus, filius naturalis et legitimus quondam Henrici Cristus**, pie in domino motus non vi dolo aut metu ut afferuit ad hoc inductus sed sua libera et spontanea voluntate ac in pura et bona [...] melioribus via, jure, modo et forma quibus potuit et debuit potestatus et debet, dedit, donavit, cessit, concessit et

BIJLAGEN

effestrican resaguavit pure libere et simpliciter donacione pura simplica et irrevocabili qualis dicitur ... venerabilibus domicellabus monasterij vallis Sancte Katherine extra muros opidi de Breda ... et hereditarium pactum vuius sextarij siliginis pro perlibatas domicellas singulis ad.. lenan.. et precipien... ad et supra certa contrapignora in letteris scabinalibus descriptis confectis inferius concriptis sigillis scabinorum ville de Ghynneken, sigillatis clare expressa quasquidem letteras scabinales. Idem Gerardus ad manus dictarum domicellarum pro maiore securitate constulit et supportavit Michil incr. seu prospetatis sibi aut suis successoribus in huiodem ... pactu referan... devestiens pe --- Gerardus per eiectionem unicus calami quem in manibus suis habebat scripsum et suos successors de pactu au... easdem domicellas monasterij predicti presents et acceptantes in supradicto anno pactu investiens... provisit insuper perlibatus Gerardus in manu mei notarij publici subscripti, bona fide loco ina...menti contra proscriptus donacionem et transportacionem nullo [...] se alium vel alios publice vel occulte in iudici vel extra facere aut fieri percurate. Sed easdem perpetuo habet et tenet pro se et suis heredibus et successoribus ratas, gratas, firmas et aproplatas, renuncians in premissis mediacionibus premissa infringi possent et specialiter iurisdictionem qualitatem renunciacionem non valere nisi percesserit specialis dolo et...super quibus premissis prefae domicelle monasterij predicti petierunt ipse a me notario publico subscripto fieri unicum publicum instrumentum seu plurima publica instrumenta. Acta fuerunt hec in domo, inhabitatione, domine Elisabeth de Oesterzeel, prioresse dicti monasterij sub anno, indictione, mense, die, hora, et pontificata prescriptis presentibus ibidem honorabilibus et descretis viris, Henrico Buyck et Arnolde de Teteringen, laycis testibus Leodiensis. dyocesi ad premissa vocatis specialiter et rogatis. [...]littera scabinalis de qua perfectum sequitur et est talis: "Wij, Peter Smit ende Jan Zeeus, scepenen in Gynneken orconden dat voir ons quam Joes Claes Schoetinx sone ende lide dat hi vercoft heeft om een somme van ghelde die hem vol ende al betailt is Henrick Cristus een sester rogs tsiaers erfpachts goet ende cusbaer te leveren erflijc ende alle jaer bynnen Breda ende metter maten van Breda op onser Vrouwen dach lichtmisse wt eenen huysel ende erve met synre toebehoerten ende met enen stuck erfs dair aen liggende houdende te samen sess lopensaet luttel lmin of meer gheheiten die Rybraeck gelegen te Bavel, neven tsheeren strate aen die westzijde ende bye Schelkens erve aen doostzijde. Item noch wt enen stuck erfs houdende omtrent een voeder hoymaden gheheiten dat Kalverbloc gelegen neven des selven Joes ander erve aen deen zijde ende Ghijsbrecht Scelkens erve aen dander zijde. Item noch wt enen lopensaet lants luttel min of meer gelegen in die Kercacker neven Bye Scelkens erve aen deen zijde ende Henrick Moels erve aen dander zijde. Item noch wt

3.4 Archiefvermeldingen Sint-Catharinadal

enen stuck erfs houdende twee lopensaet luttel min of meer geheyten Vrancken Hof, gelegen neven Peter Aerts soen vander molen met sinen erve aen deen zijde ende Jan Schoetinx erve aen dander zijde. Te vryen ende te waren dese onderpande voirs. met seventhien lpen rogs tsiaers erfpachts ende met enen scelling zwarte tsiaers erfchijns dair jairlicx voir wtgaende op hueren gherechten pachdach ende chijnsdach ende met gherechten heren chijnse. In welcken sester roghs erfpachts voirs. Henric Cristus voirgen. gevest is ende toeghedaen met vonnis ende met rechte soe dat hem seker is ende vast. In oorconden desen brieve met onsen segelen besegelt int jaer ons heeren dusent vierhondert een ende dertich, sesse ende twintich dage in junio.”

Et ego, Henricus de Novadomus publicus Leodienses dyocesis publicus sacra imperiali auctoritate et venerabilis curie Leodientis notarius juratus curia premissis omnibus et singulis dum sit ut prescribitur, fierent et agerentur unacum pronominatis testibus presentibus interfici [...] sit fieri vidi et audivi [...] hoc opus publicum instrumentur propria mea manu scriptum ex inde conferi et in hanc publicam formam redeggi signoque et nomine meis solitis et consuetis signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

Inv.nr C347

4 september 1469

Regest (reg. 461)

Voor Peter van Buyten en Gerijt Cristus, scephenen te Breda, en Jacob Jans Grawenzoon en Huibrecht Peter Jannuszoon van Ouera, scephenen in Princenhage, hebben « Dyerwyf Henrick Willem Elensloons dochter, weduwe wylen Symons des Metsers », met haar zoon als voogd verkocht aan Hendrik Geryt Deniszoon 3 Arnoldusgulden, aan 10 stuivers den gulden, uit huis met toebehoerten, gelegen op den Haeghdyck, tusschen Hendrik Geryt Deniszoon, en Peter Rams, veronderpand met 6 gouden Arnoldusgulden en 4 stuivers en met 9 lelieplakken erfcijns, en 3 gulden erfcijns, geplaatst op een beemd van 5 loopzaad, gelegen te Buersteden in de vierschaar van Den Haag, tusschen Steven Heys en Lysbeth weduwe van Aryaan Koecx.

Transcriptie

Wij, Peter van Buyten ende Gerijt Cristus, scephenen in Breda, ende wij Jacop Jans Grawen sone ende Huybrecht Peter Jannis sone, van Overa, scephenen in die Haghe, orconden dat voir ons quam Dyerwijf Heinrick Willem Cleysoons dochter,

BIJLAGEN

weduwe wylen Symons des metsers met Adam hoeren sone ende voight, hoir metten recht gegeven, ende lude dat zij vercost hadde om een somme van gelde die hoir vol ende al betaelt was Heinrichen Gerijt Denissone drye Arnoldusgulden oft thien goede stuvers voir elken gulden tsiaers erfchijns te betalen alle jair op sente Jansdach Baptisten wt hoeren huuse ende erve met zynre toebehoirten metten hove dair achter aen liggende dat deselve Dyerwif nu tertijt besit gelijc dat gestaen ende gelegen is opten Haeghdijck neven des voirs. Heinrich Gerijt Deniszoons huys ende erve op deen zijde ende Peters Rams huys ende erve op dander side. Te vryen ende te waren dit huys ende erve voirs. met sesse gouden Arnoldusgulden ende vier stuvers ende met negen lelyplacken erfchijns dair erflijc voir wtgaende; ende om den voirs. Heinrichen zijn voirs drie gulden erfchijns noch vat te versekeren soe heeft hem die voirs. Dierwif metten voirs. hoeren voight noch tot eenen bijpande geset een stuck weyden houdende vijf lopensaet luttel min of meer gelegen tot buerstedden in die vierschaer vander Haghe, neven Stenen Heys erve op deen zijde ende Lysbeth wijlen Aryaen Koeck weduwe erve op dander zijde. Te vryen ende te waren desen bypant voirs. met drien gouden Arnoldusgulden ende met vier Arnoldusgulden tstuck te thien stuvers tsiaers erfchijns ende met haren chijns dair erflic voir wtgaende; in welken dryen Arnoldusgulden erfchijns voirs. die voirsch. Heinrich gevest is ende toegedaen met vonnis ende met recht soe datse hem seker zijn ende vast met vorwaerden dat hij hier af schuldich sal zijn te doen alle gebuerlijc recht. In orconden desen brieve met onsen segelen besegelt een yegelijc van ons alsoe verre als wij wijsers zijn int jair ons heeren duysen vierhondert negen ende tsestich, vier daghen in september.

Inv. nr. C355

3 augustus 1474

Regest (reg. 476)

Int jair ons Heeren duysent vierhondert vier ende tseventich, drye daghe in Augusto.

Voor Peter van Buyten, Gerijt Cristus Willem die Bye en Evert van Wisschel, schepenen in Breda, wordt eene overeenkomst aangegaan tusschen het gasthuys van Breda en St. Catharinadal over het innen van zekere inkomsten.

Transcriptie

Wij, Peter van Buyten, **Gerijt Cristus**, Willem die Bye ende Evere van Wisschel, scepenen in Breda, doen condit allen luyden alsoe die meesteren ende regeerderen des gasthuys van Breda, metten convente des goidhuys van sente Kathelinendale bij Breda der oirdenen van Premonstateyt bij wijlen ouleden

3.4 Archiefvermeldingen Sint-Catharinadal

ende geschillen oft twuvel hebben gehadt om der betalingen wille vanden pachten ende chijnsen die tvoirs. gasthuys ende convente des voirs. goidhuys ende tselve convente weder om den gasthuys sculdich hebben geweest ende nu tusschen Rombout Moys ende Geldolphaec die hoghe meesteren ende regeederen des voirs. gasthuys ende van desselven gasthuys wegen bij consente ende weten des gericht van Breda ter eender zijde ende suster Margrieten priorinne ende tgemeyn convent des voirgen. Goidhuys van wegen des gemeynen convents desselven goidhuys ter ander zijden een erfwisseling is gemaect van sekeren goeden ende erffenissen chijnsen ende pachten die tot aller zijden sullen bliven; ende mits den welken tvoirs. gasthuys van allen pachten ende chijnsen de selven gasthuys van wegen vanden convente des voirs. goidhuys ende dat selve convent van allen pachten ende chijnsen den selven convente van des gasthuys wegen geheyscht hebben mogen worden tot desen dage toe, wt sake van allen den goeden die tgasthuys ende convente des voirs. goidhus in beyden zijden tegenwoerdichlic hebben ende gebruycken doot quyt ende te nyet sullen sijn ende bliven tot ewigen dagen inder manieren hier na volgende; te weten dat tvoirgen. Gasthuys terstont sal hebben ende erfelic gebruyken die helft van alsulken, derdalven buynder beemden gelegen bij die Ghempelpoorte langhs die Marcke als den convent des voirs. goidhuys is aen comen ende overgegeven voir seven Rijnssche gulden erflic vanden executoirs vanden testamente wijlen Joncfrow Maryen vanden Nyenhuys ende dat dat convent des voirs. goidshuys weder om dair tegen sal hebben ende behouden alsulken eenen Rijns gulden erflic als tvoirgen. Gasthuys hadde op een huys ende hof met sijre toebehoirten wijlen Godevaert Nerincx toebehoerende staende buyten die gasthuys poorte ende datter oic noch dair toe quyt ende ongelast sal bliven tot ewigen dagen van thien ene een halve viertel roghs erfpachts ende vijftien ende eenen halven groten erfchijns payments die tvoirs. convente den voirgen. gasthuys wt allen sinen erfoeden inde vierschaer van Breda gelegen jairlicx plegen wt te regelen ende noch oic twee schellinge grote erfchijns payments die tselve convente den voirs. gasthuys wt derdalven buynderen beemden inde moermaten tot Zonzeel gelegen oic jairlicx plagen te betalen in mindernissen van alsulken seven schellingen groten erfchijns payments als tselve gasthuys heeft opte voirs. derdalven buynder beemden ende oick op meer ander goeden dair aen gelegen wijlen Willem Donckers toebehoerende. Soe eest dat om van allen desen behoirlike goedingen te mogen geschien ende behoirlike brieve dair af verleden ende gemaect te mogen worden die voirs. meesteren ende regeederen des voirs. gasthuys van desselve gasthuys wegen ende Peter van Gageldonck als rentmeester vanden convente des voirs. goidhuys van desselven convents wegen die voirgen. erwisseling opte manieren voirscr ende

BIJLAGEN

alle verchijninghe ende verstinge dair toe dienende aen hebben genomen ende belieft ende dair toe hebben gedaen allt tghene dat dair toe schuldich was te geschien des torkonden hebben wij scepenen in Breda voirgen. onse segelen aen desen brief doen hangen int jair ons heeren duysent vyerhondert vyer ende tseventich drye dage in augusto.

Bijlage 3.5 RAA – Archiefvermelding Gerardus Cristus (Rijksarchief Antwerpen – Fonds Corsendonk)

Fonds Corsendonk, charter 135

Cont ende kenlyc sy allen den gheen die dese teghenwoerdighe keure sullen sien, dat wy deken ende capittel Sinte Peters in Turnhout des bisdoms van Cameric hebben ghesien, ghelesen ende neerstelyc ghea [sic] gheexamineert een openbaer instrument niet ghecancelleert, noch nyt ghescript, niet suspect, noch in gheenen deel ghequetst metten warighen teken en onderschrift der notarijs onderghescreven ghewoenlyc als dat apwaerlyc sceen ghetekent, houdende van woerde te woerde als hier na volght.

Inden name ons heeren amen. Ouermids desen teghenwoerdighen openbaren instrument sy een yeghelyc openbaer dat inden iaer van der gheboerten ons heeren dusent driehondert tneghentich inder dertiende indictien des sestiende daechs van april ontrent mistijt des pausdoms des alreheylichste in Christo vaders ende heere ons heere heer Bonefaes paus van der godlyker voersienigheid des neghende paus in syne yerste iare in teghenwordicheyt mijen openbaers notarijs ende der ghetughen onderghescreven daer toe gheroepen sonderling ende ghebeden sijn seluer ghestaen besceyden ende eerstcomminghe persone Ywaen van Welde met Margriete syne wittige wyve ende met Susannen hare wittigher dochter aen deen syde ende Thomaes soen Henrics gheheten Everdey van Goerle des bisdoms van Luyc aen dander syde metdaertoe gheleyt noch ghedwonghen oft bedroghen als sy seyden met willens vrijheet ende vyt schende opper van ende met rade honder beyder partyen vrienden daer bystaende ende hebben dgheghaen, ghemaect ende gheordineert seker houwelijke vorwaerde onder hon in deser manyere.

Inden eersten die voerghenoemde Ywaen ende Margriete hebben gheloeft te bewysen ende hebben bewyst den de voerghesceyden Thomaes met Susannen haerder dochter in een bruytghist ende in houwelijker ghaene huys ende acker metten andere huysinghe hare huys naestligghende metter toebehoerten ligghende ander prochien van Weelde voirgl. Tusschen erue ost huysinghe Heynrics Thomaes aen die een syde ende den cleyne wech ofte cleyne strate ouer den cruyswech aen dander synde. Inden welken huysinghen ende erue die voerghen woende Ywaen ende Margriet sullen hebben ende hantplichten also

BIJLAGEN

langhe als sy leven die helft der voirs. huysinghe om daer in te wonen indien dat hen ghelieft.

Item die voerghenoemde Ywaen ende Margriet hebben ghegeven ende bewesen der voirscrevene Susanne in huwelijker gaven eene beemtp ghelegghen inder prochien van Poppel gheheyten tSconbroeck.

Item die voirs Ywaen ende Margriet hebben ghegeven ende bewesen Susanne haerder dochter eene beemtp ghelegghen inder prochien van Weelde gheheyten ghemeynlyc Moerdenbroeck.

Item die voirgl. Ywaen ende Margriet hebben ghegeven inder seluer maniere als voirs staet der seluer Susannen een stuck lants gheleyghe by die molen te Weelde gheheeten Dennekens brake opt welck men ghemeynlyc sayt een mud rogs.

Item sy hebben bewesen der voirs. Susannen een ander stuck lants daer men op syt drie lopen rogs gheheten ghemeynlyc Leppelinc liggghende neuen lant ende erue Gheert Crols vander eender syde ende lant Ghysbrechts Bacs van der ander syden.

Item hebben bewijst ende ghegeven der voirs Susannen een ander stuck lants gheheeten die Stackacker opten welken men seyt ses lopen rogs luttel meer of min liggghende tusschen erue Willems Gheerts ende lans van Tichen.

Item hebben bewijst Susannen inder manieren als voren een ander stuck lants gheheeten die Driesbosche poorte welke men sayt vier lopen luttel meer of min liggghende tusschen lant Michiels Volders ende Ghijsbrechts Bax.

Item hebben bewijst der seluer Susannen een ander stuck lanx gheheyten den Hanenberk opten welken ghemeynlyc men sayt ij lopen liggghende by lant Bartholomeus van Meer ende erfenisse Heinrics Molders uyten welken husinghe ende erffenisse als voir gheseyt is men jaerlycs betaelt Susannen Jans vander Bruggghen van Herentals wittighe wyve x mudden rogs der mate van Weelde iaerlics ende eewichs pachts die welke mudden die voirgl. Thomaes ende Susanne alle jare eewelyc gheloeft hebben te betalen vyt den voirseyden goeden ende den voirs. Weyne ende Margrieten van den voirghenoemde pachte te houden ewelyc scadeloes. Gehoudelijc in allen desen alsulker condicien ende formen dat waert sake by den wille Jhesu Christi Susannen gheschiede te steruen sonder wittighe gheboorte van haer selue ende van Thomaes voirgh. blijvende dwelc God verbieden moet den voirgl Weyne ende Margriete of enich van hen beyden leven blijvende, dan hebben die voirs. Weyn ende Margriete gheordineert, begheert ende gheboden dat alle die die goeden ende erffenissen voir ghenoeemt commende van der voirgl. Susannen wegghen ghewarighen ende gheheele toeghanc hebben sullen totten voirgl. Weyne ende Margrieten oft tot den anderen van hen beyden, lancst leuende ende dat sy van desen goeden

3.5 Archiefvermelding RAA – Fonds Corsendonk

moghen vrijleek in allen manieren disponeren, houden, regeren ende sullen besitten alle die voirgh. goede als hen dat sal ghenoeghen ende orboer duncken totten welken die voirs. Thomaes ende Susanna hebben ghegeuen consent. Ende waert sake dat van den voirs. Thomaes ende Susanne eich wittighe sone of dochter levende bleue steruende die moeder ende die soen oor die voirs. Ywaen ende Margriete niet en verleeft dan so hebben sy gheordineert ende gheboden die voirgh. Thomaes ende Susanne ooc gonst ghegeuen hebben ende consent alle vanden nieuwe ende ongheracht cavillatien altoes in al desen wechghedaen ende vytghesloten waer om die voirs partijen hebben gheloeft by honder houwen in stadt ende name van eyde ende in name allen die ghenen diet angher oft aen ghaen sal in toecommenden tyden die voirgh houwelyc voerwaerden ewelyc vast ende steurich te houden ende niet daer teghen te doen noch doen doen in enighen tyden noch te proponeren ofte intelegghen dwelc enighe van den partijen indertyt syn [...] vanden welken voirs. die voirghl. Weyn voer hem selue ende Margriete syn wittich wyf heeft begheert van my openbaer notarijs ghemaect te worden een ofte meer instrumenten inder bester formen onder ghetughenisse der persoenen daer by stande. Dese dinghen syn ghesiet in vie voergh. prochie van Weelde achter des voirs. Weyns huys daer teghenwordich wesende eersamminghe manieren heer Wouter der voirs. kerken prochiaen Laureyse Back, Wilhelmus Gherijts, Ian van Hersel, Arnout vande Gruenendael, Dyerck Everdey, Aelwijn Scuylenborch ende veel anderen in groten hope cleriken ende leeken des voirgh bysdoems als ghetughen daer toe gheroepen specialiter ende ghebeden. In den iaer, indictien, maent, dach, ... ende pausdom als voiren. Hier volgt teken ende subscripcie. Ende ic **Gherardus Cristus** gheheyten van Baerle, clerick des bysdoms van Luyc, openbaer van des keyzers macht notarijs. Want ic allen den voirscreuene ghelijc sy voerghenarreert sijn metten voirgh ghetuighen teghenwoerdich gheweest om ende die alle ende by sunder also hebben ghesien, ghesien ende ghehoert daer om heb ic dit teghenwoerdich openbaer instrument daer af ghemaect ende seluer met mijnder hant ghescreuen ende gheteekent met mijn ghewoenlijke teeken ghetekent, gheboden ende versocht bin in ghetughenisse der waerheit alder dinghen die voir ghesiet sijn.

In der welker sienninghen lesinghe ende neernstelijker examinacien ghetughenisse hebben wy onse seghel ad causas hier aenghehangen. Ghegeuen in iaer ons heeren dusent vierhondert achtendertich opten tweentwintichsten dach der maent van december.

Bijlage 3.6 SAT – Archiefvermeldingen ‘Cristus’ (Stadsarchief Turnhout)

Schepenregisters met vermelding van de naam Cristus (1448 – 1535)

DOC. B1 – reg. 650 (ON 973) – fol. 38r (2°)

[30 november 1448 – Claus Michiels verkoopt een erfrogge van één zester rogge aan Peter Cristus, gevestigd op zijn erf, het Groot Blok, gelegen op Ten Aert, ten noordwesten van Turnhout]

Anno ^{xiiii}^c ^{xlvi}ⁱⁱⁱ ultima die novembris is comen Claus Michiels voir Peter van Kynschot ende Peter Spapen ende heeft vercocht **Peter Cristus** 1 zester erfrogs op 1 stuck erfs geheiten tGroot Bloc, groot omtrent iij lopen tsaye gelegen opten Aert metten eende side oest ende west Jan Michiels niet utgaende dan landcheyns ende om meerder sekerheyt wille Peteren van syner erfpachte soe heeft hij hem te bypande geset syn huys ende hof oick aldaer gelegen west aen erfve Janne Michiels ende oest aende vroente niet utgaende dan vi lopen erfrogs ende landch. Ende Claus heeft geloeft dien onderpant ende bypant goet ten waren.

DOC. B2 – reg. 651 (ON 974) – fol. 21r (4°) – fol. 21v (1°) – fol. 21v (2°)

[7 juni 1451 – Peter Cristus vestigt zelf een rente in geld, acht en een halve gulden jaarlijks, te betalen aan Wouter Hermans. In ruil hiervoor verkoopt Wouter Hermans een erfrogge door aan Peter Cristus, voor een totaal van 17 lopen rogge per jaar. Het onderpand is een schuur met bijhorende gronden, gelegen in Schorvoort, ten zuiden van Turnhout]

[f. 21r; 4°] Anno ^{xiiii}^c ^{li}, ^{vii} junii voir Peter van Kynschot ende Jan van Woeswyc is comen **Peter Cristus** ende heeft bekent schuldich synde Wouter Hermans ^{viii} $\frac{1}{2}$ gulden jairliker rente ende lijftochte x sc. voir den gulden verschinende alle jaere op ten Heilighen Pinxten dach op alle syn haeflike ende erflike goede die hy nu heeft ende namaels vercrighen mach.

[f. 21v; 1°] Eodiem die [7 juni 1451] voir die selve scepenen is comen Wouter Hermans ende heeft vercocht **Peter Cristus** ^{viii} lopen rogge erfpackts met 1 scepene brieve van Jan Hebscaep ende Claus Logge.

3.6 Archiefvermeldingen Stadsarchief Turnhout

[fol. 21v: 2°] Eodem die is noch comen Wouter Hermans ende heeft noch vercocht Peteren voirs. ix lopen erfrogge ghelyc te heffene vut xxx lopen ende 1 veertel erfrogge opte hoeve Henric van Ranst, te wetene huysinge ende hovinge met aldaer toebehoirt gestaan ende gelegen opte Scorvoert.

DOC. B3 – reg. 651 (ON 974) – fol. 25v (1°)

[22 september 1451 – Peter Cristus koopt een erfrogge van één zester rogge, van Jan Soeten, zoon van Hendrik, gevestigd op een hoeve te Calster (een gehucht aan de noordrand van Turnhout), gelegen aan de Wouwerstraat. Een beemd gelegen op “de Blaect” (vandaag Den Blijk) is bijkomend onderpand opgegeven.]

Anno ^cxiiii ^l, xxii in Septembri voir Claus Ruts ende Jan Walschaert is comen Jan Henric Soeten sone ende heeft vercocht **Peter Cristus** 1 zester erfrogge op 1 stuc erfs geheiten die hoeve gelegen tot Calster, oest Wouter Lykens ende west aende Wouwerstrate, zuyt aen erfve Ghertruyde ende Alyt Tsioghen ende noert aen erfve Claus Soeten kynderen niet utgaende dan landcheyns. ende omme meerdere sekerheyte wille Peteren van synde erfpachter voirs. soe heeft hem Jan te bypande geset die helft van eenen beemde geheiten die Blaect dwelc ~~Peter~~ Willem Stuyx kynderen houdende syn noert aende Blaect ende zuyt aen erfve Laurijs van Doerne niet utgaende dan dat sestendeel van eene hoeve erfchyns.

DOC. B4 – reg. 651 (ON 974), fol. 27v (2° - 3°)

[8 december 1451 – Jan Sikens verkoopt een erfrogge van één mudde rogge door aan Peter Cristus en toont de rentevestiging aan met schepenbrieven.]

[f. 27v – 1°] Anno ^cxiiii ^l, viii dage in Decembri voir Jan Coels ende Peter van Kynschot [...]

[f. 27v – 2°] Eodem die voir die selue scepenen is comen Jan, Peter Sikens sone, ende heeft vercocht **Peter Cristus** 1 mudde erfrogs met ij scepenen brieve deen doer dander gehangen ende Jan heeft geloeft die onderpand altyt goet ten warene.

DOC. B5 – reg. 651 (ON 974), fol. 104r (1° - 2°)

BIJLAGEN

[23 oktober 1456 – Peter Cristus koopt van Merten Stuyx, zoon van Willem, een hoeve aan een straat en betaalt de verkoper met een erfpacht van 1 zester rogge per jaar. De oostelijke buur is Wouter Baten.]

[f. 104r – 1°] Anno lvi, xxiii in Octobri voir Art vande Dale ende Guybaert Godens [...]

[f. 104r – 2°] Eodem die voir Jan Hoefkens ende Claus Ruts is comen Merten, Willem Stuyx sone ende heeft terve vutgegeven **Peteren Cristus** 1 stuc erfs geheiten die hoeve suytwerths den erfue Lysbette Gheertruyden Tsjonghens dochteren ende Alyten Mys, oestwaerts Wouter Baten ende noert langhs aen erfve Huybe Canijs ende Lysbette synder swegerinne ende westwaerts aende strate met vutgaende dan vii ½ d. grontchys ende hier en boven voir 1 zester rogge erfpachts dat welc Peter altijd af setten sal mogen op goede pande met halsteren te male meet oft hy wille ende Merten heeft geloeft tvoirs. erfve te waren metten commer voirs.

[Opmerking: De zuidelijke burens zijn dezelfde als bij doc. 3 en het gaat wellicht om dezelfde hoeve in de Wouwerstraat]

DOC. B6 – reg. 651 (ON 974), f. 108v (1°)

[21 december 1456 – Peter Cristus wordt als westelijke buur genoemd van een beemd gelegen in Calster, eigendom van Wouter Baten (cfr. doc. B5)]

Anno lvi op Ste Thomaes dach voir Claus Ruts ende Jan Hoefkens is comen Wouter Bathen ende heeft bewijst in rechte bewijsinge Jan Cantvoerts tot behoef Katerinen Broegelmans ende in haren vaderliken erfve 1 veertel erfrogge op een stuck erfs soe lant ende driesch gelegen tot Calstert groot omtrent ij lopen tsaye mette eender side suyt Peter Oten, westwaerts **Peter Cristus** ende noert aen erfve Wouter voirs. niet vutgaende dan x lopen erfrogge ende landcheyns ende Jan Wouters heeft geloeft dien onderpant altijd goet te warene met hem selve ende met allen syne goederen. Ende Wouter mach altyt die veertel erfrogge quiten met x peters oft die waerde ende met volle pachte.

DOC. B7 – reg. 651 (ON 974), f. 109v (5°)

[10 januari 1457 n.s. – Peter Cristus wordt als zuidelijke buur genoemd van de hoeve van Henrick Soeten te Calstert (zie doc. B3).]

3.6 Archiefvermeldingen Stadsarchief Turnhout

Anno LVI, x in Januari voir Jan Coels ende Jan Hoefkens is comen Jan Henricks Soetens sone ende heeft vercocht Willem meester Joris soen van Loen tot behoef syns selfs ende Ambrosius syne brueder 1 zester rogge lijftochten rente ende dat die lanxte levende van hen beiden te heffene op eene beemt gelegen in de Blaect groot omtrent 1 dachmael, noert opte Aa, oest aen erfue Henrick Soeten, suyt Laurys van Doerne ende west aen erfve Mattheus van Doerne el met ghene voircommer dan metten zestendeel van eene hoeve ende op syn huysinge ende hovinge gelegen tot Calstert, oest aende straete, zuyt aen den erfve Peter Cristus, west ende noert aen erfue Peter Coels el met gheenen voircommer dan landcheyns ende Jan heeft geloeft die onderpande altyt goet ten warene.

DOC. B8 – Reg. 651 (ON 974), f. 127v (2°)

[28 augustus 1457 – Peter Cristus verkoopt een erfrogge (hier erfpacht genoemd) op een eigendom, geheten den Bousecker, op de Heizijde (ten noordwesten van Turnhout). Hij toont zijn eigendomsrecht aan met schepenbrieven uit 1448 toen Claus Michiels eigenaar was en uit 1452 toen Peter Cristus het van hem overkocht. Claus Michiels bezat eerder een erf op Ten Aert, vlakbij de Heizijde (doc. B1)]

Anno LVII opte Sinte Augustijnsdach voir Claus Ruts ende Pauwels Schynen is comen **Peter Cristus** ende heeft vercocht Henrick Sikens ix lopen rogge erfpachts op een stuc erfs geheiten den Bousecker groet omtrent 11 lopen tsaye gelegen opte Heycie oestwärts aen erfve Peter Spapen ende westwaerts aen Henrick Baten Rijt el met ghene voircommer dan grontcheyns daer af dat 11 scepenen brieve syn deen doer den andere gehangen den eerste van Arnout van Dale ende Jan Nys scepenen besegelt sprekende op Clays Michiels int jaer onses Heeren ^{xiiii}^c^{xlviii} opten anderen dach van Januari. Ende den andere vanden voirs. Arnout van Dale ende Jan Hoefkens scepenen besegelt sprekende opte voirs. **Peter Cristus** int jaere onses Heeren ^{xiiii}^c^{lvi} seven daghe in October.

DOC. B9 – reg. 651 (ON 974), f. 130r (3°)

[18 October 1457 – Jan Michiels verkoopt al zijn goederen aan Peter Cristus, die nog een erfpacht van twee zester rogge zal moeten betalen. Het gaat wellicht om de gronden van Jan en Claus Michiels op Den Aert (zie doc. B1)]

BIJLAGEN

Anno LVII op Sinte Luyx dach voir Willem vande Venne ende Claus Ruts is comen Jan Michiels ende heeft over gegeven in ene wittigen over ghevende ende van gratien ener vonnissen **Peteren Cristus** alle alselken, rechte in alselcken, erflike goede als hij tanderen tijden [...] met vonnisse ende met rechte op ghewonnen hadde die welke Claus Michiels, Henric Claus Goetelen wittigen voirs. soene, te besetten plach ende midt sekeren hantvollingen van erfpachte die de **Λ Peter Cristus** den selven Janne heeft moeten geven, te wetene ij zester rogge, welke vonnisse brief van woerde te woerde hier na volght ludens aldus: Wy scepenen [*blank space*] want die selve Peter Cristus op die namelike pande van den voers. Jane Michiels twee mudde erfrogs heffen is daer hy hem voer beduchte dat hy die daer aen verliesen soude.

[*tussengevoegd*] **Λ** ende dat behoudelijk den voirs. Janne Michiels syne erfpachte

DOC. B10 – reg. 651 (ON 974), f. 131v (3°)

[*5 november 1457 – Peter Cristus verkoopt zijn hoeve in het gehucht Calstert, gelegen aan de Wouwerstraat, aan Jan van Beek.*]

Anno LVII quinta Novembris voir Willem van de Venne ende Gheert Voeghs is commen **Peter Cristus** ende heeft vercocht Janne van Beeke 1 stuck erfs geheiten de Hueve gelegen tot Calstert, oest aen erfve Wouter Bathen, suyt aen erfve Lysbethen, Geertruyden Tsjonghens dochter, westwärts aende strate ende noertwärts langhe aen erfve Huyben Canijs ende Lysbethe synder swegherinne andere met ghenen voircommer den achtalven penninck erfchijs. Ende **Peter Cristus** heeft geloeft dat voirs. stuck erfve altijd te waren ende claeren lossen vrij ende quite van alle anderen commen ende kalaengien [...].

DOC. B11 – reg. 653, f. 8r (2°)

[*14 februari 1458 n.s. – Geert vander Bomen is Peter Cristus een erfrogge van 7 veertelen rogge verschuldigd, gevestigd op de hoeve in de Wouwerstraat die voordien nog van Peter Cristus was (zie doc. B3, B5, B10)*]

Anno LVII ipso die Valentini in pence Henrick Block ende Pauwels schepenen is comen Gheert vander Bomen ende heeft bekent schuldich synde erflyck **Peter Cristus** VII veertelen rogge verschinende te Lichtmisse op eene eckere, groet omtrent III lopen tsaye, gelegen tot Calster aende Wouwerstrate, oest aen erfve

3.6 Archiefvermeldingen Stadsarchief Turnhout

Wouter Lykens ende west aende Wouwerstrate, noert aen erfve Hubrecht Canijs ende suyt aen erfve Alyt Mijs niet utgaende dan landcheyns, heerenchys, welken ecker Gheert vaner Bomen ghecreghen heeft tanderen tyden om den erfpacht voirs. in kennisse [...]

DOC. B12 – reg. 653, f. 8v (4°)

[13 Februari 1458 n.s. – Geert vander Bomen is Peter Cristus een mudde rogge jaarlijks verschuldigd, gevestigd op een akker in de Wouwerstraat.]

Eodem die [13 februari 1458 n.s.] hier voir Henrick Block ende Pauwels Schijnen is comen ~~Peter~~ Gheert vander Bomen ende heeft bekent schuldich synde **Peteren Cristus** een mudde rogge alle jaere te Lichtmisse op ene eckere gelegen tot Calstert bijde Wouwerstrate westwaert, oestwärts aen erfve Alyt Mijs, niet utgaende dan een zester erfrogge ende heerenchys. Behoudelyck dat Gheert voirs. tvoirs. mudde erfrogge af sal moeten quiten tot tweemalen te wetene binnen drye jaeren na datum der sesse lopen ende die veertel te IX peter, XVIII sch. voirden peter, ende binnen ende altoes met verschenen renten [...]

DOC. B13 – reg. 653, f. 14r (1°)

[16 april 1458 – Henric Claus Goetelen verkoopt aan Peter van Gheel een stuk grond gelegen tussen de erven van Claus Michiels en Jan Michiels. De erfrogge van twee mudde wordt vermeld, door Jan Michiels aan Petrus Cristus te betalen. De verkoper belooft de koper te vrijwaren van enige last die zou ontstaan door de erfroggen op de naburige percelen.]

Anno LVIII, XVI in April voir Henric Bloc, Pauwels Schijnen, schepenen is comen Henric Claus Goetelen ende heeft overghegheven Peteren van Gheel in ene wittighe overghevende een stuc erfs omtrent een veertel tsaye groet, geheiten dat Wouwer Berrie gelegen zuytwaerts aen erfve Claus Michiels west ende noert aen erfve Jan Michiels anders met ghene voircommer dan landchys ende voir x lopen erfrogge die de selve Peter daer op heffende was met eene scepenbrieve van [...] besegelt van Peteren van Kynschot ende Claus Ruts inden jaere XIII^c LI opten vten dach van januari, welc voirs. Henric heeft geloeft voir hem selve Peteren voirs ende syn nacomelinghe oft sake ware dat her in toecomende tijde enighe commer oft last quame van Janne Michiels te weten van I halster erfrogge dat hij op Claus Michiels goeden heffene ende **Peter Cristus** II mudde erfrogge

BIJLAGEN

die hij oic op den voirs Claus goede heffende is daer dat voirs. erfve mede in beruert is was commer ende schaden dat Peteren oft syn nacomelinghe daer in toete inne den tyde af com mochte dat Henric Claus Goetelen hem geloeft heeft dat ter coelene met hem selve ende met allen syne goeden tot welken voirs. erfve Peter voirs. comen ende gedaen is met voirs.

DOC. B14 – reg. 653, f. 20v (1°)

[18 juni 1458 – Peter Cristus wordt genoemd als de zuidelijke buur van een huis gelegen in het gehucht Calstert.]

Anno LVIII, XVIII Junij voir Pauwels Schijnen ende Claus Ruts is comen Dierick Schellekens ende heeft terve vutghegevene Helena Soeten een huysinge ende hovinge met haerder toebehoorten gestaen ende gelegen tot Calstert, suyt aen erfve **Peter Cristus** ende noert ende west Peter Zeels niet vutgaende dan landchijns ende hier en boven voir i zester rogge erfpachts, welck zester rogge Willem ende Ambrosius meester jans kynderen heffen sullen haer lijflanck ende niet langher. Soe ende met dese[...] heeft geloeft Dierick te warene echt ende het is voirwaerde dat die voirs. huysinge ende hovingen ende coenkens vor der voirs Helena [...] erfvue altyt biven sal bider redemcie dat sy haer vaderlyc erfvue [...]

DOC. B15 – reg. 653, f. 69r (2°)

[29 oktober 1460 – Peter Cristus koopt een erfrogge van één halster rogge, gevestigd op een eigendom van Michiel Baten aan het Moleneinde in Turnhout.]

Anno LX, XXIX in octobrj voir Pauwels Schijnen ende Claus Ruts is comen Michiel Baten ende heeft vercocht **Peteren Cristus** i halster erfrogge op enen ecker groot omtrent een veertel tsaye gelegen inde Moleneynde, noert aende heerstrate, oest aen erfve Jan Willekens erfgenamen, suyt aen erfve Luyck Nys kynderen ende Henric kynderen van Lemersvelt, ende west aen erfve Lysbette Vinx ende Jan Pauwels el met ghene voircommer dan landcheyns ende Michiel heeft geloeft dien onderpant altyt goet ten warene.

DOC. B16 – reg. 673 (ON 995), f. 165v (2°)

3.6 Archiefvermeldingen Stadsarchief Turnhout

[10 maart 1525 – Henrick Cristus wordt genoemd als eigenaar van een perceel bij de Boussacker.]

Wij, Thomaes vander Veken ende Eernoudt Back, scepenen, gecomen is Matheeus Erkennens ende heeft [...] dat hij vercocht heeft in eenen wittigen coope omme eene somme van ghelde hem betaelt een stuck erfs groot een loopen tsaeyen luttel min oft meer gelegen inde Boussacker oest een erve Jans Nouts, suyt aen erve **Henrick Cristus**, west aen erve Peter Verhoeven, noort aen erve Jan Ludicx [...]

Anno xv^c xxv ende x daghen marcij [...]

DOC. B17 – reg. 679 (ON 1001), f. 127v, 2°

[7 januari 1535 – Jan Cristus wordt vermeld met zijn huis en tuin gelegen op de Casteleyn, ten noorden van Turnhout (nu: Kastelein).]

Wij, Claes Kneyts en Peeter Bogaerts scepenen gecomen zijn Jan Gielis vander Moelen als mombaer ende Ansoms Meyenbosch als toezieder [...] voer dander helft hebben vercocht ende betaeld is **Jan Cristus** Raeymaker een huuse ende hoff metten erve [...] gelegen ende gestaend opten Casteleyn, oest aen erue Jan Symoens ende aenden zuyt ende west [...]

2017

Art-Test

Arte e
Diagnostica

Bijlage 4.1 Art-Test. Campagna diagnostica su “Ritratto di gentiluomo”

[CAMPAGNA DIAGNOSTICA SU “RITRATTO DI GENTILUOMO”]

Il presente rapporto, allegato ai dati raccolti riporta le informazioni relative alla natura delle indagini realizzate ed alla modalità tecnica di acquisizione.

Indice

1. SCHEDA DELL'OPERA	2
2. OSSERVAZIONI PRELIMINARI	3
3. REGISTRO DELLE ACQUISIZIONI	5
3.i Scopo	5
3.ii Diario	5
4. ANALISI TECNICA DEI DATI RACCOLTI	7
4.i Analisi XRF	7
5. CONCLUSIONI	17
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	17
APPENDICI	18
I. CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI IMPIEGATI	18
II. INDAGINI REALIZZATE E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI DATI	19
III. GENERALITÀ SULLE POSSIBILITÀ DI INDAGINE NON INVASIVE SUI DIPINTI	19
Generalità sull' analisi in fluorescenza X (ED-XRF)	20

1. Scheda dell'opera

Soggetto	Ritratto di gentiluomo
Autore*	
Anno di esecuzione*	XV secolo
Collocazione*	Collezione privata
Descrizione	Olio su tavoletta (24,5 x 19,0 x 2,4) cm
Proprietà*	Privata

A

B

Foto: Recto del dipinto (A), Verso del dipinto (B)

* secondo le indicazioni del proprietario

2. Osservazioni preliminari

2.i Stato di conservazione

Al momento dell'ingresso in laboratorio per la campagna diagnostica il manufatto presentava un discreto/cattivo stato di conservazione.

2.ii Documentazione precedenti interventi

Non si è in possesso di documentazione riguardante interventi precedenti.

2.iii Studi e attribuzioni

Non si è a conoscenza di studi precedenti.

2.iv Altre analisi scientifiche

Non si è a conoscenza di altre analisi scientifiche eseguite sull'opera.

2.v Analisi visiva

L'opera si tratta di un dipinto ad olio su una tavoletta di legno, raffigurante un ritratto di gentiluomo. Durante l'intervento di restauro, per motivi probabilmente conservativi il supporto del dipinto è stato assottigliato e parchettato. A protezione del bordo superiore e inferiore sono stati applicati dei listelli di circa 1 cm di spessore ciascuno. Su tutti i bordi dell'opera è stata applicata, verosimilmente, della cera, per un'ulteriore protezione del legno. (Fig. C, D).

Al momento del suo ingresso in laboratorio, l'opera era priva di cornice.

La leggibilità dell'opera è ottima. L'imprimitura non è evidente.

Un esame ottico, supportato da lenti a 20 ingrandimenti e lampada UV evidenziano la presenza di ritocchi pittorici estes in tutta l'opera, sopra e sotto vernice. Due zone pesantemente ritoccate corrispondono a due cretti paralleli alla base del dipinto percorrono l'opera da lato a lato, seguendo la direzione della fibratura del legno .

Craquelure da invecchiamento reticolare, formante piccole isole, è diffusa sulla superficie. In alcune zone, la craquelure è a zampa di gallina.

Uno strato di vernice è presente come finitura .

FIG. C, D: BORDO SINISTRO (C), BORDO DESTRO (D) DELL'OPERA

2.vi Provenienza

Collezione privata.

3. Registro delle acquisizioni

3.i Scopo

Indagini conoscitive volte alla documentazione della natura della tavolozza pittorica utilizzata e la coerenza di essa rispetto all'artista/ periodo proposto tecnica esecutiva del dipinto quindi alla conferma di una coerenza storica dei materiali.

3.ii Diario

La campagna diagnostica si è svolta in un'unica fase di acquisizione dei dati sperimentali.

BIJLAGEN

Dopo aver effettuato un'ispezione visiva con lampade a luce visibile e UV per un'indagine introduttiva, è stata poi effettuata un'ispezione con microscopio digitale portatile per esaminare il film pittorico. Grazie ai risultati preliminari ottenuti dalle indagini svolte si è proseguito con un'indagine ED-XRF.

Questa indagine è stata svolta al fine di indagare i materiali utilizzati, per cui si è proceduto alla localizzazione di 5 punti da sottoporre all'indagine di fluorescenza a raggi X (ED-XRF).

Si tratta di un'analisi chimica puntuale non invasiva, che permette di identificare i pigmenti utilizzati per la realizzazione delle differenti stesure pittoriche, attraverso l'identificazione degli elementi chimici.

Infine sono stati acquisiti alcuni frame con microscopio digitale, in luce visibile e UV, per meglio comprendere la tecnica esecutiva.

4. Analisi tecnica dei dati raccolti

4.i Analisi XRF

Acquisizioni:	<p>Acquisizione del segnale di fluorescenza a raggi X di 6 punti di misura acquisiti con strumentazione portatile.</p> <p>C.a. 40 minuti di misure</p> <p>Parametri di misura impiegati: tensione, 35 kV; corrente, 80 μA; tempo di acquisizione 60 secondi per punto.</p>
----------------------	---

Indicazione di lettura per l'analisi XRF

In tabella 1 vengono riportate, per una più immediata interpretazione degli spettri ottenuti per le sei stesure indagate, le energie di fluorescenza X caratteristiche dei principali elementi chimici costituenti i pigmenti, riscontrati nel corso dell'analisi chimica del dipinto studiato.

Tabella 1: Energie (esprese in keV) dei raggi X di fluorescenza emessi dai principali elementi chimici di interesse per l'analisi del dipinto in esame.

Elemento	K α	K β	L α	L β	L γ
Calcio	3.69	4.01	-	-	-
Manganese	5.89	6.49	-	-	-
Ferro	6.40	7.06	-	-	-
Piombo	-	-	10.50	12.62	14.76
Stronzio	14.10	15.89	-	-	-

L'indagine condotta è di tipo qualitativo, l'analisi XRF non fornisce, infatti, direttamente informazioni quantitative, se non tramite confronti con standard e la conoscenza esatta della successione stratigrafica della stesura pittorica indagata.

Attraverso l'acquisizione degli spettri sui punti di misura selezionati, localizzati nell'immagine riportata in figura 1, sono state studiate le stesure pittoriche caratterizzate dalle cromie azzurre, grigie, giallo-verdi, nere, brune e la tonalità dell'incarnato del volto.

Di seguito sono riportati gli spettri XRF acquisiti per i singoli punti misurati (P1 ÷ P6), insieme all'immagine fotografica del corrispondente punto indagato, l'osservazione al microscopio ottico digitale dell'area di interesse (ingrandimento 50 \times) e la relativa composizione chimica (Tab. 2).

Fig.1: Localizzazione dei 6 punti selezionati per l'analisi XRF in corrispondenza delle differenti cromie indagate (P1÷P6) individuate sulla base delle osservazioni sotto illuminazione ultravioletta.

P2 - Analisi XRF della Stesura azzurra, particolare del cielo sullo sfondo dell'opera

Spettro n.2

Elementi chimici rivelati: Calcio, Ferro, Piombo, Stronzio.

Osservazioni al microscopio ottico digitale dell'area analizzata tramite XRF

MO (Vis, 50x)

MO (UV, 50x)

P4 - Analisi XRF della stesura bruno-gialla, particolare del paesaggio sullo sfondo del ritratto (area interessata da ritocchi)

Spettro n.4

Elementi chimici rivelati: Calcio, Ferro, Piombo, Stronzio.

Osservazioni al microscopio ottico digitale dell'area analizzata tramite XRF

MO (Vis, 50x)

MO (UV, 50x)

Tabella 2: Descrizione dei punti di misura XRF e dei corrispondenti materiali costituenti.

Punto	Descrizione	Elementi identificati	Pigmenti ipotizzati
P1	Incarnato, volto	Ca, Fe, Pb, Sr	Bianco di piombo [biacca, $(\text{PbCO}_3)_2 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$] in miscela con basso contenuto di pigmenti a base di ossidi di ferro (ocre e o terre). È probabile che per ottenere le tonalità dell'incarnato desiderate l'artista abbia aggiunto in miscela lacche o coloranti organici, il cui impiego tuttavia non è verificabile tramite l'analisi effettuata per i limiti intrinseci alla tecnica XRF.
P2	Azzurro, cielo	Ca, Fe, Pb	Tale stesura è probabilmente ottenuta con coloranti organici o oltremare naturale la cui presenza non è verificabile tramite l'analisi XRF, per i limiti intrinseci alla tecnica, ma solo ipotizzabile per l'assenza delle righe caratteristiche di altri pigmenti blu storicamente noti. Il cromoforo risulta steso in miscela con Bianco di piombo [biacca, $(\text{PbCO}_3)_2 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$].
P3	Nero, copricapo	Ca, Fe, Pb, Sr	Si tratta probabilmente di un pigmento di natura carboniosa (nero carbone o nerofumo) ipotizzabile per l'assenza delle righe caratteristiche di altri pigmenti neri storicamente noti. I bassi conteggi delle righe caratteristiche del piombo, da associare al Bianco di piombo [biacca, $(\text{PbCO}_3)_2 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$], rivelato per la stesura nera rispetto alle altre aree di misura consente di verificare il contributo di emissione X attribuibile allo strato sottostante di preparazione. I più elevati conteggi di calcio sono da correlare alla composizione dello strato di preparazione eseguito probabilmente a carbonato di calcio (calcite). È stato riscontrato anche una più elevata intensità per il segnale XRF dello stronzio, generalmente associabile ad impurezze presenti nei composti del calcio (carbonati e solfati).
P4	Giallo-verde, paesaggio (area interessata da ritocco)	Ca, Ba, Fe, Sr, Pb	La stesura indagata è realizzata con una miscela di Bianco di piombo [biacca, $(\text{PbCO}_3)_2 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$] e pigmenti a base di ossidi di ferro (terre). Tale area, come confermato dalle osservazioni al microscopio ottico sotto luce UV è interessata da piccoli ritocchi, che permettono di spiegare la presenza del bario, presente in bassi conteggi di segnale, nello spettro acquisito per questa area. Il bario è un costituente della barite (solfato di bario) un pigmento bianco disponibile dagli inizi del XIX secolo.
P5	Grigio-azzurro,	Ca, Fe, Pb, Sr	È probabile che la stesura grigia sia stata eseguita utilizzando lo stesso pigmento nero della veste (cfr. P3)

BIJLAGEN

	colletto		diluito con Bianco di piombo [biacca, $(\text{PbCO}_3)_2 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$]. Non sono stati riscontrati infatti elementi chimici riconducibili ad altri pigmenti per ottenere tale miscela pittorica. Il ferro è stato rivelato in bassi conteggi di segnale.
P6	Bruno, occhio dx	Ca, Mn, Fe, Pb, Sr	Pigmenti bruni a base di ossidi di ferro (terre) in miscela o sovrapposizione con Bianco di piombo [biacca, $(\text{PbCO}_3)_2 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$]. Come verificato per l'area di misura P3, anche in questo caso le più elevate intensità delle righe del calcio e dello stronzio sono associabili alla composizione chimica dello strato di preparazione.

5. Conclusioni

(Per gli approfondimenti relativi ai risultati delle singole tecniche si rimanda ai paragrafi relativi)

I sei punti di misura analizzati tramite XRF in corrispondenza delle stesure originali del dipinto raffigurante un *Ritratto d'uomo* hanno mostrato la presenza di pigmenti attribuibili ad una tavolozza pittorica storica compatibile con la datazione ipotizzata. In nessun punto analizzato, selezionato sotto illuminazione UV, è stata verificata la presenza di pigmenti moderni di sintesi, tra quelli identificabili tramite tecnica XRF.

Solo in corrispondenza della stesura giallo-verde (P4, dettaglio del paesaggio sullo sfondo) è stata verificata la presenza di barite, ma un'osservazione tramite microscopio ottico digitale in luce UV ha documentato la presenza di piccoli ritocchi cui correlare il segnale bario.

Per le stesure originali e non interessate da integrazioni pittoriche è stato documentato, infatti, l'impiego di bianco di piombo e pigmenti a base di ossidi di ferro (ocre e terre), ed è stato ipotizzato l'uso di nero carbone e lacche e/o coloranti per le stesure dell'incarnato da confermare con ulteriori approfondimenti analitici.

La costante presenza delle righe energetiche caratteristiche del piombo dimostra che tutti i pigmenti identificati sono stati stesi in miscela con il bianco di piombo (biacca). Infine, le evidenze analitiche ad oggi acquisite permettono di ipotizzare che lo strato di preparazione sia eseguito a calcite, caratterizzata da impurezze di stronzio.

Riferimenti bibliografici

- R. Billinge, L. Campbell, J. Dunkerton, S. Foister, J. Kirby, J. Pilc, A. Roy, M. Spring and R. White, *Methods and materials of Northern European painting in the National Gallery, 1400–1550*, National Gallery Technical Bulletin Volume 18, 1997
- Matteini M., Moles A., *La chimica nel restauro – I materiali dell'arte pittorica*, Nardini editore
- Seccaroni C., Moiola P., *Fluorescenza X – Prontuario per analisi XRF portatile applicata a superfici policrome*, Nardini editore
- *Portable X-ray Fluorescence Spectrometry. Capabilities for In Situ Analysis*. Edited by Philip J Potts and Margaret West, The Royal Society of Chemistry 2008.
- L. Borgioli, I. Adrover Gracia, N. Bevilacqua, *I Pigmenti nell'Arte dalla Preistoria alla Rivoluzione Industriale*, Il Prato, 2010
- J.R. Barnett, S. Miller, E. Pearce, *Colour and art: A brief history of pigments*, Optics & Laser Technology 38, 2006
- N. Eastaugh, V. Valsh, T. Chaplin, R. Siddall, *The Pigment compendium, optical microscopy of historical pigments*, Elsevier, 2013

Appendici

I. Caratteristiche dei dispositivi impiegati

<p>Fotocamera Digitale Sony</p>	<p>Sensore</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2/3" type (8.8 x 6.6 mm) RGBE color filter array (per un migliore resa cromatica) - 2.7 µm pixel pitch - Pixel effettivi 8.0 M <p>Lenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carl Zeiss T 28 28 - 200 mm equiv. (7x zoom) - F2.0 - F2.8.
<p>Sistema fluorescenza X</p> <p>Sistema per EDXRF portatile Amptek in grado di caratterizzare numerosi elementi chimici nei pigmenti analizzati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - tubo a raggi X (Mini-X - Amptek) con tensione massima di 40 kV, corrente massima 0.2 mA, target in Rodio (Rh), software dedicato di controllo; - sistema SDD di rivelazione della radiazione secondaria emessa dal campione (X-123SDD - Amptek) con - risoluzione 125 - 140 eV FWHM @ 5.9 keV; - range di rivelazione di energia: 1 keV - 40 keV; - rate massimo di conteggi fino a 5.6×10^5 cps; - software dedicato di controllo.
<p>Microscopio digitale</p>	<p>Microscopio a CCD portatile con risoluzione 1,3 Mpx, illuminazione nel visibile a led bianchi e in UV a 400 nm; fino a 250 ingrandimenti.</p>

II. Indagini realizzate e modalità di acquisizione dei dati

Area indagata	Indagine	Modalità
x punti	Analisi XRF	Analisi di fluorescenza a raggi X, area di misura di circa 50 mm ² , (rivelatore SDD raffreddato a Peltier, distanza tra strumento e campione 10 mm, tubo Mini-X, Amptek) finalizzata a caratterizzare gli elementi chimici presenti negli strati pittorici e nella eventuale preparazione e supporto.

Contesto ambientale	Laboratorio Art-test
Luogo	Firenze

III. Generalità sulle possibilità di indagine non invasive sui dipinti

Fig. A: il dipinto visto come struttura multistrato

Un dipinto può venir considerato come una struttura multistrato. Sul supporto, generalmente costituito da una tela o una tavola, viene generalmente steso uno strato preparatorio (o più strati), che ha il compito principale di rendere la superficie più uniforme e liscia, e contrastare l'assorbimento del supporto, oltre a ottenere l'intonazione giusta e migliorare l'essiccamento. Su questa l'artista appone, strato dopo strato, i materiali pittorici. In alcuni casi poi, altre mani aggiungono altri strati, sia in fase di restauro per supplire alla mancanza del colore originale,

sia per integrare aree vicine, sia talvolta, in seguito a mutazioni del gusto del proprietario, per "aggiornare" e quindi modificare l'immagine dipinta.

Gli ultimi strati sono generalmente quelli delle vernici, normalmente trasparenti a occhio nudo, che sono intesi per proteggere lo strato pittorico e conferirgli brillantezza. Spesso in fase di restauro, soprattutto in passato, si toglievano e aggiungevano nuovi strati di vernice con relativa noncuranza.

A seconda della tecnica, e quindi del tipo di radiazione impiegata, si ottengono risposte da materiali posti a livelli distinti. I raggi X attraversano l'intera superficie del dipinto, incluso il supporto, mentre gli altri si fermano a profondità diverse, come esemplificato in fig. A.

Generalità sull' analisi in fluorescenza X (ED-XRF)

La spettrometria di fluorescenza a raggi X (*X-Ray Fluorescence* - XRF), eseguibile tramite spettrometro portatile, è un'analisi di tipo non invasivo che consente l'identificazione degli elementi chimici presenti nei materiali costituenti l'opera. L'indagine XRF, attraverso l'analisi delle radiazioni X caratteristiche emesse dalla superficie analizzata in seguito all'interazione con un fascio di raggi X incidenti di opportuna energia, permette la caratterizzazione della tavolozza pittorica utilizzata dall'artista. Tale analisi fornisce utili indicazioni per l'autentica e la datazione degli oggetti artistici esaminati.

L'informazione che si ottiene proviene dagli strati superficiali del campione, cioè da quelli che la radiazione caratteristica secondaria emessa riesce ad attraversare. La radiazione proveniente dal campione viene rivelata in funzione della sua energia (*Energy dispersive: ED- XRF*). Con questo sistema la radiazione di fluorescenza del campione viene registrata da un rivelatore a stato solido SDD (*Silicon Drift Detector*) che consente di individuare in un'unica misura tutti gli elementi rilevabili nel campione. Per le analisi in dispersione di energia si usa uno spettrometro portatile che sfrutta tubi radiogeni a bassa potenza e rivelatori che non richiedono raffreddamento con azoto liquido, accoppiati con computer portatile.

Nella spettroscopia XRF, il campione è colpito con un fascio di raggi X dalla sorgente. Gli elementi presenti localmente vengono eccitati, cioè passano ad uno stato energetico superiore, dal quale decadono istantaneamente emettendo radiazioni X monocromatiche specifiche per ogni elemento. Poiché l'energia delle radiazioni emesse è minore di quella incidente, si parla di fluorescenza X. L'intensità delle radiazioni emesse è correlabile alla concentrazione degli elementi presenti nel campione nel punto irraggiato.

Art-Test s.a.s.

Via del Ronco 12/8, 50125, Firenze

cell. 392/9494750 – 393/9412092 uff. 055/2286478 - fax 055/2286478

sito web: www.art-test.com - e-mail: info@art-test.com

P.IVA /CF 06173080489

20

INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE
Politique scientifique fédérale

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM
Federaal wetenschapsbeleid

www.kikirpa.be

Bijlage 4.2 Weitz - Rapport d'identification d'essence : ID080

Localité : Florence
Institution ou collection : Dürer Arts Gallery
Type d'objet : Peinture
Titre de l'objet : Burgundian portait

Demandeur : Jan Verheyen
Personne de contact : Jan Verheyen
Illuminare-Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst
Numéro de dossier IRPA : 2021.14651
Cellule(s) IRPA concernée(s) : Dendrochronologie
Personne de contact IRPA : Armelle Weitz
Date du rapport : 16/07/2021

BIJLAGEN

Description de l'objet

n° d'objet IRPA	/
Commune	/
Institution	/
N° d'inventaire	/
Type d'objet	Portait
Titre de l'objet	Burgundian portait
Auteur	Anonyme
Date	15 ^{ème} siècle
Matériau	Huile sur panneau, parqueté
Dimensions	22 x 19 cm
Propriétaire	Collection privée
Remarques	/

Historique de l'étude

Demande	05/02/2021
Observation macroscopique	04/06/2021
Rapport définitif	16/07/2021

PRÉLÈVEMENT ET MÉTHODE D'ANALYSE

Principe de l'analyse

L'essence précise de la plupart des gymnospermes et des angiospermes peut être déterminée en raison de la grande diversité des structures anatomiques des végétaux ligneux. La spécificité de l'organisation des tissus (répartition des vaisseaux, formes des ponctuations, des perforations, nombre de cellules dans les rayons, présence ou absence de canaux résinifères, d'épaississements spiralés, de trachéides de rayons,...) permet de caractériser la structure des différentes espèces.

Mode opératoire

La méthode d'analyse repose sur l'observation de la structure microscopique du bois selon trois plans différents : le plan transversal, le plan longitudinal radial et le plan longitudinal tangential.

- Pour les bois non carbonisés secs ou gorgés d'eau

Les échantillons soumis à l'identification d'essence sont orientés puis des coupes minces sont pratiquées à la lame de rasoir dans les trois plans anatomiques.

Dans le but d'obtenir une bonne lisibilité, les coupes minces font l'objet un traitement par bains successifs permettant de désobstruer les pores et de colorer la structure pour un meilleur contraste. Les lames sont ensuite observées sous un microscope optique (ZEISS Axioplan & DeltaPix) et la détermination se fait à l'aide d'ouvrages spécialisés (voir bibliographie).

Lorsque les échantillons sont de dimensions trop réduites pour être manipulés ou lorsque la matière ligneuse a subi des modifications (bois minéralisé...), les observations de la micromorphologie du bois pourront être réalisées au microscope électronique à balayage (MEB³).

Préparation et observation des bois ©photo de travail, A. Weitz, IRPA, 2019.

- Pour les bois carbonisés

Le phénomène de carbonisation ne modifie pas l'organisation de la structure anatomique du bois. Cependant durant le processus, l'humidité et certains composants organiques sont évacués, laissant la structure du bois plus ou moins intacte, bien que réduite en volume. Les tissus vasculaires et parenchymateux sont généralement moins enclins à la déformation que les fibres (PRIOR J., ALVIN K.-L., 1983).

Selon la température et la nature du feu, certains caractères peuvent avoir été détruits. On évoque notamment les rayons multisériés du chêne qui peuvent apparaître « explosés » à partir de 310-370° C. Au-delà de 600°C, l'anatomie peut être déformée, ce phénomène augmentant avec la température. Vers 800°C, un phénomène de vitrification peut apparaître et au-delà de 1200°C, l'anatomie n'est plus identifiable en raison des déformations et de la fusion des différentes structures (BRAADBAART F., POOLE I., 2008).

Les charbons trouvés en contexte de fouille archéologique peuvent être friables à denses, voire être vitrifiés. Les charbons peuvent contenir des dépôts limoneux s'ils ont été exposés à des fluctuations d'eau sur le site (ALLOTT L., 2014).

Si l'état de la structure anatomique du charbon le permet, l'identification de l'essence peut être réalisée selon les mêmes principes que pour les bois non carbonisés. Les échantillons sont orientés : les trois plans anatomiques (transversal, radial et tangentiel) doivent être observés. Pour cela, les cassures nettes doivent être obtenues afin que les caractères anatomiques soient distinctement visibles.

Les observations peuvent être effectuées avec un microscope optique en lumière réfléchie ou au microscope électronique à balayage (MEB). La détermination se fait ensuite à l'aide d'ouvrages spécialisés.

Il est généralement considéré que les charbons doivent mesurer un minimum de 1 à 2 mm en coupe transversale et radiale pour permettre la détermination de l'essence.

Microscope électronique à balayage (MEB) à l'IRPA, Bruxelles ©photo de travail, W. Fremout, IRPA, 2017.

Présentation des résultats

Afin d'illustrer les résultats, des photographies des coupes sont réalisées au microscope optique ou au MEB. Nous présentons le résultat de la détermination de l'essence sous la forme d'un tableau reprenant l'identification du bois, l'essence déterminée, une brève description des caractéristiques anatomiques observées, ainsi que les clichés photographiques réalisés.

CONTEXTE DE L'ETUDE ET ECHANTILLONNAGE

Afin de documenter l'oeuvre, une demande d'identification d'essence a été introduite. L'observation macroscopique du support en bois montre une planche débitée sur dosse, moelle au centre mais non présente sur la planche. Les cernes sont larges. Il s'agit d'une gymnosperme. Une datation dendrochronologique est pour ces différentes raisons impossible.

Le support est orienté avec des cernes horizontaux par rapport au sens de lecture de l'oeuvre (Fig. 1 et 2).

Le bois du support est observable au revers entre les lattes du parquetage (Fig. 3) et sur les tranches droite et gauche de la planche qui correspondent au plan transversal du bois (Fig. 1 et 2). Sur ces tranches, une épaisse couche de matière cireuse jaunâtre ainsi que des aplats colorés gênent par endroits la visibilité de l'anatomie du bois.

Deux petites baguettes d'une autre essence ont été ajoutées aux extrémités supérieure et inférieure (angiosperme autre que le chêne).

L'examen porte ici sur la planche principale à la demande du commanditaire. Dans un souci de réaliser des prélèvements les plus petits possibles, les prélèvements ont directement été orientés sur l'oeuvre de sorte à disposer des trois plans anatomiques du bois. De fins copeaux ont été prélevés pour le plan transversal (Fig. 2b) et tangentiel (Fig. 3). Pour le plan radial, un petit fragment a été prélevé (Fig. 2c).

Fig. 1. Côté latéral gauche avec plan transversal de la planche observable.

Fig. 2.a. Côté latéral droit avec plan transversal de la planche et indication de la zone des prélèvements : des fins copeaux pour l'observation du plan transversal de l'anatomie du bois (en rouge) et du petit fragment pour l'observation du plan radial de l'anatomie du bois (en bleu).

BIJLAGEN

Fig. 2.b. Détail de la zone de prélèvement sur le plan transversal

Fig. 2.c. Détail de la zone de prélèvement sur le plan radial

Fig. 3. Localisation de la zone de prélèvement des copeaux du plan tangentiel au revers de l'œuvre.

Fig. 4. Prélèvements réalisés pour les observations de l'anatomie du bois sous microscope.

DÉTERMINATION

Le tableau ci-dessous reprend la liste des échantillons étudiés, leur identification et des photographies de détails observés.

Echantillon : ID080/001

Identification : *Pinus pinaster* Aiton - Cluster pine (Syn. *Pinus maritima* Lam.)

Les petits fragments prélevés sur le plan transversal ne comporte pas de canaux résinifères. La transition bois initial/ bois final est abrupt. La limite de cerne est bien visible.

L'observation du plan radial, permet d'observer des trachéides de rayons dentées. Les ponctuations des champs de croisement sont grandes, de type pinoides, jusqu'à 4 par champs de croisement. Dans les trachéides verticales, ponctuations aérolées unisériées.

Le plan tangentiel permet l'observation de rayons hauts d'environ 3 à 15 cellules avec canaux résinifères présents, centrés dans le rayon. Pas d'épaississement spiralé.

Coupe radiale en lumière transmise.

Coupe radiale en lumière transmise.

CONCLUSION

Le bois a pu être identifié avec certitude comme du *Pinus pinaster* Aiton - Cluster pine (Syn. *Pinus maritima* Lam.). Cette espèce est répandue en peuplement natif dans le sud de l'Europe, principalement en Espagne, Portugal, régions sud de la France Italie, Corse. Mauro Bernabei contacté par le commanditaire Jan Verheyen et tenu au courant des avancées de l'étude, affirme ne pas connaître d'autres œuvres réalisés sur un support en pin maritime².

Legend:
 ■ Native range.
 ✕ Isolated population.
 ▲ Introduced and naturalized (synanthropic).

Aire de répartition de l'essence *Pinus pinaster*, source : <http://www.euforgen.org/species/pinus-pinaster/>, carte datée du 06/09/2016.

² M. Bernabei, com. per., 23/06/2021.

4.4 KIK- Pigmentanalyse

INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE
Politique scientifique fédérale

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM
Federaal wetenschapsbeleid

www.kikirpa.be

15/9/2021

Bijlage 4.3 Radiocarbon dating report

Bourgondisch portret

Sampling point

The surface was removed with a scalpel. Hereafter the sample was taken with the scalpel.

BIJLAGEN

Atmospheric data from Reimer et al (2020)OxCal v8.10 Bronk Ramsey(2005), cub r5 sd:12 prob usp {chron}

Conclusion: the sample was taken on the back side of the panel and comes from a tree ring between nr 19 and 23 (youngest part of the tree). Therefore, no correction is done on the 14C date. The sample dates with 95.4% probability between 1425 and 1480AD.

All the best,

Mathieu Boudin

www.kikirpa.be

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM
 Federaal wetenschapsbeleid
 INSTITUT ROYAL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE
 Politique scientifique fédérale

Bijlage 4.4

Anonymous • Burgundian portrait • Laboratory Analyses Report

Municipality: Unknown
 Institution or collection: Private collection
 Type of object: Painting on panel
 Title of the object: Burgundian portrait

© KIK-IRPA

Requestor: Jan Verheyen
 Contact person: Jan Verheyen
 Illuminaire - Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst
 KU Leuven
verheyen-jan@telenet.be
 0478 76 52 00

KIK-IRPA file number: 2021.14651
 Unit(s) of the KIK-IRPA: Painting Lab – Laboratory Department
 Head of the unit(s): Steven Saverwyns
 KIK-IRPA contact person: Christina Currie / Steven Saverwyns
christina.currie@kikirpa.be
steven.saverwyns@kikirpa.be

Author of the report: Steven Saverwyns
 Date of the report: 16 May 2022

This report may only be distributed in its entirety. Graphs or images may not be used without the author's consent. Unless stipulated otherwise in the contract, the KIK-IRPA retains the exclusive rights on the entire report as provided by the law for authors.

1 Description of the object

KIK-IRPA object number	11064149
Municipality	Unknown
Institution	Private collection
Inventory number	-
Type of object	Painting
Title of the object	Burgundian portrait
Author	Anonymous
Date	Unknown
Material	Oil on panel
Dimensions	22 x 19 cm
Owner	Private collection
Remarks	-

2 Aim

The aim was the identification of the painting palette. The results can be used to obtain more information on the condition of the painting, including overpaint and retouching, and on a possible creation date of the painting. In the course of history many new pigments were introduced while others disappeared from the artist's palette. When information on the dates of their use is available, identification of pigments in the painting under investigation permits to differentiate between original composition and later changes, and might permit to formulate an earliest possible creation date.

3 Methodology

3.1. Scientific imagery of the painting

To guarantee that the conclusions are only drawn upon the presence of the original pigments, the painting was investigated under UV-light to localize possible retouching. Retouching often shows up as dark patches on the painting surface. For the interpretation of results, these zones should be avoided. Also MA-XRF-analyses (see next paragraph), allow to localize later retouching.

3.2. Macro-X-ray fluorescence (MA-XRF)

To identify the pigments used, analyses were carried out in a first phase by non-invasive X-ray fluorescence (XRF). XRF is a technique for *elemental* analysis of inorganic pigments. In this technique, a beam of primary X-rays is focused on the sample and the induced X-ray fluorescence, characteristic for each chemical element present, is measured. Based on elements detected, often information on pigments can be deduced. Sometimes straightforward identification of the pigment is not possible, as the detected elements can originate from different pigments.

Due to the high energy of the incident X-rays, the detected signal comes from the different paint layers present, and not just from the surface layer. Thus, with this technique, the pigments from the preparation layer (or below) to the top paint layers are analysed at the same time, depending on which pigments are present. Heavy elements, such as lead, block more effectively X-rays than lighter elements. Hence a high concentration of lead in one of the paint layers may prevent the incident X-rays of reaching underlying layers. The analysis of more layers at once is an advantage and a drawback at the same time. Information on pigments in underlying layers can be obtained, but the interpretation of results becomes more complicated as no information on the colour of pigments in

underlying layers is available. With the instrument used qualitative data for elements whose atomic number is equal to or greater than that of aluminium ($Z = 13$) can be obtained.

Use was made of a macro-XRF (MA-XRF) instrument that not only permits point measurements, but also allows to scan the painting surface, giving information on the distribution of the elements present in the painting. XRF spectra were obtained with a Bruker M6 Jetstream XRF instrument (Bruker AXS, Germany) equipped with a rhodium tube as X-ray source. The complete painting was scanned using following experimental parameters: accelerating voltage of 50 kV, a current of 600 μ A, dwell-time of 20 ms per pixel, X-ray spot size of 150 μ m, pixel size 140 μ m, normal scanning mode, no filter.

3.3. Cross-section preparation

To help in the interpretation of the MA-XRF results and to better understand the layer structure of the painting, in a first phase four tiny samples were taken. To verify some results, two additional samples were taken in a second phase. The sampling spots are indicated in figure 1, and the archival numbers under which the samples are stored at KIK-IRPA are given in table 1.

Table 1. Archival numbers of the samples taken and brief description of localisation.

N°	Sample P	Cross-section C	Description
<i>First phase</i>			
1	P247.061	C99.193	Blue, sky, right edge
2	P250.013	C102.008	Blue, sky, left edge
3	P250.014	C102.009	Skin tone, above the eye
4	P250.015	C102.010	Landscape, near left edge
<i>Second phase</i>			
5	P250.100	C102.058	Blue, sky; just above hat
6	P251.001	C102.059	Blue, sky, right edge, next to hat

The sample containing all paint layers was embedded in a Technovit 2000 LC resin based on methacrylate, which cures under blue light according to the Technotray CU polymerization process. The sample is first placed on an already polymerized cube and then covered with a second layer of liquid resin which is polymerized in the next step. The sample is thus completely coated in a transparent block of resin which can then be polished mechanically with abrasive sheets with grit sizes from 200 to 4000. It is then fine polished by hand with micro-abrasive sheets (Micro-Mesh) with grit sizes up to 12000 until the sample lies at the surface. In a next step the cross-section is observed with an optical microscope (Zeiss Axio M.1 Imager) using polarized white light and UV-light (excitation bandpass filter from 390 to 420 nm, beamsplitter at 425 nm and emission lowpass filter from 450 nm). Images can be registered and the layer structure described.

Figure 1. Indication of the sampling spots.

3.4. Scanning electron microscopy coupled to energy-dispersive X-ray detection (SEM-EDX)

To obtain information on the pigments present, the cross-sections were analysed by scanning electron microscopy with energy-dispersive X-ray detection (SEM-EDX, Zeiss EVO 15 LS SEM coupled to BSE and EDX (X-Max80, Oxford Instruments), operated under low vacuum mode (27 Pa), 15kV). In the scanning electron microscope a stream of primary electrons is focused onto the sample surface resulting in a number of different particles or rays being emitted (secondary electrons, back-scattered electrons, X-rays, photons, Auger electrons...). The secondary and backscattered electrons are used for imaging while the X-rays give characteristic chemical information of the emitting atoms. The probed depth in EDX analysis is around 1-3 μm . With SEM-EDX, only information on inorganic elements present in the pigments is obtained.

3.5. Micro-Raman spectroscopy (MRS)

As previous analyses methods only give elemental information, some additional analyses on the cross-sections were carried out by micro-Raman spectroscopy (MRS). MRS is a light scattering technique, whereby a molecule scatters incident light from a high intensity laser light source. Most of the scattered light is at the same wavelength as the laser source and does not provide useful information. However a small amount of light (typically 0.000001%) is scattered at different wavelengths, which depend on the chemical structure of the pigment – this is called Raman scatter, resulting in a Raman spectrum. By comparing the registered Raman spectrum with Raman spectra in a Raman reference pigment database, pigments can be accurately identified. However, under the conditions used, not all pigments are Raman active, hence the combination with MA-XRF and SEM-EDX. A Renishaw inVia instrument with a diode laser at 785 nm (Innovative Photonic Solutions) in combination with a 1200 l mm^{-1} grating was used for all measurements. The Raman signal was registered by a Peltier cooled (203 K) NIR enhanced deep depletion CCD detector (576 x 384 pixels). Different pigments were sampled and analysed with the aid of the Leica DMLM microscope at a

magnification of 500x. Laser power was reduced to ca. 0.5 mW to avoid any possible damage. Under the conditions set the laser spot has a diameter of a few μm and a very limited depth of focus, restricting the measurement to the pigments under investigation and avoiding interference from the surrounding pigments.

3.6. Macro-X-ray powder diffraction (MA-XRPD)

Finally, macro-X-ray powder diffraction (MA-XRPD) analyses were carried out in two zones of the painting, in order to obtain more detailed molecular information on some pigments, and to compare the detailed pigment composition between the two different areas. Analogous to MA-XRF, X-rays are used to examine the painting. Unlike MA-XRF, MA-XRPD analysis is only sensitive to the top layer(s) of the painting. The primary incident X-rays interact with the crystalline components in the upper paint layers, whereby the diffraction phenomenon occurs. The diffraction signals emitted are characteristic of the crystals present in the paint layers. With XRD, the molecular formula and crystalline composition of pigments can be determined very unambiguously. Moreover, an additional distinction can be made between compounds with the same molecular formula, but a different crystal structure (e.g. anatase and rutile, both with chemical formula TiO_2). Only (semi) crystalline compounds are detectable with MA-XRPD.

The MA-XRPD procedure is very similar to MA-XRF: a fine X-ray beam scans the surface of the painting, and the detected crystalline components are presented as component-specific distribution maps. This allows an overview of the distribution of the different crystalline components, and consequently the pigments used, in the scanned area. Due to the limited sensitivity of diffraction and the lower intensity of the incident X-ray beam, MA-XRPD typically cannot examine the entire painting, but is limited to one or a few zones of a painting.

For the MA-XRPD analyses, a device developed by the AXIS group of the University of Antwerp was used¹. This device consists of a microfocus X-ray tube with Cu anode ($1\mu\text{S-Cu}^{\text{HB}}$, Incoatec GmbH, Germany), operating at 50 kV accelerating voltage and 1000 μA current, and an X-ray sensitive two-dimensional detector (PILATUS3R 200K-A, Dectris Ltd., Switzerland) with Si detection elements of 1 mm thickness. The X-ray beam hits the painting at a slight angle of approx. 12° , which leads to a spot size of the beam of approx. 0.8 mm x 0.15 mm (horizontal x vertical). The distance between the X-ray tube and the 2D detector on one side and the painting on the other side is precisely controlled by a distance sensor (Baumer Hold., Switzerland). The tube, detector and distance sensor are mounted on a XYZ-motorised platform with a maximum movement area of 30 x 30 x 10 cm (XYZ). The measurement parameters are chosen according to the required resolution and available time. In this study, a step size (pixel size) of 0.8 x 0.4 mm (horizontal x vertical) was used. Two zones were analysed; per point 10 s were measured (dwell time). An XRD image was recorded at each point, which was then azimuthally integrated and processed by means of XRDU².

4 Results

4.1. Scientific imagery

The picture of the painting taken under UV-light can be seen in annex 1, together with the painting under visible lighting conditions. Retouching usually shows up as black patches in UV-light, as often retouching is applied on a fluorescing varnish. When the binding medium or pigments of the retouching differ from the original paint, a difference in fluorescence might also be observed.

Numerous retouched areas can be seen, the most striking ones as nearly horizontal lines across the painting, following the grain of the wood. The left cheek of the man, his left ear, the chin and the

¹ De Meyer, S., et al., *Macroscopic x-ray powder diffraction imaging reveals Vermeer's discriminating use of lead white pigments in Girl with a Pearl Earring*. Science Advances, 2019. 5(8): p. eaax1975.

² De Nolf, W., F. Vanmeert, and K. Janssens, *XRDU: crystalline phase distribution maps by two-dimensional scanning and tomographic (micro) X-ray powder diffraction*. Journal of Applied Crystallography, 2014. 47(3): p. 1107-1117.

neck are also to a large extent retouched. Retouching can also be noted in several areas of the black hat and clothing, although less visible in the image. Finally, the whole upper edge of the sky has been retouched, while also more local retouching shows up in the sky and in the landscape on the right side of the painting. It is clear that the painting has been retouched to a large extent, which needs to be taken into account while describing the original painting palette.

4.2. Pigment analyses results

4.2.1. MA-XRF

MA-XRF results of the main elements detected are presented as element distribution maps in annex 2.

The element lead (Pb) is detected all over the painting, but with a much lower concentration in the dark parts of the clothing, the hat and the irises. The origin of the lead is without doubt **lead white** [$2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2$], the most important white pigment in Western Europe since Roman times, until the introduction of zinc white in the late 18th century and titanium white in the 20th century. It occurs naturally as (hydro)cerussite, but has hardly been used in painting in its natural form. Almost always the synthetic form is used, prepared by exposing metallic lead to acetic acid, forming lead carbonate or lead white. This process is already described in the Roman period³. It is, perhaps with the exception of the whites of the eyes, mixed with other pigments to influence the hue of these colours and to help in the drying of the oil paint.

Dark patches visible over the entire surface in the MA-XRF map of lead are the result of the loss of lead white and hence damage to the painting, corresponding well to what was observed in the UV-image. In the black clothing some lead white hotspots can be seen, especially on the left shoulder of the man and near the left corner of the painting. Likely a lead white containing paint was used to fill the losses prior to retouching with a black organic pigment.

A small modification or overpaint of the upper right part of the hat can be seen (figure 2a). The hat seems to have been painted in reserve; when the sky was painted, the reserve of the hat was locally overpainted, and then the shape was adjusted again with some black paint. The same phenomenon can be seen on the bottom part of the hat, on the left of the painting (figure 2b). In other parts of the hat the paint of the sky goes around the hat (figure 3a) or covers it partially (figure 3b). This last example suggests that some further modifications in the sky were made after the hat was painted.

Calcium (Ca) can also be noted throughout the painting, especially in the darker parts such as the hat, clothing and in the irises and pupils of the eyes as well as in the damaged areas. This indicates the presence of **chalk** (CaCO_3) and/or **gypsum** ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), likely in an underlayer. The X-rays of calcium are rather weak and easily absorbed by other (heavy) elements present in the paint matrix, especially when these are present in paint layers applied on top of the calcium containing paint. In areas where the lead concentration is high, the calcium signal originating in an underlying layer is hence easily suppressed. In damaged areas the lead is no longer present, and the calcium signal can be detected more easily, resulting in whiter areas in the image. In darker areas less lead white is used, and black pigments are very often carbon based (such as vine black, soot or charcoal), which do not absorb X-rays, resulting in a higher calcium signal when present in an underlayer. Alternatively, losses might be infilled with chalk or gypsum, contributing to the calcium signal.

³ N. Eastaugh, V. Walsh, T. Chaplin, R. Siddall, *Pigment Compendium*, Butterworth-Heinemann, 2008, p. 239-241.

Figure 2. Small modifications in the position of the hat can be noticed, at the top of the hat (a) and at the bottom part of the hat on the left of the painting (b). The red arrows indicate the original reserve left for the hat, while the yellow arrows in the Pb-maps indicate where the lead white paint stops.

Figure 3. a) The paint of the sky goes around the hat; b) The paint of the sky overlaps a little with the hat

Another possible source of calcium can be bone black, produced by charring animal bones, that might have been used as black pigment in the dark areas. Bone black consists mainly of tricalcium phosphate (or hydroxyapatite), calcium carbonate and carbon. The analysis of cross-sections (see further) confirm that bone black has been used by the artist. A MA-XRPD scan of a part of the dark hat confirms the usage of bone black in the dark areas as well (see further 4.2.3). The cross-sections confirm the presence of both gypsum and chalk as respectively ground layer and underlayer (or second ground).

Iron (Fe) can be observed mainly in the shadow parts of the eyebrows, nose, and mouth of the man, as well as on his left cheek. Also in the red eye corners, the bottom of the eye lids, the red (upper) lip(s) and the dark brown irises iron is detected. In the skin tone it is present as well, although the signal is rather weak due to suppression by lead, especially in the paler parts of the skin. In all these

cases the presence of iron indicates the use of **ochre (or earth) pigments**. They exist in different colours going from yellow over brown to red. In the areas described they are likely red to brownish in tint. These pigments have been used continuously since pre-history. In the iris also some manganese is detected indicating the use of Siena earth or umber, both ochre pigments rich in manganese. Iron is detected also in the landscape and based on the yellow colour observed, a yellow ochre must have been used, and a brown variant for the brown bushes and trees. Finally, also in the retouched part of the sky iron is present. Some ochre pigment might have been added to the infilling material, to give an off-white base tone, or Prussian blue $\{\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3\}$ was used as blue retouching pigment. No further measurements were carried out to identify the pigments in the retouching of the sky. In the flesh tones umber or Siena pigments were also used as retouching pigment, as clear from the iron and manganese maps.

The blue pigment used in the sky could not be identified by MA-XRF. It is either composed of elements too light to be detected, such as ultramarine, or it is organic in nature, such as indigo. Further analyses are required (see part cross-section studies 4.2.2).

Information on the retouching pigments is obtained as well. As mentioned before likely ochre pigments are used to tone down the white colour of chalk or gypsum used in the infillings. Prussian blue might have been used in the damaged zones of the sky. But it is the element titanium (Ti) that is present in all losses, with the exception of the ones in the black colours. The titanium map corresponds very well with the losses in the sky, landscape and face observed in the UV-image. The retouching paint is hence rich in titanium indicating the use of **titanium white** (TiO_2), available as pigment to artists since ca. 1920 (in the anatase modification) or post 1945 (for the rutile configuration). This implies that the extensive retouching of the painting has not taken place before the 1920s.

Also zinc, indicating the presence of **zinc white** (ZnO), can be found in retouched areas, although more locally applied than titanium white. Zinc white has been used as a pigment since the late 18th century, but it did not become popular until 1834 when it was listed in the well-known Winsor & Newton catalogue as Chinese White, a pigment for watercolours. It was not until after 1845 that it also began to be used successfully, and with increasing success, in oil colours. In the zinc map some areas are noticed of which no corresponding damage is visible in the UV-image (see figure 4a). Those areas are rather hazy in the zinc map (figure 4b), suggesting that the zinc must come from a layer on which the X-ray beam is not properly focused, i.e. from the back of the painting or from a deeper lying layer. As the zinc in these areas is present below the image of the man, its location in the structure of the painting is important. Therefore the painting was scanned from the back, with the X-ray beam focussed on the panel (and not the cradle). To allow focussing on the panel, the use of a lower resolution was necessary (the resolution is determined by the distance of the X-ray head to the panel; the closer the head – adjustable in certain steps – the higher the resolution; because of the height of the cradle, only the lowest resolution could be used). The front was re-scanned using the same settings as for the back (X-ray spot 500 μm , pixel size 450 μm , dwell time 25 ms), permitting a direct comparison of MA-XRF results from the back and front of the painting. Virtually no zinc is present on the back of the panel, as can be seen in the MA-XRF results (figure 4c), while even at low resolution zinc can be detected when measuring the front of the panel (sharps discrete touches and the hazy areas, figure 4d). This implies that the zinc must be present somewhere between the wooden support and the ground layer (no zinc is detected in any of the cross-sections, all containing the gypsum ground, see further), perhaps locally applied to correct for a defect in the wood, prior to the application of the gypsum ground. The form in which zinc is present could not be established, nor its source, although modern zinc white is the most common source of zinc in paintings. Alternatively, zinc has been found as impurity in earth pigments in the palette of the

Italian painter Perugino (after 1510)⁴ and the usage of white vitriol (a zinc sulphate) in red lakes has been described⁵. The analysis of the earth pigments used as pigments in this painting (e.g. in the skin tone or the irises), however, showed no zinc, making the usage of an earth pigment with zinc as impurity below the ground layer, unlikely. There is also no reason to assume the application of a red lake in an underlayer, therefore zinc white remains the most plausible explanation of the detected zinc.

The MA-XRF results suggest that in areas retouched with titanium white, also some barium (Ba) from barium sulphate (BaSO₄), is present. However, the main X-ray line of titanium (Ti-K α) overlaps with the main X-ray line of barium (Ba-L α) so that in areas where the titanium concentration is high a false positive result for barium is obtained, as observed in the retouched areas. Mainly in two areas barium can be detected without titanium; in these areas barium (as **barium sulphate**) is actually present. It concerns the sky and the landscape. Especially in the bluest part of the sky (not taken into account the large, retouched area at the top) a weak signal of barium is detected, becoming even weaker when approaching the landscape; a gradient in barium content from the top to the bottom of the painting can be noticed. It does not concern a local retouching, the barium can be picked up everywhere in the sky (but in higher concentration in the top part). In the landscape the concentration of barium is much higher than in the sky, as can easily be seen in the MA-XRF map of barium. Again it does not concern a local retouching, the complete landscape is rich in barium, with an even higher concentration in the trees. Barium sulphate occurs in nature as baryte, but there is little record in the literature of baryte being used as a pigment. In painting, it is usually used in its synthetic form, introduced in the late 18th century as an alternative to the toxic lead white. It is often used as a cheap filler rather than as a pigment. This implies that the sky and the landscape visible cannot date from the 15th century, but can only have been painted since the late 18th century. From the MA-XRF analyses it cannot be deduced if below the surface other (original) paint layers are present, cross-sections are needed (see further). The lead map compared to the barium map and the visible landscape suggests that the landscape at some stage in the creation process of the painting had a slightly different shape (figure 5). Finally it needs to be mentioned that in the white of the eyes, besides a signal for lead (white), also a weak signal for barium can be registered.

⁴ C. Ricci, I. Borgia, B. G. Brunetti, C. Miliani, A. Sgamellotti, C. Seccaroni and P. Passalacqua, *The Perugino's palette: integration of an extended in situ XRF study by Raman spectroscopy*, *J. Raman Spectrosc.* 2004; **35**: 616–621.

⁵ M. Spring, *New insights into the materials of fifteenth- and sixteenth-century Netherlandish paintings in the National Gallery, London*, *Herit Sci* (2017) 5:40.

Figure 4. a) The painting under UV-light; MA-XRF maps of zinc: b) high resolution scan of the front, with indication of some areas that are hazy; c) low resolution scan of the front using the same conditions as in c); d) low resolution scan of the back, showing virtually no zinc.

Figure 5. A slight difference in the border between landscape and sky can be seen when comparing the lead (Pb-L) map with the barium (Ba) map and the image of the landscape actually visible (see yellow arrows which indicate the borders of the landscape as seen in the lead map). The results of the barium map correspond perfectly with the visible landscape; the results of the lead map show on the left side that the landscape was made smaller, while on the right side it was slightly extended. From these results it is however not clear when these changes were made.

The barium and lead maps of the landscape, especially the one on the right side of the painting (see figure 5) show local losses, appearing as local black areas. These losses are retouched with a pigment rich in **chromium** (Cr). Different chromium containing pigments exist, but they only became available since the 19th century. As can be seen in the chromium map (Annex 2), the landscape on the right of the painting has been extensively retouched.

4.2.2. Cross-section analyses

In order to better understand the source of the barium, and to refine the interpretation of the MA-XRF results several samples were taken and converted into cross-sections (see figure 1 and table 1). The results of the cross-section analyses, carried out by SEM-EDX and some additional MRS-measurements, are summarised in annex 3.

All four samples taken in the first phase of the research show a similar layer structure for the lower layers. The ground layer (layer 1a) is composed of gypsum, and followed by a second ground (layer 1b) composed of chalk. This layer is very heterogeneous, only in sample C99.193 it is relatively visible, in the other cross-sections it is only very fragmentary present. A gypsum ground is typical for 15th century paintings from Southern Europe, especially Italy, in Northern Europe chalk grounds are common. In all samples a fluorescent layer (under UV-illumination) follows (layer 2), organic in nature with the addition of some chalk and lead. It could be an oil-rich layer that serves as isolation between the ground layer(s) - which are most often bound with animal glue - and the oil-rich paint layers.

For the two samples of the sky (C99.193 and C102.008) the remaining layer structure is similar. On the organic layer a pale blue layer is applied (layer 3), composed of ultramarine, lead white, chalk, barium sulphate, small bone black particles and a small dark particle rich in copper (but not further identified). The extremely small size of the **ultramarine** particles and their spherical shape suggest that a synthetic variant of ultramarine is used. Ultramarine was originally extracted from the semi-precious stone lapis lazuli but has also been synthesized since the 19th century. The first production of synthetic ultramarine took place around 1828-1830. The presence of barium sulphate in this layer also proves that this is not a 15th century paint layer, but a much more modern one (after the late 18th century). In the sample taken from the right edge (C99.193) a touch of white paint (layer 4) is

applied next, composed of lead white, chalk and some barium sulphate (but in lower concentration than in layer 3). Very locally some darkish layer is present (layer 5) composed of bone black and iron-based pigment(s) with some lead, chromium and zinc detected (these last two elements are only present in modern pigments). Finally, two varnish layers are applied. In the sample taken in the sky at the left edge of the painting (C102.008), the thin blue layer is directly followed by the two varnish layers. In *all* paint layers of the two samples, pigments are present that were not available in the 15th century; moreover, no 15th century paint layers are observed. Based on the study of the two cross-sections of the sky, the sky currently visible cannot have been painted before the first quarter of the 19th century (when synthetic ultramarine was synthesized for the first time). As MA-XRF results of barium show that this element (originating from barium sulphate) is present throughout the sky, it can be assumed that the paint layer structure of the sky is similar to the one described based on the two cross-sections.

The cross-section from the landscape (C102.010) also contains a pale blue paint layer (layer 3), applied on the fluorescent layer. Only a few grains of ultramarine are visible, and the content of barium sulphate in this layer is also very low. It could be that this pale blue layer corresponds with the sky, what would imply that the sky continues below the landscape. The low concentration of ultramarine and barium sulphate is in agreement with the gradient in colour (from blue to pale blue to almost white) that is observed when going from the top of the painting towards the landscape; when the colour becomes paler blue, a lower concentration of ultramarine can be expected. As the concentration of barium sulphate decreases as well, the barium sulphate might be present as extender in the ultramarine paint. The fact that the sky continues below the landscape is, however, peculiar. It could be that layer 3, rich in lead white (besides some chalk, ochre pigments and some grains of ultramarine and a low concentration of barium sulphate) does not correspond with the paint layer of the sky, but is a first outline of the landscape, corresponding to the original position of the landscape as was observed in the MA-XRF map of lead (see figure 5). Layers 4 and 5, both containing barium sulphate, shape the final version of the landscape, deviating from what was originally intended by layer 3, a difference that is observed in the MA-XRF maps of barium and lead. Layer 4 is greenish in aspect and composed of lead white, chalk, earth pigments and again barium sulphate and ultramarine. Layer 5 has a semi-transparent aspect and contains earth pigments, bone black, chalk, barium sulphate, one ultramarine particle, and some lead. A varnish layer is applied next (layer 6), followed by a later retouching (layer 7) composed of a chromium-based pigment, zinc white, earth pigments, chalk, lead and potassium. The retouching was also clearly noticed in the MA-XRF maps of zinc and chromium (note that the sample was taken in what is considered as an original paint, at the edge of a retouched zone). Finally, a second varnish can be noted (layer 8). In this sample from the landscape again all paint layers contain barium sulphate, a pigment (or extender) not available in the 15th century. Furthermore, there are no indications of what could be considered as an original 15th century paint layer.

The fourth sample was taken in the shadow of the skin tone of the man, just above his left eye (C102.009). The structure of the ground layers is similar to the other samples, a gypsum ground (layer 1a), followed by traces of a chalk ground (layer 1b), and the strongly fluorescent layer (layer 2). The first paint layer (layer 3) is brownish coloured and composed of a mixture of pigments: earth pigments (red ochre was identified by MRS-analyses), bone black, lead white and some chalk. Some titanium is registered in the SEM-EDX analysis, but titanium is also present in low concentration as impurity in earth pigments, so its detection here does not indicate the addition of titanium white. This layer serves as underlayer for the pink layer (layer 4) of the skin, made up of lead white, earth pigments (red ochre identified by MRS), chalk, and some ultramarine. Again, some titanium is detected, very likely associated with the earth pigments. A semi-transparent layer follows (layer 5), the layer creating the shadow effect. It is composed of earth pigments (red ochre identified by MRS, also some titanium is detected), a big brown grain of Siena earth or umber, bone black, lead white and chalk. Finally, and only partially present, a pinkish layer is applied in which lead white, chalk, some earth pigments and a grain of bone black were detected. SEM-EDX and complimentary MRS-

analyses of this cross-section from the face of the man, did not reveal pigments that were not available in the 15th century.

To verify the surprising results of the presence of barium sulphate and likely synthetic ultramarine in the sky, and of zinc not originating from retouching in some areas, two additional samples were taken. A first one (C102.058) was taken more centrally in the painting, in the sky just above the hat. The second sample (C102.059) was also taken in the sky, on the right edge of the painting, just next to the hat, in an area where according to the Zn-map zinc might be present in an underlayer. In this last case the sample was taken as deep as possible, but it was not feasible to sample some wood as well. Moreover the sample was very fragile, and broke into several tiny fragments. Yet the layer structure remains relative readable.

In both cases the gypsum ground is present, but the second chalk ground cannot be observed. The other samples have shown that this layer is very irregularly applied, sometimes partially absent, so it is not surprising that this layer cannot be observed in these samples. The fluorescent (isolation) layer can be noticed in the last sample (C102.059), but seems to be absent in the sample more centrally taken in the sky. Again this might be related to the heterogeneity of such a layer. The isolation layer is transparent and it could be that some areas are locally involuntarily not completely covered, which could explain its absence in sample C102.058. Next in this sample some bone black grains are observed, perhaps some traces of the hat before the sky was painted. Layer 3 corresponds with the blue paint of the sky, and is very similar in composition as to the blue layers in the other samples of the sky: ultramarine, chalk, lead white and barium sulphate are all detected. Again the ultramarine grains are small and spherical suggesting a synthetic origin. No other blue layer is present. Next follows the varnish, but at the left edge of the cross-section a thin brownish layer is partially present (but its function or origin is not clear).

In the sample from the sky taken near the right edge of the painting next to the hat (C102.059), the isolation layer is followed by the paint layer of the sky. Its colour is difficult to observe, but the analyses indicate again the presence of ultramarine, barium sulphate, lead white and chalk, just as in the other samples of the sky. In some areas some bone black grains are observed between the isolation layer and the blue layer, likely again some traces of paint from the black hat. Next comes the varnish layer. Finally it needs to be mentioned that some tiny grains containing zinc are detected in the gypsum ground. It concerns only about four grains, and in which form the zinc is present could not be determined, nor the reason of its presence. As only a few grains are detected it is not clear if this causes the Zn-signal detected during the MA-XRF scan. Another source of the zinc cannot be excluded. It could be that zinc is present in a layer below the ground, and that that some zinc ended up in the ground layer through contamination, when the ground was applied. It needs to be stressed that in the other samples no zinc was detected in the ground, so the SEM-EDX-analysis of this sample confirms the local presence of zinc. The reason for its presence or in which chemical form it is present remains unanswered.

4.2.3. MA-XRPD

MA-XRPD analyses were conducted to refine some of the previous results, especially to know more about the composition of the lead white, both in the figure as in the sky. MA-XRPD results of the two areas scanned are presented as compound distribution maps in figures 6 and 7.

The first area scanned is situated around the left eye of the man. This area was chosen as according to the MA-XRF analyses the white of the eye contains some barium, some zinc is present in an underlayer (however, if it is indeed the case that zinc is present below the surface, no XRPD signal will be obtained) and to compare the crystallographic composition of the lead white used in the face with the one used in the sky (area 2). The second area contains some sky without local retouching, and a part of the black hat.

Figure 6. MA-XRPD results of the first area scanned.

The MA-XRPD results of the first area scanned confirm the presence of lead white, chalk, gypsum, and red ochre. Some quartz and bone black were detected as well. Also barium sulphate and vermilion were found, but originating from a local retouching. In the eye no barium sulphate could be detected, likely because it is present in a too low concentration or because the barium sulphate is present in an underlayer. As expected, no zinc could be found either as according to the MA-XRF results the zinc compound must be present in a low-lying layer. The lead white consists of two crystallographic forms, with a predominance of hydrocerussite (HC) and a smaller amount of cerussite (C). The ratio between both compounds is $HC/(HC+C) = 96 \pm 1\%$. A rather exceptional component is found as well in very small amounts in the lead white: abellaite. This compound resembles strongly hydrocerussite, but has some sodium (Na) in its structure $[NaPb_2(CO_3)_2(OH)]$. It occurs in nature but is more frequently found as its synthetic analogue. The phase has also been found as a reaction product of lead white treated with Na_2CO_3 and $NaHCO_3$ ⁶. As it has only been rarely encountered until now, no conclusions can be drawn upon its presence.

The second MA-XRPD scan, of a part of the sky and the hat, indicates the presence of lead white, chalk, gypsum, bone black and some lower quantities of quartz. Locally some wax, dolomite, titanium white (in the anatase and in the rutile form) and some zinc white is found, likely originating from minor local retouching. In this case also hydrocerussite is the main crystallographic form present, besides some cerussite. The ratio between both compounds is $HC/(HC+C) = 98 \pm 1\%$. The ratio between hydrocerussite and cerussite is very similar in the sky and the face of the man. Some abellaite is also detected, but not clearly linked to the lead white distribution; it seems to be present in several small hot spots. Finally in both areas scanned some signals are present that could not be linked to known compounds (results not shown for the second area scanned). The ultramarine and barium sulphate present in the sky, as proven by MA-XRF, SEM-EDX and Raman spectroscopy analyses could not be detected by MA-XRPD, likely because of the too low concentration of those compounds in the paint matrix.

⁶ Gliozzo, E. and C. Ionescu, Pigments-Lead-based whites, reds, yellows and oranges and their alteration phases. *Archaeological and Anthropological Sciences*, 2022. 14(1): p. 66.

Based on the presence of synthetic ultramarine and barium sulphate mixed with lead white in the paint layer of the sky, it was concluded that the sky cannot stem from a 15th century intervention. As the composition of the lead white of the sky and the face are very similar (respectively HC/(HC+C) of $98 \pm 1\%$ and $96 \pm 1\%$), doubts rise as well on the authenticity of the central composition, the face of the man.

Figure 7. MA-XRPD results of the second area scanned.

4.3. Craquelure

Two types of craquelure are observed in the painting: large horizontal ones, and much smaller ones extending in all directions (figure 8). The craquelure pattern observed in the sky and landscape is identical to the one observed in the (face of) the man, although the analytical data suggest that the sky and landscape are not original. The horizontal craquelures sometimes extend from the sky and the landscape into the figure of the man. The craquelure observed in the man must have formed at the same time as the craquelure in the sky and landscape. Based on the analytical results – the presence of barium sulphate and synthetic ultramarine – the sky and landscape cannot date from before the first quarter of the 19th century; by extrapolation, the similar craquelure pattern in the figure of the man must also have been formed after the first quarter of the 19th century. The absence of any different and older craquelure pattern in the man, which would be expected from a painting on panel from the 15th century, is most striking. This suggests that the sky, the landscape, and the man were painted at the same time.

Figure 8. Horizontal craquelure continues from the sky or landscape into the figure of the man (indicated by yellow arrows, left image). Craquelure in the sky and the man's chin are very similar (right image).

5 Conclusion

The painting was investigated by MA-XRF, in combination with observations under visible light and UV-light, and complimentary analyses of six cross-sections. Additionally also two areas were scanned by MA-XRPD.

The painting was extensively retouched as could be deduced from both the UV-image and the MA-XRF analyses results.

The palette, excluding retouching pigments, as identified by MA-XRF, MA-XRPD, SEM-EDX and MRS is very limited and can be summarised as follows:

White: lead white (mainly hydrocerussite), gypsum and anhydrite (in the ground layer), chalk (also as second ground, only partially present), barium sulphate (in the sky and the landscape)

Red: red ochre

Brownish: yellow ochre

Dark Brown: brown ochre, Sienna and/or umber

Blue: synthetic ultramarine

Black: bone black, carbon black (?)

MA-XRF analyses reveal the presence of barium throughout the sky and the landscape, originating from barium sulphate. Barium sulphate can be used as a pigment, but it is more frequently used as cheap filler. It has only been in use since the end of the 18th century, casting doubts on the 15th century origin of the sky and landscape (and the whole painting). The study of some cross-sections was needed to obtain a better insight into the layer build-up and the localisation of barium sulphate in the stratigraphy of the painting. All samples showed the ground to consist of gypsum and anhydrite, indicating a Southern European (Italian) origin for the painting. A second ground, composed of chalk, is visible in four cross-sections, although in most cases only partially present, not forming a layer as such. A medium-rich (isolation) layer is applied next (with the exception of one cross-section where this layer cannot be observed). In the samples from the sky and landscape, barium sulphate was found in all paint layers, confirming MA-XRF results, and further proving that the sky and landscape cannot date from the 15th century. Small spherical grains of ultramarine indicate the use of synthetic ultramarine, only in use since the second quarter of the 19th century. It

is the only blue pigment that could be detected in the blue paint layers of the sky. The presence of synthetic ultramarine underlines the non-originality of the sky (and the landscape, where a small amount of synthetic ultramarine is also found in some paint layers).

The single sample from the skin tone of the man only contains pigments that were available in the 15th century. MA-XRPD-analyses, however, reveal the composition of the lead white in the face to be very similar to the one used in the sky. As in the sky the lead white is mixed with modern barium sulphate and synthetic ultramarine, the question rises to what extent the paint of the face, with lead white having a similar hydrocerussite/cerussite ratio as in the sky, can be authentic?

MA-XRF results also show the presence of zinc, not only as retouching pigment, but very likely also locally applied on the front side of the bare wood panel, perhaps to mask irregularities in the wood. These areas are hazy in the MA-XRF map of zinc, and are localized below the face and garment of the man. According to a cross-section taken in a zinc rich area, the zinc might be (locally) present in the gypsum ground layer, added to it, or perhaps more likely (taking into account the limited amount of zinc found in the ground) through contamination of the gypsum layer by zinc present in a layer below the ground (?). Zinc, however, is an element hardly found in paintings from the 15th century. The only occurrences documented are the use of white vitriol (a zinc sulphate) in red lakes, and some earth pigments with zinc impurities in the palette of Perugino (after 1510), but it is very unlikely that a red lake or an earth pigment rich in zinc is used in this painting. The use of zinc white seems more plausible, casting a serious doubt on the 15th century origin of the figure of the man as well. But as the origin nor the function of the zinc could be determined, the reason of its presence remains unanswered.

The hypothesis of a modern origin of the painting is further supported by the craquelure pattern that is very similar in the sky, the landscape, and the face and fur collar of the man, and hence must have formed at the same time. In the face and clothing of the man, no other craquelure pattern (that should be present if the painting was from the 15th century) is seen that could indicate that the portrait is older than the sky and the landscape.

Taking all these elements into consideration, a 15th century origin of the painting becomes very doubtful. Based on the analytical and visual data, a 19th century origin is more likely.

Dr. Steven Saverwyns
Head Painting Lab

Photography: Stéphane Bazzo

Sampling (samples 1-4): Christina Currie; (samples 5-6): Steven Saverwyns

MA-XRF, cross-section preparation, optical microscopy, SEM-EDX, MRS, discussion of results: Alexia Coudray

MA-XRPD, discussion of results: Frederik Vanmeert

MA-XRF, discussion of results, report: Steven Saverwyns

BIJLAGEN

2021.14651 • Anonymous • Burgundian portrait

18/47

Annex 1. The painting under visible and UV-light. All images ©KIK-IRPA.

2021.14651 • Anonymous • Burgundian portrait

19/47

Annex 2. MA-XRF element distribution maps of the main elements detected. The greyscale corresponds to the intensity of the signal of each element; white equals high intensity, black means low intensity. All images ©KIK-IRPA

2021.14651 • Anonymous • Burgundian portrait

27/47

Annex 3. Results of the cross-sections investigated with optical microscopy, SEM-EDX and MRS. All images ©KIK-IRPA.

LAYER DESCRIPTION AND SUMMARY OF THE SEM-EDX AND MRS ANALYSES RESULTS

- 6. Varnish (two layers)
- 5. **Thin dark layer:** Bone black, iron-based pigment(s), presence of lead, chromium and zinc
- 4. **White:** Lead white, chalk, barium sulphate (less than previous layer)
- 3. **Blue:** Ultramarine, lead white, chalk, barium sulphate, small particles of bone black, one little dark particle rich in copper
- 2. **Fluorescent layer:** Chalk particles
- 1. **Beige – ground:** Two layers
 - 1b: Thin layer of chalk
 - 1a: Gypsum

LAYER DESCRIPTION AND SUMMARY OF THE SEM-EDX AND MRS ANALYSES RESULTS
<p>5. Varnish</p> <p>4. Varnish</p> <p>3. Thin blue layer: Lead white, chalk, barium sulphate, ultramarine, small grains of earth pigments</p> <p>2. Fluorescent layer: Chalk particles and presence of lead in the layer</p> <p>1. Beige – ground: Two layers</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1b: Very thin and partial layer of chalk (only left part of the cross-section) • 1a: Gypsum (+ one small particle)

P250.015 • C102.010 Landscape, left edge	
OPTICAL MICROSCOPY • VIS • 200x	OPTICAL MICROSCOPY • VIS • 500x
OPTICAL MICROSCOPY • UV • 200x	OPTICAL MICROSCOPY • UV • 500x

2021.14651 • Anonymous • Burgundian portrait

38/47

LAYER DESCRIPTION AND SUMMARY OF THE SEM-EDX ANALYSIS RESULTS

8. Varnish

7. Green: Chromium pigment, zinc white, earth pigments, chalk, high amount of potassium, lead

6. Varnish

5. Brown, semi-transparent: Earth pigments, bone black, chalk, barium sulphate, presence of lead in the layer, one ultramarine particle
Dark area (in the layer?/ second layer?): Bone black, earth pigments, silicates, lead

4. Yellow with blue particles: Lead white, chalk, earth pigments, barium sulphate, ultramarine

3. White with little blue particles: Lead white, chalk, ultramarine, some small iron-based particles, two particles with low amount of barium sulphate

2. Fluorescent layer: Chalk particles and presence of lead in the layer

1. Beige - ground: Two layers?

- 1b?: Very thin and partial layer with chalk.
- 1a: Gypsum, one particle Ca-Mg

2021.14651 • Anonymous • Burgundian portrait

40/47

SEM-EDX • 920x – DETAIL RIGHT	SEM-EDX • 650x – RIGHT
<p>LAYER DESCRIPTION AND SUMMARY OF THE SEM-EDX AND MRS ANALYSES RESULTS</p>	
<p>6. Pinkish: Lead white, chalk, some earth pigments, one bone black particle</p> <p>5. Semi-transparent ochre layer: Earth pigments with silicates (red ochre identified by MRS), one big brown grain of Siena earth or umber (Fe-Mn), bone black, lead white, chalk + one particle with low amount of titanium</p> <p>4. Pinkish: Lead white, chalk, some earth pigments (red ochre identified by MRS), some silicates, a blue ultramarine grain (appeared after repolishing) + two particles containing titanium</p> <p>3. Thin ochre layer: Earth pigments with silicates (red ochre identified by MRS), bone black, lead white, chalk + some particles containing titanium</p> <p>2. Fluorescent layer: Chalk particles and presence of lead in the layer</p> <p>1. Beige – ground: Two layers</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1b: Very thin and partial layer of chalk with gypsum particles • 1a: Gypsum (+ some silicate grains and one small particle) 	<p>B. Dark layer (in crack): Bone black, chalk, earth pigments, presence of lead in the layer, a little barium sulphate – Sr, (Al), (K)</p> <p>A. Infiltration or in crack?: Lead white, chalk, bone black particles</p>

<p>P250.100 • C102.058 Sky, central, above the hat</p>	
<p>OPTICAL MICROSCOPY • VIS • 500x</p>	
<p>OPTICAL MICROSCOPY • UV • 500x</p>	

2021.14651 • Anonymous • Burgundian portrait

44/47

LAYER DESCRIPTION AND SUMMARY OF THE SEM-EDX ANALYSES RESULTS
<p>5. Varnish</p> <p>4. Partial brownish transparent layer</p> <p>3. Blue: Ultramarine, lead white, chalk, barium sulphate + (Si), (Al), (Mg), (P)</p> <p>2. Black grains: Bone black</p> <p>1. Beige – ground: One layer of gypsum</p>

LAYER DESCRIPTION AND SUMMARY OF THE SEM-EDX ANALYSES RESULTS
<p>5. Varnish</p> <p>4. partial blue layer: Ultramarine, lead white, chalk, barium sulphate - (S), (Al), (K), (P)</p> <p>3. Black grains: Bone black</p> <p>2. Transparent and fluorescent layer</p> <p>1. Beige – ground: One layer of gypsum, some small grains containing zinc</p>

